

Interkantonale Hochschule für Heilpädagogik Zürich
Studiengang Sonderpädagogik
Masterarbeit

Improvisationstheater für Lehrpersonen

Eingereicht von: Sybille Hengartner

Begleitung: Dr. Iris Bräuninger

Abgabe: 25. April 2025

Danksagung

Ich danke zunächst meinem Mann für die unzähligen kleinen Freiräume und seine bedingungslose Unterstützung für den Abschluss dieser Ausbildung, und meiner Tochter für die bislang schönsten, erfülltesten und zugleich intensivsten Jahre meines Lebens. Meinen Freundinnen und Freunden gilt mein Dank für die Nachsicht in den vergangenen Monaten und meiner Verwandtschaft für die unermüdliche Motivation, unbeirrt auf meinem Weg zu bleiben und meine Ziele zu verwirklichen.

Ferner möchte ich meiner Lektorin und meinem Lektoren danken: Vanessa Gasser für die gründlich recherchierten, kritischen und fundierten Rückmeldungen und Julian Salzmänn für den erweiterten Resonanzraum mithilfe eines enormen erziehungswissenschaftlichen Fachwissens. Und schliesslich gilt mein Dank dem Team eines grösseren Zürcher Improvisationsensembles für den zündenden Funken für das Improvisationstheater, der seither nicht mehr aufhörte zu glimmen und mich antreibt, nach Antworten und Lösungen ausserhalb der Theaterräume zu suchen.

Abstract

Lehrpersonen sind im Berufsalltag häufig mit belastenden Situationen konfrontiert, was zu chronischem Stress und im schlimmsten Fall zu einem Burnout führen kann. Die vorliegende Masterarbeit untersucht, ob Improvisationstheater als präventive Massnahme zur Stressbewältigung von Lehrpersonen im Kontext der schulischen Integration geeignet ist. Auf der Grundlage einer systematischen Literaturrecherche und einer qualitativen Inhaltsanalyse nach Kuckartz wurden sechs internationale Studien ausgewertet. Die Analyse ergab, dass Improvisationsinterventionen positive Effekte auf verschiedene Schutzfaktoren wie Präsenz, Körperlichkeit und Umgang mit Fehlern haben können. Daraus wurde eine achtwöchige Unterrichtsreihe als praxisnahes Produkt für den Einsatz in Schulteams abgeleitet. Die Arbeit leistet einen ersten Beitrag zur pädagogischen Anwendung von Improvisationstheater zur Förderung des professionellen Wohlbefindens von Lehrpersonen.

Inhaltsverzeichnis

Danksagung

Abstract

Inhaltsverzeichnis

Abbildungsverzeichnis

Tabellenverzeichnis

Einleitung	1
Entwicklungsbedarf in der Praxis	1
Fachliche Einordnung	1
Ziel und Fragestellung	2
Grundlagen.....	3
Normabweichendes Verhalten.....	3
Stress.....	4
Begriffe und Modelle.....	4
Dimensionen	6
Stressbewältigung	7
Zwischenfazit.....	8
Burnout	8
Heilpädagogische Relevanz	12
Prävention	14
Improvisationstheater	15
Geschichte des Improvisationstheaters	16
Improvisation, Stegreif und Spontaneität	16
Yes, and.....	17
Improvisation aus der Perspektive der (Heil-)Pädagogik.....	18
Exkurs: Psychodrama nach Moreno	20
Zusammenfassung.....	21
Fragestellung.....	23
Methodik.....	24
Literaturrecherche.....	24
PICO(C)	24
Datenbanken	25
Ein- und Ausschlusskriterien	25
Suchstrategie.....	26
Literaturcorps	27
Die inhaltlich strukturierende qualitative Inhaltsanalyse.....	29
Phase 1: Initiierende Textarbeit.....	29
Phase 2: Bildung der Hauptkategorien.....	29
Phase 3: Codieren mit Hauptkategorien	30
Phase 4 & 5: Induktive Subkategoriebildung und 2. Codierprozess	30

Phase 6: Analysen	30
Ergebnisse	34
Ergebnisse der Recherche	34
Ergebnisse der Analyse (Phase 7).....	35
Ergebnisse der Analyse der Kategorien «Übungen» und «Lektionsaufbau»	35
Ergebnisse der Analyse der Kategorie «Prinzipien»	37
Ergebnisse der Analyse der Kategorien «Prinzipien» und «Übungen»	38
Ergebnisse der Analyse der Kategorien «Forschung» und «Limitationen»	39
Ergebnisse der Analyse «Prinzipien» und «Ergebnisse»	41
Beantwortung der Fragestellung.....	42
Unterfrage 1: zeitliche Ausgestaltung	42
Zeitraumen der Interventionen.....	42
Aufbau einzelner Lektionen	42
Unterfrage 2: Inhaltliche Gestaltung der Lektionen.....	42
Unterfrage 3: Forschungsdesigns	43
Unterfrage 4: Konzeption eines Produkts	43
Lektionsaufbau	43
Lernziele	44
Inhalte	44
Curriculum.....	44
Einbettung in den schulischen Kontext	44
Durchführung und Vorbereitung.....	45
Produkterstellung	45
Diskussion	46
Diskussion der Ergebnisse	46
Methodenkritik	47
Ausblick	48
Literaturverzeichnis.....	50
Anhang	

Abbildungsverzeichnis

Abbildung 1: Bio-Psycho-Soziales Modell nach Petermann et al. (2018, S.26)	4
Abbildung 2: Internationale Klassifikation der Funktionsfähigkeit, Behinderung und Gesundheit ICF. WHO (2017).	5
Abbildung 3: Vulnerabilitäts-Stress-Rucksack nach Bender et al.(2021).....	5
Abbildung 4:Eigene Darstellung, in Anlehnung an Diamond DM, et al. (2007).	6
Abbildung 5: : Belastbarkeit, eigene Darstellung (2025).	13
Abbildung 6: Visualisierung von "Yes, and...". Eigene Darstellung (2025).....	18
Abbildung 7: Flussdiagramm, eigene Darstellung (2025) in Anlehnung an Naumann (2018).....	28

Tabellenverzeichnis

Tabelle 1: Dimensionen von Stress. Eigene Darstellung in Anlehnung an Bodenmann & Gmelch (2009).	6
Tabelle 2: exemplarischer Auszug aus: angepasste Darstellung auf Basis von Kohlman und Eschenbeck (2021, S.65, S.68, S.70), angereichert mit eigenen Beispielen.	8
Tabelle 3: Phasen des Burnouts. Eigene Darstellung (2025), in Anlehnung an Geuenich & Hagemann (2014, S.17).	9
Tabelle 4: Übersicht Ressourcen, eigene Darstellung (2025), in Anlehnung an Kohlmann et al. (2021) und Döring-Seipel & Dauber (2013)	10
Tabelle 5: Schutzfaktoren im Lehrpersonenverhalten für Kinder mit normabweichenden Verhalten. Eigene Darstellung (2025) in Anlehnung Fröhlich-Gildhoff (2013, S. 54).....	13
Tabelle 6: PICO(C) Schema, eigene Darstellung (2025)	24
Tabelle 7: Einschlusskriterien. Eigene Darstellung (2025).	26
Tabelle 8: zweiter Suchdurchlauf, Ein- und Ausschlussprozesse der Publikationen. Eigene Darstellung (2025)...	27
Tabelle 9: Ergebnisse der Literaturrecherche. Eigene Darstellung (2025).....	34

Einleitung

Lehrpersonen in der Schweiz stehen vor vielfältigen Herausforderungen. Gemäss einer Studie des Dachverbands Lehrerinnen und Lehrer Schweiz (LCH) hat die Arbeitsbelastung insbesondere bei Teilzeitbeschäftigten überproportional zugenommen: «*Lehrpersonen leisten je nach Stufe regelmässig zwischen 8.9 % und 16.0 % Überzeit ohne Kompensationsmöglichkeit*» (Brägger & Schwendimann, 2019, S. 8). Zwei Drittel der Befragten berichten zudem von Gewalterfahrungen am Arbeitsplatz – häufig ausgelöst durch Erziehungsberechtigte oder Schülerinnen und Schüler (Schwendimann & Brägger, 2025, S.3). Dennoch äussern sich viele Klassenlehrpersonen und Schulische Heilpädagog:innen grundsätzlich zufrieden mit ihrer beruflichen Situation (Brägger, 2024, S. 13).

Als besonders belastend wird unter anderem das «*Gefühl des Nicht-abschalten-Könnens*» beschrieben (Brägger, 2024, S. 28). Skepsis zeigt sich zudem in Bezug auf die integrative Förderung, mit der ein Grossteil der befragten Lehrpersonen unzufrieden ist (Brägger, 2024, S. 13). Kommt es zu unvorhergesehenen Ausnahmesituationen, reichen die vorgesehenen zeitlichen Ressourcen nicht aus, um den tatsächlichen Aufwand zu decken – was zu einer Überlastung in den pädagogischen Teams führen kann (Brägger, 2024b).

Entwicklungsbedarf in der Praxis

Diese Feststellungen stimmen mit den Erfahrungen überein, welche die Autorin dieser Arbeit an ihrem Arbeitsplatz an einer Schule in einer Stadt im Kanton Zürich machte, an welcher sie als Schulische Heilpädagogin (SHP) in mehreren Kindergartenklassen arbeitete. Die Schule war Teil des sogenannten «QUIMS»-Programms („Informationen zu Qualität in multikulturellen Schulen (QUIMS) für Schulen“, n. d.) und befand sich dem Sozialindex zufolge in einem als belastet zu bezeichnenden Quartier („Sozialindex“, n. d.). Die Lehrpersonen berichteten wiederholt von einem hohen Stressempfinden – insbesondere in den ersten Wochen nach den Sommerferien. Trotz der Unterstützung durch Assistenzpersonen fiel es ihnen schwer, die Kinder während der Eingewöhnungszeit und in ihrer Emotionsregulation angemessen zu begleiten. Häufig beschrieben sie dabei Verhaltensweisen, die als normabweichend oder entwicklungspsychologisch kleinkindlich einzuordnen waren. Diese zeigten sich vor allem zu Beginn des Schuljahres und reduzierten sich im weiteren Verlauf deutlich.

Im Zentrum dieser Arbeit steht daher die Frage, ob und wie das Improvisationstheater zur Stressbewältigung bei Lehrpersonen im Kontext der schulischen Integration beitragen könnte.

Fachliche Einordnung

Die Arbeit ist dem Studienschwerpunkt *Verhalten* zugeordnet. Belastend empfunden wurden von den Lehrpersonen u.a. Verhaltensweisen der Schüler:innen, welche als sogenannte Auffälligkeiten im Bereich der emotionalen Kompetenzen nach Saarni zu bezeichnen sind (Klinkhammer, Voltmer & Salisch, 2022). Insbesondere die «Fähigkeit, aversive oder belastende Emotionen und problematische Situationen in adaptiver Weise zu bewältigen» (S.21) war einer Weise betroffen, dass die Führung der Klasse durch eine einzige Lehrperson erschwert bis verunmöglicht wurde.

Der Begriff *Verhaltensauffälligkeit* birgt jedoch das Risiko der Stigmatisierung (Müller, 2021, S. 30 f.) und wird in dieser Arbeit durch den Ausdruck *normabweichendes Verhalten* ersetzt. Im Fokus steht dabei nicht das Verhalten der Kinder selbst, sondern die Stressbewältigung der Lehrpersonen und deren mögliche Auswirkungen auf den Schulischen Alltag. In diesem Zusammenhang wird untersucht, welche Faktoren zur erfolgreichen Stressbewältigung beitragen und wie das Risiko eines Burnouts reduziert werden kann. Ein möglicher Ansatzpunkt liegt in der Anwendung des Improvisationstheaters nach Viola Spolin (Spolin & Spolin, 2010) und Keith Johnstone (Johnstone, Tabori & Wardle, 2022).

Ziel und Fragestellung

Ziel der Arbeit ist es, zu prüfen, ob sich mithilfe des Improvisationstheaters eine Intervention für Schulteams entwickeln lässt, die zur Reduktion von berufsbezogenem Stress beitragen könnte. Zu diesem Zweck wurden in einem ersten Schritt theoretische Grundlagen zu den Themen Stress, Stressbewältigung und Emotionsregulation erarbeitet. Weiter wurde analysiert, ob und inwiefern Improvisationstheater als Mittel zur Stressbewältigung wirksam sein kann und ob hierzu bereits einschlägige Forschung vorliegt.

Die methodische Umsetzung erfolgte über eine systematische Literaturrecherche mit dem Fokus auf wissenschaftlichen Arbeiten, die Improvisationstheater als Interventionsform untersuchen. Die identifizierten Beiträge wurden mithilfe einer qualitativen Inhaltsanalyse nach Kuckartz ausgewertet (Kuckartz & Rädiker, 2024). Die aus der Analyse gewonnenen Erkenntnisse dienen als Grundlage zur Entwicklung eines Produkts in Form einer achtwöchigen Unterrichtsreihe für Schulteams – als Vorschlag für eine präventive Massnahme zur Stressbewältigung von Lehrpersonen.

Das Kapitel *Grundlagen* führt in die zentralen theoretischen Konzepte ein. Darauf folgen die präzisierte Fragestellung sowie das methodische Vorgehen. Die Ergebnisse bilden schliesslich die Basis für die Produkterstellung.

Grundlagen

In den folgenden Kapiteln werden die zentralen Begriffe und Konzepte dieser Masterarbeit dargestellt und präzisiert. Hierbei wird zunächst kurz auf normabweichendes Verhalten eingegangen. Anschliessend erfolgt schwerpunktmässig die Darstellung des Themenfelds Stress und anschliessend kurz jenes des Improvisationstheaters (Improtheater, Impro).

Normabweichendes Verhalten

Dass Kinder mit körperlichen, funktionellen oder *emotionalem* Förderbedarf in den Regelklassen gemeinsam unterrichtet werden, entspricht politisch dem gesellschaftlichen Konsens und dem geltenden Recht, insbesondere in Form der Behindertenrechtskonvention der Vereinten Nationen, UN-BRK (Naguib et al., 2023).

Jedoch stellt das Auftreten von «Verhaltensauffälligkeiten» eine Quelle von Stress für Lehrpersonen dar. Einzelne Quellen behaupten eine Zunahme normabweichenden Verhaltens an den öffentlichen Schulen (z.B. (Müller, 2021, S.9), wobei gleichzeitig und aus einer ethischen Perspektive richtigerweise auf die Gefahr von «Stigmatisierung und Ausschluss» der so Bezeichneten hingewiesen wird » (Müller, 2021, S. 30). Es soll in dieser Arbeit nicht das Kind als Person oder dessen individuelles Verhalten problematisiert dargestellt werden. Denn selbst eine so bezeichnete Verhaltens-«Störung» kann «(nur) in einer bestimmten Situation zwischen bestimmten Menschen existiert und von anderen beobachtet werden» (Müller, 2021, S. 31.). Dies impliziert, dass eine Abweichung stets auf eine künstlich gesetzte Norm («Normalität») Bezug nimmt (ebd.). Im Verständnis dieser Arbeit tritt eine Normabweichung im Verhalten dann auf, wenn der Tagesablauf in einer Schulklasse (Situationsbezug) derart gestört wird, dass eine Lehrperson den geplanten Ablauf für die Lerngruppe (gesellschaftsbezogener Massstab) ab- oder unterbrechen muss und unter diesen Unterbrüchen leidet. Dabei ist irrelevant, von welchem Kind ein solches Verhalten ausgeht.

Dies steht in Übereinstimmung mit systemtheoretischen Betrachtungsweisen. Danach stellt eine Kindergartenklasse eine Organisation dar, weil sie «durch eine eigenständige Ordnung, Regularien und Regeln bestimmt» ist, ferner «Bedingungen für das Unterrichten her[stellt]» und damit zur (binären) Distinktion von angemessenen und unangemessenen Verhaltensweisen verhilft (Kiper, 2013, S.24). Als belastend scheinen die Lehrpersonen folglich jenes Verhalten zu empfinden, welches vom Grossteil der Gruppe als «abweichend» bezeichnet werden kann.

Entgegen den eben vorgenommenen Ausführungen soll nicht der Eindruck entstehen, dass normabweichendes Schülerinnen- und Schülerverhalten als einzige Belastungsquelle für Lehrpersonen fungiert. Daneben nennt z.B. Klippert (2006) die Klassengrösse und das Unterrichtspensum (S. 16f.). Neuere Studien des LCH berichten von einer zeitlichen Überbelastung von Lehrpersonen, besonders von den im Teilzeitpensum arbeitenden Lehrerinnen und Lehrern (Brägger, 2019, S. 33f.).

Stress

In diesem Teil des Kapitels «Grundlagen» werden die Begriffe und Konzepte des Themenfeldes «Stress» geklärt.

Begriffe und Modelle

Der Begriff «Stress» geht auf Hans Selye (1936, zit. nach Taché & Brunnhuber, 2008, S. 29) zurück, der ihn aus der Physik entlehnte und auf biologische Anpassungsreaktionen auf äussere Belastungen übertrug (Tan & Yip, 2018, S. 170). Stress wird als Reaktion auf einen Reiz verstanden, der die eigenen Bewältigungsressourcen beansprucht oder übersteigt (Kohlmann et al., 2021, S. 12 f.). Drei theoretische Perspektiven lassen sich unterscheiden: reaktions-, situations- und relationsbezogene Konzepte. Reaktionsbezogene Ansätze fokussieren auf physiologische Veränderungen, etwa eine erhöhte Herzfrequenz oder Hormonfreisetzung.

Situationsbezogene Modelle richten den Blick auf auslösende Ereignisse wie sogenannte «kritische Lebensereignisse». Relationale Konzepte, vor allem im angloamerikanischen Raum entwickelt, betonen die subjektive Bewertung: Die primäre Einschätzung erfasst, ob eine Situation als bedrohlich oder herausfordernd wahrgenommen wird, die sekundäre, ob eigene Ressourcen zur Bewältigung vorhanden sind (Kohlmann et al., 2021).

In der Physik beschreibt «Stress» die Einwirkung einer äusseren Kraft auf ein Material, etwa durch Druck oder Spannung (Plaumann et al., 2006, S. 3). Selye übertrug diesen Begriff auf Reaktionen des Organismus auf äussere Einflüsse – ein reaktionsorientierter Ansatz.

Aus neurobiologischer Perspektive wird eine eingehende Information im Thalamus verarbeitet. Wird eine Bedrohung erkannt, aktiviert die Amygdala eine emotionale Reaktion; es kommt zur Ausschüttung von Noradrenalin. Besteht die Bedrohung fort, folgen weitere Reaktionen über Hypothalamus, Hypophyse und Nebennierenrinde. Letztere produziert Cortisol, das physiologische Reaktionen wie eine erhöhte Atemfrequenz, gesteigerte Aufmerksamkeit und Entzündungshemmung auslöst (Busse et al., 2006; «Stresshormon Cortisol», o. D.). Chronisch erhöhte Cortisolwerte wirken sich jedoch negativ auf Blutdruck, Blutzucker und Immunsystem aus und führen zu Symptomen wie Schlafstörungen, Unruhe oder Konzentrationsproblemen. Weitere Ausführungen dazu folgen im Kapitel zu Stressdimensionen.

Abbildung 1: Bio-Psycho-Soziales Modell nach Petermann et al. (2018, S.26)

Besonders relevant für die Sonderpädagogik sind sogenannte *transaktionale* Konzepte (Bodenmann & Gmelch, 2009), etwa das bio-psycho-soziale Modell von Engel (1977, S. 132). Dieses integriert individuelle und situative Faktoren wechselseitig (vgl. Abb. 1).

Diese Modelle sind in zweierlei Hinsicht zentral für die vorliegende Arbeit: Erstens zeigen sie Parallelen zur modernen Definition von Störungen, einschliesslich normabweichendem Verhalten (Petermann, 2018, S. 26).

Zweitens überschneiden sie sich mit dem bio-psycho-sozialen Modell der ICF-CY (Gebhard & Leyendecker, 2012,

S. 173), das in der Sonderpädagogik zur Erfassung von «Funktionsfähigkeit, Behinderung, Aktivität und Partizipation» dient (vgl. Abb. 2).

Abbildung 2: Internationale Klassifikation der Funktionsfähigkeit, Behinderung und Gesundheit ICF. WHO (2017).

Die ICF-CY gilt als hilfreich, da sie auf Grundlage einer Diagnostik gezielte Fördermassnahmen für Kinder mit sonderpädagogischem Unterstützungsbedarf ermöglicht (Hollenweger, 2015).

Das transaktionale Modell von Lazarus und Folkman (1984), auf das sich auch Kohlmann et al. (2021) stützen, versteht Stress als Wechselspiel zwischen Person und Umwelt und kritisiert die Einseitigkeit reaktionsbezogener Modelle, die soziale und emotionale Faktoren vernachlässigen (Bodenmann & Gmelch, 2009). Transaktionale, bio-psycho-soziale Modelle erfassen somit Stress, Verhaltensauffälligkeiten und Behinderungen als kontextabhängige Phänomene. Der Begriff «transaktional» verweist auf die Wechselwirkungen zwischen biologischer Disposition, individueller Lebenssituation, Stressoren und gesellschaftlichem Kontext – und damit auf die Komplexität individueller Stressreaktionen.

Ein weiteres relevantes Modell ist das Vulnerabilitäts-Stress-Modell (Bender et al., 2021, S. 64). Es nimmt an, dass nicht jedes Ereignis dieselbe Reaktion bei verschiedenen Personen auslöst. Entscheidend ist die individuelle «Verletzlichkeit», beeinflusst durch genetische, biologische und biografische Faktoren (vgl. Abb. 3). Zur Veranschaulichung wird oft ein «Rucksack» oder ein «Fass» herangezogen, das durch diese Faktoren gefüllt ist und die persönliche Belastbarkeit bestimmt.

Abbildung 3: Vulnerabilitäts-Stress-Rucksack nach Bender et al.(2021)

Genetische Vorbelastungen, Lebensereignisse oder chronischer Stress können die Belastbarkeit senken. Kommt ein weiteres Ereignis hinzu – etwa Konflikte im Team oder herausforderndes Verhalten eines Kindes –, kann dies

zu einer Beeinträchtigung des Wohlbefindens führen, beispielsweise durch emotionale, körperliche oder verhaltensbezogene Symptome (Bodenmann & Gmelch, 2009). Das Modell beschreibt eine Kumulation von Belastungen bis zum Erreichen eines kritischen Schwellenwerts. Es macht deutlich, dass Stress individuell unterschiedlich erlebt wird und in komplexer Wechselwirkung mit inneren und äusseren Bedingungen steht.

Im Folgenden werden die für diese Arbeit relevanten Ausprägungen, die sogenannten *Dimensionen*, von Stress aufgeführt.

Dimensionen

Günthner (2022, S. 34) verweist mit Bezug auf Selye darauf, dass menschliches Verhalten unter Stress eine Form der Anpassungsleistung darstellt. Stress muss dabei nicht zwangsläufig negativ bewertet werden. Bereits Selye unterschied zwischen einem Zuviel («Hyperstress») und einem Zuwenig («Hypostress») an Stress sowie zwischen negativem («Distress») und positivem Stress («Eustress») (Selye, 1984, zit. nach Günthner, 2022, S. 34). Mit zunehmender Intensität kann zunächst eine Leistungssteigerung erfolgen, bevor es zu Überforderung kommt. Diese Unterscheidung wird in der Literatur als qualitative Differenzierung von Belastungen beschrieben (Bodenmann & Gmelch, 2009).

Abbildung 4: Eigene Darstellung, in Anlehnung an Diamond DM, et al. (2007).

Darüber hinaus wird zwischen Makro- und Mikro-Stress in Bezug auf die Intensität sowie zwischen akuten und chronischen Belastungen hinsichtlich ihrer zeitlichen Ausprägung unterschieden. Die nachfolgende Tabelle veranschaulicht diese Dimensionen anhand von Beispielen aus dem Berufsalltag von Kindergartenlehrpersonen:

Tabelle 1: Dimensionen von Stress. Eigene Darstellung in Anlehnung an Bodenmann & Gmelch (2009).

	Makro-Stress		Mikro-Stress	
	<i>persönlich</i>	<i>universell</i>	<i>persönlich</i>	<i>universell</i>
akut	Kind hat einen Unfall	Brandfall im Schulhaus	Eskalierender Elternkonflikt	Schlechte Beleuchtung im Raum

chronisch	Migräneerkrankung der Lehrperson	Fehlende personelle Ressourcen	Anhaltende Teamkonflikte	Dauerlärm im Klassenzimmer
-----------	----------------------------------	--------------------------------	--------------------------	----------------------------

Diese Einteilung verdeutlicht die Vielfalt der Stressformen, mit denen Lehrpersonen im schulischen Alltag konfrontiert sein können. Im weiteren Verlauf der Arbeit werden theoretische Grundlagen zur Stressbewältigung vorgestellt, um aufzuzeigen, welche Strategien im Umgang mit diesen Belastungen unterstützend wirken können.

Stressbewältigung

Der Umgang mit herausfordernden Situationen, die eine Anpassungsleistung erfordern, wird in der Fachliteratur sowohl im Deutschen als auch im Englischen als «Coping» bezeichnet (Kohlmann et al., 2021, S.23f.). Darunter werden kognitive und verhaltensbezogene Anstrengungen verstanden, mit denen interne oder externe Anforderungen bewältigt werden, die als belastend oder überfordernd wahrgenommen werden (ebd.).

Unterschieden wird zwischen dem Bewältigungsstil («coping style») und der konkreten Bewältigungsreaktion («coping response») (Beutler et al., 2003, S. 1152). Während Ersterer mit stabilen Persönlichkeitsmerkmalen – etwa Introversion oder Extraversion – in Verbindung steht, beschreibt Letzterer situationsbezogene Strategien (auch «coping skills»), mit denen Betroffene auf Stressoren reagieren (ebd.).

Coping-Skills lassen sich erfassen, indem nach bewährten Strategien gefragt wird. Dabei wird in der Forschung häufig zwischen vermeidenden und annähernden Bewältigungsstrategien unterschieden. Personen mit annäherndem Coping suchen tendenziell aktiver nach Lösungen, auch im Rahmen therapeutischer Massnahmen. Im Gegensatz dazu zeigen vermeidend bewältigende Personen eine höhere Abbruchrate bei Behandlungen und nehmen seltener an Präventionsprogrammen teil (Beutler et al., 2003, S.1153). Kognitive Verhaltenstherapien, die auf den Erwerb von Bewältigungsstrategien abzielen, haben nachweislich positiven Einfluss auf das Copingverhalten – insbesondere, wenn sie über einen längeren Zeitraum in Anspruch genommen werden (ebd.).

Für den Begriff «coping styles» existieren keine einheitlichen Definitionen. Er dient vorwiegend der Beschreibung individueller Unterschiede in der Stressreaktion, wobei kognitive Ressourcen und Persönlichkeitsmerkmale wie Extraversion berücksichtigt werden. Allerdings bleibt unklar, ob sich der Stil aus der objektiven Belastung oder der subjektiven Wahrnehmung derselben ableitet (ebd.).

Für die vorliegende Arbeit steht das Konzept konkreter Bewältigungsstrategien im Fokus, wie sie im Folgenden dargestellt werden.

Strategien zur Stressbewältigung

In der Fachliteratur finden sich diverse Modelle zur Kategorisierung von Copingstrategien anhand dichotomer Variablen. Tabelle 2 zeigt einen exemplarischen Auszug möglicher Strategien, die Lehrpersonen im Umgang mit Stressoren einsetzen können – in Anlehnung an Kohlmann et al. (2021, S. 65ff.), ergänzt durch eigene Beispiele. Eine vollständige Übersicht befindet sich im Anhang (Tabelle 1).

Tabelle 2: exemplarischer Auszug aus: angepasste Darstellung auf Basis von Kohlman und Eschenbeck (2021, S.65, S.68, S.70), angereichert mit eigenen Beispielen.

Kategorie	Strategie	Beispiel (kursiv)
Problemzentrierte Strategien	Problemlösen.	<i>Die Lehrperson denkt darüber nach, wie ein Problem gelöst werden kann.</i>
	Suche nach instrumenteller Unterstützung.	<i>Die Lehrperson sucht nach neuen Fördermöglichkeiten, um mit dem Problem umzugehen.</i>
Engagement	Problemlösen.	<i>vgl. Problemzentrierte Strategien</i>
	Emotionsregulation.	<i>Die Lehrperson atmet dreimal tief durch.</i>
	Ausdruck negativer Gefühle.	<i>Die Lehrperson teilt der Schulleitung oder Familie mit, dass sie verärgert ist.</i>

Die Literatur deutet darauf hin, dass ein aktiver Umgang mit einer belastenden Situation häufig zielführender ist. Nur was erkannt und benannt wird, kann verändert oder beeinflusst werden (Kohlmann et al., 2021, S. 65ff.),

Zwischenfazit

Stressbewältigung ist ein dynamischer Prozess und – entgegen älteren Annahmen – nicht starr an Persönlichkeitsmerkmale gebunden. Vielmehr lassen sich Copingstrategien durch gezielte Interventionen beeinflussen. Der Umgang mit Stressoren gibt Hinweise auf die Bereitschaft zur Teilnahme an Unterstützungsangeboten oder das Risiko eines Therapieabbruchs.

In den folgenden Kapiteln wird untersucht, was geschieht, wenn die individuellen Bewältigungsmöglichkeiten erschöpft sind und ein sogenanntes Burnout entsteht – ein im schulischen Kontext häufig beschriebenes Phänomen. Der Begriff wird zunächst historisch und inhaltlich eingeordnet, bevor aufgezeigt wird, wie es zu einem «Ausbrennen» kommen kann. Danach folgt eine Auseinandersetzung mit den Auswirkungen eines Burnouts auf die pädagogische Arbeit mit Kindern mit Förderbedarf in sozial-emotionaler Entwicklung. Abschliessend wird das Konzept der Resilienz vorgestellt, um zu klären, welche Risiko- und Schutzfaktoren zur Widerstandsfähigkeit gegenüber Belastungen beitragen.

Burnout

Im folgenden Kapitel wird zunächst der Begriff geklärt. Anschliessend wird auf die Bedeutung von sogenannten Ressourcen und Risikofaktoren eingegangen.

Begriff

Der Begriff geht auf den Psychoanalytiker Herbert Freudenberger zurück, der 1974 erstmals das Phänomen beschrieb (Elsässer & Sauer, 2013, S.3). «Burnout» stellt bis heute keine eigenständige psychiatrische Diagnose

dar (WHO, o. D.). Im ICD-10 wurde es als arbeitsbezogenes Problem klassifiziert und im ICD-11 als «QD85 Burnout» präzisiert («ICD-11 for Mortality and Morbidity Statistics», o. D.). Es handelt sich dabei um eine sogenannte «qualifying diagnosis» – eine Zusatzkodierung, die zur genaueren Einordnung anderer Diagnosen verwendet wird, etwa im Zusammenhang mit depressiven oder anderen psychischen Störungen (vgl. Kapitel 6: «mental, behavioural or neurodevelopmental disorders»).

Kohlmann et al. (2021) übersetzen die Definition der WHO sinngemäss wie folgt: «Burnout ist ein Syndrom, das aus chronischem Stress am Arbeitsplatz resultiert und nicht erfolgreich bewältigt werden konnte.» Die Folge ist ein Zustand tiefer Erschöpfung, wie Günthner (2022, S.38) formuliert: ein «Zustand der totalen Erschöpfung». Symptomatisch zeigt sich dieser durch emotionale Erschöpfung, ausgeprägte Müdigkeit, Zynismus, emotionale Distanzierung, Depersonalisation sowie eine verminderte Leistungsfähigkeit (ebd.).

Weitere Symptome einer psychischen Erschöpfung umfassen Kopfschmerzen, Schlafstörungen, allgemeine Müdigkeit, Nervosität, Reizbarkeit, Niedergeschlagenheit sowie gastrointestinale Beschwerden (Wesselborg & Bauknecht, 2023, S.283).

In der Diagnostik werden sieben aufeinanderfolgende Phasen des «Ausbrennens» beschrieben, die in Tabelle 3 dargestellt sind (Geuenich & Hagemann, 2014, S.17):

Tabelle 3: Phasen des Burnouts. Eigene Darstellung (2025), in Anlehnung an Geuenich & Hagemann (2014, S.17).

Phase	Verhaltensweisen & Symptome
1 Anfangsphase	Überhöhter Energieeinsatz, sich unentbehrlich fühlen, unausgeschlafen sein, Misserfolge verdrängen, nicht mehr abschalten können
2 reduziertes Engagement	Aufmerksamkeitsstörungen, Verlust positiver Gefühle gegenüber Klienten (vermutlich auch: Schüler:innen), Verlust von Empathie, negative Einstellung zur Arbeit, Probleme in der Familie, Fehlzeiten am Arbeitsplatz
3 emotionale Reaktion und Schuldzuweisung	Depression, Schuldzuweisung, Angst, Bitterkeit, Ohnmachtsgefühle, Pessimismus, Apathie, verminderte Selbstachtung
4 Phase des Abbaus	Konzentrationsschwäche, Gedächtnisprobleme, Abnahme von Produktivität, Kreativität, Flexibilität, Entscheidungsschwierigkeiten
5 Phase der Verflachung	Gleichgültigkeit, Einsamkeit, Rückzug, Desinteresse
6 Psychosomatische Reaktion	Schlafstörungen, Alpträume, Herz- und Atembeschwerden, Kopfschmerzen, Verdauungsprobleme
7 Phase der Verzweiflung	Hoffnungslosigkeit, Suizidabsichten, tiefgreifende Verzweiflung

Eine zentrale Ursache des Burnout-Phänomens liegt im chronischen Charakter arbeitsplatzbezogener Belastungen. Döring-Seipel und Dauber (2013) betonen in diesem Zusammenhang, dass insbesondere die

Dauer der beruflichen Beanspruchung ein entscheidender Risikofaktor für das Auftreten von Erschöpfungszuständen sei. Sie heben zudem die Bedeutung sogenannter Ressourcen hervor, die im Rahmen systemischer Stressbewältigungsmodelle als individuelle Schutzfaktoren verstanden werden, welche psychischer Erschöpfung frühzeitig entgegenwirken können (S.26f).

Vor dem Hintergrund der in Tabelle 3 dargestellten Symptome wird deutlich, wie relevant dieser Aspekt im pädagogischen Kontext ist: Lehrpersonen, die selbst unter deutlichen Stresssymptomen leiden, stehen vor der Herausforderung, Kinder mit mitunter erhöhtem emotionalem Unterstützungsbedarf zu fördern. Zeichnet sich ein Burnout ab, wird der Handlungsbedarf entsprechend dringlich.

Im folgenden Kapitel wird daher vertiefend auf das Konzept der Ressourcen eingegangen, um aufzuzeigen, wie diese zur Prävention und Bewältigung psychischer Belastungen im Beruf beitragen können.

Ressourcen

Die Fachliteratur verwendet den Begriff «Ressourcen» häufig synonym zu «Schutzfaktoren». Darunter werden Konstrukte verstanden, die als «stressprotektiv» gelten – sie wirken belastungsmindernd und begünstigen eine konstruktive Bewältigung (Kohlmann et al., 2021, S.17). Schutzfaktoren reduzieren demnach nicht nur die Intensität der wahrgenommenen Belastung, sondern beugen auch übermässigen Stressreaktionen vor.

Allerdings konnte eine solche stresspuffernde Wirkung nicht für alle Ressourcen wissenschaftlich eindeutig nachgewiesen werden (ebd.). Tabelle 4 gibt einen exemplarischen Überblick über ausgewählte Ressourcen, die im Kontext der Stressbewältigung relevant sein können:

Tabelle 4: Übersicht Ressourcen, eigene Darstellung (2025), in Anlehnung an Kohlmann et al. (2021) und Döring-Seipel & Dauber (2013)

Interne (persönliche) Ressourcen	Kognitive Kompetenzen, individuell angelegter Optimismus , hoher Selbstwert (emotionale Bewertung der eigenen Person), Selbstwirksamkeit (Erwartung, künftige Anforderungen bewältigen zu können), Kohärenzsinn (Grundvertrauen, Lebensereignisse zu verstehen, handhaben und einen Sinn abgewinnen zu können), Selbstregulationsfähigkeiten (insb. <i>Achtsamkeit</i> ; Döring-Seipel & Dauber, 2013, S.30).
Soziale Ressourcen <i>Hier setzt Impro an!</i>	Soziale Integration (Anzahl Freunde), gefühlsmässige Anteilnahme , aktiv Hilfe leisten, Informationen zukommen lassen, erwartete und erhaltene Unterstützung .
Strukturelle Bedingungen	Einkommen, Beruf, Arbeitsmarkt

Für die vorliegende Arbeit ist besonders bedeutsam, dass persönliche Ressourcen keine festen Grössen darstellen. Hinweise darauf liefern unter anderem Döring-Seipel und Dauber (2013, S. 30), die darauf verweisen, dass sich insbesondere das Erleben von Selbstwirksamkeit im Verlauf der beruflichen Entwicklung von Lehrpersonen verändert. Zudem kann diese Ressource gezielt durch Interventionen gestärkt werden.

Grundsätzlich gelten Verhaltensweisen als positiv, die eine aktive Auseinandersetzung mit den Anforderungen fördern. Dadurch kann selbst ein als unüberwindbar wahrgenommenes Problem in eine veränderbare Situation

überführt werden. Im schulischen Kontext stellt insbesondere die soziale Integration – also die Unterstützung durch Kolleginnen, Kollegen und Vorgesetzte – eine zentrale Ressource dar (Wesselborg & Bauknecht, 2023, S.282; Fröhlich-Gildhoff, 2013, S.11.).

Ein Beispiel für eine ressourcenfördernde Massnahme ist das Achtsamkeitstraining MBSR (Mindfulness-Based Stress Reduction), das in der Fachliteratur häufig genannt wird («MBSR», o. D.; Döring-Seipel & Dauber, 2013, S.30). An dieser Stelle wird jedoch zunächst auf das Gegenstück zu den Ressourcen eingegangen: die Risikofaktoren.

Risikofaktoren

Eine vollständige Auflistung aller potenziellen Risikofaktoren würde den Rahmen dieser Arbeit übersteigen. Daher werden im Folgenden jene Faktoren thematisiert, die in der einschlägigen Literatur wiederholt aufgeführt werden und für die vorliegende Arbeit – insbesondere im Hinblick auf eine spätere Produkterstellung – von besonderer Relevanz sind.

Wie bereits erwähnt, gilt die Dauer von Stressbelastungen als zentraler Risikofaktor für die Entwicklung von Erschöpfungszuständen (Döring-Seipel & Dauber, 2013). Klippert (2006, S. 72) betont zudem, dass Lehrpersonen eher gesund bleiben, wenn sie ein positives, zugleich aber auch distanzierendes Verhältnis zur Arbeit und zu den Kindern aufrechterhalten. Umgekehrt kann eine übermässige emotionale Nähe demnach zu Überforderung führen.

Empirisch belegte Risikofaktoren im Lehrerberuf umfassen Aufgaben, die die fachliche Kompetenz übersteigen, emotional belastende Tätigkeiten, ständige Grenzüberschreitungen der eigenen Belastbarkeit sowie hoher Zeit- und Leistungsdruck (Wesselborg & Bauknecht, 2023, S.183). Darüber hinaus wird in mehreren Quellen auf die Rolle von Perfektionismus hingewiesen. Die mangelnde Akzeptanz der «Grenzen der eigenen Möglichkeiten» kann demnach als ein wesentlicher Risikofaktor für ein Burnout gelten (Kramis-Aebischer, 1995, S. 156; Günthner, 2022, S.69f.).

Resilienz

Die bisher ausgeführten Aspekte zu Belastung, Bewältigung und Schutzfaktoren finden ihren theoretischen Zusammenfluss im Begriff der «Resilienz» (Wesselborg & Bauknecht, 2023; Fröhlich-Gildhoff & Rönnau-Böse, 2024). Ursprünglich der Physik entlehnt – wo er für Elastizität oder Spannkraft eines Materials steht –, beschreibt der Begriff in der Psychologie die Fähigkeit einer Person, trotz widriger Umstände psychisch gesund zu bleiben (Fröhlich-Gildhoff & Rönnau-Böse, 2024, S. 9 f.).

Resilienz wird als Ausdruck psychischer Widerstandskraft verstanden und ist eng mit dem Vorhandensein persönlicher und sozialer Ressourcen verknüpft. Wer über entsprechende Schutzfaktoren verfügt, zeigt mit höherer Wahrscheinlichkeit resilientes Verhalten (ebd.). Daraus ergibt sich die zentrale Frage, wie diese Wahrscheinlichkeit gesteigert werden kann – etwa durch gezielte Förderung persönlicher und sozialer Ressourcen.

Besondere Bedeutung wird in der Literatur stabilen emotionalen Bezugspersonen zugeschrieben (Fröhlich-Gildhoff, 2013, S.11). Diese ermöglichen ein Gefühl von Sicherheit und tragen so wesentlich zur Entwicklung von Resilienz bei (Buchheim, 2016, S.34f.).

Bindung

Die Relevanz verlässlicher Beziehungsstrukturen wird in der Bindungstheorie nach John Bowlby deutlich (Buchheim, 2016, S.9ff.). Gemäss dieser Theorie kommen Kinder schutzbedürftig zur Welt und sind zur Befriedigung ihrer Grundbedürfnisse auf Bezugspersonen angewiesen. Sie zeigen sogenanntes Bindungsverhalten, etwa durch Weinen, Klammern oder Rufen, insbesondere in belastenden Situationen wie Angst, Schmerz oder Müdigkeit (Lengning & Lüpschen, 2019, S. 11f.).

Reagieren Bezugspersonen sensibel und zuverlässig auf diese Signale, entsteht mit der Zeit eine sogenannte sichere Bindung (Lengning & Lüpschen, 2019, S. 24). Die dabei gemachten Beziehungserfahrungen werden im sogenannten inneren Arbeitsmodell gespeichert und bilden die Grundlage für spätere Beziehungs- und Selbstkonzepte (Lengning & Lüpschen, 2019, S. 28 f.).

Misslingt die Etablierung einer sicheren Bindung, erhöht sich die Wahrscheinlichkeit für normabweichendes Verhalten, etwa im schulischen Kontext (Müller, 2018, S. 35). Diese Zusammenhänge gelten nicht nur für Kinder: Bindungsverhalten bleibt bis ins Erwachsenenalter erhalten und wird insbesondere in Stresssituationen aktiviert (Buchheim, 2016, S. 19). Es dient dabei der Emotionsregulation und ermöglicht exploratives Verhalten – wer sich sicher gebunden fühlt, zeigt sich offener gegenüber neuen Herausforderungen.

Sichere Bindungserfahrungen können somit als ein zentraler Resilienzfaktor für Kinder und Erwachsene betrachtet werden.

Heilpädagogische Relevanz

Im vorhergehenden Kapitel wurde die Bedeutung sicherer Bindungserfahrungen für die Entwicklung von Resilienz aufgezeigt. Besonders für Kinder und Jugendliche ist diese Relevanz zentral, da sie im Verlauf ihres Aufwachsens verschiedene Entwicklungsaufgaben zu bewältigen haben (Fröhlich-Gildhoff, 2013, S.39). Die psychische Widerstandskraft sowie das Bindungsverhalten von Lehrpersonen beeinflussen über unterschiedliche Wirkmechanismen die emotionale Entwicklung der Kinder in ihren Klassen. Im Folgenden wird dargelegt, weshalb resiliente Lehrpersonen insbesondere für Kinder mit normabweichendem Verhalten von besonderer Bedeutung sind und welche heilpädagogische Relevanz sich daraus ergibt.

Zu Beginn dieser Arbeit wurde geschildert, dass sich das Team der Autorin u.a. durch normabweichendes Verhalten in den Klassen temporär stark belastet fühlte. Solche Verhaltensweisen sind jedoch nicht nur als Abweichungen von der Norm zu verstehen, sondern auch entwicklungspsychologisch einzuordnen. Fröhlich-Gildhoff (2013, S. 33) beschreibt normabweichendes Verhalten als mögliche Variante unterschiedlicher Entwicklungsverläufe. Dabei können Kinder trotz ähnlicher Belastungen verschiedene Reaktionen zeigen.

Grundlegend ist die Annahme, dass alle Kinder im Laufe ihres Heranwachsens bestimmte Entwicklungsaufgaben zu bewältigen haben (Fröhlich-Gildhoff, 2013, S. 56). Das erfolgreiche Meistern dieser Aufgaben stärkt das

Selbstwertgefühl und befähigt Kinder, Herausforderungen mit grösserer Zuversicht und Wirksamkeit zu begegnen. Wie bei Erwachsenen hängt der Verlauf dabei wesentlich von vorhandenen Risiko- und Schutzfaktoren ab (ebd.). Dieses Spannungsfeld lässt sich bildhaft mit einer Waage veranschaulichen: «Aus der Bilanz von Belastungen gegenüber Ressourcen ergibt sich eine Gesamtbelastbarkeit eines Kindes und seiner Familie» (Fröhlich-Gildhoff, 2013, S. 23).

Abbildung 5: : Belastbarkeit, eigene Darstellung (2025).

In der Fachliteratur werden zahlreiche Schutzfaktoren genannt, die zur Stärkung der Widerstandskraft von Kindern beitragen können (Fröhlich-Gildhoff, 2013, S. 54). Dabei sind zwei Aspekte zentral: Erstens stellt das Fehlen solcher Schutzfaktoren ein Risiko dar. Zweitens können sie – zumindest teilweise – durch das Verhalten von Lehrpersonen positiv beeinflusst werden. Tabelle 5 zeigt jene Schutzfaktoren, die im schulischen Kontext durch das Handeln der Lehrperson gefördert werden können:

Tabelle 5: Schutzfaktoren im Lehrpersonenverhalten für Kinder mit normabweichenden Verhalten. Eigene Darstellung (2025) in Anlehnung Fröhlich-Gildhoff (2013, S. 54).

Schutzfaktor	Möglichkeiten in der Schule
Feinfühliges Verhalten	Sichere Bindungserfahrungen ermöglichen, verlässliche Beziehungsangebote machen, emotionale Bedürfnisse der Kinder berücksichtigen.
Autoritativer Erziehungsstil	Partizipation der Kinder an Entscheidungsprozessen ermöglichen.
Emotionale Wärme und klare Strukturen	Transparente Regeln, unterstützende Haltung und Wertschätzung einnehmen.
Soziale Vorbilder	Modell für angemessene Emotionsregulation und Stressbewältigung bieten.
Förderung von Selbstwirksamkeit	Eigenverantwortung ermöglichen und unterstützen.
Passung der schulischen Anforderungen	Binnendifferenzierung; individuelle Interessen und Voraussetzungen berücksichtigen.
Unterstützung bei Affektregulation	Begleitung im Umgang mit starken Gefühlen anbieten und ermöglichen.

Diese Schutzfaktoren verdeutlichen, dass Lehrpersonen im Rahmen ihrer Beziehungsarbeit eine zentrale Rolle bei der Begleitung kindlicher Entwicklungsprozesse spielen.

Vor dem Hintergrund der zuvor beschriebenen Symptome eines Burnouts bei Lehrpersonen (vgl. Tabelle 3) stellt sich jedoch die Frage, inwiefern eine emotional überlastete Lehrperson überhaupt noch feinfühlig auf die Bedürfnisse ihrer Schülerinnen und Schüler reagieren kann. Gerade für jene Kinder, die keine sichere Bindung im familiären Kontext erfahren haben, ist es bedeutsam, dass Lehrpersonen ihnen als verlässliche Bezugspersonen und Modell für gelingende Emotionsregulation zur Verfügung stehen (Klinkhammer et al., 2022, S. 74 ff.; Lengning & Lüpschen, 2019, S. 18).

Das Lernen am Modell ist hierbei zentral: *«Sicher gebundene Kinder erlernen [so] effektive Regulationsstrategien, die es ihnen erlauben, emotionale Anforderungssituationen adäquat zu bewältigen»* (Klinkhammer et al., 2022, S. 81). Umgekehrt bergen Lehrpersonen, die selbst dysreguliert und überlastet sind, das Risiko, durch ihr Vorbild maladaptive Strategien unbewusst weiterzugeben.

Daraus ergibt sich: Nur emotional stabil regulierte Lehrpersonen können nicht nur die Stressbewältigungskompetenzen der Kinder fördern, sondern auch zur Reduktion von Verhaltensauffälligkeiten beitragen. Überlastete Lehrpersonen hingegen laufen Gefahr, den bindungsbezogenen Bedürfnissen ihrer Schülerinnen und Schüler nicht mehr gerecht zu werden.

Die bisherigen Ausführungen unterstreichen die Notwendigkeit, Verhaltensauffälligkeiten bei Schulkindern auch über die Förderung von Emotionsregulations- und Stressbewältigungsstrategien bei Lehrpersonen zu adressieren. Hinweise darauf, wie sich Überlastungssituationen bereits im Vorfeld verhindern lassen, liefert das Konzept der Prävention, das im folgenden Kapitel vertiefend behandelt wird.

Prävention

Bereits im Kapitel zur Stressbewältigung wurde die Bedeutung von Schutzfaktoren ausführlich behandelt. Diese entfalten ihre Wirkung insbesondere im Sinne präventiver Ansätze. Der Begriff «Prävention» stammt vom lateinischen *praevenire*, was so viel bedeutet wie «zuvorkommen». Prävention zielt darauf ab, das Auftreten unerwünschter Phänomene – etwa Verhaltensauffälligkeiten oder psychische Erkrankungen – durch gezielte Massnahmen zu verhindern oder deren Wahrscheinlichkeit zu verringern. *«Prävention versucht durch gezielte Massnahmen, das Auftreten von unerwünschten Zuständen (z. B. Verhaltensauffälligkeiten) weniger wahrscheinlich zu machen oder zu verhindern»* (Fröhlich-Gildhoff & Rönnau-Böse, 2024, S. 59 f.).

Präventionsansätze lassen sich nach verschiedenen Kriterien klassifizieren:

1. Nach Zeitpunkt:

- *Primäre Prävention* zielt darauf ab, das Eintreten eines Ereignisses (z. B. Burnout) zu verhindern.
- *Sekundäre Prävention* soll eine Verschlimmerung verhindern.
- *Tertiäre Prävention* richtet sich auf die Vermeidung von Rückfällen (ebd.).

2. Nach Zielgrösse:

- *Personale Prävention* betrifft Massnahmen, die von Einzelpersonen umsetzbar sind.
- *Verhaltensprävention* fokussiert auf die Förderung gesundheitsförderlicher Verhaltensweisen.
- *Verhältnisprävention* zielt auf die Veränderung äusserer Bedingungen zur Risikominimierung.

3. Nach Zielgruppe:

- *Universelle Prävention* richtet sich an alle Mitglieder einer Population.
- *Selektive Prävention* fokussiert auf Personen mit bestimmten Risikofaktoren.
- *Indizierte Prävention* richtet sich an Personen, die bereits zur Risikogruppe zählen (ebd.).

Vor diesem Hintergrund konkretisiert sich das Ziel der vorliegenden Arbeit – und des daraus resultierenden Produkts – auf mehreren Ebenen. Es wird ein Vorschlag für eine schulische Präventionsmassnahme entwickelt, die sich an Lehrpersonen richtet, die sich u.a. durch normabweichendes Verhalten in den Klassen belastet fühlen.

Diese Massnahme verfolgt primärpräventive Ziele, indem sie zur Entwicklung aktiver Copingstrategien anregt und so einem Burnout vorbeugen soll. Gleichzeitig wird ein sekundärer Effekt angestrebt: die Reduktion von Verhaltensauffälligkeiten bei Schülerinnen und Schülern durch verbesserte Emotionsregulation, vermittelt über die Lehrperson. In diesem Sinne vereint der Ansatz sowohl universelle als auch indizierte Aspekte der Prävention. Zusätzlich ist er der Verhältnisprävention zuzuordnen, da er auf die Etablierung eines förderlichen schulischen Klimas für alle Beteiligten abzielt.

Im nächsten Schritt stellt sich die Frage, ob sich dieses präventive Ziel durch Techniken des Improvisationstheaters unterstützen lässt. Dazu wird in den folgenden Kapiteln zunächst ein Überblick über die historische Entwicklung und die zentralen Vertreter dieses Ansatzes gegeben. Anschliessend wird der Begriff der (theatralen) Improvisation definiert und gegenüber therapeutischen Formen – insbesondere dem Psychodrama – abgegrenzt. Den Abschluss dieses Teils bilden Parallelen zu bestehenden Programmen der Stressprävention, die zur Begründung der gewählten Interventionsform beitragen und die Grundlage für die anschliessende systematische Literaturrecherche bilden.

Improvisationstheater

Die folgenden Kapitel beleuchten die historische Entwicklung und moderne Konzeption des Improvisationstheaters sowie zentrale Persönlichkeiten der theatralen Improvisation. Zudem werden grundlegende Techniken vorgestellt und mögliche pädagogische Anwendungsfelder aufgezeigt. Ein abschliessendes Kapitel zum Psychodrama – einer therapeutisch orientierten Form der Improvisation – grenzt das hier zugrunde liegende Konzept vom Bereich der Therapie ab und bildet den Abschluss des Grundlagen-Teils dieser Arbeit.

Geschichte des Improvisationstheaters

Die Ursprünge der Theaterimprovisation reichen bis ins 16. Jahrhundert zurück, insbesondere zur *Commedia dell'arte*, einer volkstümlichen Theaterform mit ihrem kulturellen Höhepunkt im 18. Jahrhundert in Venedig. Im Gegensatz zu den klassischen antiken Theaterformen, bei denen Rollen und Texte auswendig gelernt und inszeniert wurden, basierte die *Commedia dell'arte* auf wiederkehrenden Rollentypen – sogenannten «Typen» –, die stets denselben Namen trugen (Backer, 1953, S.27). Die Schauspieler trugen Masken und traten auf öffentlichen Plätzen auf, wobei sich sogar der Adel unter das Volk mischte.

Nach Krömer (1976, S. 24 f.) rückte diese Theaterform die Darstellenden stärker in den Fokus als den Text. Im Zentrum standen szenische Wirkung, Maskenspiel und die Abkehr von einer normativen, moralisierenden Erzählweise. Gleichwohl war auch die *Commedia dell'arte* nur teilweise improvisiert: Während Dialoge spontan entstanden, waren Handlung und Szenenabfolge im Voraus festgelegt (Backer, 1953, S. 27).

Zu Beginn des 20. Jahrhunderts griff der russische Schauspieler und Regisseur Jewgeni Wachtangow diese Tradition am Moskauer Theater wieder auf. Er räumte Schauspielenden wie Regiepersonen grössere Freiräume ein, um deren Kreativität zu fördern (Lösel, 2014, S. 55).

Die moderne Form des Improvisationstheaters entwickelte sich Mitte des 20. Jahrhunderts in zwei unabhängigen Schulen des englischsprachigen Raums:

- In den USA begründete **Viola Spolin** mit ihrem Werk *Improvisation for the Theater* (1963) die sogenannte Chicagoer Schule.
- In Grossbritannien und Kanada entwickelte **Keith Johnstone** mit *Improvisation and the Theatre* (1974) einen eigenständigen Ansatz (Lösel, 2014, S. 17).

Ein weiterer Meilenstein war das Werk *Truth in Comedy* von Halpern, Close und Johnson (1994), das zur Etablierung sogenannter Langformen – abendfüllender Improvisationsformate – beitrug. Während sich im deutschsprachigen Raum Einflüsse beider Schulen vermischten, blieben sie im angloamerikanischen Raum grösstenteils getrennt (Lösel, 2014, S. 17).

Für die vorliegende Arbeit ebenfalls bedeutsam ist das Werk *Das Stegreiftheater* von **Jacob Levy Moreno** (1924), dem Begründer des Psychodramas. Moreno, geboren in Rumänien, studierte in Wien Medizin und war durch Freuds Psychoanalyse beeinflusst (Lösel, 2014, S. 61). Seine Arbeiten werden im Kapitel *Exkurs weiter* vertieft.

Improvisation, Stegreif und Spontaneität

Das Wort «Improvisation» stammt vom lateinischen *providere* («voraussehen»), woraus sich das italienische *improvviso* – «unvorhergesehen» – ableitet (Lösel, 2014, S. 38). Bereits im 15. Jahrhundert wurde der Begriff für sogenannte Stegreifkomödien verwendet. Auch die *Commedia dell'arte* war ursprünglich als *commedia all'improvvisa* bekannt (ebd.).

Im Deutschen entspricht dies dem Ausdruck «aus dem Stegreif», der bis ins 8. Jahrhundert zurückgeht. Ursprünglich bedeutete dies, eine Rede direkt aus dem Steigbügel heraus zu halten, also ohne vom Pferd abzusteigen. Heute steht der Ausdruck für eine Tätigkeit, die ohne Vorbereitung und mit geringem Aufwand spontan erfolgt (Lösel, 2014, S. 39).

Alltagssprachlich wird Improvisation oft mit Spontaneität gleichgesetzt. Für Lösel (2014, S. 46) ist Spontaneität zwar ein Element von Improvisation, doch geht diese über Spontaneität hinaus: Sie beinhaltet auch **Responsivität**, also die direkte Reaktion auf eine unerwartete Veränderung. Für eine Improvisation müssen Auslöser und Reaktion in einem engen zeitlichen und räumlichen Zusammenhang stehen. Hinzu kommen eine nicht näher definierte «spielerische Qualität» hinzu sowie das Kriterium der Prozesshaftigkeit.

Spontaneität hingegen bezeichnet eher ein plötzliches Verhalten ohne konkreten Auslöser. Sie ist von Unvorhersehbarkeit geprägt, enthält jedoch nicht zwingend ein responsives Element.

In Bezug auf das Theater existieren – je nach Tradition – unterschiedliche Definitionen der Improvisation. **Moreno** beschreibt sie als kreative Kraft, die in einem Spannungsverhältnis zur Perfektion steht und stets die Möglichkeit des Scheiterns mit sich bringt (Lösel, 2014, S. 133 f.). **Spolin** verwendet den Begriff der Spontaneität als «Explosion», die im szenischen Spiel verwurzelt ist und der persönlichen Entwicklung der Spielenden dient (Spolin & Spolin, 2010, S. 19 f.). Gleichzeitig betont sie, dass diese Energie kanalisiert werden müsse, um auf der Bühne nutzbar zu sein.

Johnstone nähert sich dem Begriff indirekt über die Beschreibung von blockierenden versus akzeptierenden Handlungen und veranschaulicht seine Definition durch Beispiele aus dem Dialog (Johnstone, Tabori & Wardle, 2022, S. 113 ff.).

Diese Form der Annäherung findet sich häufig in der Literatur zum Improvisationstheater: Die Beschreibung dessen, was Improvisation bedeutet, vermischt sich mit der Darstellung dessen, was konkret zu tun ist. Das «Wie» wird zum «Was». Daher widmet sich das folgende Kapitel der praktischen Umsetzung – den Techniken und Prinzipien des Improvisationstheaters.

Yes, and...

Eine ausführliche Darstellung sämtlicher von den verschiedenen Schulen sowie deren Begründerinnen und Begründern entwickelter Techniken und Beiträge zur Theoriebildung – einschliesslich moderner Adaptionen – würde den Umfang dieser Arbeit übersteigen. Im Fokus dieses Kapitels stehen daher jene Regeln und Prinzipien, die für das im Rahmen dieser Masterarbeit zu entwickelnde Produkt als besonders relevant erscheinen. In einem anschliessenden Kapitel werden zentrale Parallelen zur Bildungstheorie und Pädagogik aufgezeigt.

Die Prozesshaftigkeit theatraler Improvisation erschwert es, das Phänomen in seiner Gesamtheit theoretisch zu fassen (Lösel, 2014, S. 14). In der Literatur findet sich daher häufig eine Annäherung über eine sogenannte *via negativa* – das Phänomen wird darüber definiert, was es nicht ist. Für praktizierende Improvisationsspielerinnen und -spieler genügt dieses pragmatische Vorgehen häufig, um Szenen zu gestalten. Auf theoretischer Ebene jedoch bleiben viele Beschreibungen auf der Handlungsebene stehen: Es wird

beschrieben, *was* geschieht, nicht *wie* (vgl. Johnstone, 2024; Richter, 2022). Im Folgenden werden deshalb jene Regeln und Handlungsprinzipien dargestellt, die als grundlegend für das Gelingen improvisierter Szenen gelten.

Lösel (2014, S. 104 f.) beschreibt ein schulübergreifendes Grundprinzip des sogenannten «Graswurzel-Levels»: Die Improvisation wird als fortlaufender Prozess verstanden, der in einzelne Handlungsschritte – sogenannte *turns* – zerlegt werden kann. Jeder Zug besteht aus einem Angebot (*offer*) und einer entsprechenden Reaktion (*response*) der Mitspielenden. Grundlage einer funktionierenden Szene ist, dass alle Angebote bedingungslos akzeptiert und durch neue Impulse erweitert werden – dies wird als *Yes, and ...*-Prinzip bezeichnet (Lösel, 2014, S. 105).

Abbildung 6: Visualisierung von "Yes, and...". Eigene Darstellung (2025).

Angebote können sowohl angenommen als auch blockiert werden. Abbildung 6 zeigt, weshalb Szenen ins Stocken geraten oder scheitern, wenn ein Angebot – wie in Variante (4) – blockiert wird: Die innere Logik der Szene geht verloren, die Spielrealität wird zerstört. Damit eine Szene für das Publikum nachvollziehbar bleibt, müssen Angebote von den Spielenden als real und bedeutend markiert werden (ebd.).

Die Anwendung dieses Prinzips erlaubt nicht nur den Aufbau kurzer Szenen, sondern bildet auch die Grundlage für komplexere Formate bis hin zu abendfüllenden Aufführungen. Die Fähigkeit, eine Handlung als bedeutungsvoll zu kennzeichnen, findet sich zudem auch in der Ausbildung schulischer Heilpädagoginnen und Heilpädagogen wieder – ein Aspekt, der im nächsten Kapitel im Rahmen bildungstheoretischer Überlegungen vertieft wird.

Improvisation aus der Perspektive der (Heil-)Pädagogik

Die zuvor dargestellte Grundvoraussetzung des Markierens innerhalb kommunikativer Prozesse auf der Bühne weist eine bemerkenswerte Parallele zur ethnographischen Forschung auf. Diese kann genutzt werden, um Unterrichtssituationen zu analysieren – insbesondere hinsichtlich der Frage, wie durch sprachliche Adressierungen Rollen entstehen und reproduziert werden (Miethe & Müller, 2012, S.43f.). Unterrichtsszenen lassen sich in diesem Sinne als Gefüge wechselseitiger Adressierungen und Re-Adressierungen begreifen.

Gerade für die Heilpädagogik sind in diesem Zusammenhang sogenannte *Othinging*-Prozesse relevant: Wenn durch Interaktionen Menschen zu „Anderen“ gemacht, Rollen zugeschrieben und gesellschaftliche Zugehörigkeiten performativ hervorgebracht werden (Ehrenberg & Lindmeier, 2020, S.142f.), entsteht

„Behinderung“ nicht primär als individuelles Merkmal, sondern als Resultat sozialer Inszenierungen im Klassenzimmer. Während sich auf der Bühne durch performativ erzeugte Rollen ein Handlungsstrang entfaltet, ergeben sich im schulischen Kontext daraus reale Konsequenzen – etwa im Zugang zu sozialen Ressourcen (ebd.). Unterrichtssituationen lassen sich somit analog zu Improvisationsszenen auffassen: Sie bestehen aus Handlungen, Dialogen und impliziten Werten – ohne festes Drehbuch.

Lösel (2014, S. 106) betont, dass Angebote auf der Bühne nicht nur formal, sondern auch emotional angenommen werden müssen. Diese emotionale Offenheit wird in der vorliegenden Arbeit als zentrale Rahmenbedingung für das Gelingen improvisierter Szenen verstanden (vgl. Abb. 6) – und damit als Grundlage des *Yes, and ...*-Prinzips.

Diese Form der bedingungslosen Annahme findet sich auch in der Pädagogik wieder – insbesondere im Konzept der **dialogischen Haltung**. Diese basiere auf gegenseitiger Anerkennung und schaffe eine Begegnung auf Augenhöhe. Die Bedingungslosigkeit sei es, die der Interaktion Würde verleihe; sie erzeuge Verbundenheit und auf der Grundlage von Gleichwürdigkeit. (Schopp, 2023, S. 23). Auch auf der Bühne kann von einer dialogischen Grundhaltung gesprochen werden: Improvisation wird zur Kommunikation mit emotionalem Fundament.

Spolin betont ebenfalls die kommunikative Dimension des Theaterspiels. Sie beschreibt sämtliche Improvisationstechniken als Kommunikationstechniken, die stets in unmittelbarer Verbindung mit der Erfahrung der Spielenden stehen. Diese Erfahrung verdichtet sich in einem *«dynamische[n] Gewährsein eines Schauspielerlebnisses»* (Spolin & Spolin, 2010, S. 28).

Die Bedeutung feinfühligere Reaktionen erinnert an die im Kapitel *Bindung* beschriebenen Mechanismen: Wie in der kindlichen Bedürfnisäusserung reagieren Improvisationsspielende auf ein «Angebot» (Bindungsverhalten) mit einem «Yes, and» – also mit Anerkennung und anschliessender Reaktion. Damit werden sichere Bindungshandlungen modellhaft auch im Kontext der Improvisation sichtbar.

Das Resultat – die improvisierte Szene – kann gemäss Lösel (2014, S. 105) als *«Kette von Ideen»* verstanden werden, die in gegenseitig würdigender Zusammenarbeit entsteht.

Da diese Angebote stets aus dem Moment entstehen, ist das Risiko des Scheiterns inhärent (Lösel, 2014, S. 133 ff.). Diese Offenheit gegenüber dem Misserfolg steht im direkten Widerspruch zur zuvor als Burnout-Risikofaktor identifizierten Tendenz zum Perfektionismus (Kramis-Aebischer, 1995, S. 156). Improvisation kann daher ein Übungsfeld bieten, um das Scheitern als alltägliche und folgarme Konsequenz eigener Entscheidungen zu erfahren. Über wiederholtes Training könnten damit möglicherweise perfektionistische Denk- und Handlungsmuster abgeschwächt werden.

Zudem schafft das Prinzip *Yes, and ...* eine Atmosphäre gegenseitiger Verantwortung und temporärer Verbundenheit – vergleichbar mit Bindungserfahrungen. Improvisierte Szenen werden so zum Erfahrungsraum emotionaler Sicherheit und wechselseitiger Anerkennung.

Im folgenden Kapitel wird aufgezeigt, wie solche dialogischen Prinzipien im therapeutischen Kontext genutzt werden – insbesondere im Rahmen des Psychodramas nach Moreno. Abschliessend erfolgt eine

Zusammenfassung der bisherigen Erkenntnisse sowie die Überleitung zur Forschungsfrage und Methodik der vorliegenden Arbeit.

Exkurs: Psychodrama nach Moreno

Bereits im Kapitel zur Geschichte des Improvisations- bzw. Stegreiftheaters wurde **Jakob Levy Moreno** erwähnt. Geboren am 18. Mai 1889 in Bukarest, verbrachte er seine Kindheit ab dem sechsten Lebensjahr in Wien, wo er später ein Medizinstudium absolvierte. Schon in jungen Jahren widmete er sich philosophischen und künstlerischen Themen und verfasste erste eigene Schriften. Ab 1919 arbeitete er psychotherapeutisch, indem er Konflikte seiner Klientinnen und Klienten szenisch darstellen liess und dabei auch Familienmitglieder einbezog. 1922 gründete er das Stegreiftheater in Wien. Aufgrund der politischen Entwicklungen verliess er 1925 Österreich und emigrierte in die USA, wo er bis zu seinem Tod am 14. Mai 1974 in New York lebte (Stadler, 2014).

Moreno entwickelte mit dem **Psychodrama** einen Therapieansatz, der zwei zentrale Komponenten vereint: den heilenden Aspekt des psychodramatischen Rollenspiels sowie den sozialdynamischen Aspekt der sogenannten **Soziometrie**. Seine therapeutische Haltung war eng mit seinen theaterpraktischen Überzeugungen verbunden. So plädierte er für die Darstellung realer, innerer Konflikte auf der Bühne – im Gegensatz zu fiktionalen Textvorlagen – und betonte den unmittelbaren Ausdruck menschlicher Erfahrung (Stadler, 2014, S.14).

Im Zentrum des Psychodramas steht Morenos Verständnis von **Rollen**. Ausgangspunkt des therapeutischen Rollenspiels ist die sogenannte **Spontanitätslage**, ein Zustand zwischen einer inneren «Erwärmungsphase» und dem Moment einer Entscheidung, in dem einer Person mehrere Handlungsmöglichkeiten zur Verfügung stehen (Lösel, 2014, S. 137 f.). In dieser Situation zeigt sich, ob die betroffene Person auf eine passende Rolle zurückgreifen kann. Falls nicht, wird durch kreative Energie ein neues Handlungsmuster – eine neue Rolle – generiert (Stadler, 2014, S. 52). Erweist sich diese neue Rolle im Nachhinein als hilfreich, wird sie in das persönliche Repertoire übernommen und künftig in ähnlichen Situationen verfügbar (ebd.).

Dieses Vorgehen kann als Form psychischer Anpassungsleistung interpretiert werden, vergleichbar mit Copingprozessen im Umgang mit Stress (vgl. Kapitel *Stressbewältigung*). Im Psychodrama bedeutet dies eine Anpassung an neue **Rollenanforderungen**.

Ziel des Psychodramas ist es, Menschen dazu zu befähigen, «nach inneren und äusseren Kriterien für ein bestimmtes Ziel ein angemessenes Rollenhandeln bei ausreichender Flexibilität zeigen [zu] können» (Stadler, 2014, S. 57). Die therapeutische Begleitung erfolgt dabei in einem **zirkulären Prozess** (Stadler, 2014, S. 56).

Zweifellos handelt es sich beim Psychodrama um eine Methode, die eine fachlich fundierte psychotherapeutische Ausbildung und ein klinisches Setting voraussetzt. Eine direkte Übertragung auf sonderpädagogische Kontexte ist daher nur eingeschränkt möglich. Dennoch lässt sich daraus ein tragfähiges Argument ableiten: **Spontan entstandenes Rollenspiel kann auch ausserhalb des Theaters eine sinnvolle Funktion erfüllen**, insbesondere im Hinblick auf soziale Lern- und Entwicklungsprozesse.

Für präventive Zielsetzungen ist dabei von Bedeutung, dass das improvisierte Theaterspiel eine Möglichkeit bietet, durch das Erproben neuer Rollen im sozialen Miteinander **Anpassungsleistungen** zu erproben. Daraus ergibt sich die Hypothese, dass Improvisationstheater zur Entwicklung von **Copingstrategien** beitragen oder selbst als Copingstrategie wirksam werden könnte (vgl. Kapitel *Stressbewältigung*).

Zusammenfassung

Die eingangs beschriebenen Lehrpersonen sahen sich wiederholt als ohnmächtige Betroffene einer als unabänderlich empfundenen Stresssituation. Rückblickend wäre es für sie hilfreich gewesen, über Strategien zu verfügen, mit denen sie die Situation hätten bewältigen können – nicht zuletzt deshalb, weil sich die Belastung jeweils über mehrere Wochen zu Beginn des Schuljahres erstreckte und dadurch eine gewisse Chronifizierung eintrat.

Die Fachliteratur zeigt auf, dass Belastungen mit höherer Wahrscheinlichkeit erfolgreich bewältigt werden, wenn sich betroffene Personen aktiv mit der Herausforderung auseinandersetzen. Voraussetzung dafür ist der Zugang zu Resilienzfaktoren. Auf individueller Ebene sind dabei insbesondere Selbstwirksamkeit, Optimismus und Selbstregulationsfähigkeiten hervorzuheben (vgl. Tab. 4). Gelungene Emotionsregulation wiederum kann – über Modelllernen – eine positive Wirkung auf normabweichendes Verhalten von Schülerinnen und Schülern entfalten (vgl. Tab. 4 und 5).

Wer sich selbst als wirksam erlebt, greift eher zu sogenannten annähernden Bewältigungsstrategien. Besonders wirksam erscheinen in diesem Zusammenhang problemzentrierte und bedrohungszugewandte Ansätze, wie sie in Tabelle 2 aufgeführt sind. Die Wahrscheinlichkeit, Emotionsregulation, Stressbewältigung und Explorationsverhalten zu zeigen, ist bei jenen Kindern und Erwachsenen erhöht, die in ihrer Kindheit sichere Bindungserfahrungen machen konnten. Sichere Bindung stellt somit einen zentralen Resilienzfaktor dar – sowohl im Kindes- als auch im Erwachsenenalter.

Ein möglicher Zugang zum Aufbau emotionsregulierender und stressverarbeitender Kompetenzen liegt im Improvisationstheater. Durch das spielerische Erproben neuer Rollen könnten Lehrpersonen möglicherweise alternative Handlungsstrategien entwickeln und so eine erfolgreiche Anpassungsleistung vollziehen. Die wiederholte Erfahrung der bedingungslosen Annahme – sowohl der eigenen Angebote als auch jener der Mitspielenden – ermöglicht, so die Arbeitshypothese, Verbundenheit und Gleichwürdigkeit und könnte somit zur Stärkung sozialer Ressourcen im Kollegium beitragen.

Improvisationstheater bietet zudem einen potenziell geschützten Rahmen, in dem erstmalig sichere Bindungserfahrungen gemacht werden könnten – etwa durch verlässliche Reaktionen im Spiel oder durch das Erleben von Feinfühligkeit. Nicht zuletzt könnte das lustvolle Scheitern auf der Bühne dazu beitragen, perfektionistische Haltungsmuster infrage zu stellen und abzubauen.

Da sich zahlreiche Parallelen zwischen Improvisationstechniken und pädagogischen Prinzipien zeigen (vgl. Kapitel *Improvisation aus der Perspektive der (Sonder-)Pädagogik*), liegt die Vermutung nahe, dass entsprechende Erfahrungen aus Theatertrainings auf schulische Handlungssituationen übertragbar sind.

Im therapeutischen Kontext existieren mit dem Psychodrama etablierte Ansätze, um Menschen durch szenische Verfahren in ihrer Entwicklung zu unterstützen. Im schulischen Feld – insbesondere im Rahmen schulischer Integration – ist der Einsatz niederschwelliger, universell zugänglicher Präventionsprogramme zielführender. Eine mögliche Form einer solchen Massnahme könnte ein theaterpädagogisch fundiertes Training in Improvisationstechniken darstellen. Bisher existieren im deutschsprachigen Raum keine bekannten Interventionen im Bereich des Improvisationstheaters, die explizit auf das schulische Setting und das Ziel der Stressbewältigung bei Lehrpersonen ausgerichtet sind.

Fragestellung

Ziel der vorliegenden Masterarbeit ist die Konzeption eines Produkts in Form einer Unterrichtsreihe, das als niederschwellige Intervention auf der Basis von Improvisationstheater in Schulteams eingesetzt werden kann. Die entwickelte Intervention soll im Sinne eines praxistauglichen Lehrmittels direkt an Schulen anwendbar sein und in nachfolgenden empirischen Studien – beispielsweise im Rahmen weiterer Masterarbeiten – hinsichtlich ihrer Wirksamkeit überprüft werden können.

Vor der konkreten Produktentwicklung war zunächst zu klären, in welcher Weise Improvisationstheater bisher in der Forschung als Interventionsform eingesetzt wurde. Es war davon auszugehen, dass entsprechende Interventionen bereits Anwendung fanden – etwa zur Reduktion berufsbezogener Überlastung oder zur Bewältigung schulischen Stresses – oder anderweitige positive Effekte auf die Teilnehmenden zeigten.

Vor diesem Hintergrund wurden in der vorliegenden Arbeit folgende Forschungsfragen untersucht:

Zentrale Forschungsfrage:

- Wie muss eine Intervention im Bereich Improvisationstheater nach dem aktuellen Forschungsstand (der letzten zehn Jahre) ausgestaltet sein, um sie erfolgreich zur Stressreduktion bei Lehrpersonen einsetzen zu können?

Untergeordnete Forschungsfragen:

1. Wie wurden in bestehenden Studien die zeitliche Struktur und der Aufbau von Improvisationstheater-Interventionen gestaltet (z. B. Dauer, Lektionsaufbau)?
2. Welche inhaltlichen Schwerpunkte und Methoden wurden in den jeweiligen Lektionen und Workshops eingesetzt (z. B. szenische Übungen, Lernziele)?
3. Welche methodischen Zugänge wählten die Studien zur Evaluation der Interventionen (z. B. Forschungsdesign, methodische Limitationen)?
4. Wie lässt sich auf Basis der Erkenntnisse aus den Fragen 1 bis 3 eine praxistaugliche Intervention für ein Schulteam entwickeln, die im Rahmen zukünftiger Forschung auf ihre Wirksamkeit zur Stressbewältigung überprüft werden kann?

Methodik

Zur Beantwortung der im Kapitel *Fragestellung* formulierten Fragen wurde eine systematische Literaturrecherche nach dem Vorgehen von Wetterich und Plänitz (2021) durchgeführt. Ziel war es, ein Literaturcorpus zusammenzustellen, das wissenschaftliche Publikationen zum Einsatz von Improvisationstheater in Interventionskontexten beinhaltet. Insgesamt konnten sechs einschlägige Forschungspublikationen identifiziert und für die Auswertung berücksichtigt werden.

Da es sich bei der zentralen sowie den untergeordneten Fragestellungen um qualitative Forschungsfragen handelt, erfolgte die Auswertung des Literaturcorpus mittels einer inhaltlich strukturierenden **qualitativen Inhaltsanalyse** nach Kuckartz (Kuckartz & Rädiker, 2024). Die Codierung und systematische Aufbereitung der Daten wurden mit Unterstützung der Analysesoftware **MAXQDA** durchgeführt.

Im Folgenden wird das methodische Vorgehen sowohl bei der Recherche als auch bei der Auswertung detailliert dargestellt.

Literaturrecherche

Für die Recherche wurde sich einerseits an der Methodenliteratur für die Erstellung eines Suchstrangs orientiert, andererseits am Ablauf im von der HfH zur Verfügung gestellten Leitfaden der Universität Duisburg (Neumann, 2018).

PICO(C)

Zunächst wurde, dem Leitfaden folgend, für die Recherche in den Datenbanken zunächst ein PICO(C)-Schema erstellt, wie in Tabelle 6 ersichtlich.

Tabelle 6: PICO(C) Schema, eigene Darstellung (2025)

Literaturrecherche			
P	Population	Wer?	Lehrpersonen, erwachsene Personen, ältere Personen, (adults), Kinder (children).
I	Intervention	Wie?	Improvisationstheater (improvisational theater, improvisational theatre, applied improvisation) und dessen Prinzipien und Techniken
C	Comparison (Vergleich)	Im Vergleich zu?	Personen ohne Intervention, Kontrollgruppe.
O	Outcome (Ergebnis)	Was wird erreicht?	Hinweise auf Einfluss im Stressempfinden, annähernde Copingstrategien (Tabelle 2), Burnout-Symptome (Tabelle 3); Resilienzfaktoren (Tabelle 4); Wohlbefinden im Allgemeinen.
C	Context (Kontext)	Kontext?	Psychologisches Setting, Bildungswesen (education), Gesundheitswesen, soziale Institutionen, kleinere regelmässige Gruppensettings

Eine erste Recherche zeigte jedoch, dass die in wissenschaftlichen Datenbanken verfügbaren Ergebnisse äusserst spärlich ausfielen. Nach bestem Wissen der Autorin lag zum Zeitpunkt der Recherche keine einzige Publikation vor, die den Zusammenhang zwischen Stressbelastung und Improvisationstheater im schulischen Kontext – insbesondere im Rahmen der integrativen Schule – systematisch untersucht hätte.

Zwar existieren Studien, in denen Improvisationstheater als Intervention beforscht wurde; diese legten den Fokus jedoch nicht explizit auf Stressbewältigung oder Burnout-Prävention. Aus diesem Grund wurde der ursprünglich definierte **Outcome** erweitert: In die Analyse einbezogen wurden auch Studien, die einen **indirekten Zusammenhang** vermuten lassen, etwa durch eine positive Beeinflussung der in Tabelle 3 (Risikofaktoren) oder Tabelle 4 (Schutzfaktoren) identifizierten Variablen. Zudem wurden alle Studien berücksichtigt, die **positive Effekte auf das psychische oder physische Wohlbefinden** von Menschen dokumentierten.

Des Weiteren musste auch der **Kontext** geöffnet werden, da im schulischen Feld keine einschlägigen Studien auffindbar waren. Daher wurden auch Studien aus anderen sozialen Gruppensettings – etwa aus psychiatrischen Einrichtungen oder der Jugendarbeit – berücksichtigt. Schliesslich wurde auch die ursprünglich auf Lehrpersonen beschränkte **Population** erweitert, um Studien mit anderen Zielgruppen – etwa Kinder, Jugendliche oder ältere Erwachsene – in die Analyse einschliessen zu können.

Diese inhaltliche Öffnung erscheint insofern begründbar, als es in der vorliegenden Arbeit primär um die **Konstruktion einer Intervention** ging. Der Fokus lag somit auf dem in Tabelle 6 grün hinterlegten Bereich *Intervention*. In welchem Kontext oder mit welchem konkreten Ziel die Interventionen durchgeführt wurden, trat angesichts der geringen Forschungslage in den Hintergrund.

Datenbanken

Für die Recherche wurde die Datenbank EBSCO ausgewählt. EBSCO ermöglichte den Zugriff auf einschlägige Fachportale wie ERIC, APA PsycInfo, PSYINDEX und MEDLINE und versprach damit eine breite Abdeckung relevanter pädagogischer und psychologischer Quellen. Da sich die Themenstellung dieser Arbeit an der Schnittstelle zwischen Psychologie, Pädagogik und Medizin bewegt, wurde erwogen, zusätzlich PubMed einzubeziehen, um auch Studien aus dem medizinischen Bereich berücksichtigen zu können. Letztlich wurde jedoch auf den Einbezug weiterer Datenbanken verzichtet, da angesichts der bereits geöffneten Suchstrategie nicht zu erwarten war, dass dadurch signifikant mehr einschlägige Ergebnisse erzielt werden könnten.

Ein- und Ausschlusskriterien

Gemäss methodischer Grundlagenliteratur sind Ein- und Ausschlusskriterien vor Beginn der Recherche **a priori** festzulegen (Wetterich & Plänitz, 2021, S. 32). Da bereits zu Beginn absehbar war, dass die Studienlage zum spezifischen Thema begrenzt sein würde, wurden die **Einschlusskriterien bewusst breit definiert**.

Besonderer Wert wurde dabei auf die **Aktualität** der Publikationen gelegt. Der Untersuchungszeitraum wurde auf die zurückliegenden **zehn Jahre** beschränkt. Um eine möglichst grosse Anzahl relevanter Treffer zu erzielen, wurden sowohl **deutsch- als auch englischsprachige** Studien berücksichtigt.

Nicht in die Analyse einbezogen wurden Lehrmittel oder praxisorientierte Manuals zum Improvisationstheater oder Psychodrama, da diese in der Regel auf subjektiv tradierten Erfahrungswerten beruhen und keine empirisch überprüfbaren Aussagen zur **Wirksamkeit** der jeweiligen Interventionen liefern.

Um dennoch eine aussagekräftige Anzahl an Studien zu erfassen, wurde das Kriterium des Outcomes weit gefasst. Eingeschlossen wurden **alle Publikationen, die positive psychologische Effekte dokumentierten**, auch wenn diese nicht explizit auf Stressreduktion bezogen waren.

Die verwendeten Ein- und Ausschlusskriterien sind in Tabelle 7 zusammengefasst.

(Tabelle 7):

Tabelle 7: Einschlusskriterien. Eigene Darstellung (2025).

Einschlusskriterien	<ul style="list-style-type: none"> - Datum: erschienen ab 2015. - Sprache: Deutsch und Englisch. - Schreibweisen der Intervention im Englischen berücksichtigt: sowohl «theatre» als auch «theater». - Messungen: Studien, in denen der Effekt von Improvisationstheater gemessen wurde; auch Feldstudien - Outcome: Hinweise auf Einfluss im Stressempfinden, annähernde Copingstrategien (Tabelle 2), Burnout-Symptome (Tabelle 3); Resilienzfaktoren (Tabelle 4). Subsidiär: Steigerung des Wohlbefindens, der Lebensqualität, individueller Kompetenzen (auch: Kommunikationskompetenzen). - Zielgruppe: Erwachsene, Student:innen einer beliebigen Fachrichtung, beliebige Berufsgruppen; gesunde wie kranke Personen, ältere Personen und Kinder, Personen mit Beeinträchtigungen (z.B. Autismus-Spektrumsstörung) - Kontext: Institutionen, z.B. Schule, Klinisches Setting, Pflegeheime etc. - Peer-Reviewed - Studiendesign: alle Designs
Ausschlusskriterien	<ul style="list-style-type: none"> - Artikel vor 2015 veröffentlicht - Improvisation in Musik, Tanz, Bewegung. - Andere Sprachen als Deutsch oder Englisch. - Letters to editor (Leserbriefe), Blogbeiträge, Unternehmensbasierte Webseiten o.ä. - Interventionen in Improvisationstheater ohne Empirie - Übungssammlungen, Lehrmittel

Suchstrategie

Die Kombination der Schlagwörter orientierte sich am Konzept des **Boolean Search String** gemäss **Wetterich und Plänitz (2021, S.30)**. Eine anfängliche Reduktion auf den Wortstamm *impro* erwies sich jedoch als ungeeignet, da sie eine sehr hohe Anzahl irrelevanter Treffer generierte (EBSCO: $n = 1'084'057$). Grund dafür war insbesondere die Einbeziehung des englischen Begriffs *improve* (im Sinne von «verbessern»), der thematisch nicht einschlägig war.

Der Suchstring wurde daher wie folgt angepasst, um sowohl thematische Präzision als auch eine handhabbare Trefferanzahl zu erreichen:

SU stress AND SU applied improvisation OR SU improvisational theater OR SU improvisational theatre NOT music NOT dance NOT movement

Diese Anpassung reduzierte die Trefferanzahl auf eine überschaubare Menge ($n = 49$). Die Auswahl der relevanten Publikationen für die Analyse erfolgte anschliessend gemäss den im nächsten Kapitel dargestellten Kriterien und wird im Flussdiagramm (vgl. Abb. 7) visualisiert.

Literaturcorps

Für die anschliessende Produktentwicklung (vgl. Kapitel *Produkterstellung*) wurden jene Studien aus dem Suchergebnis selektiert, die nach inhaltlicher Prüfung als potenziell anwendungsbezogen im schulischen oder vergleichbaren sozialen Kontext eingestuft werden konnten. Dabei wurden drei zentrale Selektionskriterien berücksichtigt:

1. Die Publikation musste **peer-reviewed** sein, um wissenschaftliche Qualität sicherzustellen.
2. Sie musste innerhalb der letzten **zehn Jahre** veröffentlicht worden sein.
3. Es musste eine **Intervention mit Bezug zum Improvisationstheater** beschrieben oder evaluiert worden sein – sei es direkt durch Improvisationstheater oder indirekt durch angewandte improvisatorische Elemente.

Der Auswahlprozess wird gemäss dem Rechercheleitfaden der Universität Duisburg in einem **PRISMA-Flussdiagramm** (vgl. Abb. 7) dargestellt. Auf dieser Grundlage wurde ein Literaturcorpus erstellt, das insgesamt **sechs Publikationen** umfasst (vgl. Tabelle 8).

Tabelle 8: zweiter Suchdurchlauf, Ein- und Ausschlussprozesse der Publikationen. Eigene Darstellung (2025).

2. Durchlauf 10.02.25		
«SU improvisational theater OR SU improvisational theatre OR SU applied improvisation AND AB stress» (EBSCO)		
Gefundene Artikel in EBSCO:		Identifikation
49		Vorauswahl
Peer-reviewed 28	Ausgeschlossen: 21	
Vergangene 10 Jahre: 14	Älter: 7	
Englisch: 13	Andere Sprache: 1	
Interventionen: Improv 12	Andere Methoden (compassion meditation): 1	
Artikel über Studien:	Keine Studie (Buch)	

N = 11	N = 1	
Empirische Studien: N = 9	Theoretischer Artikel ohne Empirie: 1 Literaturanalyse: 2 Nur Intervention, keine Empirie: 2	
Anzahl gesichtete Artikel: 6	Anzahl ausgeschlossene Artikel: 35	Eignung
Anzahl auf Eignung geprüfte Volltexte: 6		Eingeschlossen: n = 6

Abbildung 7: Flussdiagramm, eigene Darstellung (2025) in Anlehnung an Naumann (2018).

Die Ergebnisse der Recherche werden in den nachfolgenden Kapiteln «Ergebnisse» in Tabelle 9 dargestellt. Die identifizierten Publikationen wurden mithilfe einer qualitativen Inhaltsanalyse ausgewertet.

Die inhaltlich strukturierende qualitative Inhaltsanalyse

Im Folgenden werden die Phasen der durchgeführten inhaltlich strukturierenden qualitativen Inhaltsanalyse beschrieben. Dabei wurde das methodische Vorgehen gemäss Kuckartz und Rädiker (2024, S. 132 ff.) befolgt. Die abschliessende Phase 7 (Ergebnispräsentation) wird im übergeordneten Kapitel Ergebnisse behandelt.

Phase 1: Initiierende Textarbeit

Zu Beginn wurden relevante Textstellen identifiziert, markiert und mit Memos versehen. Daraufhin wurden sogenannte **Case Summaries** (Fallzusammenfassungen) erstellt, um die zentralen Merkmale der jeweiligen Studien systematisch zu erfassen (Kuckartz & Rädiker, 2024, S. 132 f.; vgl. Anhang, Tabellen 2–7). Diese dienten der Vorbereitung und Strukturierung für die spätere Kategorienbildung. Die daraus gewonnenen Informationen unterstützten insbesondere die Bestimmung und Ergänzung der deduktiv abgeleiteten Hauptkategorien aus der Forschungsfrage.

Phase 2: Bildung der Hauptkategorien

Um die Informationen in den Publikationen (vgl. Tabelle 9) zu codieren, bedurfte es zunächst der Bildung von Hauptkategorien. Die Hauptkategorien wurden im Sinne eines deduktiven Vorgehens aus den Forschungsfragen abgeleitet (Kuckartz, 2022, S. 45). Jede Kategorie wurde mit einer Bezeichnung und einer inhaltlichen Definition versehen. Der Fokus lag auf der Frage, **wie Improvisationstheater-Interventionen organisatorisch und inhaltlich ausgestaltet sind**, sowie auf der **methodischen Untersuchung dieser Interventionen**. Daraus ergaben sich die Hauptkategorien:

- *Inhalt*
- *Theorie*
- *Forschung*

Ergänzend dazu wurden auf Basis der Case Summaries zwei weitere Kategorien **induktiv** hinzugefügt:

- *Limitationen*
- *Ergebnisse*

Gemäss den methodischen Empfehlungen wurde zudem eine **Restkategorie** *Sonstiges* eingeführt, um inhaltlich nicht zuordenbare Textstellen dennoch systematisch zu codieren (Kuckartz & Rädiker, 2024, S. 135, S. 141).

Diese Kategorie diene der vollständigen Erfassung des Datenmaterials, auch wenn bestimmte Inhalte für die Beantwortung der Forschungsfrage nicht direkt relevant erschienen.

Phase 3: Codieren mit Hauptkategorien

Das gesamte Datenmaterial wurde im ersten Durchgang anhand der sechs Hauptkategorien codiert (*Inhalt, Theorie, Forschung, Ergebnisse, Limitationen* und *Sonstiges*). Für diesen Prozess kam die qualitative Datenanalysesoftware **MAXQDA** zum Einsatz.

Phase 4 & 5: Induktive Subkategoriebildung und 2. Codierprozess

Im Anschluss erfolgte auf Basis der Hauptkategorie *Inhalt* eine induktive Subkategoriebildung. Diese hatte sich bereits im Rahmen der Fallzusammenfassungen angedeutet. Es wurden drei thematische Dimensionen identifiziert:

- *Prinzipien*
- *Übungen*
- *Lektionsaufbau*

Diese Subkategorien wurden in das bestehende Kategoriensystem integriert. Eine weitere Subkategorisierung in anderen Hauptkategorien wurde bewusst vermieden, um die **Fehleranfälligkeit beim Codieren** gering zu halten (Kuckartz & Rädiker, 2024, S. 139). Um Redundanzen zu vermeiden und die Forschungsfragen präzise beantworten zu können, wurde das Kategoriensystem möglichst disjunkt und eindeutig formuliert (Kuckartz & Rädiker, 2024, S. 134).

Inhaltliche Überschneidungen – etwa zwischen Prinzipien des Psychodramas und jenen der künstlerischen Improvisation – liessen sich jedoch nicht vollständig vermeiden. Dies galt insbesondere für Studienergebnisse, in denen konkrete Übungen oder Prinzipien explizit benannt wurden. In solchen Fällen wurden Textstellen **doppelt codiert**, beispielsweise gleichzeitig unter *Ergebnisse* sowie unter *Prinzipien* oder *Übungen* innerhalb der Kategorie *Inhalt*. Es entstand dabei die Hypothese, dass gerade diese **inhaltlichen Schnittmengen** von besonderem Interesse für die spätere Produktentwicklung sein könnten.

Eine Übersicht über das entwickelte Kategoriensystem findet sich im Anhang D (vgl. Tabelle 8).

Phase 6: Analysen

Die Methodenliteratur gesteht Forschenden im Analyseprozess eine gewisse Flexibilität zu (Kuckartz & Rädiker, 2024, S. 147 ff.). Entsprechend wurden die codierten Textsegmente so ausgewertet, dass daraus möglichst differenzierte Antworten auf die Forschungsfragen abgeleitet werden konnten. Die Analyse erfolgte vorwiegend durch die Übertragung der codierten Inhalte in tabellarische Darstellungen sowie durch den Vergleich der einzelnen Fälle untereinander.

Zunächst wurde eine fallweise Analyse der **Hauptkategorien** durchgeführt. Zu diesem Zweck wurden die jeweils relevanten Informationen aus dem Codierprozess extrahiert und in je einer zusammenführenden Tabelle dargestellt (vgl. Anhang E, Tabellen 9 und 10). Diese diente als Grundlage für die anschliessende vertiefte Interpretation.

In diese Tabellen wurden ausschliesslich jene Inhalte aufgenommen, die im Hinblick auf die spätere Produkterstellung von zentraler Bedeutung erschienen. Es fand somit zwischen der Codierung und der tabellarischen Darstellung ein weiterer Selektionsprozess statt, in dem gezielt jene Aspekte fokussiert wurden, die für die Gestaltung der Intervention von Relevanz waren.

Da sich die Hauptkategorie *Inhalt* in drei Subkategorien (*Prinzipien*, *Übungen*, *Lektionsaufbau*) differenzierte, wurden die Ergebnisse vorwiegend diesen Subkategorien zugeordnet. Nur in einem Einzelfall wurde zusätzlich auf die übergeordnete Hauptkategorie *Inhalt* zurückgegriffen, um einen inhaltlich bedeutsamen Aspekt nicht auszuschliessen. Diese Informationen wurden den jeweils inhaltlich am nächsten liegenden Subkategorien zugeordnet und entsprechend gekennzeichnet (vgl. Anhang E, Tabellen 9 und 10).

Zur Beantwortung der Forschungsfragen und mit Blick auf die spätere **Gestaltung einer Intervention** war es erforderlich, Erkenntnisse zu folgenden Aspekten zu gewinnen:

- dem **zeitlichen Aufbau** der Interventionen (z. B. Lektionsstruktur, Dauer),
- den **Lernzielen** sowie dazugehörigen **Übungen** und
- den **Forschungsdesigns** und kontextuellen Rahmenbedingungen, innerhalb derer Improvisationstheater eingesetzt wurde.

Diese Informationen wurden aus der Analyse der codierten Textsegmente entlang der Hauptkategorien abgeleitet und dienten im weiteren Verlauf der Arbeit als konzeptionelle Grundlage für die Produkterstellung.

Gemeinsame Analyse der Subkategorien «Übungen» und «Lektionsaufbau»

Zur Beantwortung der Forschungsfrage nach der Ausgestaltung einer möglichen Intervention wurde untersucht, *was* in den Studien *wann* durchgeführt wurde. Zu diesem Zweck wurden die Subkategorien *Lektionsaufbau* und *Übungen* gemeinsam mit den Angaben zu Zeitrahmen und Frequenz der Interventionen ausgewertet (vgl. Anhang F.1, Tabelle 11).

Diese Vorgehensweise erlaubte Rückschlüsse darauf, welche Lektionsteile in den verschiedenen Studien zur Anwendung kamen, welche Übungstypen in welchem Teil der Lektion eingesetzt wurden und wo sich Wiederholungen zwischen den Interventionen finden liessen. Ausserdem wurde sichtbar, wie unterschiedlich die **Kadenz** sowie der **zeitliche Rahmen** der Interventionen ausgestaltet waren.

Die analysierten Angaben wurden auf ihre **Anwendbarkeit im schulischen Kontext** hin überprüft. Aus der Auswertung wurden konkrete **Implikationen für die Produkterstellung** abgeleitet, welche ebenfalls in der Tabelle dokumentiert wurden.

Analyse der Subkategorie «Prinzipien»

Für die Konzeption von Lektionsinhalten war die Ableitung von **Lernzielen** erforderlich. Diese wurden aus der Subkategorie *Prinzipien* gewonnen. Dazu wurden die benannten Prinzipien aus den Studieninhalten extrahiert, übersetzt und in einer thematisch geordneten Darstellung zusammengefasst (vgl. Anhang F.2, Tabelle 12). Gemäss dem Vorgehen von Kuckartz und Rädiker (2024, S. 149) wurden dabei **Themencuster** gebildet.

Faktisch stellte diese Strukturierung eine **weiterführende Subkategorisierung innerhalb der Subkategorie «Prinzipien»** dar. Es zeigte sich, dass sich die identifizierten Themenbereiche mehrheitlich als Lernziele für die geplante Intervention eignen. Lediglich der Cluster «Techniken» wurde im weiteren Verlauf ausgeschlossen, da es sich hierbei mutmasslich um eine fehlerhafte Codierung handelte (vgl. Tabelle 12).

Anschliessend wurde geprüft, mit welchen konkreten Übungen diese Lernziele erreicht werden könnten.

Gemeinsame Analyse der Kategorien «Prinzipien» und «Übungen»

Für die Verbindung von Lernzielen mit passenden Methoden wurde eine **Gegenüberstellung** der Subkategorien *Prinzipien* und *Übungen* vorgenommen. Die tabellarische Zusammenführung ermöglichte es, gezielt jene Übungen zu identifizieren, die geeignet erscheinen, um die zuvor definierten Lernziele im Rahmen einer Lektion zu realisieren (vgl. Anhang F.3, Tabelle 13).

Dies bildete die Grundlage für die didaktische Gestaltung des Produkts.

Gemeinsame Analyse der Kategorien «Forschung» und «Limitationen»

Zur Untersuchung des methodischen Vorgehens in den ausgewerteten Studien wurden jene Textsegmente analysiert, die mit der Kategorie *Forschung* codiert worden waren. Dabei wurden Informationen zu **Forschungsdesigns, Forschungszielen, Stichprobengrössen, zeitlichen Rahmenbedingungen und Curriculumsgestaltung und Kursleitung** der Interventionen sowie die in den Publikationen benannten **Limitationen** berücksichtigt.

Diese Angaben wurden **fallweise in einer Tabelle zusammengefasst** und miteinander verglichen (vgl. Anhang F.4, Tabelle 14). Der Fokus lag dabei auf der **Übertragbarkeit ins schulische Setting**.

Da die in den Publikationen genannten Limitationen grösstenteils das jeweilige methodische Vorgehen betrafen, wurden diese Angaben ebenfalls in die Tabelle integriert. Auf diese Weise konnten **potenzielle Herausforderungen für künftige Forschungsvorhaben antizipiert** werden – insbesondere in Hinblick auf die Evaluation der in dieser Arbeit entwickelten Intervention.

Zudem wurden Informationen zu **Kursleitung** und **Curriculum** analysiert, da diese gemeinsam mit der Kategorie *Forschung* codiert worden waren. Hierzu zählten insbesondere Angaben zur Qualifikation der Leitungspersonen sowie zur didaktischen Struktur der jeweiligen Improvisations-Programme.

Analyse «Prinzipien» und «Ergebnisse»

Für die Identifikation von Zusammenhängen zwischen Prinzipien und deren Wirkung wurden codierte Segmente der Kategorien *Prinzipien* und *Ergebnisse* fallweise einander gegenübergestellt (vgl. Anhang F.5, Tabelle 15).

In einem nächsten Schritt wurden jene Textstellen farblich markiert (gelb), in denen auf ein Prinzip in den Forschungsergebnissen oder umgekehrt auf ein Ergebnis innerhalb der Prinzipien Bezug genommen wurde. Diese **Koinzidenzen** lassen den Schluss zu, dass die in den Studien beobachteten positiven Effekte auf spezifische Prinzipien zurückgeführt wurden.

Somit konnten **jene Prinzipien identifiziert werden, die nach Einschätzung der Autorinnen und Autoren massgeblich zum Erfolg der Interventionen beigetragen haben.**

Wegfall der Kategorie «Theorie»

Die ursprünglich gebildete Kategorie *Theorie* hatte zum Ziel, die theoretische Fundierung der jeweiligen Interventionen zu erfassen. Aufgrund der thematischen Öffnung im Rechercheprozess zeigte sich jedoch eine **grosse Heterogenität der Theoriebezüge**, die sich für die Zwecke der Produktentwicklung als nicht zielführend erwies.

Da die zentralen Forschungsfragen durch die Analyse der übrigen Kategorien umfassend beantwortet werden konnten, wurde auf eine detaillierte Auswertung dieser Kategorie verzichtet.

Ergebnisse

Im folgenden Kapitel werden die Ergebnisse aus dem Rechercheprozess sowie der qualitativen Analyse und die abgeleiteten Konsequenzen für die Produkterstellung dargestellt.

Ergebnisse der Recherche

Im Rahmen des in Kapitel *Methodik* beschriebenen Vorgehens konnten über die Datenbank EBSCO insgesamt **sechs Forschungspublikationen** identifiziert werden, die den Einschlusskriterien entsprachen. Diese bildeten das **Literaturcorpus** und wurden im Rahmen der qualitativen Inhaltsanalyse als **Einzelfälle** ausgewertet.

Die Nummerierung der Artikel erfolgte auf Grundlage des Auswahlprozesses während der Literaturrecherche. Da ursprünglich eine grössere Anzahl an Treffern gesichtet wurde, blieb die Nummerierung aus Gründen der Nachvollziehbarkeit beibehalten – auch wenn nicht alle gesichteten Publikationen in die Auswertung einbezogen wurden.

Die in der Analyse verwendeten **Kurzbezeichnungen** der Artikel, wie sie auch in den Tabellen im Anhang (z. B. Tabelle 11–16) verwendet werden, sind in der folgenden Übersicht (Tabelle 9) aufgeführt. Die grün hinterlegten Felder in der Originaltabelle kennzeichnen die gewählten Fallbezeichnungen innerhalb der Analyse.

Tabelle 9: Ergebnisse der Literaturrecherche. Eigene Darstellung (2025).

Art. Nr.	Benennung (Analyse-Tabellen)	Vollständige Zitation (DGP-konform)
Artikel 2	2_qualified eclectic	Freitag Granholt, M. & Martensen, M. (2021). Facilitate design through improv: The qualified eclectic. <i>Thinking Skills and Creativity</i> , 40, 100785. https://doi.org/10.1016/j.tsc.2020.100785
	2_qualified eclectic	
Artikel 4	4_Teaching advocacy communication to pediatric residents: the efficacy of applied improvisational theater AIT as an instructional tool	Hoffmann-Longtin, K., Organ, J. M., Helphinstine, J. V., Reinoso, D. R., Morgan, Z. S. & Weinstein, E. (2018). Teaching advocacy communication to pediatric residents: the efficacy of applied improvisational theater (AIT) as an instructional tool. <i>Communication Education</i> , 67(4), 438–459. https://doi.org/10.1080/03634523.2018.1503314
	4_Teaching advocacy	
Artikel 5	5_playfulness_older_women	Wolosow, C., Keisari, S. & Harel, D. (2024). ‘I see them speak, I can hear their movements’: Playfulness and personal growth in playback theatre groups for older women. <i>Dramatherapy</i> , 45(1), 71–89. https://doi.org/10.1386/dj_00005_1
	5_playfulness_older_women	
Artikel 6	6_An improvisational theatre intervention in people with	Fabian, R., Tarasova, D., Bergmann, T. & Sappok, T. (2024). An

	intellectual disabilities and mental health problems 6_intellectual disabilities	improvisational theatre intervention in people with intellectual disabilities and mental health problems. <i>International Journal of Developmental Disabilities</i> , 70(2), 278–286. https://doi.org/10.1080/20473869.2022.2082826
Artikel 7	7_kemp-et-al-2023-just-join-them-improv-and-dementia-care 7_kemp-et-al-2023	Kemp, C. L., Craft Morgan, J., Bender, A. A., Hill, A. M., Anglin, E., Burgess, E. O. et al. (2024). “Just Join Them”: Improv and Dementia Care. <i>Journal of Applied Gerontology</i> , 43(3), 302–309. https://doi.org/10.1177/07334648231203195
Artikel 10	10_improve self-concept 10_improve self-concept	DeBettignies, B. H. & Goldstein, T. R. (2020). Improvisational theater classes improve self-concept. <i>Psychology of Aesthetics, Creativity, and the Arts</i> , 14(4), 451–461. https://doi.org/10.1037/aca0000260

Diese sechs Publikationen wurden in der Folge wie eigenständige **Fälle** behandelt und in den Analyse-Tabellen (vgl. Anhang, Tabellen 9–16) systematisch ausgewertet.

Ergebnisse der Analyse (Phase 7)

Die Ergebnisse des Codierprozesses sind im Anhang in den Tabellen 9 und 10 dokumentiert. Im Folgenden werden die zentralen Erkenntnisse der **kategorienbasierten Auswertung** entlang der im Methodenkapitel definierten Haupt- und Subkategorien dargestellt. Ziel ist es, aufzuzeigen, welche inhaltlichen, strukturellen und methodischen Merkmale sich aus den analysierten Publikationen ableiten lassen – insbesondere im Hinblick auf die spätere Entwicklung einer praxisorientierten Intervention zur Stressbewältigung bei Lehrpersonen.

Ergebnisse der Analyse der Kategorien «Übungen» und «Lektionsaufbau»

Aus der Analyse der Fallstudien (vgl. Anhang F.1, Tabelle 11) ging hervor, dass der **Zeitraum** der untersuchten Interventionen erheblich variierte. Die Spannweite reichte von einem einzigen Tag (4_Teaching advocacy, S. 9) bis hin zu einem Zeitraum von fünf Jahren (6_intellectual disabilities, S. 3).

Auch der **Lektionsaufbau** und die **verwendeten Übungen** unterschieden sich deutlich. In drei der sechs Fälle wurde ein explizites **Warm-up** erwähnt (2_qualified eclectic, S. 7; 6_intellectual disabilities, S. 4; 10_improve self-concept, S. 21). Als konkrete Warm-up-Übungen wurden in einem Fall Ball- und Gedächtnisspiele genannt (6_intellectual disabilities, S. 4); in den übrigen Fällen fehlten nähere Angaben.

Im **Hauptteil** der Interventionen wurden verschiedene szenische Übungen beschrieben:

- In Fall 2_qualified eclectic kamen u. a. die Übungen *Freeze and continue*, Charakterentwicklung sowie szenische Statuswechsel zum Einsatz (S. 8–9).

- In *4_Teaching advocacy* wurden Übungen wie synchrone Bewegungsabläufe, präzise Bildbeschreibungen und die Methode *Half-Life* angewendet (S. 10–11), bei welcher Szenen in zunehmend kürzeren Zeitfenstern gespielt werden.
- In *5_playfulness_older_women* wurde das Konzept *Replay & Repair* thematisiert, das verschiedene Umsetzungsmöglichkeiten in Übungen bietet (S. 11).
- *6_intellectual disabilities* beschrieb allgemein gehaltene, körperorientierte Aktivitäten, darunter «körperbetonte Übungen» und «synchrone Bewegungen» (S. 4).
- In *7_kemp-et-al-2023* wurde das bekannte Gruppenspiel *Yes, let's* eingesetzt (S. 7).
- *10_improve self-concept* bezog sich explizit auf Übungen aus dem Werk von Viola Spolin (S. 20), jedoch wurden diese nicht genauer beschrieben.

In mehreren Fällen oblag die Auswahl der Übungen der **Fachkompetenz der Kursleitung**. So wurde in *4_Teaching advocacy* ein eintägiger Workshop durch die Forschungsleitung selbst konzipiert, basierend auf einem bestehenden Training in *Applied Improvisational Techniques* (S. 10). In *5_playfulness_older_women* verfügte die leitende Forscherin über eine therapeutische Ausbildung im Psychodrama und Improvisationstheater (S. 3) und gestaltete den Kurs auf dieser Grundlage.

Daraus lässt sich schliessen, dass sowohl das **Erfahrungswissen der Kursleitung** als auch das **verschriftlichte Erfahrungswissen etablierter Impropraktiker:innen** – etwa durch Spielesammlungen oder Fachliteratur (z. B. Spolin & Spolin, 2010; Richter, 2022) – als legitime Quellen für die inhaltliche Gestaltung der Interventionen galten.

Ein Fall enthielt Informationen zur **Raumnutzung** (*6_intellectual disabilities*, S. 4). Dieser sollte unterteilt werden in einen Bereich «Bühne» und einen Bereich «Zuschauende».

Auch zum **Lektionsausklang** wurden Angaben gemacht. Drei Studien nannten kurze Reflexionsphasen, die am Ende oder zwischen Lektionsblöcken stattfanden (*2_qualified eclectic*, S. 7; *4_Teaching advocacy*, S. 10; *6_intellectual disabilities*, S. 4). In zwei Fällen wurde ein abschliessendes Spiel erwähnt: ein Klatschrhythmus-Ritual (*6_intellectual disabilities*, S. 4) sowie ein nicht näher beschriebenes *Cool-down Game* (*10_improve self-concept*).

Konsequenzen für die Produkterstellung

Die Analyse zeigt, dass sich in der Forschung ein klarer **Standardaufbau für Improvisationslektionen** abzeichnete: *Warm-up – Übung – Reflexion/Cool-down*. In zwei Fällen wurde dieser Aufbau durch ein abschliessendes Spiel ergänzt.

Basierend auf diesen Erkenntnissen wurde folgender Aufbau für die zu entwickelnde Unterrichtsreihe übernommen:

1. **Warm-up:** aktivierende, kontaktherstellende Übung (z. B. Ball- oder Gedächtnisspiele)

2. **Hauptteil:** gezielte Übung zur Bearbeitung eines spezifischen Impro-Prinzips (Lernziel)
3. **Cool-down:** Reflexionsrunde oder abschliessendes Spiel

Der **Hauptteil** jeder Lektion wird auf **ein zentrales Lernziel** ausgerichtet, das über ein entsprechendes Prinzip des Improvisationstheaters definiert wird.

Hinsichtlich der **inhaltlichen Gestaltung** der Übungen erwies es sich als angemessen, sich – analog zur Forschungspraxis – auf **verschriftlichte Spielesammlungen** und das **eigene Erfahrungswissen** zu stützen. Ergänzend wird auf das sogenannte **Schwarmwissen der Improvisations-Community** zurückgegriffen, welches sich in online zugänglichen, thematisch geordneten Übungssammlungen widerspiegelt.

Ergebnisse der Analyse der Kategorie «Prinzipien»

In sämtlichen analysierten Fällen konnten detaillierte Angaben zu den jeweils verwendeten **Prinzipien des Improvisationstheaters** identifiziert werden. Diese wurden fallweise aufgelistet und in einer thematisch geordneten Übersicht zusammengeführt (vgl. Anhang F.2, Tabelle 12).

Auf Grundlage dieser thematischen Zuordnung liessen sich gemäss dem Vorgehen von Kuckartz und Rädiker (2024, S. 149) insgesamt **sieben Themencluster** bilden:

- *Yes, and*
- *Mitspieler:innen gut aussehen lassen* (kurz: **Mgal**)
- *Präsent sein*
- *Spontaneität*
- *Prozesshaftigkeit*
- *Umgang mit Fehlern*
- *Körperlichkeit*

Das Cluster *Prozesshaftigkeit* wurde im weiteren Verlauf nicht für die Produkterstellung berücksichtigt, da es sich als **zu abstrakt** für die didaktische Planung erwies. Das zusätzlich codierte Thema *Techniken* wurde aufgrund inhaltlicher Überschneidungen mit der Kategorie *Übungen* als **Fehlcodierung** klassifiziert und aus der Analyse entfernt.

Die verbleibenden sechs Themencluster zeichneten sich dadurch aus, dass sie **hinreichend präzise formuliert** und damit als **konkrete Lernziele operationalisierbar** waren. Sie eigneten sich somit zur **direkten Verknüpfung mit passenden Übungen** und konnten als inhaltliche Grundlage in eine systematische Unterrichtsplanung überführt werden.

Konsequenzen für die Produkterstellung

Für die spätere Konzeption des Produkts wurde auf die **validierten Themencluster** zurückgegriffen, um eine **inhaltliche Konsistenz** sicherzustellen. Folgende Prinzipien wurden in Form von **Lernzielen** in das Produkt übernommen:

- *Yes, and*
- *Mitspieler:innen gut aussehen lassen* (Mgal)
- *Präsent sein*
- *Spontaneität*
- *Umgang mit Fehlern*
- *Körperlichkeit*

Diese Lernziele bilden die Grundlage für die Ausgestaltung der Lektionen innerhalb der geplanten Intervention. Sie wurden im nächsten Schritt mit geeigneten Übungen verknüpft (vgl. Kapitel *Ergebnisse der Analyse der Kategorien «Prinzipien» und «Übungen»*).

Ergebnisse der Analyse der Kategorien «Prinzipien» und «Übungen»

Den im vorhergehenden Kapitel identifizierten **Prinzipien** – bzw. den daraus abgeleiteten **Lernzielen** – konnten jeweils passende **Übungen** zugeordnet werden (vgl. Anhang F.3, Tabelle 13). Dabei wurde deutlich, dass die in den analysierten Studien beschriebenen Übungen **nicht ausreichen würden**, um eine mehrwöchige Intervention im schulischen Setting vollständig zu konzipieren.

Besonders umfangreiche Angaben zu konkreten Übungen fanden sich in Fall *10_improve self-concept*, der damit die reichhaltigste empirische Grundlage für die methodische Umsetzung bot.

Zur Erweiterung der Übungsauswahl wurde die Analyse durch Übungen aus dem **eigenen praktischen Erfahrungsschatz** der Autorin ergänzt. Die **methodische Legitimation** für diesen Schritt ist in den vorangehenden Kapiteln zur Analyse der Kategorien *Übungen* und *Lektionsaufbau* dargelegt worden.

Konsequenzen für die Produkterstellung

Die im Rahmen der Analyse identifizierten Übungen wurden gemeinsam mit den entsprechenden Lernzielen als **Basisübungen** in die **Unterrichtsplanung** übernommen. Um die Flexibilität und Variabilität der Lektionen zu erhöhen, wurde die Planung um **zusätzliche Übungen** ergänzt, die auf interaktive Weise zugänglich gemacht wurden.

Konkret wurden **QR-Codes** in das Unterrichtsmaterial integriert, über welche die kursleitenden Personen mit einem handelsüblichen Smartphone **ad hoc auf weiterführende Übungen** zugreifen können. Diese ergänzende Funktion trägt dazu bei, die Intervention während der Anwendung an die jeweilige Situation und Gruppendynamik anpassen zu können.

Ergebnisse der Analyse der Kategorien «Forschung» und «Limitationen»

Die analysierten Studien wiesen eine **grosse Heterogenität hinsichtlich ihres Forschungsdesigns** auf. Diese Vielfalt war auf das methodische Vorgehen der offenen systematischen Literaturrecherche zurückzuführen, in deren Rahmen sowohl qualitative als auch quantitative Studien einbezogen worden waren (vgl. Anhang F.4, Tabelle 14).

Auffällig war, dass sich die **Gestaltung der Interventionen stark am jeweiligen Kontext** orientierte. So ermöglichte beispielsweise das Setting einer stationären Einrichtung mit Langzeitaufenthalt eine fünfjährige Intervention (6_intellectual disabilities, S. 3). In einem anderen Fall wurde ein eintägiger Workshop in eine bestehende Weiterbildungsstruktur für Assistenzärztinnen und -ärzte eingebettet (4_Teaching advocacy, S. 3). In Fall 6_intellectual disabilities wurde zudem betont, dass **kein zusätzlicher zeitlicher Aufwand** für die Teilnehmenden entstehen solle – ein Aspekt, der sich in mehreren Studien implizit wiederfindet.

Drei Studien wiesen auf eine gewisse **Regelmässigkeit** in der Durchführung der Interventionen hin, was mit Blick auf die angestrebte Wirkung auf das Erleben der Teilnehmenden als sinnvoll erscheinen mag (5_playfulness_older_women, S. 1; 6_intellectual disabilities, S. 3; 10_improve self-concept, S. 4).

Die **Dauer der Interventionen** variierte stark: von einem einzelnen Workshop-Tag (4_Teaching advocacy, S. 9) bis hin zu regelmässigen Angeboten über einen Zeitraum von fünf Jahren (6_intellectual disabilities). Diese Unterschiede erklären sich insbesondere durch die unterschiedlichen institutionellen Rahmenbedingungen und die jeweilige Verfügbarkeit der Zielgruppen.

Ein weiterer zentraler Aspekt war die **Verankerung der Improvisationsinterventionen in der Expertise der Forschenden**. Mehrere Autor:innen verfügten selbst über eine Ausbildung oder Erfahrung im Improvisationstheater (5_playfulness_older_women, S. 4; 6_intellectual disabilities, S. 3) und leiteten die Interventionen persönlich. In anderen Fällen wurden externe Fachpersonen mit entsprechender Qualifikation beigezogen (10_improve self-concept, S. 20). Das jeweilige Curriculum wurde entsprechend entweder eigenständig entwickelt oder an bestehende Programme angelehnt (4_Teaching advocacy, S. 3 und 9; 6_intellectual disabilities, S. 3).

Auch das **Forschungsdesign** selbst variierte: Mehrere Studien verfolgten qualitative oder mixed-methods Ansätze (2_qualified eclectic, S. 4; 4_Teaching advocacy; 5_playfulness_older_women, S. 4; 7_kemp-et-al-2023, S. 3). In diesen wurden insbesondere subjektive Erfahrungswerte, beobachtete Prinzipien oder Selbstaussagen der Teilnehmenden ausgewertet. Nur in einer Studie mit randomisiertem Kontrollgruppendesign konnte ein fehlender signifikanter Effekt nachgewiesen werden (10_improve self-concept, S. 27).

Mehrere Studien benannten methodische Limitationen. Diese betrafen insbesondere die **Stichprobenstruktur**:

- In 6_intellectual disabilities wurde das Fehlen von randomisierten Gruppen bemängelt.
- In 10_improve self-concept wurde die geringe Grösse der Stichproben als limitierend erwähnt (S. 28).

- In *6_intellectual disabilities* konnte aufgrund von Fluktuationen keine stabile Stichprobe definiert werden (S. 7).

Darüber hinaus wurde auf die **besonderen methodischen Herausforderungen von Improvisationsinterventionen** hingewiesen: Aufgrund des situativen, nicht planbaren Charakters von Improvisation lasse sich bei gleichbleibendem Curriculum nicht gewährleisten, dass alle Teilnehmenden identische Inhalte erleben. Auch die Gruppenzusammensetzung sei nicht standardisierbar – jede Gruppe bilde eine neue Konstellation (10_improve self-concept, S. 30). Was die Intervention lebendig und individuell mache, erschwere gleichzeitig die **methodische Vergleichbarkeit und Replizierbarkeit** (10_improve self-concept, S. 29).

In einem Fall wurde zudem die **Begrenzung der Wirksamkeit** thematisiert: Improvisationsbasierte Interventionen seien bei extrem belastenden Lebenssituationen oder aggressivem Verhalten nicht geeignet (7_kemp-et-al-2023, S. 6). Auch die **Rolle der Leitungsperson** wurde kritisch beleuchtet: Diese sollte eine wertschätzende Haltung einnehmen und keine übermässige Kritik an den Teilnehmenden äussern (5_playfulness_older_women, S. 11).

Konsequenzen für die Produkterstellung

Die Erkenntnisse zur kontextgebundenen Einbettung von Interventionen legten nahe, auch das hier zu entwickelnde Produkt **innerhalb bestehender schulischer Strukturen** zu verankern. Deshalb wurde die Intervention **in den Stundenplan und den Schuljahresverlauf** integriert. Der Aspekt, für die Teilnehmenden **keinen zusätzlichen Aufwand** zu generieren, wurde ebenfalls berücksichtigt – insbesondere, weil eine Massnahme zur Stressprävention nicht selbst als Belastung empfunden werden sollte. Entsprechend wurde der Umfang auf **eine Lektion à 45 Minuten pro Woche** festgelegt.

Das Curriculum wurde auf Basis der in dieser Arbeit gewonnenen Erkenntnisse in Bezug auf Lernziele und Übungen erstellt. Ergänzt wurde es durch das **eigene Erfahrungswissen** der Autorin sowie durch Übungen aus öffentlich zugänglichen **Online-Spielesammlungen** der Improvisationstheater-Community. Dabei wurde darauf geachtet, dass **keine Vorkenntnisse im Improvisationstheater erforderlich** sind, sodass auch Personen ohne spezifische Vorerfahrung das Produkt anwenden können.

Eine konkrete Empfehlung zur Beforschung des Produkts wurde **nicht formuliert**, da sich aus den analysierten Studien keine einheitlichen methodischen Vorgaben ableiten liessen. Die Wahl eines geeigneten Forschungsdesigns sollte daher in der Verantwortung der zukünftigen Forschenden liegen. Gleichwohl deutet der improvisatorische Charakter der Methode darauf hin, dass **qualitative Designs** besonders geeignet erscheinen – insbesondere, da eine standardisierte Wiederholung identischer Interventionen kaum möglich ist und somit gängige Gütekriterien kontrollierter Studien nur eingeschränkt erfüllbar sind.

Zur **Vereinbarkeit mit dem schulischen Kontext** wurde im Produkt zusätzlich ein Kapitel zur Vorbereitung der Interventionen integriert, das insbesondere die **zeitliche und organisatorische Einbettung in den Schulalltag** unterstützt.

Ergebnisse der Analyse «Prinzipien» und «Ergebnisse»

Die in den Forschungspublikationen berichteten **Ergebnisse** wurden in einer Tabelle systematisch zusammengestellt und auf Bezüge zu den zuvor identifizierten **Improvisationsprinzipien** hin überprüft (vgl. Anhang F.5, Tabelle 15).

Bemerkenswert war, dass sich die Mehrheit der positiven Effekte in den Studien auf das Prinzip bzw. Lernziel **«Präsent sein»** zurückführen liess. Die **Präsenz der Spielenden** schien wesentlich zur positiven Wirkung der Improvisationsinterventionen beizutragen. Dieser Befund legt nahe, dass Improvisationstheater vergleichbare Wirkmechanismen wie Methoden der **Achtsamkeitspraxis** aufweist, bei denen Präsenz als Voraussetzung für Wohlbefinden gilt – etwa im **Mindfulness-Based Stress Reduction (MBSR)**-Ansatz nach Jon Kabat-Zinn. Auch im Psychodrama nach Moreno ist die Fähigkeit, **spontan präsent** zu sein, zentral – in Form der sogenannten *Spontaneitätslage* (vgl. Lösel, 2014, S. 137 ff.).

Das bekannte Prinzip **«Yes, and»**, das oft als Grundpfeiler des Improvisationstheaters beschrieben wird, wurde im Vergleich erst an dritter Stelle genannt – jedoch ebenfalls mit positiven Effekten assoziiert. Die zugeordneten Textstellen zeigten, dass durch die Anwendung dieses Prinzips ein **wertfreies, unterstützendes Interaktionsklima** entstand, in dem jede Initiative als Beitrag zur gemeinsamen Szene angenommen wurde (10_improve self-concept, S. 10). Die Interaktion verlangte und förderte eine **bedingungslose Kooperation** zwischen den Spielenden (7_kemp-et-al-2023, S. 3). Darüber hinaus wurde eine **erhöhte Risikobereitschaft** bei den Teilnehmenden beobachtet, begünstigt durch ein exploratives, empathisches und verbindendes Umfeld (2_qualified eclectic, S. 9).

Besonders hervorzuheben war auch die **ungewöhnlich häufige Nennung des Prinzips «Körperlichkeit»** im Zusammenhang mit positiven Ergebnissen. Die körperliche Bewegung und der nonverbale Ausdruck schienen ein bedeutender Bestandteil der positiven Erfahrungen der Teilnehmenden gewesen zu sein. Dies unterstreicht die Relevanz **körperorientierter Zugänge** innerhalb von Improvisationssettings.

Konsequenzen für die Produkterstellung

Auf Grundlage dieser Erkenntnisse wurden die Lernziele **«Präsent sein»** und **«Körperlichkeit»** im Rahmen der Produktentwicklung besonders gewichtet. In der didaktischen Planung wurde darauf geachtet, dass in jeder Improvisationslektion mindestens eines dieser beiden Lernziele explizit adressiert wird. So soll sichergestellt werden, dass die in der Forschung identifizierten Wirkfaktoren auch im schulischen Kontext wirksam werden können.

Beantwortung der Fragestellung

Die im Kapitel *Fragestellung* aufgeführten Forschungsfragen konnten im Rahmen der systematischen Literaturlauswertung sowie der qualitativen Inhaltsanalyse beantwortet werden. Im Folgenden wird auf jede Unterfrage einzeln eingegangen.

Unterfrage 1: zeitliche Ausgestaltung

Ziel dieser Frage war es, zu ermitteln, wie in den ausgewerteten Forschungspublikationen **die zeitliche Strukturierung von Improvisationsinterventionen** erfolgte. Die Auswertung erfolgte auf zwei Ebenen: der allgemeinen zeitlichen Rahmenbedingungen sowie der Struktur einzelner Lektionen bzw. Workshops.

Zeitraumen der Interventionen

Die Dauer der Interventionen richtete sich nach den **jeweiligen institutionellen Rahmenbedingungen**. So konnten in klinischen Kontexten längerfristige Interventionen realisiert werden (z. B. über mehrere Jahre), während in schulischen oder beruflichen Settings häufig auf bestehende Semester- oder Weiterbildungsstrukturen zurückgegriffen wurde. Eine **einheitliche Zeitstruktur** liess sich nicht identifizieren.

Aufbau einzelner Lektionen

Der Aufbau der Lektionen war weitgehend konsistent und bestand in den meisten Fällen aus drei Phasen:

1. **Warm-up:** Aktivierende und kontaktherstellende Einstiegssequenz.
2. **Hauptteil:** Erarbeitung eines spezifischen Lernziels mittels geeigneter Übung.
3. **Cool-down:** Abschluss durch Reflexion, Achtsamkeitsübungen oder spielerische Elemente.

Diese Struktur diente als Grundlage für die spätere Produkterstellung.

Unterfrage 2: Inhaltliche Gestaltung der Lektionen

Inhaltlich oblag es jeweils der Kursleitung, das **Curriculum** zu gestalten. Die Auswahl der Inhalte erfolgte unter Rückgriff auf deren **fachliche Expertise** im jeweiligen Kontext sowie auf Erfahrungen im Bereich des Improvisationstheaters.

In den analysierten Studien wurden konkrete **Prinzipien** des Improvisationstheaters benannt, welche als **Lernziele** fungierten. Diese wurden durch passende Übungen operationalisiert. Insgesamt konnten sieben Prinzipien identifiziert werden:

- *Yes, and*
- *Mitspieler:innen gut aussehen lassen*
- *Präsent sein*

- *Spontaneität*
- *Prozesshaftigkeit*
- *Umgang mit Fehlern*
- *Körperlichkeit*

Die Übungen wurden jeweils so gewählt, dass im Verlauf einer Lektion auf ein spezifisches Prinzip hingearbeitet werden konnte (vgl. Anhang F.5, Tabellen 15 und 16).

Unterfrage 3: Forschungsdesigns

Ein **einheitliches Forschungsdesign** konnte nicht identifiziert werden. Die Studienlage erwies sich aufgrund der offenen Recherche als heterogen. Die Mehrheit der Publikationen wendete **qualitative oder gemischte Methoden** an. Diese Wahl erscheint angesichts der **Unplanbarkeit und Situativität** von Improvisation nachvollziehbar. Die Replizierbarkeit identischer Bedingungen innerhalb eines Kontrollgruppendesigns ist methodisch schwer umsetzbar.

Gleichwohl zeigte sich ein Vorteil quantitativer Designs: In der einzigen Studie mit **randomisiertem Kontrollgruppendesign** wurde als einzige auch ein **fehlender signifikanter Effekt** festgestellt (10_improve self-concept, S. 27). Eine belastbare methodische Empfehlung kann aus der Literatur aufgrund der spärlichen Datenlage dennoch nicht abgeleitet werden. Die Wahl des Designs sollte sich an den **Zielen, Ressourcen und Vorerfahrungen** der Forschenden orientieren.

Unterfrage 4: Konzeption eines Produkts

Zur Beantwortung dieser Frage wurde ein **Produkt in Form einer Unterrichtsreihe** konzipiert. Die Entwicklung erfolgte auf Basis der in dieser Arbeit gewonnenen Erkenntnisse. Die wichtigsten Elemente werden nachfolgend zusammengefasst.

Lektionsaufbau

Die Lektionen folgen einer dreiteiligen Struktur:

1. **Warm-up:** Aktivierende Einstiegsübung zur Kontaktaufnahme
2. **Hauptteil:** Erarbeitung eines der identifizierten Prinzipien mithilfe einer spezifischen Übung
3. **Cool-down:** Reflexion, Abschlussübung oder Achtsamkeitselement (z. B. Präsenzübung)

Pro Lektion wird eine **Basisübung** verschriftlicht. Ergänzend sind **weiterführende Übungen über QR-Codes** digital verfügbar, welche auf externe Übungssammlungen der Improvisationstheater-Community verlinken.

Der zur Verfügung stehende **Raum** wird zweckdienlich aufgeteilt in die Bereiche «Zuschauende» und «Bühne».

Lernziele

Folgende Prinzipien wurden als **Lernziele** übernommen:

- *Yes, and*
- *Mitspieler:innen gut aussehen lassen*
- *Präsent sein*
- *Spontaneität*
- *Umgang mit Fehlern*
- *Körperlichkeit*

Diese wurden jeweils durch geeignete Übungen aus der Fachliteratur oder dem Erfahrungswissen der Autorin operationalisiert.

Inhalte

Die Inhalte der Lektionen basieren primär auf den in den Publikationen beschriebenen Übungen. Ergänzend wurden diese durch Übungen aus dem **Erfahrungsschatz der Autorin** sowie durch **digitale Spielesammlungen** ergänzt, um eine grössere methodische Flexibilität zu gewährleisten.

Curriculum

Das Curriculum wurde, analog zur Vorgehensweise in den analysierten Studien, von einer in Improvisation erfahrenen Person erstellt. Für die Planungsübersicht wurde auf eine **im Schulischen Setting übliche Struktur** geachtet. Über die digitalen Zusatzinhalte lässt sich das Curriculum **flexibel und mehrjährig einsetzen**. Bei mehrjährigem Einsatz ist zu berücksichtigen, dass aufgrund möglicher Personalfuktuation in einem Schulischen Team Stichproben nicht konstant gehalten werden können.

Einbettung in den schulischen Kontext

Die Intervention wurde so konzipiert, dass sie sich **in den Schulalltag integrieren** lässt. Die Durchführung ist auf **acht Wochen im Zeitraum zwischen Sport- und Frühlingsferien** angelegt, mit einer **Lektionenfrequenz von 1× pro Woche à 45 Minuten**.

Zur Vermeidung zusätzlicher Belastung durch die Intervention wird empfohlen, die Unterrichtsreihe in die reguläre Arbeitszeit zu integrieren. Die Anrechnung im Rahmen des Berufsauftrags (z. B. gemäss den Vorgaben des Kantons Zürich) sollte vorgängig mit der Schulleitung abgestimmt werden („Neu definierter Berufsauftrag“, n. d.).

Ein weiterer Punkt betrifft die **Teilnahmeorganisation**: Um Schwankungen in der Anzahl Teilnehmender entgegenzuwirken und die Forschung zu erleichtern, könnten Teilnehmende sich wahlweise für vier oder acht Wochen verpflichten.

Durchführung und Vorbereitung

Zur **praktischen Umsetzung** werden zusätzliche Kapitel zur **Vorbereitung** bereitgestellt. Diese enthalten Hinweise zur Absprache mit der Schulleitung, zur Raumorganisation, zu benötigtem Material und zur Teilnehmendenkoordination.

Produkterstellung

Für die konkrete Umsetzung wird auf **Anhang A** verwiesen, in welchem die vollständige Unterrichtsreihe dokumentiert ist.

Diskussion

Im folgenden Kapitel werden die angewandte Methodik, die zentralen Ergebnisse sowie die Limitationen der vorliegenden Arbeit kritisch reflektiert.

Diskussion der Ergebnisse

Die Ergebnisse sind sowohl im Hinblick auf den Recherche- als auch auf den Analyseprozess sowie im Kontext der Produkterstellung zu diskutieren.

Obwohl die Rechercheparameter bewusst breit gefasst wurden, ergab sich nur eine geringe Anzahl einschlägiger Forschungspublikationen. Dies stützt die Annahme, dass es sich bei der Verbindung von Improvisationstheater und Stressbewältigung im schulischen Kontext um ein weitgehend unerforschtes Feld handelt. Aufgrund der hohen Heterogenität der Studien in Bezug auf Design, Zielgruppe und Setting konnten die Ergebnisse nur fallbezogen betrachtet werden; eine Generalisierbarkeit war nicht möglich.

Die Analyse der Inhalte zeigte, dass der Einsatz von Improvisationstheater in Forschungsprojekten mit erheblicher gestalterischer Freiheit einherging. In mehreren Fällen wurden sogenannte «professionelle» Improvisateur:innen zur Durchführung und Curriculumsentwicklung eingesetzt. Was unter «Professionalität» in diesem Kontext zu verstehen ist, blieb jedoch offen. Es ist davon auszugehen, dass dies je nach Fall Personen waren, die entweder hauptberuflich im Bereich Improtheater tätig oder in therapeutischen Feldern geschult waren, etwa als Psychodramatherapeut:innen.

Auch wenn vielfach auf klassische Quellen wie Spolin und Johnstone Bezug genommen wurde, war deren Nutzung nicht gleichzusetzen mit einer systematischen oder standardisierten Curriculumsentwicklung. Es zeigt sich ein Bedarf an einem vereinheitlichenden, auf Lernzielen basierenden Lehrmittel, das verschiedene Improvisationstraditionen systematisch integriert.

Die Analyse der Kategorien «Übungen» und «Prinzipien» offenbarte eine gewisse inhaltliche Redundanz. Besonders bei vage beschriebenen Übungen liessen sich Abgrenzungen kaum eindeutig vornehmen. Diese Schwierigkeit reflektiert die bereits in der Grundlagenliteratur erwähnte Prozesshaftigkeit von Improvisationstheater, in der sich das «Wie» nur schwerlich vom «Was» trennen lässt (Lösel, 2014, S. 14).

Die erhebliche Variation in der zeitlichen Ausgestaltung der Interventionen – von eintägigen Workshops bis hin zu mehrjährigen Prozessen – war jeweils durch den spezifischen Kontext bedingt. Für das schulische Umfeld wurden daher die Rahmenbedingungen exemplarisch anhand der Berufsauftragregelung des Kantons Zürich (vgl. „Neu definierter Berufsauftrag“, n. d.) berücksichtigt.

Eine inhaltlich interessante Beobachtung betraf die Differenz zwischen den in der Forschung genannten Prinzipien und jenen, die in der Improvisationspraxis selbst verwendet werden. Die in der Forschung identifizierten Prinzipien schienen oftmals Resultate einer psychologisch-therapeutischen Relektüre zu sein, um Improvisation anschlussfähig für spezifische Wirkmodelle zu machen. Dies könnte als Versuch gewertet werden, eine an sich zweckfreie Kunstform für medizinisch-psychologische Zielsetzungen zu funktionalisieren.

Überschneidungen – etwa in Bezug auf die Prinzipien «Spontaneität» oder «Prozesshaftigkeit» – liessen sich jedoch ebenfalls feststellen (Lösel, 2014, S. 14 & 46).

Das ursprünglich vorgesehene Ziel, theoretische Fundierungen der Interventionen zu erfassen, erwies sich im weiteren Verlauf als entbehrlich. Die meisten Studien versuchten lediglich, improvisatorische Prinzipien mit bereits etablierten theoretischen Modellen in Einklang zu bringen – ähnlich wie dies auch in dieser Arbeit anhand pädagogischer Konzepte geschieht.

Besonders aufschlussreich war die Analyse der Kategorie «Ergebnisse»: Die häufigste Verknüpfung bestand zwischen positiven Wirkungen und dem Prinzip «Präsent sein», das ebenfalls im Kontext achtsamkeitsbasierter Programme (z. B. MBSR) als wirksamkeitsrelevant gilt. Weitere Querverbindungen liessen sich zwischen dem Prinzip «Yes and» und Aspekten sicherer Bindung (z. B. Feinfühligkeit, Explorationsverhalten) sowie zwischen der Körperlichkeit und dem positiven Erleben im Gruppenkontext herstellen.

Die Literatur nennt soziale Integration als zentrale Ressource (Wesselborg & Bauknecht, 2023), deren Elemente sich in der kooperativen Improvisationsarbeit widerspiegeln. Der Perfektionismus hingegen wird als Risikofaktor für Burnout bewertet (Kramis-Aebischer, 1995), dem das Prinzip «Yes and» diametral entgegensteht. Die genannten Forschungsergebnisse scheinen somit zumindest implizit auf eine gewisse psychopräventive Wirkung des Improvisationstheaters hinzuweisen.

Methodenkritik

Die gewählte Methodenkombination ist kritisch zu reflektieren: Der geringe Umfang des Literaturcorpus ($n = 6$) und die ausschliesslich qualitative Analyse schränken die Aussagekraft der Ergebnisse ein. Die Notwendigkeit, die ursprünglichen PICO(C)-Parameter im Verlauf der Recherche anzupassen, unterstreicht die Herausforderung, zu einem schwach beforschten Thema relevante Daten zu generieren.

Die methodische Umsetzung bestand in einer Kombination aus systematischer Literaturrecherche nach Wetterich & Plänitz (2021) und qualitativer Inhaltsanalyse nach Kuckartz & Rädiker (2024). Diese Vorgehensweise ist in der Methodenliteratur bislang kaum beschrieben und könnte daher hinsichtlich ihrer wissenschaftlichen Tragfähigkeit in Frage gestellt werden.

Hinzu kommt die sprachliche Dimension: Das Ausgangsmaterial lag ausschliesslich in englischer Sprache vor, wurde jedoch im Rahmen der Analyse ins Deutsche übertragen. Dies bringt – trotz sorgfältiger Übersetzung – das Risiko von Bedeutungsverlusten mit sich. Die Tatsache, dass diese Übersetzungen nur von einer Person vorgenommen wurden, schränkt die Objektivität zusätzlich ein.

Auch die Codierung des Materials erfolgte durch eine Einzelperson. Dies ist aus methodischer Sicht kritisch zu bewerten, da intersubjektive Validierung durch eine zweite Codierperson oder eine Konsensbildung nicht stattfand (vgl. Kuckartz & Rädiker, 2024, S. 136 f.). Dies kann zu inkonsistenten oder fehlerhaften Codierungen führen, wie am Beispiel der fälschlich zugeordneten Subkategorie «Techniken» deutlich wurde. Informationen zur Kursleitung sowie zur Gestaltung des Curriculums wurden trotz eines im Vorfeld entwickelten Kategoriensystems uneinheitlich codiert. Dies ist darauf zurückzuführen, dass entsprechende Angaben sowohl

in der Kategorie «Forschung» als auch unter «Inhalt» erfasst wurden. Die Ursache hierfür liegt darin, dass sich relevante Informationen zur Kursleitung und zur inhaltlichen Ausgestaltung in mehreren Abschnitten der analysierten Publikationen fanden und daher nicht eindeutig einer einzigen Kategorie zugewiesen werden konnten. Dies hätte auf mehrere Arten vermieden werden können:

- **Klarere Definition und Abgrenzung der Kategorien im Kategoriensystem:** Eine eigene, klar definierte und induktiv am Material gebildete Haupt- oder Subkategorie mit dem Titel «Kursleitung» und «Curriculum» hätte die Informationen eindeutiger verortet (vgl. Kuckartz & Rädiker, S. 138).
- **Konsensuelles Codieren:** Ein Codierdurchlauf durch mehrere Personen hätte Inkonsistenzen aufdecken können. (Kuckartz & Rädiker, S. 136)
- **Mehrfaches Codieren:** Ein wiederholter Codierprozess durch die Autorin selbst mit einem zeitlichem Abstand von drei bis vier Wochen hätte einen Codierdurchlauf einer zweiten Person ersetzen können (ebd).

Eine weitere methodische Herausforderung betraf die Abgrenzung zwischen pädagogischer Intervention und therapeutischen Werkzeugen. Insbesondere bei der Analyse von Studien aus klinischen Kontexten (z. B. 4_Teaching advocacy, 6_intellectual disabilities, 7_kemp-et-al-2023) war eine strikte Trennung notwendig, um nicht in den Bereich therapeutischer Verantwortung zu geraten. Biografische oder potenziell belastende Inhalte wurden deshalb bewusst aus dem Produktentwurf ausgeschlossen. Das Produkt dieser Masterarbeit soll explizit keine Therapieform ersetzen, sondern als niederschwellige, ressourcenorientierte Massnahme innerhalb der pädagogischen Praxis verstanden werden.

Schliesslich bleibt festzuhalten, dass die Entwicklung eines Präventionsinstruments nicht strukturelle Herausforderungen im System Schule beheben kann. Eine Impro-Intervention darf nicht als Ersatz für notwendige Massnahmen wie Pensenanpassungen, kleinere Klassengrössen oder ausreichende sonderpädagogische Ressourcen verstanden werden. Ihr Nutzen liegt vielmehr in der Ermöglichung eines kollegialen Erfahrungsraums mit potenziell resilienzfördernden Elementen – ohne therapeutischen Anspruch.

Ausblick

Die vorliegende Masterarbeit bearbeitete eine qualitativ ausgerichtete Fragestellung und näherte sich dieser unter anderem durch die Entwicklung eines praxisorientierten Produkts auf der Grundlage wissenschaftlicher Publikationen. Es erfolgte keine Evaluation dieses Produkts im Feld. Die Ergebnisse der Analyse sind – bedingt durch die geringe Anzahl an ausgewerteten Studien sowie das qualitative Design – nicht generalisierbar. Daraus ergibt sich jedoch das Potenzial, den Einsatz von Improvisationstheater-Interventionen im Rahmen zukünftiger Forschung mit alternativen methodischen Zugängen und erweiterten Fragestellungen weiterzuverfolgen. Auch andere Formen der Datenerhebung könnten ergänzende Erkenntnisse ermöglichen.

Bemerkenswert war, dass sämtliche analysierten Publikationen angaben, erstmals eine spezifische Fragestellung im Kontext von Improvisationstheater bearbeitet zu haben. Die aktuell dünne Datenlage erschwert es somit, belastbare Aussagen über die Wirksamkeit improvisationsbasierter Interventionen im Sinne der

Stressbewältigung zu treffen. Gleichzeitig ergibt sich daraus ein nahezu unbearbeitetes Forschungsfeld mit vielfältigen Anschlussmöglichkeiten.

Die vorliegende Arbeit wählte bewusst einen wissenschaftlich fundierten Zugang, indem auf publizierte Forschungsergebnisse zurückgegriffen wurde. Künftige Masterarbeiten könnten diesen Zugang sinnvoll ergänzen, indem sie – etwa durch leitfadengestützte Expert:inneninterviews mit Fachpersonen aus dem Improvisationstheater – neue Perspektiven auf die Konzeption von Interventionen eröffnen. Insbesondere bei ähnlicher Fragestellung erscheint ein methodischer Zugang über Interviews mit Improtrainer:innen vielversprechend.

Im Rahmen einer grösseren Forschungsarbeit – etwa im Tandem zweier Studierender – liesse sich auch ein Mixed-Methods-Design verfolgen, das Expert:inneninterviews sowohl mit Fachpersonen aus dem Bereich Schulischer Heilpädagogik als auch aus dem Improvisationstheater kombiniert. Deren Aussagen könnten im Hinblick auf eine mögliche Produktentwicklung auf Gemeinsamkeiten und Unterschiede hin analysiert werden.

Zudem wäre ein ethnographischer Zugang denkbar – etwa angelehnt an die Methodik im Fall 7_kemp-et-al-2023 –, der untersucht, in welchen pädagogischen Kontexten Prinzipien des Improvisationstheaters bereits implizit angewendet werden, ohne dass sich die Beteiligten deren Ursprungs bewusst sind. Eine solche Untersuchung könnte Hinweise darauf liefern, welche Wirkmechanismen im Alltag bereits bestehen und in welchem Ausmass diese mit positiven Auswirkungen auf das Wohlbefinden verbunden sind.

Nach aktuellem Kenntnisstand der Autorin existieren im Rahmen des Studiengangs Master Schulische Heilpädagogik an der Interkantonalen Hochschule für Heilpädagogik bislang keine Abschlussarbeiten, welche sich dem Themenkomplex «Improvisationstheater zur Stressbewältigung bei Lehrpersonen» in vergleichbarer Weise gewidmet haben. Insofern leistet die vorliegende Arbeit einen ersten Beitrag zur wissenschaftlichen Auseinandersetzung mit diesem innovativen und praxisnahen Themenfeld.

Literaturverzeichnis

Backer, H. E. (1953). *Commedia dell'Arte und die Figur des Dottore*. Theodor Kestenholz.

<https://doi.org/10.5169/SEALS-394888>

Bender, M., Wehmeier, P. M., Illig, M. & Helfrich, A. (2021). *Stress am Arbeitsplatz: Manual für die Psychoedukation zur Bewältigung von arbeitsplatzbezogenem Stress (PeBaS)* (1. Auflage.). Stuttgart: Verlag W. Kohlhammer.

Beutler, L. E., Moos, R. H. & Lane, G. (2003). Coping, treatment planning, and treatment outcome: Discussion. *Journal of Clinical Psychology*, 59(10), 1151–1167. <https://doi.org/10.1002/jclp.10216>

Bodenmann, G. & Gmelch, S. (2009). Stressbewältigung. In J. Margraf & S. Schneider (Hrsg.), *Lehrbuch der Verhaltenstherapie* (S. 617–629). Berlin, Heidelberg: Springer Berlin Heidelberg.
https://doi.org/10.1007/978-3-540-79543-8_30

Brägger, B. & Brägger, M. (n. d.). Brägger, Martina (2019) LCH Arbeitszeiterhebung 2019.

Brägger, M. (2024a, Juli 1). Die Berufszufriedenheit der Deutschschweizer Lehrerinnen und Lehrer. Verfügbar unter:
https://www.lch.ch/fileadmin/user_upload_lch/Wissenschaft/Studien/Berufszufriedenheitsstudie_2024_Vollversion.pdf

Brägger, M. (2024b, Juli 1). Die Berufszufriedenheit der Deutschschweizer Lehrerinnen und Lehrer. Kurzbericht. Zugriff am 14.4.2025. Verfügbar unter:
https://www.lch.ch/fileadmin/user_upload_lch/Wissenschaft/Studien/Berufszufriedenheitsstudie_2024_Kurzversion.pdf

Buchheim, A. (2016). *Bindung und Exploration: ihre Bedeutung im klinischen und psychotherapeutischen Kontext*. Stuttgart: Kohlhammer Verlag.

Busse, A., Plaumann, M. & Walter, U. (2006). Stresstheoretische Modelle. In KKH Kaufmännische Krankenkasse (Hrsg.), *Weißbuch Prävention 2005/2006* (S. 63–77). Berlin, Heidelberg: Springer Berlin Heidelberg.
https://doi.org/10.1007/3-540-32662-6_5

DeBettignies, B. H. & Goldstein, T. R. (2020). Improvisational theater classes improve self-concept. *Psychology of Aesthetics, Creativity, and the Arts*, 14(4), 451–461. <https://doi.org/10.1037/aca0000260>

Döring-Seipel, E. & Dauber, H. (2013). *Was Lehrerinnen und Lehrer gesund hält* (Kölner Reihe – Materialien zu

- Supervision und Beratung). Göttingen: Vandenhoeck & Ruprecht.
- Engel, G. L. (1977). The Need for a New Medical Model: A Challenge for Biomedicine. *Science*, *196*(4286), 129–136. <https://doi.org/10.1126/science.847460>
- Fabian, R., Tarasova, D., Bergmann, T. & Sappok, T. (2024). An improvisational theatre intervention in people with intellectual disabilities and mental health problems. *International Journal of Developmental Disabilities*, *70*(2), 278–286. <https://doi.org/10.1080/20473869.2022.2082826>
- Freitag Granholt, M. & Martensen, M. (2021). Facilitate design through improv: The qualified eclectic. *Thinking Skills and Creativity*, *40*, 100785. <https://doi.org/10.1016/j.tsc.2020.100785>
- Fröhlich-Gildhoff, K. (2013). *Verhaltensauffälligkeiten bei Kindern und Jugendlichen: Ursachen, Erscheinungsformen und Antworten* (Klinische Psychologie Kindes- u. Jugendalter) (2., aktualisierte und erw. Aufl.). Stuttgart: Kohlhammer. <https://doi.org/10.17433/978-3-17-023891-6>
- Fröhlich-Gildhoff, K. & Rönna-Böse, M. (2024). *Resilienz* (UTB) (7., aktualisierte Auflage.). Stuttgart: utb GmbH. <https://doi.org/10.36198/9783838563138>
- Gebhard, B. & Leyendecker, C. (Hrsg.). (2012). *Interdisziplinäre Frühförderung: exklusiv - kooperativ - inklusiv* (1. Auflage.). Stuttgart: Kohlhammer Verlag.
- Geuenich, K. & Hagemann, W. (2014). *Burnout-Screening-Skalen* (2., überarbeitete und erweiterte Auflage.). Göttingen: Hogrefe.
- Günthner, A. (2022). *Stress und Burnout: ein verhaltenstherapeutisches Lehrbuch zu Stressmanagement und Burnout-Prävention* (1. Auflage.). Stuttgart: Verlag W. Kohlhammer.
- Halpern, C., Close, D. & Johnson, K. (1994). *Truth in comedy: the manual of improvisation* (1st ed.). Colorado Springs, Colo: Meriwether Pub.
- Hoffmann-Longtin, K., Organ, J. M., Helphinstine, J. V., Reinoso, D. R., Morgan, Z. S. & Weinstein, E. (2018). Teaching advocacy communication to pediatric residents: the efficacy of applied improvisational theater (AIT) as an instructional tool. *Communication Education*, *67*(4), 438–459. <https://doi.org/10.1080/03634523.2018.1503314>
- Hollenweger, J. (2015). Anwendung der ICF im Kontext von Lernen und Lernstörungen. *Lernen und Lernstörungen*, *4*(1), 31–41. <https://doi.org/10.1024/2235-0977/a000093>
- ICD-11 for Mortality and Morbidity Statistics. (n. d.). . Zugriff am 20.3.2025. Verfügbar unter: <https://icd.who.int/browse/2024-01/mms/en#129180281>

- Informationen zu Qualität in multikulturellen Schulen (QUIMS) für Schulen. (n. d.). *Kanton Zürich*. Zugriff am 16.9.2024. Verfügbar unter: <https://www.zh.ch/de/bildung/informationen-fuer-schulen/informationen-volksschule/volksschule-schulinfo-unterricht/volksschule-schulinfo-unterrichtsentwicklung/quims.html>
- Johnstone, K., Tabori, G. & Wardle, I. (2022). *Improvisation und Theater*. (P. Schreyer, Übers.) (16. Auflage.). Berlin: Alexander Verlag.
- Kemp, C. L., Craft Morgan, J., Bender, A. A., Hill, A. M., Anglin, E., Burgess, E. O. et al. (2024). "Just Join Them": Improv and Dementia Care. *Journal of Applied Gerontology*, 43(3), 302–309. <https://doi.org/10.1177/07334648231203195>
- Kiper, H. (2013). *Theorie der Schule: Institutionelle Grundlagen pädagogischen Handelns* (1. Auflage.). Stuttgart: Kohlhammer Verlag.
- Klinkhammer, J., Voltmer, K. & Salisch, M. von. (2022). *Emotionale Kompetenz bei Kindern und Jugendlichen: Entwicklung und Folgen* (2., erweiterte und überarbeitete Auflage.). Stuttgart: Verlag W. Kohlhammer.
- Klippert, H. (2006). *Lehrentlastung: Strategien zur wirksamen Arbeitserleichterung in Schule und Unterricht* (Beltz Pädagogik). Weinheim: Beltz.
- Kohlmann, C.-W., Eschenbeck, H., Jerusalem, M. & Lohaus, A. (2021). *Diagnostik von Stress und Stressbewältigung* (Kompendien Psychologische Diagnostik) (1. Auflage.). Göttingen: Hogrefe. <https://doi.org/10.1026/02010-000>
- Kramis-Aebischer, K. (1995). *Stress, Belastungen und Belastungsverarbeitung im Lehrberuf*. Bern: P. Haupt.
- Kuckartz, U. & Rädiker, S. (2024). *Qualitative Inhaltsanalyse. Methoden, Praxis, Umsetzung mit Software und künstlicher Intelligenz* (6. Auflage.). Weinheim: Juventa Verlag.
- Lazarus, R. S. & Folkman, S. (1984). *Stress, appraisal, and coping*. New York: Springer.
- Lengning, A. & Lüpschen, N. (2019). *Bindung* (UTB Profile) (2. überarbeitete Auflage.). München: Ernst Reinhardt Verlag. <https://doi.org/10.36198/9783838551968>
- Lösel, G. (2014). *Das Spiel mit dem Chaos: Zur Performativität des Improvisationstheaters* (Theater 56) (1st ed.). Bielefeld: transcript Verlag. <https://doi.org/10.14361/transcript.9783839423981>
- MBSR. (n. d.). *MBSR-Verband Schweiz*. Zugriff am 20.3.2025. Verfügbar unter: <https://www.mindfulness.swiss/kurse/mbsr/>
- Miethe, I. & Müller, H.-R. (2012). *Qualitative Bildungsforschung und Bildungstheorie*. Opladen: B. Budrich.

- Müller, T. (2021). *Basiswissen Pädagogik bei Verhaltensstörungen* (UTB). München: UTB.
<https://doi.org/10.36198/9783838555782>
- Naguib, T., Naguib, T., Pärli, K., Landolt, H., Demir, E., Eckstein, N. 19- et al. (2023). *UNO-Behindertenrechtskonvention (UNO-BRK): Übereinkommen vom 13. Dezember 2006 über die Rechte von Menschen mit Behinderungen* (Stämpfli Handkommentar SHK). Bern: Stämpfli Verlag.
- Neu definierter Berufsauftrag. (n. d.). *Kanton Zürich*. Zugriff am 16.9.2024. Verfügbar unter:
<https://www.zh.ch/de/bildung/bildungssystem/studien-in-der-bildung/neu-definierter-berufsauftrag.html>
- Neumann, J. (n. d.). Leitfaden für die Erstellung einer Abschlussarbeit als systematische Übersichtsarbeit.
- Petermann, F. (2018). *Klinische Psychologie - Grundlagen* (Bachelorstudium Psychologie) (2., überarbeitete Auflage.). Göttingen: Hogrefe.
- Schopp, J. (2023). *Eltern Stärken. Die Dialogische Haltung in Seminar und Beratung: Ein Leitfaden für die Praxis.* (S. Tschöpe-Scheffler & G. Hüther, Hrsg.) (7. Auflage.). Leverkusen: Verlag Barbara Budrich.
- Schwendimann, B. A. & Brägger, M. (2025). Formen und Häufigkeit von Gewalt gegen Lehrpersonen in der Deutschschweiz: Analyse einer repräsentativen Umfrage. *Prävention und Gesundheitsförderung.*
<https://doi.org/10.1007/s11553-024-01188-y>
- Sozialindex. (n. d.). *Kanton Zürich*. Zugriff am 16.9.2024. Verfügbar unter:
<https://www.zh.ch/de/bildung/bildungssystem/zahlen-fakten/sozialindex.html>
- Spolin, V. (1999). *Improvisation for the theater: a handbook of teaching and directing techniques* (3. ed.). Evanston, Ill: Northwestern University Press.
- Spolin, V. & Spolin, V. (2010). *Improvisationstechniken für Pädagogik, Therapie und Theater* (Coaching fürs Leben) (8. Auflage.). Paderborn: Junfermann Verlag.
- Stadler, C. (2014). *Psychodrama* (Wege der Psychotherapie). München: E. Reinhardt.
- Taché, Y. & Brunnhuber, S. (2008). From Hans Selye's Discovery of Biological Stress to the Identification of Corticotropin- Releasing Factor Signaling Pathways: Implication in Stress-related Functional Bowel Diseases. *Annals of the New York Academy of Sciences*, 1148(1), 29–41.
<https://doi.org/10.1196/annals.1410.007>
- Tan, S. & Yip, A. (2018). Hans Selye (1907–1982): Founder of the stress theory. *Singapore Medical Journal*, 59(4), 170–171. <https://doi.org/10.11622/smedj.2018043>

- Wesselborg, B. & Bauknecht, J. (2023). Belastungs- und Resilienzfaktoren vor dem Hintergrund von psychischer Erschöpfung und Ansätzen der Gesundheitsförderung im Lehrerberuf. *Prävention und Gesundheitsförderung, 18*(2), 282–289. <https://doi.org/10.1007/s11553-022-00955-z>
- Wetterich, C. & Plänitz, E. (2021). *Systematische Literaturanalysen in den Sozialwissenschaften: eine praxisorientierte Einführung*. Opladen Berlin Toronto: Verlag Barbara Budrich.
- WHO. (n. d.). Burn-out an „occupational phenomenon“: International Classification of Diseases. Verfügbar unter: <https://www.who.int/news/item/28-05-2019-burn-out-an-occupational-phenomenon-international-classification-of-diseases>
- Wolosow, C., Keisari, S. & Harel, D. (2024). ‘I see them speak, I can hear their movements’: Playfulness and personal growth in playback theatre groups for older women. *Dramatherapy, 45*(1), 71–89. https://doi.org/10.1386/dj_00005_1

Anhang: Inhaltsverzeichnis

Anhang A: Das Produkt «Impro für Lehrpersonen»

Anhang B: «Tabelle 1 – Copingstrategien»

Anhang C: Case Summaries

Anhang D: Kategoriensystem

Anhang E: Analysetabellen

E.1 Die codierten Segmente tabellarisch dargestellt: Hauptkategorie «Inhalt» und deren Subkategorien

E.2 Die restlichen Hauptkategorien

Anhang F: Tabellen für die Auswertung

F.1 Gemeinsame Auswertung der Codes «Lektionsaufbau» und «Übungen»

F.2 Auswertung des Codes «Prinzipien»

F.3 Gemeinsame Auswertung der Codes «Prinzipien» (Lernziele) und «Übungen»

F.4 Gemeinsame Auswertung der Codes «Forschung» und «Limitationen»

F.5 Gemeinsame Auswertung der Codes «Prinzipien» und «Ergebnisse»

Anhang A: Das Produkt «Impro für Lehrpersonen»

Das in dieser Arbeit entwickelte Produkt wird auf den folgenden Seiten dargestellt. Zur Wahrung einer klaren Gliederung beginnt die Darstellung auf einer separaten Seite. Dadurch wird sichergestellt, dass die Überschriften des Anhangs nicht mit jenen des Produkts verwechselt oder vermischt werden.

Impro für Lehrpersonen

Eine auf Improtheater basierende Intervention

für verspielte Schulteam

und neugierige Forschende

Inhaltsverzeichnis

Inhaltsverzeichnis	2
Tabellenverzeichnis.....	4
Abbildungsverzeichnis	5
Einleitung.....	6
1. Improvisationstheater	6
2. Stressverarbeitung: Eine Arbeitshypothese	6
Vorbereitung.....	7
3. Organisation und Absprachen	7
4. Material	8
5. Zeitmanagement	9
6. Inhalt der Lektionen	9
7. Kursleitung.....	9
8. Legende zum Einsatz der Intervention	10

Die Intervention.....	12
1. Grobplanung.....	12
2. Feinplanung.....	14
Woche 1.....	14
Woche 2.....	17
Woche 3.....	20
Woche 4.....	23
Woche 5.....	26
Woche 6.....	28
Woche 7.....	30
Woche 8.....	33
Literaturverzeichnis	36

Tabellenverzeichnis

Tabelle 1: Grobplanung der Intervention.	12
Tabelle 2: Feinplanung Woche 1.....	14
Tabelle 3: Feinplanung Woche 2.....	17
Tabelle 4: Feinplanung Woche 3.....	20
Tabelle 5: Feinplanung Woche 4.....	23
Tabelle 6: Feinplanung Woche 5.....	26
Tabelle 7: Feinplanung Woche 6.....	28
Tabelle 8: Feinplanung Woche 7.....	30
Tabelle 9: Feinplanung Woche 8. Abschlusswoche.	33

Abbildungsverzeichnis

Abbildung 1: Clipart. Quelle: https://www.freepik.com/premium-vector/audience-watching-theater-stage_389876046.htm	1
Abbildung 2: Tischklingel. Quelle: Galaxus.ch (https://www.galaxus.ch)	8
Abbildung 3: Tisch-Flipchart. Quelle: Galaxus.ch (https://www.galaxus.ch).....	8
Abbildung 4: Legende zur Unterrichtsplanung. Eigene Darstellung, 2025.....	11
Abbildung 5: diese Übung mit Erweiterungen online.	15
Abbildung 6: Variante: Übung "Geschichten erzählen".....	16
Abbildung 7: weitere Kennenlernspiele online	17
Abbildung 8: Weitere gemeinsame Übungen im Raum online.	18
Abbildung 9: weitere Spiegel-Übungen online.....	18
Abbildung 10: Weitere Steigerungsübung online.....	21
Abbildung 11: weitere Übungen online.....	22
Abbildung 12: Diese Übung mit Erweiterungen online	24
Abbildung 13: Variante: Das Wort für Wort Cross.....	25
Abbildung 14: Weitere Variationen von Expertenspielen online	27
Abbildung 15: weitere Rhythmus-Übungen online.	27
Abbildung 16: Weitere Erzählübungen online.....	29
Abbildung 17: Dieses und weitere ähnliche Spiele online.....	30
Abbildung 18: Diese und weitere ähnliche Übungen online.	32
Abbildung 19: Ideen für weitere Vorgaben, z.B. Orte, online.	34

Einleitung

Diese Unterrichtsreihe bringt Teilnehmenden und Kursleitung die Techniken und Prinzipien des Improvisationstheaters (Improtheater, Impro) näher. Sie wurde, basierend auf dem aktuellen Forschungsstand aus dem Jahr 2024 und 2025, im Rahmen einer Masterarbeit des Studiengangs «Master Schulische Heilpädagogik» an der interkantonalen Hochschule für Heilpädagogik (HfH) in Zürich konzipiert.

Der Aufbau der Unterrichtsreihe wurde aus Interventionsstudien, welche mit Techniken des Improvisationstheaters arbeiteten, abgeleitet. Die Inhalte wurden auf Lernziele ausgerichtet, welche in der Forschung als «Prinzipien» des Improtheaters ihren Niederschlag gefunden hatten. Die Übungen stammen einerseits aus Forschungspublikationen und dem eigenen Erfahrungsschatz der Autorin in Improvisationstheater, andererseits aus dem online verfügbaren Schwarmwissen der Impro-Community sowie aus Standardwerken der Improvisation.

Es besteht die Möglichkeit, diese Unterrichtsreihe in einem Schulteam aus Interesse einzusetzen und individuell in der Praxis weiterzuentwickeln (Variante 1). Genauso kann sie aber als Intervention eingesetzt und im Rahmen weiterer Forschung in einem Masterstudiengang an der HfH durch Studierende verwendet werden (Variante 2).

Eine zu prüfende Frage wäre in diesem Zusammenhang, ob und inwiefern sich ein solches Training auf die Stressverarbeitung und Resilienz von Lehrpersonen auswirkt. Weiterführende Informationen zu Resilienz: Wesselborg & Bauknecht, 2023; Fröhlich-Gildhoff & Rönau-Böse, 2024; zur Bindung als Resilienzfaktor: Buchheim, 2016; Lengning & Lüpschen, 2019; zum Zusammenhang von Bindung und Verhaltensauffälligkeiten: Müller, 2018.

1. Improvisationstheater

Die Improvisation im Theater geht zurück auf die italienische Commedia dell'Arte im 18. Jahrhundert (Backer, 1953). Die moderne Form findet ihren Ursprung bei den Werken von Viola Spolin in den 1960er- und Keith Johnstone in den 1970er-Jahren (Lösel, 2014). Es handelt sich um eine Theaterform, die spontan und ohne Drehbuch arbeitet. Zur Vertiefung der jeweiligen Konzepte sei auf Spolin (Spolin & Spolin, 2010) und Johnstone selbst (Johnstone, 2024) verwiesen. Die vorliegende Unterrichtsplanung wurde inspiriert von besuchten Improtheater-Kursen, welche auf diesen Werken beruhen.

2. Stressverarbeitung: Eine Arbeitshypothese

Lehrpersonen in der integrativen Schule fühlen sich häufig überlastet und gestresst, u.a. durch Unvorhergesehenes im Verhalten ihrer Schülerschaft oder Aufgaben, die ihre Expertise übersteigen. Die Grundlagenliteratur zur Resilienz und zum Improvisationstheater deutet darauf hin, dass mit einem Besuch einer Theatergruppe Strategien erlernt werden könnten, um dem Unvorhergesehenen im Alltag mit mehr Gelassenheit zu begegnen und neue Perspektiven durch die Einnahme verschiedener Rollen zu gewinnen. Das Sich-Einlassen-Können auf die Gruppe und die bedingungslose Annahme gegenseitiger Angebote könnte dazu

beitragen, den Alltag als weniger belastend zu erleben. Der Einsatz des Körpers scheint dabei eine zentrale Rolle zu spielen. Um diese Hypothesen zu bestätigen, bedarf es jedoch weiterer Forschungsarbeit, denn aktuelle Forschung in diesem Bereich ist nur spärlich vorhanden.

Vorbereitung

Der Einsatz dieser Intervention setzt einige Vorbereitung materieller, zeitlicher und organisatorischer Art voraus. Diese sind von der Kursleitung im Vorfeld zu berücksichtigen. Es empfiehlt sich daher, mit der Vorbereitung am Ende eines «alten» Schuljahres zu beginnen und gemeinsam mit der Schulleitung für das kommende Schuljahr Entscheidungen zu treffen.

3. Organisation und Absprachen

Die folgenden Informationen sind insbesondere für Durchführungen im Rahmen einer Variante 2 (Forschungstätigkeit) zu berücksichtigen.

Es wird empfohlen, zunächst mit der **Schulleitung** die Möglichkeit einer Durchführung in der *Schuljahresplanung* abzusprechen. Lehrpersonen sollten bestenfalls die Erlaubnis erhalten, die aufgewendete Zeit über die Arbeitszeiterfassung im Bereich «Weiterbildung» zu erfassen. Massgeblich ist hier der institutionelle Rahmen, wie z.B. der neue Berufsauftrag für Lehrpersonen, z.B. des Kantons Zürich („Neu definierter Berufsauftrag“, n. d.). Dieser sieht für ein Vollpensum ein Maximum von 30 h vor. Üblicherweise wird ein Teil dieser Zeit bereits durch schulinterne Weiterbildungen besetzt. Realistischerweise liegt demnach die mögliche Teilnahme je nach Anstellungsgrad einer Lehrperson im Rahmen von 4-8 Lektionen plus allfälliger Vor- und Nachbereitung.

Die **Kommunikation** sollte frühzeitig entweder über ein Schulinternes Mail oder im Rahmen einer gemeinsamen Sitzung erfolgen. Teilnehmende sollten sich mithilfe eines Formulars schriftlich und verbindlich anmelden und vorab darüber informiert werden, wenn diese Unterrichtsreihe im Rahmen einer Ausbildung beforschend begleitet wird. Hierzu sollten sie ein schriftliches Einverständnis geben können. Weitere Informationen erhalten Studierende bei ihren Begleitpersonen im Rahmen ihrer Ausbildung.

Für Teilnehmende kann es wertvoll sein, wenn innerhalb der Gruppe ein geschützter Raum entsteht. Die Gewährleistung solch eines Raums wird ermöglicht, indem sich die Kursleitung zur **Verschwiegenheit** verpflichtet: Was im Theatersaal passiert, bleibt in diesem Raum, ausser die Teilnehmenden möchten es selbst in die Welt hinaustragen.

Es besteht im Rahmen eines Theaterkurses stets die Möglichkeit, im Rahmen einer **Werkschau** die erlernten Inhalte zu präsentieren und die Ergebnisse zu würdigen. Die Aussicht auf eine Show kann auf potenzielle Teilnehmende hemmend wirkend. Es sei der Kursleitung und den teilnehmenden Lehrpersonen überlassen, ob sie eine Werkschau im Schulteam durchführen möchten. Jedoch sollte bedacht werden, dass ein Abschlussabend eine frühzeitige Planung und Kommunikation erforderlich macht.

4. Material

Für die Durchführung dieses Projekts wird ein Vorschlag für eine Grundausrüstung gemacht. Dem Einsatz weiteren Materials in Form von Requisiten ist indes keine Grenzen gesetzt.

Die Dauer dieser Unterrichtsreihe erstreckt sich über **8 Wochen**. Die Anzahl möglicher Teilnehmenden sei auf **fünf bis zwölf Personen** festgelegt. Zunächst sei sichergestellt, dass für diese Dauer ein geeigneter **Raum** zur Verfügung steht. Sollte kein Theaterraum im Schulhaus vorhanden sein, empfiehlt sich ein Aufenthaltsraum, ein Gruppenraum oder Ähnliches. Der Raum sollte gross genug sein, um ihn während der szenischen Arbeit zu unterteilen in einen Bereich «Bühne» und einen Bereich «Zuschauende». Zudem sollte er mit einer Türe geschlossen werden können.

Szenische Arbeit kann an unterschiedlichen «Orten» stattfinden. Es empfiehlt sich das Vorhandensein von 3-4 **Stühlen** und allenfalls Sitzgelegenheiten für Zuschauende.

Für gewisse Übungen wird eine Klingel benötigt werden, wie sie z.B. an Rezeptionen von Hotels zu finden ist (vgl. Abb. 2).

Teilnehmende sollten zudem auf **bequeme Kleidung** und **bewegungsfreundliches Schuhwerk** hingewiesen werden.

Für das Ablesen der QR-Codes wird ein handelsübliches **Smartphone** mit Internetzugang benötigt.

Schliesslich dient es der Einfachheit, die Lektionsplanungen farbig auszudrucken. Eine handabbbare Möglichkeit, diese einzusetzen, besteht in der Anschaffung eines **Tisch-Flipcharts** (vgl. Abb. 3).

Abbildung 2: Tischklingel. Quelle: Galaxus.ch (<https://www.galaxus.ch>)

Abbildung 3: Tisch-Flipchart. Quelle: Galaxus.ch (<https://www.galaxus.ch>)

5. Zeitmanagement

Der Zeitpunkt der *Planung* dieser Unterrichtsreihe empfiehlt sich, im letzten Quartal des Schuljahres gemeinsam mit der Schulleitung anzusetzen, damit genügend Vorlauf für die Teilnehmenden gewährleistet ist. Dies, wenn sie im Rahmen von Variante 2 (Forschung) angewendet wird.

Der Zeitaufwand für jede teilnehmende Person beläuft sich auf **eine Lektion pro Woche**. Es kann so je nach Anstellungsgrad der Lehrperson für 4 oder für 8 Wochen eine Teilnahme ermöglicht werden. Die Entscheidung über diese Möglichkeit zur Flexibilität liegt bei der kursleitenden Person.

Es empfiehlt sich, das Projekt so einzuplanen, dass der Aufwand für die Teilnehmenden klein bleibt. Dies ist der Fall, wenn sie sich sowieso noch im Schulhaus aufhalten. Als Vorschlag wird die Zeit direkt nach dem Mittag am Mittwoch empfohlen, je nach Stundenplan z.B. *12:55 – 13:40 Uhr*. Damit bliebe den Teilnehmenden noch genügend Zeit für individuelle Zeitgestaltungen am Nachmittag.

Allenfalls müssen Teilnehmende zusätzlich Zeit für Interviews oder Nachbefragungen bei Einsatz von Variante 2 (Forschung) einplanen. Hierbei sollte wiederum die im Rahmen des individuellen Anstellungsgrades möglichen zusätzlichen Zeitaufwands berücksichtigt werden, um die Teilnehmenden nicht übergebührlich zeitlich zu beanspruchen.

6. Inhalt der Lektionen

Die Lektionen sind dreiteilig aufgebaut in **Warm-Up**, **Hauptteil** und **Cool-Down**. Für die Feinplanung wurde auf die Grundlagenliteratur zur Unterrichtsplanung für Lehrpersonen zurückgegriffen (Zumsteg, 2020, S. 28ff.). Es wird im Hauptteil einer Lektion jeweils auf ein Prinzip des Improvisationstheaters hingearbeitet, wie dies in der Forschung üblich ist. Hierzu wurden eine oder mehrere Übungen ausgewählt. Für die individuelle Weiterarbeit in interessierten und motivierten Teams wurden weitere passende Übungen mithilfe eines **QR-Codes** im Bereich «zur Auswahl und Weiterarbeit» zur Verfügung gestellt.

Eine Legende zum Einsatz des Instruments auf der Seite 10 dargestellt.

7. Kursleitung

Die Unterrichtsreihe wurde so konzipiert, dass die *unabhängig* von den Voraussetzungen der Kursleitenden Person eingesetzt werden kann.

Idealerweise verfügt die Kursleitung jedoch über einige Erfahrung im Bereich Improvisationstheater sowie als (ausgebildete) **Lehrperson** und/oder eine Ausbildung in **Schulischer Heilpädagogik**. Dies empfiehlt sich insbesondere in Anbetracht der zu leistenden organisatorischen Vorarbeit sowie der Möglichkeit, eine Werkschau anzuleiten, zu planen und durchzuführen.

Studierenden der Schulischen Heilpädagogik sei mit dieser Unterrichtsplanung eine Möglichkeit an die Hand gegeben, sie als Intervention im Feld der Praxis einzusetzen und zu beforschen.

8. Legende zum Einsatz der Intervention

Um mit den Lektionen zu arbeiten, wird ein Vorwissen in der Unterrichtsplanung angenommen. Zur Klärung allfälliger Unschärfen ist für den Umgang mit den Planungseinheiten (Lektionen) in der Abbildung auf der nächsten Seite eine Legende zu finden.

Die Leserichtung des Dokuments entspricht der allgemeinen Leserichtung. Die Spalten der Tabelle entsprechen einem zeitlichen (vertikalen) Ablauf der Lektionen.

Informationen zum Material (Spalte ganz rechts) und zu den einzelnen Übungen (Spalte «Lernprozesse begleiten») sollten von der kursleitenden Person im Vorfeld gelesen und vorbereitet werden.

Auch wenn die Planung detailliert gehalten wurde, kann ein gewisser Vorbereitungsaufwand nicht gänzlich vorweggenommen werden. Es liegt in der Entscheidung der Kursleitung, wie genau sich an den Ablauf gehalten werden möchte und kann. Zudem soll einer spontanen Anpassung durch Kursleitung und Teilnehmende Raum gegeben werden und damit der Individualität einer Gruppe sowie der unvorhersehbaren Natur des Improtheaters Rechnung getragen werden können.

Leserichtung des Dokuments

Zeitlicher Verlauf

Woche 1

Woche 1: Die Tn lernen das basalste Impro-Prinzip kennen und wenden es in einer einfachen Geschichte an.

Phasen / Ziele	Aktivitäten Kursleitung (KL)	Lernprozesse begleiten	Aktivitäten Teilnehmende (Tn)	Ziele	Material
Zeit & Teilschritte	Organisieren, informieren, aktivieren		Gruppe, Klasse, Einzelne, Aktivitäten und Sozialform		Hilfsmittel und Erweiterungen
Warm-Up 10 min Was: Kennenlern-Spiel mit Bällen. Wie: Impro-Prinzip: «Spontaneität»	KL begrüßt die Tn und stellt sich mit Name vor. KL gibt einen Überblick über die kommende Lektion. KL leitet das erste Namensspiel an. Sobald ein Fehler passiert, wird 1. Regel eingeführt: Wir feiern Fehler! (d.h. alle reißen die Arme in die Luft und jubeln, spielen dann sofort weiter)	Lektion visualisiert darstellen (z.B. Flipchart). KL leitet Tn an, sich in Kreis aufzustellen. Wirft einen Ball einem/r Tn zu und sagt eigenen Namen. Animiert, allen Tn den Ball zuzuwerfen und eigenen Namen zu sagen. Am Schluss: Ball bei KL. 2x Durchlauf. Danach unendlich weiterlaufen lassen, während 2. Ball ins Spiel kommt. KL wirft 2. Ball einem/r Tn zu und sagt deren/dessen Name. 2x Durchlauf. Danach unendlich weiterlaufen lassen, während 3. Ball ins Spiel kommt: Lieblingsfarbe.	Tn sind aktiviert und schenken KL Aufmerksamkeit. Tn stellen sich in Kreis auf. Tn werfen einander den ersten Ball zu und sagen eigenen Vornamen. Letzte/r Tn wirft Ball zu KL. Tn werfen einander 2 verschiedene Bälle	Tn lernen die gegenseitigen Namen. Tn lernen, dass in der Impro Fehler gefeiert werden.	Flipchart mit Ablauf der Lektion 3-5 verschiedenfarbige Bälle, Grösse v. Tennisball Name der Tn Gedächtnis

Welche Unterrichtsphase ist gerade aktuell?
 Wie viel Zeit ist einzuplanen dafür?
 Welches Spiel/Übung wird eingeführt?
 An welchem Lernziel («Impro-Prinzip») wird gearbeitet?

Informationen für die Kursleitung (KL):
 Wie geht das Spiel/die Übung?

Was lernen die TN dabei?
 Welche Erfahrungen sollen sie machen?

Abbildung 4: Legende zur Unterrichtsplanung. Eigene Darstellung, 2025.

Die Intervention

1. Grobplanung

Tabelle 1: Grobplanung der Intervention.

Woche: Ziel	Warm-up	Zwischen-Reflexion	Hauptteil	Cool-Down
<i>Die Ziele werden den Teilnehmenden (TN) transparent gemacht.</i>	<i>aktivierendes, kontaktherstellendes Spiel</i>	<i>Vorwissen aktivieren</i>	<i>Übung, welche auf ein Impro-Ziel (Prinzip) hinführt</i>	<i>Reflexion und abschliessendes Spiel</i>
1: Die TN lernen das basalste Impro-Prinzip kennen und wenden es in einer einfachen Geschichte an.	Spontaneität (Assoziation, Reaktion): Kennenlern-Spiele mit dem Ball: Namen in der Reihenfolge vw./rw. Variante: Lieblingsstädte, Lieblingsfarben etc.	-	Yes and: Genau, und dann...-Geschichten PA Ja, aber...-Geschichten Nein-Geschichten GA: yes, let's.	Reflexion: Heute nehme ich mit...
2: Die TN erfahren, dass man Fehler feiern kann.	Umgang mit Fehlern: Whiskey-Mixer, Wachsmaske, Messwechsel.	Was haben wir letztes Mal gemacht?	Präsent sein: genau zuhören und zuschauen. GA: Gangart wechseln ohne verbale Instruktion. PA: Spiegeln und Wechseln in der Führung, ohne zu sprechen.	Reflexion: Fokus erhalten, ohne zu sprechen.
3: Die TN lernen, mit ihrem Körper ihrem Ausdruck Nachdruck zu verleihen indem sie ihn zur Darstellung	Yes and: Morph-Kreis. Impulse aufnehmen und weitergeben.	Was haben wir letztes Mal gemacht?	Körperlichkeit: Übung: Shit dance.	Reflexion: Ich bin... und ich habe gesprochen.

von Steigerungsformen einsetzen.	Alternative: Ich habe ein Geschenk für dich.		PA: Oh, yeah. (Steigerung)	
4: Die TN hören <i>genau</i> auf das, was ihre Mitspielenden sagen und reagieren darauf.	Körperlichkeit: Woosh-Zap-Boing. (heisse Kartoffel, Boomerang, Cocktailparty, ...)	Was haben wir letztes Mal gemacht?	Präsent sein: GA, PA: Wort-für-Wort Storys.	Reflexion: Heute nehme ich mit... <i>Kursevaluation für Halbzeit-TN.</i>
5: Die TN akzeptieren <i>bedingungslos</i> , was ihre Mitspielenden anbieten und knüpfen daran an.	Präsent sein: Assoziationskreis: Nennen, was Vorgänger:in genannt hat, bevor eigene Assoziation kommt.	Was haben wir letztes Mal gemacht?	Mitspielende gut aussehen lassen: Behaupten: «Three headed specialist» Ggf. New Coice.	Reflexion/Cool down: Synchrones Klatschen im Kreis.
6: Die TN lernen die Grundzüge des Storytellings kennen und konstruieren in Kooperation mit den Mitspielenden Geschichten.	Spontaneität (Assoziation, Reaktion): Say the same word.	Was haben wir letztes Mal gemacht?	Yes, and: Simple story structure.	Reflexion: Ich bin... und ich habe gesprochen.
7: Die TN lernen, ihre Sprache bildhaft auszuschmücken und körperlich umzusetzen.	Präsent sein: Bibedi-Babedi-Bob! Hippedy-Happedy-Hop! Clippedy-Clappedy-Clap! Toaster. James Bond. Elefant.	Was haben wir letztes Mal gemacht?	Körperlichkeit: Der Gebärdendolmetscher.	Reflexion: Fokus erhalten, ohne zu sprechen.
8: Die TN nehmen Risiken in der Szene und feiern ihre Fehler.	Abschluss: Wunsch-Spiel der TN	Was haben wir letztes Mal gemacht?	Umgang mit Fehlern: Spiel «Half life»: Szene in 2 Min, 1 Min, 30 s, 15 s.	Reflexion: <i>Kursevaluation für Vollzeit-TN.</i>

2. Feinplanung

Woche 1

Tabelle 2: Feinplanung Woche 1

Ziel 1: Die TN lernen das basalste Impro-Prinzip kennen und wenden es in einer einfachen Geschichte an.					
Phasen / Ziele	Aktivitäten Kursleitung (KL)		Aktivitäten Teilnehmende (TN)		Material
Zeit & Teilschritte	Organisieren, informieren, aktivieren	Lernprozesse begleiten	Gruppe, Klasse, Einzelne, Aktivitäten und Sozialform	Ziele	Hilfsmittel und Erweiterungen
<p><u>Warm-Up</u> 10 min</p> <p>Was: Kennenlern-Spiel mit Bällen.</p> <p>Wie: Impro-Prinzip: «Spontaneität»</p>	<p>KL begrüsst die TN und stellt sich mit Name vor. KL gibt einen Überblick über die kommende Lektion.</p> <p>KL leitet das erste Namensspiel an.</p> <p>Sobald ein Fehler passiert, wird 1. Regel eingeführt: Wir feiern Fehler! (d.h. alle reissen die Arme in die Luft und jubeln, spielen dann <i>sofort</i> weiter)</p>	<p>Lektion visualisiert darstellen (z.B. Flipchart).</p> <p>KL leitet TN an, sich in Kreis aufzustellen. Wirft einen Ball einem/r TN zu und sagt eigenen Namen. Animiert, allen TN den Ball zuzuwerfen und eigenen Namen zu sagen. Am Schluss: Ball bei KL. 2x Durchlauf. Danach unendlich weiterlaufen lassen, während 2. Ball ins Spiel kommt. KL wirft 2. Ball einem/r TN zu und sagt deren/dessen Name. 2x Durchlauf. Danach unendlich weiterlaufen lassen, während 3. Ball ins Spiel kommt:</p>	<p>TN sind aktiviert und schenken KL Aufmerksamkeit.</p> <p>TN stellen sich in Kreis auf.</p> <p>TN werfen einander den ersten Ball zu und sagen eigenen Vornamen. Letzte/r TN wirft Ball zu KL.</p> <p>TN werfen einander 2 verschiedene Bälle</p>	<p>Ziele</p> <p>TN lernen die gegenseitigen Namen.</p> <p>TN lernen, dass in der Impro Fehler gefeiert werden.</p>	<p>Flipchart mit Ablauf der Lektion</p> <p>3-5 verschiedenfarbige Bälle, Grösse v. Tennisball</p> <p>Name der TN Gedächtnis</p>

	KL erhöht Anzahl Bälle so weit, bis nur noch Fehler passieren.	Lieblingsfarbe.	in 2 verschiedenen Reihenfolgen zu. TN werfen einander bis zu 5 Bällen in unterschiedlichen Reihenfolgen zu.		
<u>Zwischenreflexion</u> 5 Min. Aufmerksamkeit & Fokus schenken. Kontakt herstellen.	KL sammelt Bälle ein. KL sammelt Erkenntnisse bei TN. KN nennt Regel: was hier drin passiert, bleibt hier drin (safe space).	KL stellt Fragen: Wie ging es euch? Was war wichtig, damit es funktioniert hat, den Ball weiterzugeben? (Blickkontakt, allenfalls kurz warten, bis Fokus bei einem ist).	TN formulieren ihre Erkenntnisse.	TN lernen, dass Blickkontakt und gegenseitige Aufmerksamkeit essenziell sind im Theater.	
<u>Hauptteil</u> 35-40 min Basis-Übungen Was: 1. Yes and 2. Ja, aber 3. Nein. (Blocken) Wie: Impro-Prinzip «Yes and»	KL stellt Impro-Prinzip «Yes and» und heutige Haupt-Übungen vor: 5 Min. Genau, und...- Geschichten in Partnerarbeit (PA). 10-15 Min.	KL zeigt «Yes and» auf Blatt oder Flipchart und erläutert die erste Übung. KL zeigt mit einem/-r TN die Übung das erste Mal vor. Danach werden spontan Paare gebildet. KL geht während dieser Phase v. Gruppe zu Gruppe und sammelt Eindrücke für allfällige Rückmeldungen. KL fragt: Wie war das? Wie ging es euch? Was ist euch aufgefallen?	TN gehen paarweise zusammen und erzählen eine Geschichte. Anfang: «Weisst du noch, als wir...» B: «ja, genau, und dann...» A: «ja, genau, und dann...». Zuerst beginnt A. mit	TN lernen das Prinzip «Yes and» kennen und wenden es anhand einer kurzen Geschichte in PA an.	Zur Auswahl: Abbildung 5: diese Übung mit Erweiterungen online.

	<p>KL unterbricht und sammelt Rückmeldungen. 3-5 Min.</p> <p>leitet an zu: Ja, aber... -Geschichten. 5 Min.</p> <p>KL unterbricht und leitet an zu: Nein... -Geschichten 5 Min.</p>	<p>KL animiert TN, neue Partner:in zu suchen. KL weist TN an, statt «Ja, genau, und...» mit «ja, aber» zu antworten.</p> <p>KL animiert TN, neue Partner:in zu suchen. KL weist TN an, statt «Ja, genau, und...» mit «ja, aber» zu antworten.</p>	<p>Geschichtenanfang, danach B.</p> <p>TN finden neue/n Partner:in Gleiche Aufgabe. Diesmal Anfang: Weisst du noch, als wir...» B: «Ja, aber...»</p> <p>TN finden neue/n Partner:in Gleiche Aufgabe. Diesmal Anfang: Weisst du noch, als wir...» B: «Ja, aber...»</p>	<p>TN erfahren, wie sich die Annahme von Angeboten durch Spielpartner:innen anfühlt und formulieren ihre Erfahrungen.</p> <p>TN lernen, wie sich blocken anfühlt (beim Machen und beim Empfangen).</p>	<p>Abbildung 6: Variante: Übung "Geschichten erzählen"</p>
<p><u>Cool-Down</u> 5 Min</p> <p>Reflexion: Heute nehme ich mit...</p>	<p>KL sammelt alle TN zurück im Kreis. 5 Min</p> <p>KL verabschiedet die TN.</p>	<p>KL animiert TN, heutige Erkenntnis zu formulieren.</p> <p>Es darf auch geschwiegen und nur zugehört werden.</p>	<p>TN stellen sich in Kreis auf und formulieren der Reihe nach, was sie mitnehmen. Zustimmung zu bereits Gesagtem wird durch «stilles Klatschen» signalisiert.</p>	<p>TN halten Rückschau und formulieren, was sie mitnehmen (reflektieren).</p>	<p>Idee für Forschende: kleine Hefte (Logbücher) verteilen und Erkenntnisse verschriftlichen lassen. Dafür 10 min einplanen. Logbücher anschreiben und einsammeln.</p> <p>10 dünne Hefte, Stifte, 1 Stuhl/TN.</p>

Woche 2

Tabelle 3: Feinplanung Woche 2

Ziel 2: Die TN erfahren, dass man Fehler feiern kann.					
Phasen / Ziele	Aktivitäten Kursleitung		Aktivitäten Teilnehmende		Material
Zeit & Teilschritte	Organisieren, informieren, aktivieren	Lernprozesse begleiten	Gruppe, Klasse, Einzelne, Aktivitäten und Sozialform	Ziele	Hilfsmittel und Erweiterungen
<u>Warm-Up</u> 10 min Was: Spiel Whiskey-Mixer. Wie: Impro-Prinzip: «Umgang mit Fehlern»	KL begrüßt die TN und animiert sie, sich im Kreis aufzustellen. KL macht Ziel transparent (Impro-Prinzip) transparent und leitet Spiel an.	KL animiert TN, nochmals einzeln kurz den Namen zu sagen. KL erklärt Spiel «Whiskey-Mixer»: Impuls wird weitergegeben in Kreis. Gleiche Richtung = TN sagt zu Person neben sich: «Whiskey Mixer». Richtungswechsel = TN sagt zur Gebenden Person: «Messwechsel». Impuls wird in die andere Richtung gegeben mit «Wachsmaske». Regel: Es darf NICHT gelacht werden. Wer lacht, muss 1 Runde um den TN-Kreis rennen und am eigenen Platz wieder ankommen.	TN stellen sich im Kreis auf. Jede Person nennt noch einmal kurz ihren Namen. TN spielen das Spiel. Impuls rechts herum= «Whiskey Mixer». Impuls links herum = «Wachsmaske». Richtungswechsel = «Messwechsel».	TN kommen in der Gruppe an. TN lernen, über eigene Fehler zu lachen.	Flipchart o.Ä. für Ablauf Eigener Körper. Sprache. Bewegungen. Reaktionen. Impulskontrolle. Zur Auswahl: Abbildung 7: weitere Kennenlernspiele online
<u>Zwischenreflexion</u> 5 Min.	KL sammelt Erinnerungen der TN und gibt Ausblick auf Hauptteil.	KL leitet an, das Vorwissen der TN zu aktivieren.	TN aktivieren ihr Vorwissen	TN erinnern sich an «Yes and» und daran, einander	

<i>Was haben wir das letzte Mal gemacht</i>				<i>Aufmerksamkeit zuschenken.</i>	
<p><u>Hauptteil</u> 20 min</p> <p>Was: Gemeinsam die Gangart Wechseln.</p> <p>Spiegeln und Wechseln in der Führung und im Geführt werden.</p> <p>Wie: Impro-Prinzip «Präsent sein»</p>	<p>KL macht heutiges Ziel (Prinzip) transparent und leitet Hauptübung an.</p> <p>10 Min</p> <p>KL unterbricht und erklärt 2. Übung. KL zeigt Übung allenfalls mit 1 TN kurz vor.</p> <p>Allenfalls einmal Partner:innenwechsel.</p> <p>10 Min.</p>	<p>KL erklärt die Übung:</p> <p>Alle TN gehen im Raum herum, ohne Kollisionen. Sobald jemand die Gangart wechselt, wechseln alle. Ziel: von aussen sollte man möglichst nicht merken, wer als erste:r die Gangart gewechselt hat.</p> <p>KL erklärt zweite Übung: «Spiegeln» in PA. 2 TN stehen sich gegenüber. Jemand führt Bewegungen aus, jemand lässt sich führen. Irgendwann wechseln sie in der Führung, dürfen aber nicht verbal sprechen.</p>	<p>TN gehen durch den Raum.</p> <p>Sobald jemand die Gangart wechselt, wechseln alle.</p> <p>TN spielen «Spiegeln» in PA. Sie dürfen während der Übung nicht sprechen.</p>	<p>TN schenken einander Aufmerksamkeit. Sie begeben sich dabei in einen Prozess und lassen eigene Ideen allenfalls kurzfristig fallen, sobald jemand anderes die Führung übernommen hat.</p>	<p>Klingel, um zu unterbrechen.</p> <p>Zur Auswahl:</p> <div data-bbox="1749 480 2011 746" data-label="Image"> </div> <p><i>Abbildung 8: Weitere gemeinsame Übungen im Raum online.</i></p> <div data-bbox="1749 935 2011 1201" data-label="Image"> </div> <p><i>Abbildung 9: weitere Spiegel-Übungen online.</i></p>

<p><u>Cool-Down</u> 10 min</p> <p>Spiel: Fokus erhalten, ohne zu sprechen</p>	<p>KL leitet Cool-Down Spiel an. 10 Min.</p> <p>KL unterbricht, sobald alle ihren Namen gesagt haben oder niemand mehr möchte und verabschiedet TN.</p>	<p>KL erklärt Spielregeln.</p> <p>Alle gehen still durch den Raum. Sobald jemand den Fokus haben möchte, versucht er/sie, ihn herzustellen ohne zu sprechen.</p>	<p>TN verinnerlichen das Spiel.</p> <p>TN gehen still durch den Raum. Sobald jemand den Fokus herstellen möchte, geben sie einander den Fokus. Fokus-Habende Person sagt: «Ich heisse xy und ich habe heute gelernt, dass...».</p>	<p>TN geben und nehmen den Fokus voneinander, indem sie aufmerksam durch den Raum gehen, genau zuhören und genau zuschauen. Sie reflektieren dabei kurz den heutigen Workshop.</p>	<p>Ggf. Logbuch-Einträge einplanen (zusätzlich 5 Minuten einplanen. Logbücher, Stifte + Stühle bereithalten).</p>
--	--	--	--	--	---

Woche 3

Tabelle 4: Feinplanung Woche 3

Ziel 3: Die TN lernen, mit ihrem Körper ihrem Ausdruck Nachdruck zu verleihen indem sie ihn zur Darstellung von Steigerungsformen einetzen.					
Phasen / Ziele	Aktivitäten Kursleitung		Aktivitäten Teilnehmende		Material
Zeit & Teilschritte	Organisieren, informieren, aktivieren	Lernprozesse begleiten	Gruppe, Klasse, Einzelne, Aktivitäten und Sozialform	Ziele	Hilfsmittel und Erweiterungen
<u>Warm-Up</u> 10 min Was: Morph-Kreis. Wie: Impro-Prinzip: «Yes and»	KL begrüßt TN. KL animiert TN, sich im Kreis aufzustellen. KL macht Ziel der ersten Übung transparent und leitet Übung «Morph-Kreis» an. KL ermuntert TN, welche Hemmungen haben oder sich komisch vorkommen. KL erinnert an <i>safe space</i> . Wer sich sehr unsicher fühlt, darf auch Energie aus Impuls herausnehmen («normalisieren»).	KL stellt Kontakt zu TN her. KL erklärt: TN stehen im Kreis. Eine Person gibt einen Impuls an nächste Person weiter. Impuls = Geräusch + Bewegung. (z.B. springen und «Hey!» rufen). Nächste Person nimmt genau den empfangenen Impuls auf und gibt ihn weiter. Kleine Abänderungen nach den einzelnen TN werden <i>genau so</i> übernommen, wie sie ankommen (werden sich mit der Zeit akzentuieren).	TN begrüßen einander und KL. TN spielen Übung «Morph-Kreis». TN nehmen Impulse von Vorgänger:innen genau auf, ungeachtet der vorangegangenen «Vorlagen». TN geben Impuls so weiter, <i>wie er bei ihnen angekommen ist</i> . TN können dabei auch etwas überspitzen.	Ziele TN üben genaues Zuhören und Zuschauen. TN erzeugen Impulse, indem sie Geräusche und Töne («Sounds») kombinieren. Jede/r TN (welche/r sich traut), beginnt einmal mit einem neuen Impuls.	Flipchart o.Ä. für Ablauf. Eigener Körper. Stimme und Bewegung.
<u>Zwischenreflexion</u> 5 Min.	KL sammelt Erinnerungen der TN und gibt Ausblick auf Hauptteil.	KL leitet an, das Vorwissen der TN zu aktivieren.	TN aktivieren ihr Vorwissen	TN erinnern sich an «Umgang mit Fehlern» und	

Was haben wir das letzte Mal gemacht?				daran, im Raum präsent zu sein.	
<p><u>Hauptteil</u> 20 min</p> <p>Was: Shit dance.</p> <p>Oh, yeah! (Steigerung)</p> <p>Wie: Impro-Prinzip «Körperlichkeit»</p>	<p>KL macht heutiges Ziel (Prinzip) transparent und leitet Hauptübung an.</p> <p>5-10 Min</p> <p>KL unterbricht und erklärt 2. Übung. KL zeigt Übung allenfalls mit 1 TN kurz vor.</p> <p>10-15 Min.</p> <p>KL geht von Gruppe zu Gruppe und sammelt Eindrücke.</p>	<p>KL erklärt die Übung:</p> <p>Alle TN bewegen sich zur gespielten Musik tanzend durch den Raum. Es soll so schlimm («shitty») wie möglich getanzt werden.</p> <p>KL stoppt Musik, sammelt TN im Kreis</p> <p>und erklärt zweite Übung: «oh, yeah?» in PA. 2 TN stehen sich gegenüber. A: «ich habe imfall...» und zeigt einen Gegenstand und eine Eigenschaft (z.B. besonders grosses Gipfeli). Wie kann dieses wohl pantomimisch dargestellt werden? B: «oh, yeah?» und mimt erste Steigerungsstufe davon (z.B. Gipfeli so gross, dass es sich nur noch ziehen lässt) A: «oh, yeah?» und zeigt letzte Steigerungsform. (z.B. Gipfeli so gross, dass man darin eine Tür öffnen und eintreten kann). Wechsel mit Anfängen.</p>	<p>TN verinnerlichen die Übung.</p> <p>TN tanzen möglichst «shitty» durch den Raum. Gehemmte TN können sich eine Nische suchen, Blickkontakt meiden, Augen schliessen.</p> <p>TN suchen sich eine/n Spielpartner:in.</p> <p>TN spielen «oh, yeah?» indem sie ihren Körper als Hilfsmittel einsetzen.</p>	<p>TN setzen ihren Körper ein und überwinden Hemmungen.</p> <p>TN suchen für sich eine individuell machbare Umsetzungsform.</p> <p>TN steigern Bewegungen und Geräusche unter Einsatz von Stimme und Körper.</p>	<p>Körper im Raum.</p> <p>CD-Anlage, Abspielgerät, Bluetooth-Gerät, Smartphone, Bluetooth-Box o.Ä. zum Abspielen von Musik.</p> <p>Animierende Musik, (z.B. «soul kitchen» von the doors)</p> <p>Körper zur pantomimischen Darstellung von Gegenständen, steigernd.</p> <p>Zur Auswahl:</p> <div data-bbox="1749 1023 2011 1286" data-label="Image"> </div> <p>Abbildung 10: Weitere Steigerungsübung online.</p>

					<p>Abbildung 11: weitere Übungen online.</p>
<p><u>Cool-Down</u> 10 min Reflexion</p>	<p>KL leitet Cool-Down Spiel an. 10 Min.</p>	<p>KL erklärt Übungsregeln. KL sammelt Rückmeldungen und ermuntert TN.</p>	<p>Alle TN stehen im Kreis. Eine Person nach der anderen nennt eine zentrale Erkenntnis von heute und sagt zum Schluss «ich bin ...(Name) und ich habe gesprochen», während sie die Arme vor der Brust kreuzt.</p>	<p>TN reflektieren heutigen Workshop und halten Erkenntnisse allenfalls schriftlich fest.</p>	<p>Ggf. Logbuch-Einträge einplanen (zusätzlich 5 Minuten einplanen. Logbücher, Stifte + Stühle bereithalten).</p>

Woche 4

Tabelle 5: Feinplanung Woche 4

Ziel 4: Die TN hören genau auf das, was ihre Mitspielenden sagen und reagieren darauf.					
Phasen / Ziele	Aktivitäten Kursleitung		Aktivitäten Teilnehmende		Material
Zeit & Teilschritte	Organisieren, informieren, aktivieren	Lernprozesse begleiten	Gruppe, Klasse, Einzelne, Aktivitäten und Sozialform	Ziele	Hilfsmittel und Erweiterungen
<u>Warm-Up</u> 10 min Was: Woosh-Zap-Boing Wie: Impro-Prinzip: «Körperlichkeit»	KL begrüsst TN. KL animiert TN, sich im Kreis aufzustellen. KL macht Ziel der ersten Übung transparent und leitet Übung <i>Erweiterungen (Intermezzi):</i> - Heisse Kartoffel: Impulsgeber:in ruft «heisse Kartoffel»; K. wird schnell im Kreis herum gegeben bis zu Impulsgeber:in, dann weiter mit Woosh, Zap, Boing - Cocktailparty: Impulsgeber:in ruft «Cocktailparty»; alle TN gehen durch den Raum, stossen mit ihrem pantomimischen Cocktail an und finden zum eigenen Platz zurück Boomerang: Impulsgeber:in ruft «Boomerang!» und wirft pantomimisch Boomerang. Alle TN ducken sich nacheinander bis Impulsgeber:in «Boomerang» wieder auffängt	KL stellt Kontakt zu TN her. KL erklärt: Es werden verschiedene Impulse im Kreis herum gegeben: - Woosh (Wischbewegung): geht im Kreis in Laufrichtung herum - Zap (Bogenschiess-Bewegung): geht quer durch den Kreis - Boing: (Körper als Gummiwand) geht zurück an Impulsgebenden und Laufrichtung wechselt -	TN begrüssen einander und KL. TN spielen gemeinsam das Spiel. TN setzen ihren Körper und Geräusche ein, um szenische Effekte im Spiel zu erzielen.	TN kommen in Kontakt zur Gruppe. TN nutzen spielerisch ihren Körper zu schauspielerischen Zwecken.	Flipchart mit Ablauf der Lektion. Körper. Stimme. Reaktion.

<p><u>Zwischenreflexion</u> 5 Min Was haben wir das letzte Mal gemacht?</p>	<p>KL sammelt Erinnerungen der TN und gibt Ausblick auf Hauptteil. .</p>	<p>KL leitet an, das Vorwissen der TN zu aktivieren.</p>	<p>TN aktivieren ihr Vorwissen</p>	<p>TN erinnern sich an «Körperlichkeit» und daran, den Körper zur Steigerungsform einzusetzen.</p>	
<p><u>Hauptteil</u> 20 min Was: Wort-für-Wort Storys Wie: Impro-Prinzip «Präsent sein»</p>	<p>KL macht heutiges Ziel (Prinzip) transparent und leitet Hauptübung an. KL zeigt Übung mit ganzer Gruppe, Visualisierungen liegen im Kreis sichtbar auf. 5 min. KL zeigt Übung ggf. mit einer/einem TN vor. 10 Min KL geht durch die Gruppen. KL unterbricht und setzt TN neu zusammen. KL erklärt Varianten/Erweiterungen und lässt TN diese direkt anwenden. 5 Min</p>	<p>KL erklärt die Übung: TN stehen im Kreis und erzählen reihum eine Wort-für-Wort-Geschichte. Geschichten Beginnen mit «Es war einmal...» A: «Wort» B: «Wort» «Ende» TN gehen paarweise zusammen. Und üben Wort-für-Wort-Geschichte. Varianten: Plot-Twist: «Plötzlich» Ende abzeichnen: «Seit diesem Tag / seither...»</p>	<p>TN verinnerlichen die Übung. TN erzählen gemeinsam eine Geschichte indem sie genau zuhören, was der Vorgänger/die Vorgängerin gesagt hat und daran anknüpft. TN üben das Vorgehen paarweise. TN erzählen gemeinsam eine Geschichte indem sie die Erweiterungen einsetzen.</p>	<p>TN hören genau zu, bevor sie eine eigene Assoziation/eine eigene Idee einbringen. TN bleiben offen für alles, was kommt und verwerfen nötigenfalls eigene Ideen während des Prozesses. TN erfahren nebenbei Grundzüge des Storytellings kennen.</p>	<p>Satzbausteine visualisiert, z.B. auf A4-Blatt geschrieben und auf Boden in Kreis gelegt:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Es war einmal - Plötzlich - Seither / Seit diesem Tag - Ende <p>Klingel für Unterbruch Zur Auswahl:</p> <p>Abbildung 12: Diese Übung mit Erweiterungen online.</p>

					<p>Abbildung 13: Variante: Das Wort für Wort Cross.</p>
<p><u>Cool-Down</u> 10 Min.</p> <p>Reflexion</p> <p><i>Evaluation für Halbezeit-Teilnehmende</i></p>	<p>KL leitet Cool-Down an.</p> <p>KL sammelt alle TN zurück im Kreis.</p> <p>KL sammelt Daten (Logbücher) von jenen TN ein, welche nicht weiter am Kurs teilnehmen.</p>	<p>KL sagt, dass dies das letzte Mal für gewisse TN war.</p> <p>KL erzählt kurz zusammenfassend, was bisher gemacht worden war.</p> <p>KL animiert TN, Erkenntnisse zu äussern.</p> <p><i>Variante:</i> KL verteilt Fragebögen, welche nach dem Kurs ausgefüllt und an KL zurückgegeben/-geschickt werden.</p>	<p>TN sagen reihum, was sie mitgenommen haben:</p> <p>«Von heute nehme ich mit...»</p> <p>«Vom Kurs bisher nehme ich mit...»</p>	<p>TN reflektieren heutigen Workshop und halten Erkenntnisse allenfalls schriftlich fest.</p>	<p>Ggf. Logbuch-Einträge einplanen (zusätzlich 5 Minuten einplanen. Logbücher, Stifte + Stühle bereithalten).</p>

Woche 5

Tabelle 6: Feinplanung Woche 5

Ziel 5: Die TN akzeptieren bedingungslos , was ihre Mitspielenden anbieten und knüpfen daran an.					
Phasen / Ziele	Aktivitäten Kursleitung		Aktivitäten Teilnehmende		Material
Zeit & Teilschritte	Organisieren, informieren, aktivieren	Lernprozesse begleiten	Gruppe, Klasse, Einzelne, Aktivitäten und Sozialform	Ziele	Hilfsmittel und Erweiterungen
<u>Warm-Up</u> 10 Min Was: Assoziationskreis. Wie: Impro-Prinzip: «Präsent sein»	KL begrüßt TN. KL animiert TN, sich im Kreis aufzustellen. KL macht Ziel der ersten Übung transparent und leitet Übung KL animiert TN, eigene Assoziation <i>überzeugt</i> zu nennen (nicht, wie häufig vorkommt, in Frageform).	KL stellt Kontakt zu TN her. KL erklärt: «Wir assoziieren im Kreis herum». TN nennt ein Wort, Nachfolgende nennen das erste, was ihnen dazu in den Sinn kommt. <i>Achtung:</i> genau auf das letztgenannte Wort assoziieren, nicht auf vorangegangene!	TN begrüßen einander und KL. TN assoziieren im Kreis herum, indem sie genau zuhören und auf die letztgenannte Assoziation assoziieren.	TN kommen in Kontakt zur Gruppe. TN lernen, zu assoziieren und dabei genau den Vorgänger:innen zuzuhören.	Flipchart mit Ablauf der Lektion Zuhören. (semantisches) Gedächtnis. Aufmerksamkeit.
<u>Zwischenreflexion</u> 5 Min Was haben wir das letzte Mal gemacht?	KL sammelt Erinnerungen der TN und gibt Ausblick auf Hauptteil.	KL leitet an, das Vorwissen der TN zu aktivieren.	TN aktivieren ihr Vorwissen	TN erinnern sich an «Präsent sein» und Wort-für-Wort Storys.	
<u>Hauptteil</u> 20 Min Was:	KL macht heutiges Ziel (Prinzip) transparent und leitet Hauptübung an.	KL erklärt die Übung: Raum wird aufgeteilt in «Bühne» und «Zuschauende.	TN verinnerlichen die Übung.	TN lernen, ihren Mitspieler:innen absolutes Vertrauen zu <i>geben</i>	Eigenes Alltagswissen. Assoziation.

<p>«Three headed specialist»</p> <p>Wie: Impro-Prinzip «Mitspieler:innen gut aussehen lassen»</p>	<p>5 Min</p> <p>Testlauf mit 3 TN.</p> <p>5 Min</p> <p>Nacheinander alle TN gruppenweise.</p> <p>10 Min</p> <p>KL weist TN an, ihren Teil überzeugt zu sagen (behaupten). Egal, wie schwierig die Vorlage durch Mitspielende war, TN knüpfen überzeugt daran an, so als wäre Vorgänger:in ein absolutes Genie.</p>	<p>3 TN stellen sich in Reihe auf, schauen zum Publikum. Rest der TN als Publikum.</p> <p>Expertise des dreiköpfigen «Experten» wird eingeholt (z.B. Astrophysik). Publikum stellt Fragen an Experten. Experte antwortet in Wort-für-Wort-Sätzen. Sobald Antwort «gelungen» (d.h. beendet), kreuzen Spielende die Hände vor der Brust, verbeugen sich und sagen synchron «Hmmm».</p>	<p>TN antworten bei Nichtwissen mittels Behauptung. Fehlende Informationen werden durch Assoziationen ersetzt.</p>	<p>(Vertrauensvorschuss).</p>	<p>Zur Auswahl:</p> <p>Abbildung 14: Weitere Variationen von Expertenspielen online</p>
<p><u>Cool-Down</u></p> <p>10 Min</p> <p>Rhythmus-Spiel</p>	<p>KL leitet Cool-Down Spiel an.</p> <p>10 Min</p>	<p>TN stellen sich im Kreis auf. Es wird ein Impuls (Klatschen) im Kreis herum gegeben, indem jeweils genau synchron zwischen zwei TN geklatscht wird. «Fehler» werden gefeiert und es wird Synchronizität erneut probiert zu erreichen.</p>	<p>TN geben Impuls weiter indem sie genau synchron Klatschen.</p> <p>Richtungswechsel werden spontan vorgenommen indem zur impulsgebenden Person zurückgeklatscht wird.</p>	<p>TN kommen im Moment an und achten genau auf die Handlung ihrer Vorgänger:innen.</p>	<p>Zur Auswahl:</p> <p>Abbildung 15: weitere Rhythmus-Übungen online.</p>

Woche 6

Tabelle 7: Feinplanung Woche 6

Ziel 6: Die TN lernen die Grundzüge des Storytellings kennen und konstruieren in Kooperation mit den Mitspielenden Geschichten.					
Phasen / Ziele	Aktivitäten Kursleitung		Aktivitäten Teilnehmende		Material
Zeit & Teilschritte	Organisieren, informieren, aktivieren	Lernprozesse begleiten	Gruppe, Klasse, Einzelne, Aktivitäten und Sozialform	Ziele	Hilfsmittel und Erweiterungen
<u>Warm-Up</u> 10 min Was: Spiel «say the same word». Wie: Impro-Prinzip: «Spontaneität»	KL begrüsst TN. KL animiert TN, sich im Kreis aufzustellen. KL macht Ziel der ersten Übung transparent und leitet Übung	KL stellt Kontakt zu TN her. KL erklärt: Es werden 2 unabhängige Wörter genannt, z.B. Schuh und Himmel. Alle assoziieren still vor sich hin. Wenn jemand auf beide Wörter eine Assoziation gefunden hat, ruft erste Person: «1!» und zweite Person «2!». Dann zählen die TN gemeinsam auf 3, nach 3 nennen sie synchron ihre Assoziation. Sind die Assoziation verschieden, sind dies die neuen Ausgangswörter. Gespielt wird, bis 2 TN unabhängig voneinander dasselbe Wort nennen.	TN begrüßen einander und KL. TN spielen, indem sie auf zwei Wörter so rasch wie möglich assoziieren.	TN kommen in Kontakt zur Gruppe.	Flipchart mit Ablauf der Lektion. Gedächtnis. Assoziationsvermögen. Reaktion.

<p><u>Zwischenreflexion</u> 5 Min Was haben wir das letzte Mal gemacht?</p>	<p>KL sammelt Erinnerungen der TN und gibt Ausblick auf Hauptteil.</p>	<p>KL leitet an, das Vorwissen der TN zu aktivieren.</p>	<p>TN aktivieren ihr Vorwissen.</p>	<p>TN erinnern sich an «Mitspieler gut aussehen lassen» und den dreiköpfigen Experten.</p>	
<p><u>Hauptteil</u> 20 Min Was: Simple story structure Wie: Impro-Prinzip «Yes, and»</p>	<p>KL macht heutiges Ziel (Prinzip) transparent und leitet Hauptübung an. 10 Min 2 Durchläufe werden probenhalber im Plenum durchgeführt. Anschliessend weiterfahren in 2er-Gruppen 10 Min. Allenfalls Partner:innenwechsel einplanen.</p>	<p>KL erklärt die Übung: Es wird gemeinsam im Kreis eine Geschichte erzählt anhand von Satzanfängen: - Es war einmal... Eines schönen Tages... - Wie jeden Tag... Wie sonst auch... - Und alsdann... Und wie er/sie/hen so (Verb)... <i>3x diesen Teil wiederholen</i> - Bis schliesslich... Bis plötzlich... - Seit diesem Tag... Seither...</p>	<p>TN verinnerlichen die Übung. TN erarbeiten gemeinsam als Gruppe eine Geschichte, indem sie auf die Angebote der Vorgänger:innen eingehen und daran anknüpfen. Anschliessend Vertiefung in TN.</p>	<p>TN lernen eine mögliche Struktur des Storytellings kennen. TN hören <i>genau</i> zu, was vorangehende TN gesagt hatten und knüpfen inhaltlich daran an.</p>	<p>Visualisierung der Satzanfänge. z.B. Aufgeschrieben auf farbige A4-Zettel, in der Kreismitte ausgelegt.</p> <div data-bbox="1749 624 2011 887" style="text-align: center;"> </div> <p>Abbildung 16: Weitere Erzählübungen online.</p>
<p><u>Cool-Down</u> 10 Min Reflexion</p>	<p>KL leitet Cool-Down an. 10 Min.</p>	<p>TN stehen im Kreis. Alle TN stehen im Kreis. Eine Person nach der anderen nennt eine zentrale Erkenntnis von heute und sagt zum Schluss «ich bin ...(Name) und ich habe gesprochen», während sie die Arme vor der Brust kreuzt.</p>	<p>TN vergegenwärtigen sich zentrale Erkenntnisse.</p>	<p>TN reflektieren heutigen Workshop und halten Erkenntnisse allenfalls schriftlich fest.</p>	<p>Ggf. Logbuch-Einträge einplanen (zusätzlich 5 Minuten einplanen. Logbücher, Stifte + Stühle bereithalten).</p>

Woche 7

Tabelle 8: Feinplanung Woche 7

Ziel 7: Die TN lernen, ihre Sprache bildhaft auszuschnücken und körperlich umzusetzen.					
Phasen / Ziele	Aktivitäten Kursleitung		Aktivitäten Teilnehmende		Material
Zeit & Teilschritte	Organisieren, informieren, aktivieren	Lernprozesse begleiten	Gruppe, Klasse, Einzelne, Aktivitäten und Sozialform	Ziele	Hilfsmittel und Erweiterungen
<p><u>Warm-Up</u> 15 min</p> <p>Was: Bibedy-Babedy-Bob!</p> <p>Wie: Impro-Prinzip: «Präsent sein»</p>	<p>KL begrüßt TN.</p> <p>KL animiert TN, sich im Kreis aufzustellen. 1 TN stellt sich in den Kreis.</p> <p>KL macht Ziel der ersten Übung transparent und leitet Übung</p> <p>KL ermuntert TN, bei Fehlern gemeinsam zu jubeln.</p>	<p>KL stellt Kontakt zu TN her.</p> <p>KL erklärt: TN in Kreismitte zeigt auf TN im Kreis und sagt so schnell es geht: «Bibedy-Babedy-Bob!» TN aussen sagt so schnell es geht «Bob!»</p> <p>TN im Kreis kann auch nur «Bob!» sagen. TN aussen dürfen dann nicht antworten. Sagt TN aussen dennoch «Bob», muss diese Person in den Kreis und Spiel geht weiter.</p> <p>Variationen: «Hippedy-Happedy-Hop!» - Angesprochene müssen hüpfen.</p>	<p>TN begrüßen einander und KL.</p> <p>TN spielen das Spiel.</p>	<p>TN kommen in Kontakt zur Gruppe.</p> <p>TN lernen, schnell zu reagieren und ihre Impulse im richtigen Moment zu unterdrücken.</p>	<p>Flipchart mit Ablauf der Lektion.</p> <p>Eigener Körper. Stimme. Reaktionsvermögen.</p> <p>Zur Auswahl:</p> <p>Abbildung 17: Dieses und weitere ähnliche Spiele online.</p>

		<p>«Clippedy-Clappedy-Clap!» - Anesprochene müssen klatschen.</p> <p>«James Bond, 5, 4, 3, 2, 1!»- TN plus Nachbar-TN müssen rasch ein Bild stellen und Auskunft geben können, was sie sind (z.B. Bondgirl daneben).</p> <p>«Toaster, 5, 4, 3, 2, 1!»- TN ist Toast (hüpft auf und ab), Nachbar:innen sind Toaster und strecken Arme aus, sodass sie den Toast umfassen.</p> <p>«Kaputter Toaster» Diesmal hüpfen die Toaster und der Toast steht still.</p> <p>«Elefant» Mittige Person mimt Rüssel, Nachbar:innen sind die Ohren.</p>			
<p><u>Zwischenreflexion</u> 5 Min Was haben wir das letzte Mal gemacht?</p>	<p>KL sammelt Erinnerungen der TN und gibt Ausblick auf Hauptteil.</p>	<p>KL leitet an, das Vorwissen der TN zu aktivieren.</p>	<p>TN aktivieren ihr Vorwissen.</p>	<p>TN erinnern sich an «Yes, and» und die Übung zum Storytelling.</p>	
<p><u>Hauptteil</u> 20 Min Was: Der Gebärdendolmetscher</p>	<p>KL macht heutiges Ziel (Prinzip) transparent und leitet Hauptübung an.</p>	<p>KL erklärt die Übung: 3 TN: 1 Moderator:in, 1 Expert:in</p>	<p>TN verinnerlichen die Übung.</p>	<p>TN erkennen den Wert einer möglichst bildhaften Sprache.</p>	<p>Zur Auswahl:</p>

<p>Wie: Impro-Prinzip «Körperlichkeit»</p>	<p>15-20 Min KL moderiert beim ersten Durchlauf.</p> <p>Anschliessend 3 neue TN, andere ins Publikum.</p>	<p>1 Gebärdendolmetscher. Andere TN = Zuschauer.</p> <p>Vorschlag aus Publikum: «zu welchem Thema hat Expert:in eine Expertise?» z.B. Dachdecken.</p> <p>Moderator:in heisst Expert:in willkommen und stellt showmässig Fragen. Expert:in antwortet (behauptet) möglichst bildhaft. Gebärdendolmetscher:in stellt Gesagtes mit dem ganzen Körper dar.</p>	<p>TN 1 stellt möglichst detaillierte Fragen indem genau an Gesagtes angeknüpft wird. TN 2 behauptet Informationen, indem möglichst überzeugt Inhalte assoziativ erzeugt werden. TN 3 stellt bildhafte Informationen mit dem ganzen Körper dar. Z.B. «spielt eine Rolle» - TN 3 rollt über die Bühne.</p>	<p>TN behaupten, was nicht gewusst wird mit voller Überzeugung.</p> <p>TN drücken sich möglichst detailliert unter Einsatz des ganzen Körpers aus.</p>	<div data-bbox="1736 209 1982 454" data-label="Image"> </div> <p>Abbildung 18: Diese und weitere ähnliche Übungen online.</p>
<p><u>Cool-Down</u> 10 Min Reflexion</p>	<p>KL leitet Cool-Down Übung an. 5 Min.</p>	<p>KL erklärt: Ohne zu sprechen versucht eine TN-Person den Fokus zu erhalten. TN gehen durch den Raum. Haben alle angehalten und schenken einer Person Aufmerksamkeit, spricht diese ihre heutigen Erkenntnisse aus. Nach Beenden des Statements nicken die anderen TN und gehen dann wieder durch den Raum.</p>	<p>TN nehmen und geben sich gegenseitig den Fokus, ohne zu sprechen. Sie achten dabei sorgsam auf ihre Mitspielenden.</p>	<p>TN reflektieren heutigen Workshop und halten Erkenntnisse allenfalls auch schriftlich fest.</p>	<p>Ggf. Logbuch-Einträge einplanen (zusätzlich 5 Minuten einplanen. Logbücher, Stifte + Stühle bereithalten).</p>

Woche 8

Tabelle 9: Feinplanung Woche 8. Abschlusswoche.

Ziel 8: Die TN lernen, in der Szene Risiken zu nehmen und feiern ihre «Fehler».					
Phasen / Ziele	Aktivitäten Kursleitung		Aktivitäten Teilnehmende		Material
Zeit & Teilschritte	Organisieren, informieren, aktivieren	Lernprozesse begleiten	Gruppe, Klasse, Einzelne, Aktivitäten und Sozialform	Ziele	Hilfsmittel und Erweiterungen
<u>Warm-Up</u> 10 min Was: Wunschspiel Wie: Impro-Prinzip: -	KL begrüsst TN. KL animiert TN, sich im Kreis aufzustellen. Möglichkeit für KL: <i>Variante:</i> Wenn sich die TN auf kein Spiel einigen können oder keine Idee vorbringen können/wollen: Übung «Ich bin, ich bin, ich nehme.»	KL stellt Kontakt zu TN her. KL gibt TN die Möglichkeit, ein Spiel zum Aufwärmen zu wünschen und stellt vor, was bisher alles gemacht wurde. <i>Variante:</i> KL schlägt Übung vor. («Yes and») Alle TN im Kreis. In der Mitte nacheinander 3 TN. <i>TN1:</i> nimmt irgendeine Position ein und assoziiert darauf mündlich: «Ich bin...(z.B. ein Baum)». <i>TN2:</i> kommt hinzu, reagiert auf vorhandene Position mit eigener Geste. Z.B: «Ich bin ein Blatt».	TN begrüßen einander und KL. TN spielen ein Wunschspiel.	TN kommen in Kontakt zur Gruppe.	Flipchart mit Ablauf der Lektion. Ausgedruckte Unterrichtsplanungen über alle 8 Wochen. Eigener Körper, in Positionen erstarrt.

		<p>TN3: kommt hinzu, reagiert auf vorhandene Positionen mit eigener Geste. Z.B. «Ich bin ein:e Aktivist:in»</p> <p>TN 1 sagt: «Ich nehme das Blatt mit» und geht aus dem Kreis. Es steht nur noch TN 3 im Kreis (der/die «Aktivist:in»). Darauf wird neu assoziiert.</p>			
<p><u>Zwischenreflexion</u> 5 Min Was haben wir das letzte Mal gemacht?</p>	<p>KL sammelt Erinnerungen der TN und gibt Ausblick auf Hauptteil.</p>	<p>KL leitet an, das Vorwissen der TN zu aktivieren.</p>	<p>TN aktivieren ihr Vorwissen.</p>	<p>TN erinnern sich an «Körperlichkeit» und den «Gebärdendolmetscher».</p>	
<p><u>Hauptteil</u> 20 Min Was: Spiel «Half Life» Wie: Impro-Prinzip «Umgang mit Fehlern»</p>	<p>KL macht heutiges Ziel (Prinzip) transparent und leitet Hauptübung an.</p> <p>10 Min Jeweils nach 2 TN wechseln.</p> <p>10 Min TN animieren, nach «gescheiterten» Szenen zu feiern, zu jubeln.</p> <p>TN bestärken, indem jede Szene als «gut» angenommen wird.</p>	<p>KL erklärt die Übung: Der Raum wird zweigeteilt.</p> <p>2 TN spielen eine kurze Szene. Publikum gibt Ort (z.B. «Waschküche» und Beziehung der beiden Figuren (z.B. «Grossvater und Enkeltochter») vor.</p> <p>TN spielen kurze Szene, muss nicht spannend oder speziell sein. KL stoppt nach 2 Min.</p> <p>Aufgabe: gleiche Szene wiederholen in immer kürzeren Zeitabständen. 1 Min, 30s, 15s, 7s.</p>	<p>TN verinnerlichen die Übung.</p> <p>TN spielen eine kurze Szene.</p> <p>TN spielen Szene erneut in immer kürzeren Zeiten.</p>	<p>TN sammeln erste Erfahrungen im Spielen einer kurzen Szene.</p> <p>TN lernen, in der Szene zu scheitern, weil irgendwann ein Dialog faktisch verunmöglicht wird.</p>	<p>Time-Timer, Stop-Uhr oder ähnliches Klingel</p> <p>Zur Auswahl:</p> <p>Abbildung 19: Ideen für weitere Vorgaben, z.B. Orte, online.</p>

<p><u>Cool-Down</u> 10 Min Reflexion</p>	<p>KL leitet finale Reflexion an. 10 Min.</p> <p>Ausblick: <i>Mit den Ergänzungen der QR-Codes kann als Gruppe individuell weitergearbeitet werden.</i></p>	<p>TN stellen sich im Kreis auf. KL fragt nach Erfahrungen der TN. Äusserungen der TN freiwillig. Forschende verteilen allenfalls Evaluationsfragebogen an die TN.</p>		<p>TN reflektieren heutigen Workshop und halten Erkenntnisse allenfalls schriftlich fest. (Variante 2)</p>	<p>Ggf. Logbuch-Einträge einplanen (zusätzlich 5 Minuten einplanen. Logbücher, Stifte + Stühle bereithalten).</p>
---	---	--	--	--	---

Literaturverzeichnis

Backer, H. E. (1953). *Commedia dell'Arte und die Figur des Dottore*. Theodor Kestenholz. <https://doi.org/10.5169/SEALS-394888>

Buchheim, A. (2016). *Bindung und Exploration: ihre Bedeutung im klinischen und psychotherapeutischen Kontext*. Stuttgart: Kohlhammer Verlag.

Fröhlich-Gildhoff, K. & Rönna-Böse, M. (2024). *Resilienz (UTB) (7., aktualisierte Auflage.)*. Stuttgart: utb GmbH. <https://doi.org/10.36198/9783838563138>

Johnstone, K. (2024). *Theaterspiele: Spontaneität, Improvisation und Theatersport*. (C. Schreyer & P. Schreyer, Übers.) (14. Auflage.). Berlin: Alexander Verlag.

Lengning, A. & Lüpschen, N. (2019). *Bindung (2. Auflage)*. Stuttgart, Deutschland: utb GmbH. <https://doi.org/10.36198/9783838551968>

Lösel, G. (2013). *Das Spiel mit dem Chaos: Zur Performativität des Improvisationstheaters (Theater)*. Bielefeld: transcript.

<https://doi.org/10.14361/transcript.9783839423981>

Müller, T. (2018). *Kinder mit auffälligem Verhalten unterrichten: fundierte Praxis in der inklusiven Grundschule (Inklusive Grundschule konkret) (1. Auflage.)*.

München: Ernst Reinhardt Verlag.

Neu definierter Berufsauftrag. Handbuch für Schulleitungen. (n. d.). .

Spolin, V. & Spolin, V. (2010). *Improvisationstechniken für Pädagogik, Therapie und Theater (Coaching fürs Leben) (8. Auflage.)*. Paderborn: Junfermann Verlag.

Wesselborg, B. & Bauknecht, J. (2023). Belastungs- und Resilienzfaktoren vor dem Hintergrund von psychischer Erschöpfung und Ansätzen der

Gesundheitsförderung im Lehrerberuf. *Prävention und Gesundheitsförderung*, 18(2), 282–289. <https://doi.org/10.1007/s11553-022-00955-z>

Zumsteg, B. (2020). *Unterricht kompetent planen: Vom didaktischen Denken zum professionellen Handeln (1st ed.)*. Bern: hep verlag.

Anhang B: «Tabelle 1 – Copingstrategien»

Im Kapitel «Stressbewältigung» wurde auf Bewältigungsstrategien verwiesen. Die folgende Tabelle enthält sämtliche in der Literatur positiv und negativ gewerteten Copingstrategien:

Tabelle 1: angepasste Darstellung auf Basis von Kohlman und Eschenbeck (2021, S.65, S.68, S.70), angereichert mit eigenen Beispielen.

Kategorie	Strategie	Beispiel (kursiv)
Problemzentrierte Strategien	Problemlösen.	<i>Die Lehrperson denkt darüber nach, wie ein Problem gelöst werden kann.</i>
	Suche nach instrumenteller Unterstützung.	<i>Die Lehrperson sucht nach neuen Fördermöglichkeiten, um mit dem Problem umzugehen.</i>
Emotionszentrierte Strategien	Entspannung.	<i>Die Lehrperson meditiert oder hört Musik.</i>
	Suche nach emotionaler Unterstützung.	<i>Die Lehrperson bittet jemanden, beim Problem zu helfen (z.B. die Schulleitung, die Heilpädagogin).</i>
	Destruktive Emotionsregulation.	<i>Die Lehrperson reagiert mit Wutausbrüchen auf ein abweichendes Verhalten einer Schülerin.</i>
Annäherung	Informationssuche.	<i>Die Lehrperson sucht in der Fachliteratur nach Förderprogrammen.</i>
	Bedrohungszuwendung.	<i>Die Lehrperson denkt nach über mögliche Gründe für abweichendes Schüler:innen-Verhalten und erstellt eine ICF-Analyse. Sie besucht einen Theaterkurs und spielt eine belastende Situation im spielerischen Kontext nach, um die Perspektive des Kindes einnehmen zu können.</i>
	Erinnerung an ähnliche Situationen.	-
Vermeidung	Distanzierung.	<i>Die Lehrperson sagt, dafür sei die Heilpädagogin zuständig.</i>
	Abwendung von der Bedrohung.	<i>Die Lehrperson ignoriert, dass sie sich durch die Situation belastet fühlt und verbringt so wenig Zeit wie möglich an ihrem Arbeitsplatz.</i>
	Flucht, Vermeidung (auch Bagatellisierung).	<i>Die Lehrperson kündigt ihre Stelle an der Schule. Sie sagt, das sei gar nicht so schlimm gewesen, an jener Schule zu arbeiten und dass Kinder halt manchmal wild sein können.</i>
Engagement	Problemlösen.	<i>vgl. Problemzentrierte Strategien</i>
	Emotionsregulation.	<i>Die Lehrperson atmet dreimal tief durch.</i>
	Ausdruck negativer Gefühle.	<i>Die Lehrperson teilt der Schulleitung oder Familie mit, dass sie verärgert ist.</i>

Disengagement	Wunschdenken.	<i>Die Lehrperson stellt sich vor, künftig als Schulische Heilpädagogin zu arbeiten. Sie nimmt das Studium allerdings nie auf und ändert auch ihre Anstellung nicht.</i>
	Leugnen.	<i>Die Lehrperson verneint, dass sie den Umgang mit der Klasse als schwierig empfindet.</i>
	Sozialer Rückzug.	<i>Die Lehrperson geht nicht mehr aus und trifft keine Freund:innen,. Für den Vereinssport hat sie keine Energie. Sie bleibt lieber zuhause und schaut ihre Lieblingsserien.</i>
	Substanzmittelkonsum.	<i>Nach dem Feierabend trinkt die Lehrperson jeweils zwei bis drei Gläser Wein. Zum Schlafen nimmt sie Schlafmittel.</i>

Anhang C: Case Summaries

Im Rahmen der qualitativen Inhaltsanalyse wurden Case Summaries zu den Publikationen erstellt. Diese sind in den nachfolgenden Tabellen aufgeführt:

Tabelle 2: Case Summary zu Fall 2

Artikel 2: der mixed-methods Ansatz für design facilitators (2_qualified eclectic)
<ul style="list-style-type: none">- <u>Inhaltlich:</u><ul style="list-style-type: none">o Streicht Ähnlichkeiten hervor zwischen Design Prozessen und Angewandter Impro (applied improv)o Definiert Impro mithilfe von Kernelementen: «Yes, and...», präsent sein, genau zuhören, den (Spiel-)Partner gut aussehen lassen, es gibt keine Fehler.o Beschreibt 3 nicht-lineare Schritte: Unterrichten und vorzeigen, experimentelles Ausprobieren durch die Teilnehmenden, Reflexion.o Weitere wichtige Haltungen von Improvisierenden: Das Ensemble ist wichtiger als der/die Einzelne (erreicht durch aktives Zuhören), Aufbauen auf den Ideen der jeweils anderen, Angebote akzeptieren und auf jeder Idee aufbauen.o Ideen werden schnell produzierto Storytelling wird als Kernelement von Impro beschrieben- <u>Forschung:</u><ul style="list-style-type: none">o Nutzte 3 qualitative Studien für die Beantwortung der Fragestellungo Halbstrukturierte Interviews zur Beantwortung der Frage, wie die Tn die Impro Erfahrungen in ihren Job überführteno Teilnehmende Beobachtung um die Einführung ins Thema (design thinking) durch die Tn bewerten zu lasseno Teilnehmende Workshops zum Feststellen, wie Novizen die Einführung in Impromethoden als Designtool empfindeno In-vivo-Kategorien gebildet, Grounded Theory Ansatz- <u>Ergebnisse der aufgekommenen Themen:</u><ul style="list-style-type: none">o Beim Improv musste man gut Zuhören, den Raum lesen lernen, Körpersprache lesen lerneno Neugierig Zuhöreno Fokus aufs Hier und Jetzto Flexibel sein in der Gestaltung einer Instruktiono Status-Wechsel vollzieheno Angebote der anderen akzeptieren und auf Ideen der anderen aufbaueno Kontrolle loslassen und das Team die Entscheidungen treffen lasseno Warm-ups verwenden, um Teams in ein Mindset zu versetzeno Impro Übungen nutzen, um Gruppen zu helfen, aus festgefahrenen Konflikten oder Mindsets zu helfeno Sich wohlfühlen lernen mit dem Ungewissen und Ambiguität, indem auf den Prozess fokussiert wirdo Eigene Ideen loslassen und ko-kreieren mit den anderen Teilnehmendeno Partner:innen gut aussehen lasseno Charaktere spielen und sich in «anderer Schuhe» versetzen lasseno Charaktere aufbauen lernen und mit den Emotionen der anderen in Impro Übungen umgeheno Psychologische Sicherheit erfahreno Szene «freezen», Instruktionen geben können, weiterspieleno Rolle des Instructors und dessen Improv-Erfahrung berücksichtigen

Tabelle 3: Case Summary zu Fall 4

Artikel 4: Pädiater:innen lernen mithilfe der Impro prägnanter und öffentlich zu kommunizieren
(4_ Teaching advocacy)

- Ärzt:innen müssen in Zeiten von Impfskepsis und Wissenschaftskritik in der Öffentlichkeit vertrauens-aufbauende Kommunikationsmethoden lernen
- Forschung:
 - o Interventionsdauer von einem Tag
 - o 7h interaktives Curriculum, Ein-Tages-Workshop
 - o Direkt prä-/post-intervention Erhebung + Nachbefragung nach einigen Monaten
 - o Kommunikation an die Tn: Zusammenfassung der Interventionsinhalte
 - o Total Tn 51, pro Workshop 5-12 Tn
 - o Eingebettet in ein Monat dauernde Trainingseinheit: Pro Monatseinheit 1 Workshop
 - o Tn = Ärzt:innen nach Medizinstudium, vergleichbar mit schweizerischer Bezeichnung für Assistenzarzt/Assistenzärztin; 65% weiblich
 - o Datenerhebung: Vor- und Nachbefragung mit identischen Fragen, 5-stufige Antworten, gefragt nach Umgang mit Medien
 - o Nachbefragung (follow-up survey) nach 6 bis 12 Monaten: Erfragen, wie stark die Tn die erlernten Techniken einsetzen. Kein vorher-nachher Vergleich möglich mangels Vorbefragung.
 - o 4-teiliger Workshop à 90min mit kurzer Pause
 - o 1-3 Improv Übungen + kurzes Debriefing
- Inhalt:
 - o Teil 1: Üben von Aufmerksamkeit und nonverbalen Signalen beim Gegenüber (Übung Mirror)
 - o Kursleitung: Tn ermutigen, sich auf den Partner zu konzentrieren, Ko-Konstruktion versinnbildlichen
 - o Reiche deskriptive Sprache üben mit der Übung Photograph
 - o Teil 2: Kern der Aussage herauschälen, indem Half-Life gespielt wird: Eine Verteidigung innert immer kürzerer Zeiträume erzählen (2min, 1min, 30 s, 15 s)
 - o Teil 3: Verbindung mit Zielgruppe üben. Photograph-Übung, Bild von einer bedeutsamen Patientenbegegnung und wie diese in einer Verteidigung erzählt werden könnte
 - o Teil 4: Medientraining, Thema gewählt in Übung 2, 5-10min Vorbereitung, dann Interview mit Journalisten. Anschliessend Reflexion + Feedback von anderen Tn
- Impro-Regeln:
 - o Yes, and...
 - o Make your scene partner look good (other-oriented or audience-centered approach in communication)
 - o Follow the follower: genau zuhören, ohne Urteil, Fragen stellen um nächste Schritte zu eruieren
 - o There are no mistakes: Fehler als Lerngelegenheit interpretieren für Perspektive v. Gesprächspartner
- Ergebnisse:
 - o Tn sind eher gewillt, sich medial zu äussern
 - o Tn nutzen Kommunikationsfertigkeiten, die in den Workshops gelernt wurden
 - o Tn erwähnen, die eigenen Aussagen «destilliert» zu haben und auf verschiedenes Publikum abstimmen zu können, versetzen sich eher ins Gegenüber
 - o Tn nennen Ko-Konstruktion, Klarheit und Hörer-Zentrierung als Elemente effektiver Kommunikation
 - o Tn übernehmen Themen aus dem Training in ihre berufliche Alltagskommunikation

- Tn nannten Selbstwirksamkeit als ein Element, das nicht trainiert wurde und Studienautor:innen stellen infrage, ob das an einem einzigen Workshoptag überhaupt möglich ist oder als Nebenprodukt beruflicher Erfahrung und professionellen Selbstverständnisses allein aufkommt

Tabelle 4: Case Summary zu Fall 5

Artikel 5: Verspieltheit und persönliches Wachstum bei älteren Frauen mithilfe von Playback-Theater-Gruppen

(5_playfullness_older_women)

- Inhalt:
 - Playback-Theater: eine Form von nicht geskriptetem Theater, basierend auf persönlichen Erzählungen
 - In Szenen: replay und reparieren von als misslungen Bewertetem
 - Spiele (Games)
 - Impro-Leitung muss feinfühlig auf die Bedürfnisse der Gruppe eingehen können: wie strukturiert die Sessions sein sollen, welcher Inhalt behandelt wird, Typen und Levels von Spielen und Übungen
 - Eigene Lebensereignisse als Basis für die Szenen wurden verwendet; Kursleiter entscheidet, welche Themen zu riskant oder komplex sind
- Forschung:
 - Begleitete Theatergruppen, welche explizit keine Therapiegruppen waren
 - Vorher noch nie Alter und Geschlecht im Zusammenhang mit Impro beforcht
 - Theatergruppen über längere Zeit (mehr als 6 Monate)
 - Kontext: Community Centers (Gemeindezentren) in Israel
 - Phänomenologischer Ansatz: dichte Beschreibung der Erfahrungen von Tn
 - Forscherinnen sind Theatertherapeutinnen (Psychodramatherapeutinnen; drama therapist), Studie als Teil der Dissertation
 - 17 Tn; 62-81 J.; weiblich
 - Zeitraum von mind. 6 Monate
 - 1h wöchentlich
 - Auswertung mittels Leitfadeninterviews (semi-structured in-depth interviews)
 - Fragen: Erfahrung der Frauen in den Gruppen, die aufgetretenen Inhalte, die Haltung ihrer Rolle in der Gruppe gegenüber
 - Forschung abgesegnet durch Ethikkomitee der Uni Haifa
 - Ziel des Interviews wurde den Tn kommuniziert
 - Datenanalyse qualitativ anhand einer thematischen Analyse (Braun and Clarke, 2012)
- Ergebnisse:
 - Themen wurden identifiziert, auf eines davon fokussiert in Artikel
 - Veränderung und persönliches Wachstum der Tn gefunden:
 - Veränderung von Intraversion zur Offenheit: Tn trauen sich, sich auszudrücken, erfahren Spontanität und akzeptieren sich selbst mit weniger Selbstkritik und Verurteilen
 - Körperarbeit und Bewegung führte zu mehr Akzeptanz gegenüber der körperlichen Erscheinung und den körperlichen Beschränkungen
 - Verspieltheit im Theater befreite die Tn von den gesellschaftlichen Erwartungen an Frauen ihren Alters, Tn fühlten sich jünger; Humor hat Tn geholfen, mit dem Alterungsprozess umzugehen
 - Erfahrungen liessen sich von Tn auf ihr tägliches Leben übertragen
 - Rolle der Leitungsperson: Forschungsleiterin muss feinfühlig sein, Vertrauen bei Tn aufbauen können, Schweigepflicht innerhalb der Gruppe (was im Raum passiert, bleibt in diesem Raum); Grenzen der Tn müssen gewahrt werden; sollte selbst

mitspielen als Vorbild; zu viele Rückmeldungen können als Kritik gewertet werden von Tn

- Playbacktheater als Form des Improtheaters kann bei älteren Personen u.a. Verspieltheit fördern und Stress sowie soziale Isolation reduzieren
- Eine Rolle in jemand anderes Geschichte zu spielen, kann wichtig sein für Personen, welche die meisten Rollen im täglichen Leben eingebüsst haben
- Tn fühlten starke Verbundenheit zu anderen Tn, sie waren «in charge» für die Geschichte ihrer Freundinnen
- Die meisten quantitativen Longitudinalstudien erforschen bis zu 12-Wochen-Programme; aufgrund der Forschungsergebnisse dieser Studie sollten die Programme so lange wie möglich dauern

Tabelle 5: Case Summary zu Fall 6

Artikel 6: Die angemessene und nützliche Intervention beurteilt von Personen mit moderaten kognitiven Beeinträchtigungen

(6_intellectual disabilities)

- Theorie:
 - Kreatives und spontanes Spiel, Dialoge, Charaktere und Story nicht geskriptet
 - Interaktionen im Hier und Jetzt
 - Akzeptanz, Flexibilität, Reaktivität und Assoziationsfähigkeit als Hauptaspekte
 - Ideen der Spielpartner:innen unterstützen
 - Impro-basierte Interventionen sind naturgemäss nahe am Psychodrama
 - Impro niederschwellig, weil keine Texte auswendig gelernt, keine Rollen studiert werden müssen, Aufmerksamkeitsspanne darf tiefer sein
 - Anwendung auf Kinder mit erhöhtem Psychoserisiko und Erwachsene mit Angststörungen und Depressionen gefunden; Stimmung, Selbstwertgefühl und Selbstvertrauen wurden erhöht
 - Theatertherapie definiert als willentlicher Einsatz von Theaterprozessen zur Erreichung therapeutischer Ziele
 - Verbessertes Selbstwertgefühl und Selbstvertrauen in Studien nachgewiesen, insbesondere auch verbesserte Kommunikationsfähigkeiten durch Psychodrama
- Inhalt:
 - Kognitive Fähigkeiten, sozial-emotionale Fähigkeiten sowie Mentalisierungsmöglichkeiten beim Zielpublikum sollte berücksichtigt werden
 - Künste können therapeutisch wirken, ohne an wörtlichen Ausdruck oder intellektuelle Fähigkeiten gebunden zu sein
 - Zwei Wirkmechanismen: ein Gewahrsein und eine Sprache, mit deren Hilfe mit sich selbst und anderen kommuniziert werden könne; beispielsweise ein Aufbau von Copingstrategien und eine Verbesserung der Sozialkompetenz
 - Schritt-für-Schritt-Struktur für Personen mit ID empfohlen
 - Es besteht Bedarf, zielgruppenorientiert und angemessene Behandlungen basierend auf Impro zu entwickeln
 - Laufend Inhalte an Tn anpassen
 - Fokus auf Improphase, Reflexionsphase enthält Methoden der Familientherapie (z.B. Skalierungsfragen)
 - Warm-up: Tn teilen ihre persönlichen Themen und emotionale Zustände
 - Erste Übungen (z.B. Ball-Spiele) sollen zu Kontakt ermutigen und spielvolle und vertrauensvolle Atmosphäre aufbauen
 - Focusphase: soziale Interaktionen spielerisch erfahren mittels Gruppen-, Paar- und Solo-Übungen fokussierend auf körperliche/nonverbalen Ausdruck

- Pantomime, Synchrone Bewegungen, Spiegelnde Übungen für Gemeinschaftsgefühl
 - Körperliches Gewahrsein fördern mithilfe der Übung, sich von anderen distanziert zu halten oder von emotionalen Ausdrücken
 - Raum geteilt: Präsentationsraum und Zuschauerbereich
 - Übungen gewählt nach Interesse und aktuellen Themen der Tn
 - Neue Verhaltensmuster einüben
 - Reflexionsphase nutzen, um Transfer in Alltagsleben anzudeuten
 - Klatschspiel am Schluss jeder Session
-
- **Forschung:**
 - Zielgruppe: Personen mit ID (intellectual disability)
 - Davor gab es keine Studie, welche die therapeutische Anwendung von Impro auf Personen mit ID überprüft hatte
 - Ambulantes Setting in Berliner Klinik; Personen mit ID, zusätzlich psychische Störungen und/oder herausforderndes Verhalten
 - Interventionsdauer: 5 Jahre
 - Durchgeführt von Familientherapeutin mit Improvisationsausbildung
 - Strukturierte Gruppensitzungen, zwei Gruppen mit unterschiedlichen Funktionslevels
 - Teil des nicht-medizinischen Standardprogramms und so keine zusätzliche Belastung für die Tn
 - N=24 Tn; Gruppe 1 mit starker Unterstützung, Gruppe 2 mit Unterstützung
 - 75 min / alle 2 Wochen; Aufbau siehe unten
 - Patienten wurden im Therapeutischen Individualsetting psychotherapeutisch begleitet
 - **Ergebnisse**
 - Feasibility (Durchführbarkeit) mit 24 Tn und appropriateness (Angemessenheit) mit 12 Tn gemessen
 - Angemessenheit mit Zufriedenheitsskalen gemessen; Durchführbarkeit mit Teilnahme an Aktivitäten gemessen, ausgewertet mittels Chi-Quadrat-Test
 - Selbst-konzipierter Fragebogen am Ende jeder Sitzung (1=sehr gut bis 4 = schlecht):
 - Question 1 (Appealing methods): What exercises did you enjoy today?
 - Question 2 (Irritations): During which exercises did you feel tension, insecurity, or stress?
 - Question 3 (Group atmosphere): How did you feel in the group today?
 - Daten statistisch ausgewertet
 - Durchschnittliche Teilnahmedauer 19 Monate
 - Am positivsten bewertet wurden Improvisationsspiele/-übungen
 - Je grösser die Beeinträchtigung, desto stressiger wurden Interaktionen empfunden
 - Je kleiner die Beeinträchtigung, desto eher wurden Flexibilität geschätzt
 - Impro als Methode ist für jeden Grad an Beeinträchtigung geeignet, Improvisationsteile wurde von allen Tn als sehr positiv bewertet
 - Imitation von Gesten als sehr wertvoll um in Kontakt zu treten
 - Zufriedenheitsfragebögen unterliegen immer der Möglichkeit eines bias, der sozialen Erwünschtheit

Tabelle 6: Case Summary zu Fall 7

Artikel 7: Bei Care Partners von Personen mit Demenz zeigen sich Übereinstimmungen von best practice Ergebnissen aus Pflege-Interaktionen mit Prinzipien der Impro (7_kemp-et-al-2023)

- Inhalt:
 - o Impro-Regeln: Yes, and; aktives Zuhören und Beobachten, Zusammenarbeiten, Kontrolle aufgeben, die Partner:innen gut aussehen lassen, sich Ungewissheit und Unvorhergesehenem aussetzen, Fehler akzeptieren
 - o Akzeptieren des Unbekannten und sich an Ungewissheiten gewöhnen
- Forschung:
 - o Daten von qualitativer Langzeitstudie, die nach *best practice* sucht, um bedeutsame Kontakte mit Demenzkranken zu ermöglichen
 - o *Keine eigentliche (geplante) Intervention, aber beforcht Handlungen von Personen und stellt in Übereinstimmung mit Impro-Prinzipien (Grund für Beibehalten im Literaturcorps)*
 - o 2x 1-Jahres-Daten
 - o 59 Bewohnende und 165 Pflegepersonen
 - o 2170h teilnehmende Beobachtung aus 759 Forschungsbesuchen
- Ergebnisse (best practice):
 - o Permanentes Beobachten der Signale der Demenzen, aktive Zusammenarbeit und anhaltender Austausch
 - o Jene, die den Stand der Patienten akzeptierten, fühlten sich weniger frustriert in der Interaktion (statt sie dort haben zu wollen, wo man es für richtig hält)
 - o Statt die Patienten zu korrigieren, führt eine Verbindung stiftende Haltung zur Inklusion, stärkt Würde und Respekt. Entspricht den Impro-Regeln von Kontrolle aufgeben, Ideen wieder fallen lassen, den Partner gut aussehen lassen
 - o Im Moment sein als hilfreiche Haltung, wurde von wenigen Pflegenden angewendet

- Jede Begegnung als eine Möglichkeit: permanent offen sein und nach Interaktion suchen. Pflegende, welche auf Beziehungsaspekte achteten, hatten fruchtbarere Begegnungen mit Patient:innen als wenn nur funktional interagiert wurde
- Angebote in der Kommunikation annehmen, akzeptieren und darauf aufbauen statt sie abzubereiten
- Die wenigsten Care Partners zeigten alle eruierten Best Practice Praktiken im Alltag, Impro könnte helfen, diese auszubauen

Tabelle 7: Case Summary zu Fall 10

Artikel 10: verbessertes Selbstkonzept für jene, welche ein tiefes haben, kein Effekt für alle anderen

(10_improve self-concept)

- Inhalt:

- Impro-Prinzipien:
 - Zusammenarbeit auf Basis von Zustimmung (Yes, and) Gegenteil; Ja, aber; und Nein
 - Geschenke machen: Info hinzufügen (wer, was, wo, wann, warum) und akzeptieren
 - Fragen vermeiden: stattdessen Inhalte anbieten
 - Präsent sein: Fokus aufrechterhalten, genau zuhören und zuschauen
 - Spontanität ermöglichen: assoziieren und reagieren
 - Vertrauen: die nichturteilende gegenseitige Unterstützung ermöglicht eine Atmosphäre, in welcher gerne Risiken genommen werden
 - Zusammenarbeit: Erfolg des Ensembles ist wichtiger als jener der einzelnen Spielenden, den Partner gut aussehen lassen
 - Schauspiel-Fertigkeiten verbessern: Spielende arbeiten laufend an: Charakter entwickeln, verschiedene Charaktere spielen, Storytelling, einen Plot mit Anfang, Mitte und Ende spontan erarbeiten, Ausdruck auf körperlicher Ebene (Haltung, Augenkontakt, Raum bewusst einnehmen)
 - Experte sein: Inhalte behaupten, die nicht gewusst sind
 - Mit ganzem Herzen hinter jeder Entscheidung stehen
- Elemente: Schauspiel ohne Skript, Plot und Charaktere entstehen durch kollaborative Arbeit auf der Bühne im Moment, Ensemble nimmt Vorschläge vom Publikum entgegen
- Unterschieden zwischen Langformen und Kurzformen
- Spielende erfragen beim Publikum Vorschläge wie Ortsangaben, Objekte, soziale Beziehungen und kreieren daraus spontan eine Serie von Szenen; können abendfüllend sein
- Kurzformen bestehen aus Spielen oder Übungen, welche 2 bis 5 Minuten dauern, z.B. Wörter mit gewissem Anfangsbuchstaben meiden, Wort-für-Wort-Stories
- Angewandte Impro (applied improv) als Übertragung der Prinzipien vom Improtheater auf andere Bereiche für einen anderen Ziel als eine Aufführung
- Impro-Leitung war professioneller Impro-Spieler
- Tn lernen zuerst Grundlagen der Impro, danach trainierten sie kurze Games für die Show
- Aufbau: 10-15min warm-up: z.B. Morph-Zirkel («pass the sound and movement»); 5-10 min sammeln, was letztes Mal gemacht wurde; 35-45 min neues Impro-Ziel (z.B. yes, and; Augenkontakt, Charakterarbeit, Storytelling; ...) plus passende Übungen. Z.B. dreiköpfiger Experte (Art der Expertise kommt v. Publikum), Wort für Wort Antworten auf Publikumsfragen. Nach vollbrachter Antwort, Hand zum Kinn und «hmmm».

- Forschung:

- Experimentelle Studie mit wiederholten Messungen und Kontrollgruppen
- Gemessen: Selbstwertgefühl (self-esteem)
- 52 Kinder, Alter 8-11J.; 50% w, 50% m
- Öff. Schule in amerikanischer Grosstadt
- 70.1% der Kinder erhielt gratis oder zu reduziertem Preis den Lunch (tiefer sozioökonom. Status)
- Zufallszuteilung zu Gruppen
- 1. Semester: Gruppe 1 in 12-Wochen-Programm mit Abschluss-Show; 2. Semester Gruppe 2 in 12-Wochen-Programm mit Abschluss-Show
- Nach der Schule Kurs, 1h/Woche
- Hälfte Improtrainings, Hälfte in study hall (vergleichbar mit Hausaufgabenstunden)
- Selbstkonzept 3x gemessen (zu Beginn der Intervention, Zwischensemester, Ende der Intervention) mit Pier-Harris Self Concept Scale for Children
- Fast keine Empirie zur Beeinflussung des Selbstkonzepts vorhanden
- Eigene Theorie der Forschenden: Elemente und Techniken der Impro können Entwicklung von Selbstkonzept anregen: (siehe «Inhalt»)
- Curriculum vom Impro-Leiter erstellt auf Basis von Spolin, Übungen ausgewählt welche Folgendes trainieren:
 - Charaktere entwickeln
 - Storytelling
 - Yes, and üben
 - Körperlichkeit üben (Gesten, Augenkontakt, Bewusstsein für den Raum)
 - Aktives Zuhören und Beobachten
 - Spontanität und
 - Bekenntnis (commitment)
- Ergebnisse:
 - Inkonsistenz bei Beantwortung in Pier-Harris Test inkludiert, wurde eingesetzt
 - Signifikant positiver Effekt auf das Selbstkonzept, aber nur für welche mit tiefen Ausgangswerten (Gruppe 1)
 - Kein Unterschied, ob zuerst study hall oder Zuerst Imrokurs
 - Blieb über Zeit erhalten: Gruppe 1 blieb in verbesserten Ergebnissen nach dem 2. Semester (in welchem sie keine Imrokurse besucht haben)
 - Gruppe 2 kein Unterschied in self-concept
 - Gruppe 1 hatte signifikant tiefere «baseline» in self-concept zu Beginn der Intervention
 - Variationen in Curriculum unvermeidlich aufgrund der Gruppendynamiken (bei identischer Planung). Adaptiver Ablauf für Tn besser, dafür für Forschung schlechter (Versuch kann nicht repliziert werden)
 - Unterschied möglich zwischen Kursen mit und ohne Abschluss-Show und zwischen professionellem Impro-Spieler vs. Einer Klassenlehrperson

Anhang D: Kategoriensystem

Tabelle 8: Kategoriensystem.

Name der Kategorie	Art	Inhaltliche Beschreibung	Anwendung der Kategorie	Bsp. Für Anwendungen	Abgrenzungen
Inhalt	Hauptkategorie	<p>Alle Informationen, welche sich auf das Improvisationstheater beziehen.</p> <p>Ferner alle Informationen, welche sich auf Techniken des Improvisationstheaters, welche Anwendung im Psychodrama (dramatherapy) gefunden haben.</p>	<p>z.B. bei Informationen über Prinzipien (a) oder Übungen (b) des Improvisationstheaters, ferner auch bei Aufbau (c) von Improvisationslektionen im Einzelnen</p>	<p>working in agreement, spontaneity, commitment, and being present in the moment (10_improve self-concept, S. 4)</p> <p>Each session was divided into different phases, following Chesner (1995) and Jones (1996), who recommended a step-by-step structure or a fivephase format (6_intellectual disabilities and mental health problems, S. 4)</p>	<p>Kategorie wird nicht codiert, wenn:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Sich Informationen auf gemessene Daten beziehen, diese werden der Kategorie «Ergebnisse» zugeordnet - Sich Informationen auf pädagogisch-psychologische Theorien beziehen, diese werden «Theorie» zugeordnet - Sich Information auf Rahmenbedingungen der Improvisation beziehen (z.B. Frequenz, Zeitdauer); diese werden mit «Forschung» codiert - Sich Informationen auf Ergebnisse der Interventionen beziehen, diese werden mit «Ergebnisse» codiert - Wenn sich Informationen ausschliesslich auf dramatherapy beziehen, ohne zusätzlich klar sichtbaren Bezug zu Improvisationstheater zu machen (Therapiebezug), diese werden mit «Theorie» codiert.
a) Prinzipien	Subkategorie	<p>Alle Informationen, die sich auf genannte Prinzipien und grundlegende Aspekte des Improtheaters beziehen.</p> <p>Auch Informationen, welche sich klar auf Theoriebezüge beziehen, aber 1:1 Impro-Prinzipien entsprechen.</p>	<p>Prinzipien der künstlerischen Form der Impro werden genannt.</p>	<p>Improv is characterised by creative and spontaneous acting in which the dialogue, story and characters are unscripted (Johnstone 1993; Spolin 1993). (6_intellectual disabilities and mental health problems, S. 2)</p>	<p>Kategorie wird nicht codiert, wenn:</p> <ul style="list-style-type: none"> - sich Informationen ausschliesslich auf dramatherapy beziehen, ohne klar sichtbaren Bezug zu Improvisationstheater zu machen (Therapiebezug), diese werden mit «Theorie» codiert.

b) Übungen	Subkategorie	Alle Informationen, die Übungen, Techniken, Games etc. beschreiben	Techniken, Übungen, Spiele der künstlerischen Form der Impro werden beschrieben.	Mirroring exercises and synchronous movement exercises in pairs or as a group were regularly performed to generate a sense of togetherness. (6_intellectual disabilities and mental health problems, S. 4)	Kategorie wird nicht codiert, wenn: <ul style="list-style-type: none"> - Wenn sich Informationen ausschliesslich auf dramatherapy beziehen, ohne klar sichtbaren Bezug zu Improvisationstheater zu machen (Therapiebezug), diese werden mit «Theorie» codiert.
c) Lektionsaufbau	Subkategorie	Alle Informationen, die Hinweise auf Aufbau und Dauer von Lektionen und Lektionsteile beinhalten. Ferner alle Information, welche auf formale Kriterien der unterrichtenden Person bezogen sind.	Zeitablauf, Aufbau von Lektionen, Lektionsteile werden benannt und ausgeführt, auch Kadenz . Handlungen oder Handlungsmaximen durch die Kursleitung werden benannt.	The group sessions lasted 75 min and took place every two weeks. Each session was divided into different phases, following Chesner (1995) and Jones (1996), who recommended a step-by-step structure or a fivephase format. (6_intellectual disabilities and mental health problems, S. 4) The principal researcher (first author) is a drama therapist (5_playfullness_older_women, S. 74)	Kategorie wird nicht codiert, wenn: <ul style="list-style-type: none"> - Wenn sich Informationen ausschliesslich auf dramatherapy beziehen, ohne klar sichtbaren Bezug zu Improvisationstheater zu machen (Therapiebezug), diese werden mit «Theorie» codiert.
Theorie	Hauptkategorie	Informationen, welche sich auf die der Intervention zugrunde liegenden medizinischen, psychologischen und pädagogischen Theorien beziehen und relevant für das spätere Produkt erscheinen. Auch Theoriebezüge, welche therapeutische Ansätze einschliessen, inkl. Psychodrama (dramatherapy).	z.B. theoretische Informationen über das Selbst-Konzept, Literaturbezüge im Grundlagen-Teil eines Artikels.	Researchers have used the terms self-concept and self-esteem interchangeably (10_improve self-concept, S. 7) reported two key mechanisms, namely, 'developing a new awareness and a language through which to communicate to self and others' (p. 182), for example increased coping abilities and an increased ability to socialise (6_intellectual disabilities and mental health problems, S. 2)	Kategorie wird nicht codiert, wenn: <ul style="list-style-type: none"> - Sich Information auf künstlerisches Improvisationstheater bezieht, diese wird «Inhalt/Prinzipien» zugeordnet. - Sich die Information auf andere Theorien, als für die vorliegende Arbeit relevante beziehen (z.B. zum design facilitator, zu Anforderungen an öffentlichkeitswirksame Kommunikation von Ärzten); diese wird mit «Sonstige» codiert.

Forschung	Hauptkategorie	Informationen, welche sich auf das Forschungsdesign beziehen	z.B. Anzahl Teilnehmende, Zielgruppendefinitionen, Informationen über Zeitdauer von Interventionen , eingesetzte Testinstrumente; auch: ausformulierte Forschungsziele und -fragen.	The study was carried out at an outpatient clinic of the Berlin Treatment Center for Mental Health in Developmental Disabilities in Berlin, Germany. (6_intellectual disabilities and mental health problems, S. 3) Over a period of five years, the intervention, using improv methods, was conducted by a family therapist qualified in improvisational theatre in the outpatient clinic (first author). (6_intellectual disabilities and mental health problems, S. 3)	Kategorie wird nicht codiert, wenn: <ul style="list-style-type: none"> - Sich Informationen auf fehlende Forschungsstände beziehen, diese werden (sofern relevant) mit «Theorie» codiert. - Wenn sie sich auf Limitationen beziehen, z.B. kleine Stichproben, diese werden unter «Limitationen» codiert. - Sie sich auf den Aufbau, Länge oder Kadenz einer Improvisationslektion im Einzelnen bezieht, diese wird mit «Inhalt» codiert.
Ergebnisse	Hauptkategorie	Informationen, welche auf sich auf die Durchführung der Intervention zurückführen lassen, insbesondere qualitative Ergebnisse .	z.B. Effekte in Bezug auf Selbstkonzepte.	four main themes were generated (5_playfullness_older_women, S. 76) The creative process promotes change from introversion to openness (5_playfullness_older_women, S. 76)	Kategorie wird nicht codiert, wenn: <ul style="list-style-type: none"> - sich die Informationen auf Ergebnisse aus der dem Grundlagenteil der Artikel beziehen, diese werden mit «Theorie» codiert. - Sich die Informationen auf Ergebnisse einzelner Impro-Übungen beziehen. Diese werden mit «Übungen» codiert - Ergebnisse, die sich zwar auf die Impro-Intervention beziehen, aber als statistische Grösse erfasst (Tabellen) werden. Diese werden als «Sonstiges» codiert. - Sich die Information auf direkte Ergebnisse der Studie in Form von bereits selektierten Zitaten bezieht. Diese wird als «Sonstige» codiert sofern sie sich nicht mit Impro-Prinzipien überschneiden.
Limitationen	Hauptkategorie	Informationen, welche sich auf die Begrenzung von gefundenen Ergebnissen beziehen, auch: Informationen, welche bzgl. Der inhaltlichen Konzeption beachtet	z.B. kleine verwendete Stichprobe , Einsatz von möglicherweise heiklen Übungen, Beachtenswertes in Bezug auf die Kursleitung und Themenwahl .	It dealt with women participating in playback theatre groups at a single point in time (5_playfullness_older_women, S. 84)	Kategorie wird nicht codiert, wenn: <ul style="list-style-type: none"> - sich die Limitation auf Studienlage bezieht. Diese wird mit «Theorie» codiert.

		werden müssen, welche Themen heikel sein können		No two improv classes will be exactly the same (10_improve self-concept, S. 30)	
Sonstiges	Hauptkategorie	Informationen, welche sich unter keine andere Kategorie subsumieren lassen. Für die Forschungsfrage irrelevant erscheinende Informationen, auch wenn diese Ergebnisse, das Forschungsdesign oder die zugrunde liegende Theorie beschreiben. Diese Kategorie wird subsidiär angewendet.	z.B. Informationen, welche nicht theoretisch belegt sind und sich nicht explizit auf Improvisationsübungen beziehen, keine Ergebnisse vorwegnehmen, kein Forschungsdesign ansprechen. Auch: Informationen im Abstract, da diese häufig sehr oberflächlich gehalten und in der Folge vertieft werden. Aussagen , welche von den Autoren selbst gemacht zu sein scheinen ohne Bezug zur Theorie oder zur Intervention. Informationen, welche irrelevant für die Forschungsfrage erscheinen .	Claims are often made that classes in improvisational theater (improv) are beneficial to self-concept (10_improve self-concept, S. 4) Art-based therapies rely less on cognitive ability and verbal skills and aim to promote mental health. (6_intellectual disabilities and mental health problems, S. 1)	Kategorie wird nicht codiert, wenn: <ul style="list-style-type: none"> - sie sich mit einem anderen Code erfassen lässt. - Sich die Information zwar auf keine andere Kategorie bezieht, dennoch relevant erscheint. Diese wird mit der inhaltlich am nächsten liegenden Kategorie codiert.

Anhang E: Analysetabellen

E.1 Die codierten Segmente tabellarisch dargestellt: Hauptkategorie «Inhalt» und deren Subkategorien

Tabelle 9: Codierte Informationen zur Hauptkategorie "Inhalt" und deren Subkategorien

Fall (Publikation)	Informationen zum Lektionsaufbau	Informationen zu Prinzipien	Informationen zu Übungen
2_qualified eclectic	I try to select warm-ups to bring teams into a certain mindset S. 7	1) Say Yes And, 2) Be Present, 3) Listen carefully 4) Make your partner look good and 5) There are no mistakes S. 3	five shared practices: 1) collaboration, 2) exploration, 3) generation, 4) experimentation and 5) communication
	, the experiential exercises are combined with thoughtful reflection S. 7	a non-linear process of Applied Improvisation consisting of three non-linear steps: 1) Teaching or demonstrating the skill, 2) experiential application by the participants and 3) reflection to develop new insights S. 3	By learning how to build a character and dealing with others' emotions through Improv exercises S. 8
	But I also generally let them go for a while without interrupting them. And then I let them reflect afterwards S. 7	The "ensemble" and its output are valued over the individual. This can only be achieved if all individual ideas are heard and requires team members that are actively listening, building on each other's ideas and making their partner look good. S. 3	Improv in role play can be used as a mean to create different possible scenarios S. 9
	it's basically about analyzing the principles of theater and Improv and then devising your own exercises that are fitting the target group" S. 8	ability to be present or focusing on the here and now allows them to activate all senses and are therefore exposed to more information S. 3	constantly switching (status) well, like the former king who becomes the clown S. 9
	they can freeze and stop the play and can ask the players on how they feel and can at the end can give instructions on how to continue or how to do things differently. S. 9 (Memo: Szenenlabor)	Improvisers train on taking risks and practice a culture of celebrating failure S. 4	co-creating and being on your feet, being ready to react on what is whatever hits you, and fit that into the frame that you create together S. 9

		As an improviser, one of the first things you learn is to connect to and read the audience (...) . the listening skill goes beyond the spoken word, as improvisers are trained in reading body language and using different tools to get instant and continuous feedback (...) principles of curious listening and focusing on the here and now S. 6	
		the way Improvisers work with shifts in status , active listening and Yes Anding is highlighted as a supportive element for flexibility S. 7	
		In order to facilitate learning and foster a collaborative environment it is vital that the team members experience a sense of psychological safety S. 8	
4_ Teaching advocacy communication to pediatric residents: the efficacy of applied improvisational theater AIT as an instructional tool	Specifically, we designed our day-long instructional intervention S. 3	the topic should be approached with empathy and a focus on acknowledging emotions S. 6	Drills were chosen based on established research on AIT in medical education (Hoffmann-Longtin et al., 2018; Kaplan-Liss et al., 2018; Sawyer et al., 2017; Watson, 2011). The following is a description of each section of the workshop, with an example of the drills used and the communication goals for each S. 10
	Following each drill is a period of debrief where participants are asked to reflect on the affective and social benefits of these approaches. In doing so, facilitators connect the participants' observations to extant communication theory, making explicit not just what behaviors work, but why they work in a particular interaction or context S. 8	Rather than memorizing a list of communication behaviors, these drills ask participants to try out approaches to communication in their own words in a supportive environment S. 8	The exercises were chosen to help the residents speak about their work effectively and responsively with multiple audiences S. 10
	This seven-hour interactive curriculum was embedded as a one-day workshop S. 9	Yes, and ... It is a communicator's goal to accept the reality of our conversational partner and keep the conversation moving forward S.9	

	<p>We developed and delivered our AIT instructional workshop S. 10</p>	<p>Make your scene partner look good, or take care of your partner. It is a communicator's responsibility to take care of and support their conversational partner by taking an other-oriented or audience-centered approach to their communication. S. 9</p>	<p>During the exercises, residents practiced connecting with an audience, paying attention to others, reading nonverbal cues, and responding freely without self-consciousness. S. 10</p>
	<p>Our workshop consisted of four sections: (1) Improvisation for Physicians, (2) Distilling Your Message, (3) Partnering with the Community, and (4) Media Training S. 10</p>	<p>There are no mistakes, or everything is a gift. Communicators should accept mistakes or missteps as opportunities to learn more about their conversational partner's perspective and to build empathy and trust S.9</p>	<p>For example, in one drill called Mirror, participants were asked (in pairs) to move their bodies nonverbally, serving as a mirror to each other (Kaplan-Liss et al., 2018). When person A began to move, person B would try to mirror person A's movements. Success was defined as near-perfect mirroring (...) S. 10</p> <p>This game encouraged participants to focus exclusively on their audience, making continuous adjustments to ensure that their audience was following their communication S. 11</p>
	<p>Each section was approximately 90 min, with short breaks in between. Each section included 1–3 AIT drills, with a semistructured debriefing period immediately following S. 10</p>	<p>attend to the needs of an audience, read verbal and nonverbal cues, and adjust communication in the moment, as needed S.10</p>	<p>In another activity called Photograph, learners were asked to describe a meaningful photograph from their lives using a blank white sheet of paper as their canvas (Hoffmann-Longtin et al., 2018). This exercise encouraged participants to use rich descriptive language and analogy, such that the audience could imagine the actual portrait S.11</p>
	<p>The first session was designed to introduce the participants to AIT as a training strategy for advocacy communication</p>	<p>use storytelling techniques effectively to evoke emotion, build empathy, and make personal connections through clear, vivid language S. 10</p>	<p>In an activity entitled Half Life, participants worked in pairs to take turns distilling their chosen advocacy topic into increasingly shorter time periods, from 2 min to 1 min to 30 s and then finally to 15 s. Afterwards, each speaker interviewed their partner, asking them to identify the main point of their message, the most memorable parts of the message, as well as what the message makes the listener want to do S.11</p>
	<p>The length of our training program (one day) also creates a limitation S. 18</p>	<p>This session focused on equipping learners with techniques for shared meaning-making and collaboration with community partners (...).Activities focused on developing trust, opening lines of communication, and sharing expertise in a</p>	<p>During the final exercise of this session, learners were invited to repeat a version of the "photograph" exercise from session 1, this time painting a picture of a meaningful patient encounter and how this story might be told in an advocacy context. This exercise focused on helping</p>

		way that values and respects the lived experiences of community members; S. 11	learners to connect the tenets of effective storytelling with the goal of advocacy; S. 12
		listening more closely to understand the needs of their patients, (...) using rich descriptions and analogies to enhance empathy with their audience (...)using storytelling as an effective way to communicate with an audience (...)using voice and body language to create a sense of trust; S. 15	technique we call distilling in the workshop; S. 15
		when one party feels an inability to communicate effectively or feels as if the discussion was not valuable. S. 16 Memo 15: kann als Negativ-Beschreibung der Erfahrung gelesen werden, welche sich einstellt, wenn das Gegenüber blockt (nicht "yes, and..." anwendet)	
5_playfullness_older_women	principal researcher (first author) is a drama therapist; S. 4	the creative process, S. 1	expressing themselves through body movement and gestures, expand their playful expression, engage in the dramatic improvisation in a more vivid way in the here and now S. 13
	Both are senior dramatherapists with vast experience in conducting playback theatre group S. 4	bodywork and movement, playfulness in playback theatre, embodied expression S. 2	This impacts their decisions in terms of conducting; for instance, how structured the sessions should be, which content should be explored, and the types and levels of playful exercises S. 13
	role of the playback theatre group conductor; key skills needed by conductors to foster trust; The conductor says at the beginning: 'Anything that happens here, whatever the participants do, it all stays here, nothing is let out'. She [the conductor] knows where to stop, what the limit is, and I appreciate it very much	a form of non-scripted theatre based on personal narratives. A group of actors spontaneously crafts dramatic pieces, S. 2	avoiding topics that were too complex and risky to expose in a group that is not defined as therapeutic S. 13

	<p>content of the stories and how the conductor is able to identify the boundaries of appropriate exposure</p> <p>conductor's sensitivity</p> <p>S. 10</p>		
	<p>Replay, repair it [the improvisation]. She often does that, if she feels that a story was not understood properly or not enacted properly; S: 10</p> <p>Memo 17: "Replay & repair" entspricht der Übung "Szenenlabor"</p>	<p>applied form of non-scripted community theatre, where several actors create dramatic improvisation; S. 3</p>	<p>The current study examined playback theatre groups that are not defined as therapeutic, S. 14</p>
	<p>conductor allowed herself to act freely, just as she expected the participants to act. In so doing, she also became a role model for the participants; S.11</p>	<p>participants' attitude towards their role in the group as actors, tellers, spectators and group members; S. 4</p>	
	<p>the conductor's authority could veer into criticism that could curtail self-expression,</p> <p>d 'you could have done it like this, I thought that I had done it relatively very well, and then she had lots of comments.</p> <p>S.11</p> <p>Memo 18: Limitation für Kursleitung: ungefragte Vorschläge können als Abwertung von gemachten Angeboten durch Tn wirken. Zu viele Vorschläge können als Kritik wirken.</p>	<p>creative process promotes change from introversion to openness; (...) Expanding the self through bodywork and movement, (...) playfulness in playback theatre creates an ageless experience (...) Development in the group is assimilated into daily life and</p> <p>(...)The role of the conductor; S. 6</p>	
	<p>fine-tuning the dramatic improvisation and navigating the discussion as a function of the participants' needs and interests</p> <p>S.11</p>	<p>bodywork and movement, promoted self-expression through the body, the playful experience, opportunity to work with movement; S.7</p>	
	<p>provided them with a safe space S. 13</p> <p>Memo 21: erfahrungsgemäss haben Tn Hemmungen, wenn es ums Spielen vor Publikum/Zuschauenden geht. Safe Space wird auch für Tn wichtig sein, wenn sie</p>	<p>free themselves from the societal expectations of women their age, playful experiences created a space for the participants that differed from their other life spaces; express 'younger' parts of the self through stories; S. 8</p>	

	keine sensiblen Infos aus Biografie bekanntgeben		
	conductors' capacity to orient the group, S. 13	use of humour, playfulness; S. 9	
	conductors' creativity was an important component The conductors' modelling of their own playful and creative expression S. 14	Playback theatre is a form of improvisational theatre; based on collaborative efforts where the participants need to pay attention to one another The core of the improvisation embodies extemporaneous, unstructured and unplanned actions that unfold spontaneously in the moment, accept each other's suggestions, and expand upon them S.11 Memo 20: Beleg für Überschneidung Impro - Playback Theatre (Therapieform). Spontane Szenen im Moment, Aufmerksamkeit im Moment, und "Yes, and..."	
	long-term playback groups provide opportunities for expression, development, enhanced play capabilities, creativity and a sense of growth; S. 14	Drama work is grounded in the body, through the use of gestures, movements, facial expressions and eye contact; S. 12	
6_intellectual disabilities and mental health problems	a step-by-step structuring of the session provides a framework to promote group cohesion and a gradual personal and interpersonal exploration S.2	Improvisational theatre (improv) methods applied in therapy settings were reported to show positive effects on social competences and self-esteem S. 1	for example increased coping abilities and an increased ability to socialise. S.2
	The group sessions lasted 75 min and took place every two weeks S. 4	Dramatherapy can be briefly defined as 'the intentional use of drama and theatre processes to achieve therapeutic goals' (Armstrong et al. 2019, p. 1) S. 1	he therapist and client engage in continuous and free flowing improvisation. DvT focusses more on bodily expression than on language, and the therapist 'is managing the state of play, not the content S.2
	Each session was divided into different phases, following Chesner (1995) and	'Through play clients try out new ways of being experimenting and detaching from the constraints	reported that improvisational tasks are used to 'playfully explore alternatives to clients' problematic patterns of interaction

	<p>Jones (1996), who recommended a step-by-step structure or a fivephase format</p> <p>The session included a warm-up, a focussing and an improvisation phase, a reflection round and a farewell ritual (c.f. Figure 1).</p> <p>The duration of each phase could differ between sessions;</p> <p>however, the focus and the improvisation phase were the most prominent.</p> <p>S. 4</p>	<p>placed on them in their life outside of therapy' (Cassidy et al. 2017, p. 183)</p> <p>Dramatherapy uses the potential of drama to reflect and transform the experiences of the participants (Jones 1996)</p> <p>'the skills learnt in improvisation are of value in the wider social context outside the group'</p> <p>S.2</p>	<p>Memo 22: problematische Muster können zwar mit Impro angegangen werden, dies soll aber Teil v. Therapie sein, nicht von Intervention im Schulteam</p>
	<p>In the focus phase, the participants explored social interaction in a playful way. A variety of group, pair or solo exercises focussing on bodily and non-verbal expression as well as pantomime exercises were offered.</p> <p>S. 4</p>	<p>Improv is characterised by creative and spontaneous acting in which the dialogue, story and characters are unscripted (Johnstone 1993; Spolin 1993).</p> <p>S.2</p>	<p>using a wide range of expression through play, storytelling, or improvisation, S. 2</p>
	<p>The interventions alternated with short reflections about the experiences during the exercises.</p> <p>Improv exercises were the centre of the improvisation phase, which offered the opportunity to explore different behaviours in improvised social situations inspired by the participants of the session.</p> <p>S. 4</p>	<p>The main focus of improv lies in spontaneous interaction in the here and now (Romanelli et al. 2017) and the subsequent interpersonal processes (Wiener 2009).</p> <p>S. 2</p>	<p>using storytelling with adults with severe ID, Folos,tinaa et al. (2015) observed an increase in social and communication skills and a decrease in disruptive behaviours</p> <p>S.2</p>
	<p>During the reflecting round at the end of each session, the clients expressed and exchanged their experience verbally. Thus, ideas concerning the transfer of the experienced encounters into daily life situations could be developed together. The therapist used methods from family therapy (e.g. scaling questions) to reflect the interaction and the different perspectives of the improvised situations</p>	<p>According to Sheesley et al. (2016), using improv methods offers the possibility to 'create opportunities for personal growth and exploration' (p. 159).</p> <p>S.2</p>	<p>improv exercises do not require any content preparation, a longer attention span, knowledge of storytelling, or an in-depth study of roles, and nor is there any need to learn a dialogue text. Improv methods can therefore be described as low threshold, S. 3</p>

	with the intention of revealing existing resources and opening up language spaces as described S.4		
	A ritual of hand-clapping in a circle was the common closing element of each session S.4	Acceptance, flexibility, responsiveness and the capability to associate are the main aspects of improv. Supporting the ideas and decisions made by the partners is a basic rule of improv. the improv methods aim to reduce selfcriticism and judgement. S. 3	In all these studies, the use of improv methods led to positive changes in the patients' mood, self-confidence and self-esteem and their relationships with other people. S. 3
	S. 4	Using improv methods, an attentiveness to others can be rehearsed in a non-judgmental context (Wiener 2009). Interventions using improv methods focus on the activation of resources and mutual support (Schwenke et al. 2020) It is expected that improv may shape processes that are associated with enhanced well-being (Bermant 2013) and mental health. According to Schwenke et al. (2020), because improv is subsumable to performing arts, the similarities between improv-based interventions and dramatherapy seem apparent. S. 3 Memo 23: Impro Interventionen und Psychodrama wird in der Theorie als sehr ähnlich betitelt	The applied theatre methods were continuously adjusted by the therapist to the needs of the participants of both groups. S. 3
	Additionally, the number of patients who took part in the assessments and the length of the different assessments varied. S. 7	Schwenke et al. (2020) assumed that 'improv could be a valuable enrichment especially for patients who benefit from treatments that focus on the development of structural abilities, like general coping skills that are necessary for effective emotional regulation or regulation of self-esteem' (p. 12)	Drama exercises were applied in the first three phases of the intervention, while methods from family therapy (i.e. scaling questions) were used in the reflection phase. During the warm-up, the participants shared their individual topics and emotional states, and the first exercises were offered to encourage contact and to create a playful and trustful atmosphere (e.g. ball games). S. 4

		<p>Tang et al. (2019) pointed out the potential of improvisation to reframe previous beliefs, especially in stressful social interactions.</p> <p>Combining improv methods may support psychological wellbeing in different groups of clients</p> <p>S. 3</p>	
			<p>A variety of group, pair or solo exercises focussing on bodily and non-verbal expression as well as pantomime exercises were offered.</p> <p>Mirroring exercises and synchronous movement exercises in pairs or as a group were regularly performed to generate a sense of togetherness.</p> <p>Training was given in bodily awareness, such as distancing oneself from others and emotional expression</p> <p>S.4</p>
			<p>The space was divided into a presenting and a spectator area.</p> <p>The participants changed perspective by alternating between the roles of actor and spectator.</p> <p>S.4</p>
			<p>exercises were chosen according to the current topics of interest; S. 4</p> <p>Memo 4: Übungen eher in Grobplanung von aussen vorgeben, aktuelle Themen ggf zu nah an Tn; Themen aus Phantasiewelt der Tn nehmen</p>
			<p>The therapist offered roles connected to the personal subject with the opportunity to try novel patterns of interaction, S. 4</p> <p>Memo 5: neue Interaktion provozieren, z.B. durch "new Choice"; Szenenlabor (scene lab)</p>
			<p>Participants can formulate their own ideas in the improvised scenes or present a new, e.g. leading, behaviour. In this way, they experience that their expressions are given meaning.</p> <p>S. 4</p>

			<p>The therapist used methods from family therapy (e.g. scaling questions) to reflect the interaction</p> <p>S. 4</p>
			<p>people requiring substantial support seemed to profit especially from simple and structured exercises to establish contact (ball games).</p> <p>to develop a feeling of togetherness (mirroring)</p> <p>potential of body synchrony to promote cooperative ability, assuming that 'mirroring processes support empathic capabilities'</p> <p>Memo 25: "mirroring" Games fördern die Empathie, vermutlich auch bei Personen ohne ID</p> <p>S. 7</p>
			<p>The differences in the frequencies of the methods' applications in the two groups indicate a flexible and adjusted use of methods; S.7</p> <p>Memo 27: Übungen flexibel an die Gruppe anpassen: für professionelle Leitende möglich, für Laien weniger. Möglichkeit: Auswahl an Übungen zur Verfügung stellen.</p>
			<p>Therefore, an intervention using improv methods should consider the different levels of functioning of the participants and their associated needs.</p> <p>This pilot study underlines the importance of clearly structured treatment methods for this population as well as the importance of the adaptive nature of the intervention.</p> <p>S. 7</p>
7_kemp-et-al-2023-just-join-them-improv-and-dementia-care		<p>Improv involves spontaneous or unplanned performance in all its forms (e.g., music, dance, dramatic or comedic theatre). S. 1</p>	<p>considered in the context of relevant improv research, reveals parallels between the approaches and improv techniques; S.2</p>
		<p>"Yes, and," the most well-known improv theatre tenet is designed to prompt individuals to accept and build on their interaction partners' verbal and non-verbal actions (Robbins Dudeck & McClure, 2021)</p> <p>S. 2</p>	<p>Viewing all encounters as opportunities means being continually open to and seeking interaction.</p> <p>S. 6</p>

		Robbins Dudeck and McClure (2018, 2021) argue that other improv tenets also used by theatrical improvisers around the globe include actively listening and observing, collaborating, giving up control, making your partner look good, leaning into uncertainty and the unexpected, accepting failure, and pivoting. Alongside “Yes, and,” these tenets contribute to an “improvisation mindset.” S. 2	We conclude by responding to our own call for research and use the name of a popular improv game designed to teach people to say yes and be accepting of others’ suggestions, “Yes, let’s!” S. 7
		connecting with and meeting persons where they are being in the moment; S. 2	
		As shown in Table 4, which identifies the intersection of each approach with specific improv tenets, we found significant overlap between the four approaches and improv skills; S. 3	
		Doing so involves being constantly inquisitive and observant to verbal and non-verbal communication, which are all also essential in improv; S.3	
		Being open to continually learning and leaning into the process, including the unknown; S. 3	
		the fact that people, despite how much of their character one thinks they know, might act in unexpected ways, is as essential in dementia care as it is in improv; S.3	
		Like improv, which demands collaboration Actively paying attention to verbal and non-verbal communication is key to connecting and meeting people; S. 3	
		meeting people where they are promotes inclusion, shows empathy, and reinforces dignity and respect; S. 5	
		validation, giving up control, dropping agendas making your partner look good Being in the moment S. 5 Memo 29: Parallelen zur Achtsamkeit.	

		requires being present and adaptable S. 5	
		At times, this approach requires creativity and openness to trying new things , which also implies an openness to failing and trying again a different way ; S. 6	
		Acceptance of the unknown and being okay with uncertainty about where the interaction might start S. 5	
		Viewing each encounter as opportunity means being open to engaging and willing to extend offers, accepting invitations being given, and being conscious of not shutting down interactions, which fails to engage others whether on stage or in the care context; S. 6	
		Given improv's potential, this gap represents an opportunity for improving dementia care experiences especially because its mindset and techniques can be learned in fun and engaging ways; S. 6	
		We acknowledge that improv skills may not work in every scenario, including, for example, in instances of extreme distress or aggression ; S. 6	
		However, improv principles, as our data suggest, offer a set of strategies that can be added to care partners' toolkits, and under the right circumstances, can be helpful; S. 6	
10_improve self-concept	a brief 20-minute session of verbal improvisation exercises ; S.17	working in agreement, spontaneity, commitment, and being present in the moment ; S. 4	positive effects on oral language skills, self-esteem, moral reasoning, and role-taking abilities. S. 9
	Classes were 12 weeks, 1 hour each week, followed by an improv show involving a culmination of short form games learned over the class period S. 20	through maintained focus, active listening and observing, eye contact, and emotional presence ; S. 4	The largest effect sizes were found in story understanding; S. 9

<p>Inhalt: The instructor was a professional improviser and improv instructor. S. 20</p>	<p>The curriculum was developed by the instructor. S. 20</p>	<p>Nevertheless, there may be elements and techniques specific to improv that are related to cognitive constructs that underpin self-concept. S.6</p>	<p>oral language skills; S. 10</p>
<p>Inhalt: The curriculum was developed by the instructor and consisted of different short form games and techniques to introduce the fundamentals of improvisation. S. 20 Memo 36: Übungen: Improbasics</p>	<p>In the improv course progression, students were first introduced to the fundamentals of improv. Students then practiced short form games to work towards creating a live improvisational show in which every student participated; S. 21</p>	<p>According to improv theorists, the creative experience of improv can serve as a platform for self-expression and exploration (Spolin, 1963/1999); S.6</p>	<p>improv is executed by an ensemble of actors who accept suggestions from the audience, create a scene on stage; S. 11</p>
	<p>Identical curriculum and lesson plans were carried out for both semesters of improv classes. The same instructor taught improv classes and directed the shows. S. 21</p>	<p>may positively affect self-concept by encouraging students to utilize their imagination, work in agreement, and spontaneously express themselves.S. 6</p>	<p>long form and short form; S. 11</p>
	<p>Improv classes started with a 10- to 15-minute warm-up including acting exercises to prepare both the mind and body for the lesson's exploration S. 21</p>	<p>When improvisers commit wholeheartedly to their own ideas, this commitment may strengthen belief in one's self. S. 6</p>	<p>(In long form, improvisational actors) prompt the audience for a suggestion, such as location, object, or social relationship for the improviser. Using this suggestion, the actors spontaneously create a series of scenes that can continue for a lengthy amount of time. (On the other hand), short form scenes or exercises last a much shorter amount of time, for example 2 to 5 minutes. This form might include a scene with a specific condition, such as avoiding words that begin with a certain letter of the alphabet, or a story with each actor providing one word at a time; S. 11</p>
	<p>After warm-up, the instructor facilitated a 5- to 10-minute discussion among students about past material and any recent developments the students made in</p>	<p>Skills associated with improvisation such as face-to-face verbal communication, and being in the moment through maintained focus, active listening and observing, eye contact, and emotional</p>	<p>actors may prompt the audience for a suggestion; S. 11</p>

	<p>understanding the tenets of improvisational theater. This discussion also served as a review of the previous week's lesson; S. 22</p>	<p>presence are critical for positive social functioning; S. 6</p>	
	<p>During the remaining 35- to 45- minutes, the instructor introduced a new improvisational goal (e.g., "Yes, and" attitude, eye contact, character work, storytelling, etc.), which became the focus of that week's lesson; S. 22</p>	<p>acting without a script, where plot and characters are devised through spontaneous collaboration in the moment of performance; S. 11</p>	<p>uses improvised games and exercises to encourage discoveries, inspire spontaneity and creativity, and explore status; S. 12</p>
	<p>Following the short form activities, the class concluded with an improvisational cool down game of the students' choice; S. 22</p>	<p>improv requires a host of skills, including focus, intuition, spontaneity, physicalization, and creative problem solving; S.11</p>	<p>established a competitive theater/sports form of improvisation performance called Theatresports; S. 12</p>
	<p>the nature of improv calls for spontaneous and unique happenings inside the curricular structure S. 30</p>	<p>spontaneous ensemble collaboration through the discipline of focus, presence, and connection to each other and the space; S. 11</p>	<p>Although experienced actors can make improvisation look easy, there is much preparation that goes into being an effective improviser; S. 13</p>
	<p>Having one instructor throughout the present study helped control for treatment and curriculum continuity between the two treatment groups. A consistent curriculum with identical lesson plans for both semesters with the same warm-up exercises, short form games, and improvisational techniques focusing on specific goals also added to continuity across treatment; S. 30 Memo 38: Ein Impro-Instruktor für beide Kontrollgruppen ermöglicht Annäherung an Vergleichbarkeit</p>	<p>(Theatresports) but rather on creating the illusion of competition for the enjoyment of the audience. S. 12</p>	<p>affirm one another's ideas ("yes") and build upon them by adding a creative contribution ("and"); S. 13</p>

	Future study comparing improv classes culminating with a show versus improv classes without a show would shed light on the importance of the performance aspect; S. 31	Applied improvisation employs the principles and games from improvisational theater for purposes other than a performance; S. 13	When improvisers can trust their team members to work in agreement with one another, instead of pushing their own ideas, they can experience freedom from self-restriction; S. 13
	more frequent exposure to improv; S. 31	Work in agreement. positive ensemble dynamic by adopting a "Yes, and" attitude is the most fundamental of improv principles. S. 13	On the other hand, "Yes, but" or "No" responses deny other's ideas and consequently restrict creativity. S. 13-14
	Similarly, a comparison of a professional improv instructor versus a classroom teacher trained to teach improv would hold implications for treatment delivery. S. 33	Give "gifts". S. 14	Adding scene information (e.g., information regarding who, what, where, when, and why) moves the improv narrative along and can be considered a "gift". (...) these gifts should be accepted with a positive "Yes, and" attitude. ; S. 14
		Avoid questions. S. 14	It is important for each ensemble member to contribute and create; S. 14
		Be present; S. 14 (Being present in the moment requires maintaining focus, remaining attentive through active listening and observing, maintaining eye contact, and retaining emotional presence. Being present and listening intently, not just to the actual words spoken, but also to the way in which the words are spoken, allows an improviser to pick up on the ideas of team members. Code: Inhalt)	requires maintaining focus, remaining attentive through active listening and observing, maintaining eye contact, and retaining emotional presence; S. 14
		Enable spontaneity; S. 14. (The mission of improvisers is to spontaneously respond by using intuition, or reacting instinctually (Spolin, 1963/1999). This creative way of "thinking on one's feet," or generating original content on the spot, is necessary since improvisers are not given time to prepare for scenes. They must process and react to the current circumstances in a visceral way that is organic and honest (Johnstone, 1979/1992). Code: Inhalt)	using intuition, or reacting instinctually, "thinking on one's feet, They must process and react to the current circumstances; S. 14
		Build trust. there are many "right" answers; S. 14.	"have each other's back."

		<p>((i)n improv, there are many “right” answers. Improvisers are encouraged to act spontaneously, knowing that fellow ensemble members will not reject or question them. Team members “have each other’s back.” This development of nonjudgmental mutual support and trust creates an atmosphere that promotes risk-taking, spontaneity, and creativity. Code: Inhalt.)</p>	<p>nonjudgmental mutual support and trust creates an atmosphere that promotes risk-taking; S. 14</p>
		<p>Emphasize collaboration; S.15 (The focus of improvisation is on the success of the ensemble and not that of the individual actor. Team members are encouraged to build on one another’s ideas as they strive to make each other look good. Collaboration is a fluid process with shared leadership based on the knowledge of each ensemble member’s strengths and weaknesses. Building a group mind enhances performance, while individualized thinking limits a team’s success. Code: Inhalt.</p>	<p>focus of improvisation is on the success of the ensemble and not that of the individual actor, they strive to make each other look good, based on the knowledge of each ensemble member’s strengths and weaknesses. Building a group mind enhances performance, while individualized thinking limits a team’s success S. 15</p>
		<p>Hone relevant skills; S. 15 (Improvisers are continually honing their acting skills. These skills might include character development, or becoming different characters; storytelling, or the ability to develop a plot with a beginning, middle, and end; and physicality, or being attentive to various physical aspects of acting, such as posture, eye contact, and spatial awareness. Code: Inhalt)</p>	<p>include character development, or becoming different characters; storytelling, or the ability to develop a plot with a beginning, middle, and end; or being attentive to various physical aspects of acting, such as posture, eye contact, and spatial awareness S. 15</p>
		<p>Be an “expert.” (An improviser is not likely to be an expert on all topics that might arise, whether from an audience suggestion or a team member’s creation. If knowledge is lacking, improvisers should continue with the scene as if they were knowledgeable. The art of “faking it” can often create quite entertaining performances. This being said, it is always a good idea for improvisers to keep informed about a variety of topics, such as</p>	<p>The art of “faking it” can often create quite entertaining performances; S. 15</p>

		professional occupations, historical facts, current events, trends, cultural issues, etc. Code: Inhalt.) Memo 32: Übung "behaupten". z.B. Experteninterview, Gebärdendolmetscher.	
		Commit wholeheartedly; S. 15 (Improv requires total commitment in thought, word, and action. When improvisers are reacting to given information spontaneously, they must commit wholeheartedly to scene ideas. Additionally, this commitment empowers improvisers from breaking character with laughter, which in turn enhances the comedy value for the audience. Code: Inhalt.) Memo 33: Björn: "Wie ein Chihuahua"	reacting to given information spontaneously, they must commit wholeheartedly to scene ideas; S. 15
		significantly higher levels of organizational playfulness and creativity S. 17	Games used in this study were based on the foundation created by Spolin (Spolin, 1975/1989; 1963/1999; 2001; 1985/2011) S. 20
Inhalt: The format emphasized aspects of improv important to understanding productive and spontaneous collaboration within a team of ensemble members; S.20-21		supportive environment created by improv's "Yes, and" principle as a possible mechanism behind the improvements; S.18 Memo 34: die unterstützende Umgebung durch "yes, and" erinnert an Theorie v. sicherer Bindung.	consisted of different short form games and techniques to introduce the fundamentals of improvisation; S. 20
		working in agreement, spontaneity, commitment, and being present in the moment; S. 28	aspects of improv important to understanding productive and spontaneous collaboration; S. 21
	Each goal was associated with specific short form improv games; S. 21	The very nature of improv that makes it exciting, motivating, and fun also makes it difficult to replicate as an exact intervention. S. 29	(The improv curriculum focused on specific major goals:) character development; <ul style="list-style-type: none"> • storytelling; • working in agreement ("Yes, and" attitude); • physicality (including posture, eye contact, and spatial awareness); • active listening and observing;

			<ul style="list-style-type: none"> • spontaneity; and • commitment. <p>S.21</p>
		variations stemming from participant characteristics and group dynamics will ultimately occur; S.30	<p>An example would be "Pass the Sound and Movement." In this exercise, participants stood in a circle. One participant was designated to initiate a paired vocal sound and single movement, which was "passed" to someone standing next to them. The receiver then passed this sound and movement to the next participant in the circle while imitating exactly what was given to them. The sound and movement continued to move around the circle in this fashion; S. 21</p> <p>Memo 37: Morph-Kreis</p>
		Improvement in self-concept via improvisational theater may come from improv's specific emphasis on goals such as working in agreement, spontaneity, commitment, and being present in the moment; S. 33	<p>Participants were instructed to remain engaged and energetic so as not to allow the energy to dissipate. They were also encouraged to make eye contact every time the sound and movement was passed from one participant to another; S. 22</p>
			<p>Short form improvisational techniques were used to reinforce the goal. For example, if the lesson of the class was focused on exploring the ability to use the "Yes, and" attitude (working in agreement), a game such as "Three-Headed Specialist" was played. In this short form game, three participants stood shoulder-to-shoulder facing the audience. Through audience suggestion, they were given a type of "specialist" to be. For example, if students were given the suggestion of portraying a dinosaur specialist, the three participants would act as one "three-headed specialist" on the topic to answer the audience's questions about dinosaurs, one word at a time in consecutive turns. Once the three-headed specialist concluded the answer, the three participants were required to lift their</p>

			hands to their chins and say "hmmm" in unison; S. 22
			(e.g., through maintained focus, active listening and observing, eye contact, and emotional presence); S. 28
			consistent curriculum with identical lesson plans for both semesters with the same warm-up exercises, short form games, and improvisational techniques focusing on specific goals also added to continuity across treatments: S. 30
			Investigation of other potentially beneficial effects of improv conducted in controlled studies with relevant objective measures would allow for a more thoughtful and precise application of improv techniques. S. 32 Memo 39 entspricht im Wesentlichen Teil meiner Fragestellung: wie muss Intervention inhaltlich aufgebaut sein...
			through maintained focus, active listening and observing, eye contact, and emotional presence. S. 33

E.2 Die restlichen Hauptkategorien

Tabelle 10: Codierte Informationen zu den restlichen Hauptkategorien.

Fall (Publikation)	Theorie	Limitationen	Ergebnisse	Forschung
2_qualified eclectic	Looking past the performative aspect, the skills and mindset of improvisers are highly desirable in other contexts like collaboration, idea generation, being flexible, listening and accepting failure. Improv is proven to promote co-creativity and idea discovery (Felsman, Gunawardena, & Seifert, 2020) and can have a positive effect on cognitive processes such as anxiety, depression, memory and people's	Highlighting a possible downside of the flexibility offered by an Improv mindset one participant from the workshop expressed that they found the use of improv in the design context to be a bit too flexible and "direction-less". The design facilitators also describe the dangers of the participants getting carried away and underline the importance of getting back to the structure: "If you get carried away by	Data from the study revealed that practitioners may benefit from having an Improv mindset and using Improv tools and methods in facilitating design processes with non-designers. The core principles of Improv: Yes And, active listening, making your partner look good, being present and accepting failure are being leveraged by practitioners in their design work and will in the following sections be presented as three core themes: Having an Improv mindset to	Thus, by conducting three qualitative studies, we aim to gain a better understanding of whether and how techniques related to Improv can support facilitators in design processes with non-designer teams. S. 4

	ability to think divergently (Hainselin, Aubry, & Bourdin, 2018). S.3	playing then you sometimes need to refocus on the actual challenge" S. 7	excel in the role, guiding non-designers through the process, extracting design tools from the principles of Improv. S.6	
	Design Thinking is by its definition multidisciplinary and there are numerous articles and anecdotal evidence on how practitioners use Improv as warmups (d.school, n.d.), for empathizing and as ideation tools (The Accidental Design Thinker, 2020). In academia the use of improvisation as a design method has also been investigated and a number of shared practices are identified between Improv and Design Thinking. By teaching and observing 350 practicing designers and 1000 undergraduate and graduate design students over a period of 15 years Gerber and Fu (2018) identified five shared practices between Improv and Design Thinking: 1) collaboration, 2) exploration, 3) generation, 4) experimentation and 5) communication. S. 3	As the improvisers in the study had limited experience with design processes, they naturally were not able to have the same insights as the facilitators interviewed; S.9	According to the data collected, a facilitator may leverage having a mindset of an improviser by being able to better read the room, be flexible, and have a greater tolerance for uncertainty and ambiguity. S.6	The goal of the semi-structured interviews was to investigate how practitioners are leveraging their Improv experience in design and how they experience having an Improv mindset supports them as facilitators. The practitioners interviewed for the study were purposively sampled and selected with two criteria: 1) design facilitators with improvisational experience and 2) improvisers with experience in working with improvisation in an innovation or Design Thinking context. S. 4
	By supporting the right group dynamics, Improv may therefore enhance the effectiveness of brainstorming, which is the most common used ideation approach in design processes (Gerber, 2009).		Design Facilitator 1 (DF1) described how they as a facilitator and coach must continuously check the teams needs in order to integrate the right practices at the right time and claimed that being an improviser supports them in doing so. This is supported by another designer who explains: "... as an actor, I have to listen to them all the time, I have to be there and respond. And then at the same time as a facilitator, ... you have to be able to listen and respond."S.6	Participants were identified and recruited through industry networks, educational institutions and LinkedIn. The researchers also used snowball sampling in order to leverage the recruited participants' existing networks (Farr, 2008). In total, nine interviewees were recruited (see Table 1) consisting of four design facilitators with Improv experience and four improvisers possessing extensive experience in working with Design Thinking or innovation. S.4
	Research suggests that the ability to generate many ideas fast is correlated with coming up with a single promising idea and that improvisers are up to 25 % more proficient in doing so than professional product designers (Kudrowitz, 2010). Teaching designers collaboration and association techniques through a two-hour Improv workshops Kudrowitz (2010) increased		As an improviser, one of the first things you learn is to connect to and read the audience in order to "... quickly understand what might be necessary in that particular moment" (Improvvisor 1 [I1]). According to the interviewed practitioners, the listening skill goes beyond the spoken word, as improvisers are trained in reading body language and	As the nature of the research was exploratory the interviews were conducted in an informal setting and the participants were asked open-ended questions based on an interview guideline. The themes and guidelines were designed specifically for each interview and were subject to iterative adjustments between interviews (Farr, 2008). This allowed the researchers to stay flexible and adapt to the interviewees' questions while at the same

	their ability to generate many ideas by 36 %. S.3		using different tools to get instant and continuous feedback. S.6	time being able to guide the participants through the pre-identified themes.S.4
	The emergence of this theme describes how the Improv principles of curious listening and focusing on the here and now (Tint & Froerer, 2014), S.6		DF1 describes how they as a facilitator must be able to both work within a predefined structure and at the same time be flexible when needed S. 6	The interviews were conducted through online video call tools like Google Hangouts or Skype as well as three interviews in person in the Berlin (Germany) area. The informants called in for one-on-one interviews from Edmonton (Canada), Hamburg (Germany), Copenhagen (Denmark), Stockholm (Sweden) and Brussels (Belgium). Audio from all interviews but one was recorded and transcribed by the researchers. One interview organically shifted from an interview setting to a co-creation session by the participant's own initiative. The concepts discussed and agreed upon emerged from the responses of the interviewee and the researchers accounted for any potential biased topics from that specific interview when coding and analyzing the data. S.4
	By having the mindset of an improviser, you are flexible and spontaneous and able to balance structure and freedom (Tint & Froerer, 2014). S.7		Improv can play a supporting role in improving a facilitator's flexibility, S. 6-7	At the time of study, one of the researchers participated in a four-month Design Thinking educational program for non-designers. This allowed for the researcher to gain access to a context that was not readily available and could foster unique insights relevant to the research. As a supplement to the primary research method participatory observation offers a high level of immersion (Saunders, Lewis, & Thornhill, 2013) and allows for data that occurs more naturally or situationally than the interviews (Mason, 2002). In this way the researchers were able to gain a better understanding of how non-designers experience the introduction to Design Thinking, and the interaction between the team and the design facilitator.S. 5
	Since shared principles between Design Thinking and Improv are already established in existing research (Gerber & Fu, 2018) one can draw parallels from literature on Improv and learning where Improv is a "...proven impactful way to facilitate experiential learning around themes embedded in Improv philosophy..." (Huffaker & West, 2005). S.7		Especially the way Improvisers work with shifts in status, active listening and Yes Anding is highlighted as a supportive element for flexibility. S. 7	The educational program consisted of two design projects in teams of five non-designers and took place two days a week for four months. Every team was assigned two coaches guiding the teams on alternating days of the week. The teams were randomly changed in between the projects and the researcher experienced two different team constellations. The researcher observed phenomenon related to the team-dynamic, the individual team members' understanding of

				Design Thinking principles, tools and methods as well as the interactions between the coach and the team. S. 5
	The use of Improv to build a tolerance for ambiguity and uncertainty is also supported by multiple studies in management education research (e.g. Benjamin & Kline, 2019; Rossing & Hoffmann-Longtin, 2016). S. 8		By accepting offers and building on other's ideas, the facilitator is comfortable with going outside of the pre-planned structure, reframing and guiding the team in the right direction. One of the interviewees describes this concept as a form of co-creating with the team, S.7	The data collected from the participatory observation was recorded in a handwritten researchers' diary updated shortly after every program day with primary observations (observations made by the researcher), secondary observations (statements made by other participants and coaches) and experiential observations (the felt experience of the researcher in the context, S. 5
	Improvisers play characters and must be capable of "putting themselves in the shoes of others" (Kollmeier, 2018), S.8		So those experiences with co-creating and being on your feet, being ready to react on what is whatever hits you, and fit that into the frame that you create together, the sculpture, the painting, whatever you paint, paint the scene you play together. That helps a lot as a facilitator when you can exist in that. S. 7	In addition to the aforementioned methods the researchers designed a participatory design workshop with design students in order to investigate how novice designers experience the introduction of Improv methods as a set of tools in the design process. The session was organized as a peer-to-peer workshop solving a fictitious design problem using methods from community theater forms. Data from the workshop was collected during an open reflection session after the workshop. The participants were recruited by open invitation as an event for students of a Design Thinking educational program in the Berlin area. Out of a total of 80 students, seven signed up and participated the workshop, S.5
			For DF3 the practice of playfulness and serendipity in Improv helps them build a resilience for the unexpected and unknown. S. 7	The recordings of the interviews were transcribed and coded in-vivo following the Grounded Theory paradigm (Glaser & Strauss, 1967), and subsequently clustered into relevant themes using Atlas.ti. The research memos of the observation and the workshop were analyzed iteratively by affinity diagramming before using Atlas.ti to finalize the coding and analysis. Subsequently, the emerging topics were used to enrich and interpret the findings from the expert interviews (Davis, Golicic, & Boerstler, 2010). The process of clustering codes into relevant themes was done over several iterations and by thematically analyzing the data set through recognizing relationships and developing categories, the number of codes was reduced from over 400 to 24 categories divided into three core themes (Fig. 1). S. 6

			<p>Since Improv is experiential in its nature facilitators can use Improv exercises and practices to limit over-thinking and guide the team into making decisions. One design facilitator describes how Improv exercises can be more transformative than other warm-ups, S.7</p>	<p>Yet, one needs to acknowledge the role of the researchers as being involved in the data gathering. Due to the qualitative nature of our research its findings are not generalizable and thus call for future testing by means of more robust research designs. S.10</p>
			<p>Improv methods and practices can be effective in fostering experiential and embodied learning experiences within teams: "Put it in terms of a pedagogical concept, it will let people experience the mindset, then reflect on it. And then let them, based on that, experience ... work on using that mindset"; S.7</p>	
			<p>Facilitators in the study use improvisational exercises to facilitate the learning of important capabilities and skills for design processes. S.7</p>	
			<p>As there is never a known outcome of a design process it is important that the participants become as comfortable as possible with uncertainty and ambiguity in order to properly focus on the process S.8</p>	
			<p>After doing Improv exercises like "Yes Let's" it is easier for the facilitator to intervene and guide the team towards co-creation. S.8</p>	
			<p>in Improv, you would always take your first impulse and in ideation we sometimes try to put a lot of more out, because the first one might not be the most interesting or radical one. ... we go for quantity first because we say, well, let's first generate a lot and this would be a bit ... dangerous in Improv. Because the difference is, in Improv everything is like real time. And in Design Thinking, we still have a phase where we can select ... S.8</p>	
			<p>By learning how to build a character and dealing with others' emotions through Improv exercises the participants can empathize with the user and the context of the design challenge. As observed in</p>	

			the educational program it is not always easy for non-designers to empathize with people, as some stakeholders may seem un-empathetic and a designer might have to "walk in the shoes" of someone from a totally different point of view from oneself. S.8	
			The responsiveness to activities and ways of thinking will inevitably be different and depending on traits like introversion and extroversion they might react differently to design practices as well as Improv practices. S.8	
			The angle that I start from is providing emotional safety to the client and making him or her speak openly. which starts ... on my side. S.8	
			Despite describing several exercises, none of the design facilitators gave much attention to how Improv exercises could be used to achieve specific design goals like understanding, ideating, prototyping or testing. S.8	
			Knowing when to apply Improv tools and when to apply design tools requires a certain level of expertise in both fields; S.8	
			Improv and Design Thinking share multiple practices and using Improv can be beneficial in an educational and professional Design Thinking environment to foster collaboration, exploration, generation, experimentation and communication. S.9	
			By possessing knowledge and experience in Improv, the facilitator may leverage Improv's principles of curious listening, focusing on the here and now, Yes And and the experiential and playful nature of Improv to improve their facilitation practices. S.9	
4_ Teaching advocacy communication to pediatric residents: the efficacy of applied improvisational	Whereas many physicians are trained in empathetic communication and medical expertise, most are not taught the kind of trust-building	Those who did report barriers focused on lack of time, opportunity, and self-efficacy. S.16	These exercises helped residents to be audience-centered and to build clarity and engagement through verbal and nonverbal communication. Further, it	This study explores a novel programmatic instructional intervention designed to teach pediatric residents (Assistenzärzte) how to

<p>theater AIT as an instructional tool</p>	<p>communication skills required to help patients manage these types of conflicting health messages (Lee & Hornik, 2009). Specifically, residents must demonstrate proficiency in communicating “effectively with patients, families and the public, as appropriate, across a broad range of socioeconomic and cultural backgrounds” (ACGME, 2017, p. 16).S. 3</p>		<p>oriented them to the importance of ensuring that their audiences were following their messages in a way that promoted understanding and connection. S.11</p>	<p>communicate effectively in advocacy settings, whether with news media or the community, S.3</p> <p>Specifically, we designed our day-long instructional intervention with the aim of helping pediatric residents become more comfortable and confident advocating for children’s health issues, S. 3</p>
	<p>In this article, we first define physician advocacy and advocacy communication, particularly in the context of pediatrics. We follow with the theoretical grounding for using AIT in our instructional intervention program, S.3</p>	<p>On the negative side, Vicki described ineffective communication as “steamrolling an interaction. S.16</p>	<p>Residents indicated that they learned several communication techniques during the workshop that they continued to employ following the workshop. These techniques included (1) listening more closely to understand the needs of their patients, patient families, colleagues, and the community; (2) using rich descriptions and analogies to enhance empathy with their audience and to help their audience understand complicated information; (3) using storytelling as an effective way to communicate with an audience; (4) modifying communication plan based on the response of their audience; and (5) using voice and body language to create a sense of trust with the audience (Table 2). S.15</p>	<p>Grounded in Hubinette et al.’s (2017) advocacy framework for understanding the ways in which physicians coordinate meanings with patients and the public, and using the Comskil training instructional design approach (Brown et al., 2010; Brown & Bylund, 2008), we developed our AIT pilot curriculum to teach advocacy-related communication skills to pediatric residents during their community advocacy rotation. S.9</p>
	<p>According to Pearce and Cronen (1980), perceiving messages is not the challenging part of communication. Rather, we struggle to communicate effectively because we are constantly managing the meaning of our communication as a way to coherently tell the stories of our experiences. We always manage these meanings in the context of others, thus coordinating the meaning with them (Pearce, 2004; Pearce & Cronen, 1980) and creating the social worlds within which messages are understood and interpreted. S.5</p>	<p>Participants also identified audience-centeredness as a key aspect of effective communication, S.16</p>	<p>Qualitative data also illustrate how residents sustained their communication practices in three areas: message distillation, empathy, and language transformation. S.15</p>	<p>into an already-existing month-long community advocacy rotation,</p> <p>The advocacy rotation is an ideal setting for this instructional program because residents are asked to move beyond bedside communication to consult in community educational settings and create a podcast for a community partner on a health topic of importance to their constituents.</p> <p>We hypothesized that, after completion of this workshop and rotation, residents would feel more prepared to participate in advocacy activities, such as speaking to the media and community partners, as compared with their baseline readiness. S.9</p>
	<p>Coordinated management of meaning (CMM) (Pearce, 1989, 2004, 2007; Pearce & Cronen, 1980)</p>	<p>resident physicians are very new to the practice of medicine.</p>	<p>Residents identified increased attention to making messages more succinct and understandable for nonexperts; a</p>	<p>Four research questions (RQs) guided our mixed methods approach to evaluating the AIT</p>

	<p>CMM proposes two types of rules that govern conversation: constitutive (rules that help to determine what is appropriate in a given context and how to interpret the meaning of an event or message) and regulative (rules that govern action or next steps in a conversation). S.5</p>	<p>could explore how more veteran practitioners might respond to training S.18</p>	<p>technique we call distilling in the workshop. This concept was mentioned frequently in the participants' comments.</p> <p>In addition to distilling, the participants also mentioned developing more empathetic messages after the training. S.15</p>	<p>curriculum and subsequent changes in our participants. S.9</p> <p>RQ1: How did residents' perceptions of their willingness and ability to advocate (both in the community and in the media) change after participating in the AIT workshop?</p> <p>RQ2: What advocacy-related communication techniques (taught during the workshop) became sustained practices for residents over time?</p> <p>RQ3: What did residents perceive as ongoing barriers to advocacy communication following the workshop?</p> <p>RQ4: What did residents perceive as effective and ineffective advocacy strategies (from the workshop) in their workplace settings? S.9</p>
	<p>Both constitutive and regulative rules are always enacted by communicators based on a context. For example, the constitutive rules of discussing vaccine hesitancy are different in a news interview than patient room. In both cases, the topic should be approached with empathy and a focus on acknowledging emotions rather than just sharing facts. S.6</p>	<p>That said, AIT as a teaching tool can be difficult for some audiences to accept (Berk & Trieber, 2009; Hoffmann-Longtin et al., 2018). Additional investigation is needed to understand the circumstances under which training audiences would be comfortable accepting this approach S.18</p>	<p>As our training program illustrated, these skills helped pediatric residents reframe conversations to ensure both parties work toward the same goals, providing them with an agility not afforded by traditional CST, S.17</p>	<p>, we collected quantitative and qualitative data, immediately pre-/ postintervention, as well as in a follow-up survey a few months after the intervention, S.9</p>
	<p>Two more key concepts of CMM are useful as they relate to advocacy in healthcare settings: coherence (the stories participants use to make meaning within the conversations) and coordination (the extent to which two communicators agree upon the pattern or story they are creating together, within the conversation). For example, a pediatrician does not have to agree with a parent's hesitancy to vaccinate (they might not necessarily share the same story about vaccines); however, that physician must accept that the parent's fears are part of the story and meaning they are ascribing to the interaction. To move forward, the physician and parent need to coordinate their narratives; working together to decide where the hesitancy</p>	<p>The length of our training program (one day) also creates a limitation. It is challenging to argue such a short intervention would create significant differences in behavior. S.18</p>	<p>Moreover, at long term follow-up, they identified cocreation of meaning as a key component of effective communication, which was central to the larger, overarching instructional goal of the AIT workshop, S.17</p> <p>Finally, results suggest that residents did incorporate topics from the training into their day-to-day interactions, S.17</p> <p>These results further evidence what others have found: communication instruction can successfully alter participants behavior (Brown et al., 2010; Cegala & Lenzmeier Broz, 2002), S.17</p>	<p>Prior to discussing the methodology in detail, we provide a summary of the AIT training curriculum, as it was the setting within which we collected data from pediatric residents. S. 9</p> <p>The workshop was conducted in the context of the month-long pediatric community advocacy rotation</p> <p>There were nine month-long rotations over the period of a year, within each of which we held one day-long workshop</p> <p>The rotation included on-site observations and partnerships with community organizations to produce health messaging events and materials such as community meetings, pamphlets, and podcasts</p>

	<p>comes from and what to do about it. The extent to which this happens can largely influence the effectiveness of the advocacy efforts, S.6</p>			<p>All residents on the rotation were expected to attend the workshop prior to completing their rotation.</p> <p>The overall goal of the workshop focused on using policy information and empathetic message design to build trust in the field of medicine, to better advocate, and to correct misinformation. Specifically, we focused on our residents' dynamic responsiveness, empathetic connection, and audience-centeredness in their communication. S. 10</p>
	<p>, recent scholars have also acknowledged that training focusing exclusively on learning these skills in a checklist manner limits physicians' abilities related to communicative flexibility: being able to adapt their communication in the moment for a variety of audiences and contexts, S.8</p>	<p>Finally, we used self-report data from our residents to evaluate the AIT training program, thus inviting a social desirability bias of our participants simply saying what we want to hear. S.18</p>	<p>Through a day-long AIT workshop, we sought to increase pediatric residents' responsiveness, empathetic connection, and audience-centeredness. S.19</p>	<p>Learning outcomes for the workshop focused on residents' abilities to (1) explain the importance of clear communication and recognize how to create clear meanings with different audiences; (2) attend to the needs of an audience, read verbal and nonverbal cues, and adjust communication in the moment, as needed; (3) reduce self-consciousness in communication; and (4) use storytelling techniques effectively to evoke emotion, build empathy, and make personal connections through clear, vivid language.</p> <p>In developing the curriculum, we worked with the rotation faculty to understand the communication needs and challenges faced by their trainees and colleagues (Brown et al., 2010). S.10 Memo 14: Inhalte (Curriculum) v. Forschenden in Zusammenarbeit mit Leitung selbst entwickelt.</p>
	<p>Some health education programs use experiential education methods (such as role play and simulation) (Cegala & Lenzmeier Broz, 2002; Gysels et al., 2004) and specifically, programs have turned to the techniques of improvisational theater (often called AIT) to train physicians to speak and write more spontaneously, flexibly, responsively, and engagingly to a variety of audiences (Hoffmann-Longtin et al., 2018; Kaplan-Liss et al.,</p>			<p>of 51 residents audience for each workshop included five to 12 resident participants S.10</p> <p>Of our resident participants in the workshop, 65% were women. This overrepresentation of women mirrors the field of pediatrics, where approximately 62% of the population. S.12</p>

	<p>2018; Sawyer et al., 2017; Watson, 2011). S.8</p>			<p>Fifty one pediatric residents participated in the training program. Resident physicians are those trainees who have completed medical school and are now completing an additional 3–7 years of training in the specialty field of their choice. This training (called residency) comprises a set of specific rotations designed to expose physicians to critical areas in their specialty. S.12</p> <p>During residency, residents complete rotations to learn to care for patients with varied needs. For example, in pediatrics, rotations might include caring for critically ill and premature newborns, children with lung disease, and children with cancer. Rotations may vary in length but are usually 4 weeks long. Some rotations are embedded longitudinally throughout training, and many rotations are repeated multiple times during residency training. Community advocacy is a rotation that is required by the accrediting body (Zulassungsstelle) for pediatric residents (ACGME, 2017). At our institution, the community advocacy rotation occurs in years 1 and 2 of the pediatric residency program. We imbedded our workshop within this month-long rotation. S.12</p>
	<p>"[t]he field of AIT translates the theory, practice, and training strategies of the theater into real-world contexts on the basis that the communication skills and the habits of thinking and acting that make a successful improviser on stage are the same skills and habits that foster success in other contexts" (Hoffmann-Longtin, Rossing, & Donovan, 2018, p. 5). S.8</p>			<p>Responses to the qualitative survey items were analyzed for emergent themes. Consistent with the trustworthiness strategies established by Lincoln and Guba (1985), each member of the research team read the written answers to each open-ended question at least twice and discussed the meaning of the response in the context of the RQs and the other responses. Then, the research team used an inductive process to identify emergent themes across multiple responses. Separate elements were placed into larger categories, and the research team developed thematic descriptors to represent the sentiment of each section or cluster (Patton, 2002). We analyzed the relationships among the clusters, referring to process notes to confirm themes, and developed higher-level themes that connected several related concepts (Patton, 2002). After returning to the original data, representative examples of each theme were identified from the</p>

				surveys. To ensure a rigorous analytical process, colleagues not involved in the research (but familiar with the program) served as peer debriefers (Lincoln & Guba, 1985), asking questions and helping the research team to clarify themes and categories. S.13
	Results of these AIT instructional programs have been promising. For example, Berk and Trieber (2009) suggest that improvisation allows learners to grow through experiential discovery and collaboration, which in turn promotes deeper learning. S.8			Participants also identified audience-centeredness as a key aspect of effective communication. S.16
				Applied improvisation training offers unique complements to more traditional CST (communication skills training) and is particularly powerful in addressing these challenges by emphasizing dynamic responsiveness, empathetic connection, and audience-centeredness. S.17
5_playfulness_older_women	Recent studies have confirmed the positive effects of playback theatre groups for the older population, S.1	Galit described working on stories from the participants' past and how 'going back in time' through these stories contributed to shaping an ageless experience; S.8 Memo 16: Als Limitation codiert, weil der Bezug auf eigene, möglicherweise psychisch belastende, Erfahrungen heikel sein kann in einem pädagogischen - nicht therapeutischen - Kontext: Das Produkt dieser Arbeit soll ein präventives, niederschwelliges Instrument sein. Bezug auf eigene, belastende Erfahrungen gehören in den Arbeitsbereich ausgebildeter Therapeut:innen (Abgrenzung).	Five subthemes emerged from the analysis: (1) the creative process promotes change from introversion to openness ; (2) expanding the self through bodywork and movement ; (3) playfulness in playback theatre creates an ageless experience ; (4) development in the group is assimilated into daily life and (5) the importance of the role of the conductor in the participants' development , S.1-2	This article presents part of a larger study that examined the experiences of older women in Israel who took part in playback theatre groups in community centres . It explores one theme from the findings that centred on promoting change and growth. Semi-structured in-depth interviews were conducted with women aged 62–81 (N = 17) who had been involved in playback theatre groups for over six months . The data were subjected to reflexive thematic analysis. S.1 (thematische Analyse nach Braun & Clarke)
	Playback theatre is a form of non-scripted theatre based on personal narratives. A group of actors spontaneously crafts dramatic pieces inspired by the personal narratives of the participants, which are either presented as a performance or within a closed group (Fox and Dober 1999;	the conductor's authority could veer into criticism that could curtail self-expression ; S.11 The conductor at times said 'you could have done it like this', and comments like that can make you tense up or feel bad because maybe we didn't convey the	The findings highlight the importance of playback theatre and its contribution to promoting personal development and self-expression. Through embodied expression, these women reported experiencing a meaningful connection to their ageing body. S.2	However, to the best of our knowledge, no studies have examined participating in playback theatre through the dual lens of old age and gender . This study focuses on older women in long-term playback theatre groups for women in community centres . It takes the characteristics of female ageing into account, including dealing with issues of body image, gendered ageism, age

	<p>Salas 1993). Playback theatre is also implemented in groups of older adults in different settings and was shown to contribute to well-being in old age (e.g., Harel and Keisari 2021; Keisari et al. 2020). S. 2</p>	<p>story correctly. [...] Sometimes it feels like criticism. [...] One time she [the conductor] suggested a new topic and I was up first [...] and I thought that I had done it relatively very well, and then she had lots of comments. [...] It was not easy. [...] I was really hurt, I tensed up. [...] I felt I was Carmella as a young girl again being criticized by the teacher. S.11</p> <p>Memo 18: Limitation für Kursleitung: ungefragte Vorschläge können als Abwertung von gemachten Angeboten durch Tn wirken. Zu viele Vorschläge können als Kritik wirken.</p> <p>d 'you could have done it like this; S. 11 I thought that I had done it relatively very well, and then she had lots of comments. S. 11</p>		<p>changes and losses, as well as development and personal growth in old age. In doing so, it provides a platform for older women to share their experiences, thus facilitating a deeper understanding of the processes within these groups and how they address the needs of older women.</p> <p>S.2</p>
	<p>Playback theatre is an applied form of non-scripted community theatre, where several actors create dramatic improvisation in response to the participants' personal stories, in the form of a performance or in a closed group (Fox and Dober 1999; Salas 1993), S.3</p>	<p>It dealt with women participating in playback theatre groups at a single point in time, when they were actively engaged. S.14</p>	<p>In the larger study that was conducted on the project, four main themes were generated:</p> <p>(1) The unique relationships that emerged in a long-term playback theatre group for women; (2) The creative technique in playback theatre helps process women's lifelong experiences; (3) The limitations of playback theatre in forming a safe-enough venue; (4) Participation in a playback theatre group promoted change and growth in older women.</p> <p>This theme was divided into five subthemes: (1) The creative process promotes change from introversion to openness; (2) Expanding the self through bodywork and movement; (3) Playfulness in playback theatre creates an ageless experience; (4) Development in the group is assimilated into daily life and (5) The role of the conductor in the participants' development. S.6</p>	<p>The current study aimed to provide a better understanding of the processes that occur in these groups and the ways in which they can provide a response to the needs of women in old age. Specifically, it examined how older women experience their participation in a playback theatre group. S.4</p>

	<p>The literature on playback theatre reports positive contributions. For example, a mixed qualitative and quantitative study with 30 participants found that participation in playback theatre improved self-esteem and self-awareness and generated enjoyment, relaxation and a sense of empathy among group members (Moran and Alon 2011), S.3</p>		<p>This subtheme describes how playback theatre served as a space for release and openness; S.6</p>	<p>This qualitative study was based on the phenomenological approach (Denzin and Lincoln 2011).</p> <p>It explored the experiences of the participants from their own perspectives, within their personal life contexts.</p> <p>This approach aims to provide a thick description of the experiences of older women who participated in community playback theatre groups over a lengthy period of time.</p> <p>S.4</p>
	<p>Additionally, in a qualitative study, 27 older adults who participated in playback theatre activities reported that they experienced personal growth through the reconstruction of their life stories that encouraged playfulness and self-development, together with a sense of relevance and meaningfulness (Keisari et al. 2020). S.3</p>		<p>Overall, the interviewees concurred that acting in playback theatre promoted a change from introversion to openness. This change was manifested in a greater ability to express themselves, experience spontaneity, and to accept themselves with less self-criticism and judgementalism. S.7</p>	<p>The principal researcher (first author) is a drama therapist and initiated this study as part of her thesis in dramatherapy after her graduation. She has experience as a playback performer and conductor, and has also taken several courses in playback theatre supervision.</p> <p>The second and third authors were her advisors on this thesis. Both are senior dramatherapists with vast experience in conducting playback theatre groups with older adults, and as researchers in this field.</p> <p>S.4</p>
	<p>A qualitative study of eight therapists who lead playback theatre groups for the older population found that participation created a shared group experience and high social involvement, while also allowing for processes of witnessing, recognition, value and the reconstruction of one's personal story; S.3</p>		<p>The interviewees reported that the group work in playback theatre, which includes a large amount of bodywork and movement, help accept changes in their external appearance and the bodily limitations that accompany ageing and promoted self-expression through the body. S.7</p>	<p>The sample was composed of seventeen women aged 62–81, who had participated as members of playback theatre groups for a period of at least six months.</p> <p>The participants in this study were members of groups conducted at municipal day centres and social clubs within secular and traditional Jewish communities in Israel.</p> <p>Notably, the conductors of these groups were also women. S. 4</p>
	<p>Another quantitative study involved 78 older adults aged 63–96 who were divided randomly into test and control groups. The experiment group took part in a twelve-week playback theatre implementing life review principles. The findings indicated that the playback theatre improved mental health indices, including meaning in life, acceptance of oneself and others,</p>		<p>This quote suggests how physical work with movement can facilitate personal development and the discovery of possibilities for self-expression. Body language as a universal language opened up another communication channel for the participants, particularly when using spoken language was difficult; S.8</p>	<p>Semi-structured in-depth interviews (Leitfadeninterviews) were conducted with the participants, during which they described their experiences of participating in the community playback theatre group.</p> <p>The interviews were conducted face-to-face or on Zoom and covered three main topics: (1) The experience of participating in a playback theatre group for women; (2) Contents that arise in</p>

	<p>subjective well-being, positive feelings and positive relations with others, as well as fewer symptoms of depression (Keisari et al. 2022); S. 4</p>		<p>Many participants stated that playback theatre provided them with the opportunity to free themselves from the societal expectations of women their age. S.8</p> <p>They 'were permitted' to shed age-related social constructs and reported feeling younger. S. 8</p> <p>These quotes indicate how playful experiences created a space for the participants that differed from their other life spaces. Different 'social laws' appeared to apply in this space, where they could be naughty, funny and liberated of typical conventions and expectations. S.8</p>	<p>playback theatre groups for women and (3) The participants' attitude towards their role in the group as actors, tellers, spectators and group members.</p> <p>The interview included open-ended questions, such as 'Describe your experiences of participating in playback theatre'; 'Describe the experience of participating in a women's group'; 'Describe moments during the process that were hard for you'; 'What qualities and skills were required in the group?'; 'Describe the relations among the participants in the group' and others.</p> <p>The interview was conducted after providing an explanation about the study and obtaining the participants' informed consent. The interviews lasted, on average, one hour. Two women were interviewed face-to-face, and fifteen were interviewed on Zoom. The interviews were recorded and transcribed for data analysis. S.5</p>
	<p>Although research on playback theatre in old age is growing, to the best of our knowledge, no studies have examined specific work with older women in playback theatre groups; S.4</p>		<p>Galit emphasized the experience of dissonance between the ageing body and the inner experience of a woman who feels younger than her chronological age. She explained how playback theatre made it possible to express 'younger' parts of the self through stories of the past.</p> <p>One element that promoted playfulness was the use of humour.</p> <p>Michal related to how humour helped her accept the ageing process S.9</p>	<p>The data analysis adhered to the six stages of reflexive thematic analysis (Braun and Clarke 2019). In the first stage, the primary researcher (the first author) read the interview transcripts to immerse herself in the data. In the second stage, she carried out an initial coding of the data. The other two researchers (the advisors of the first author) read selected interview transcripts and reviewed the initial coding. Then the three researchers discussed selected quotes during weekly sessions, to ensure consistent coding definitions. Disagreements were resolved by discussion; S. 5</p>
	<p>Playback theatre is a form of improvisational theatre. The core of the improvisation embodies extemporaneous, unstructured and unplanned actions that unfold spontaneously in the moment (Krueger et al. 2017). The improvised dramatic</p>		<p>The playfulness typical of playback theatre, as well as stories from the past, seemed to have enabled these women to experience themselves as younger than their chronological age. The combination of these elements helped 'overcome' the</p>	<p>In the next stage, an initial group of codes was formed for the dataset and then the researchers examined the codes together to identify the main themes. This joint exploration strengthened the study's reliability and trustworthiness and helped neutralize subjective attitudes and/or prejudices</p>

	<p>play is based on collaborative efforts where the participants need to pay attention to one another, accept each other's suggestions, and expand upon them (Bermant 2013; Frydman et al. 2022); S.11 Memo 20: Beleg für Überschneidung Impro - Playback Theatre (Therapieform). Spontane Szenen im Moment, Aufmerksamkeit im Moment, und "Yes, and..."</p>		<p>societal dictates that define expectations for women their age. S.9</p> <p>Some of the participants reported that they applied the capabilities and skills they acquired in the playback theatre group to their daily lives. S.9</p> <p>Dalia described how the improvisation skills she acquired helped in her work with patients in the hospital and with her acquaintances; S.9</p> <p>Other participants related to the changes in their lives after taking part in playback theatre. S.9</p>	<p>on the part of the researchers (Braun and Clarke 2019) Then, the primary researcher contacted eight participants to present the themes to them and to further fine-tune them. In the next stage, the themes were explored with respect to the whole dataset and modified when necessary. Then a detailed analysis of each theme resulted in the final labelling of the themes. Finally, the first author contacted a random list of participants and invited them for member checking in an individual online meeting, where the data were presented to them for evaluation. Eight participants evaluated the findings and found that they correctly reflected their personal experiences of participating in the playback theatre group. S.6</p>
	<p>Studies have amply confirmed the benefits of theatre improvisation for older adults in terms of enhancing their sense of flow, playfulness and spontaneity (Bassis et al. 2023) and reducing social isolation and stress (Lindquist et al. 2021). S. 11</p>		<p>Overall, the participants described how playfulness, which is a central element in playback theatre, constituted a space for learning, acquiring new capabilities, personal development and growth, and promoting change that affects their lives and enables self-realization. S9</p>	<p>This article focuses on the fourth theme. S. 6</p>
	<p>playback theatre is not only based on improvisation but also incorporates the sharing and exploring of personal stories in a group format S. 12</p>		<p>The participants attached considerable weight to the role of the playback theatre group conductor. Their descriptions pinpointed key skills needed by conductors to foster trust. Dalia described the 'safety net' provided by the conductor; S. 10 The conductor says at the beginning: 'Anything that happens here, whatever the participants do, it all stays here, nothing is let out'. S. 10</p>	<p>They referred to developing the ability to be attentive, the ability to improvise and to play a role. S.9</p>
	<p>The opportunity to present one's story to a group of older adults who are fully engaged in a dramatic, creative process was shown to be meaningful for both the teller and the other group</p>		<p>Chana talked about the conductor's role in maintaining a protected dialogue, in addition to modelling playfulness:</p>	<p>A longitudinal study could shed light on the changes experienced over time S. 14</p>

	<p>members as performers and audience (Keisari et al. 2018, 2023). In this sense, playback theatre allows for dramatic play within a space that meets essential psychological needs in old age; namely, sharing personal stories, exploring them, and creating meaning (Harel and Keisari 2021). Several studies have pointed to the importance of taking on dramatic roles in other people's stories for older adults, by inducing a sense of productivity in individuals who have lost many of their social roles in life (Keisari et al. 2020). This suggests that dramatic play in playback theatre can help address negative views of playful activities in older adults</p> <p>S.12</p>		<p>She [the conductor] knows where to stop, what the limit is, and I appreciate it very much.</p> <p>Carmella also emphasized the importance of having a conductor who shields the group. She mentioned the content of the stories and how the conductor is able to identify the boundaries of appropriate exposure, both for the sharing participant and for the whole group.</p> <p>The conductor's sensitivity was also manifested in her efforts to afford the participants a benevolent accurate experience.</p> <p>S.10</p>	<p>Future research should expand the findings to groups from other cultural backgrounds, men-only and multicultural groups.</p> <p>S. 14</p> <p>In addition, quantitative studies on playback theatre in old age have tended to investigate a time-limited process (up to twelve weeks). The findings here point to the need for quantitative longitudinal studies that examine the effects of playback theatre on mental health indices over time</p> <p>S.14</p>
	<p>Attitudes towards playful activities in older age groups are embedded within social norms related to gender and age. The term age coding refers to the set of social expectations that define appropriate behaviours at all ages (Laz 1998).</p> <p>Older women are expected to adhere to certain dress codes and engage in hobbies that are 'suitable' for their age. Adults are expected to be productive at work and at home. Playing is not considered to be productive, so when adults engage in play, they can be perceived as flighty or irresponsible (Sutton-Smith 2008)</p> <p>S. 12</p>		<p>I remember saying something, feeling afterwards that they had not understood me. Tamar [the conductor] is always alert and she felt it. [...] After I talked, she said: Replay, repair it [the improvisation]. She often does that, if she feels that a story was not understood properly or not enacted properly; S.10</p> <p>Memo 17: "Replay & repair" entspricht der Übung "Szenenlabor"</p>	<p>Hence, future studies should also examine the feasibility and effectiveness of online playback groups</p> <p>S. 14</p>
	<p>The participants felt committed to one another; they were 'in charge' of their friend's story, which made them more open to dramatic play, and considered it an invitation to contribute to the others' stories (Keisari et al. 2020).</p> <p>S.12</p>		<p>Another key component consisted of the reciprocal relations between the conductor and the participants. S.10</p>	

	<p>Drama work is grounded in the body, through the use of gestures, movements, facial expressions and eye contact. Drama encourages a shift from the reflective internal reality of the mental domain to the tangible world of interacting bodies (Fuchs and Koch 2014) S.12</p>		<p>Nevertheless, despite the closeness, maintaining personal safety, and an orientation to others, some participants said that the conductor's authority could veer into criticism that could curtail self-expression; S. 11</p>	
	<p>These findings support previous studies by showing that participating in playback theatre and dramatherapy groups can motivate older adults to engage more physically and increase their embodied presence (Keisari et al. 2018, 2020; Leshem and Harel 2023) S.13</p>		<p>Overall, the participants considered that the group conductors were able to create a safe and intimate group atmosphere in which they contributed to fine-tuning the dramatic improvisation and navigating the discussion as a function of the participants' needs and interests. As an authority figure, she exercised reciprocity and hierarchy, although criticism was at times experienced as deleterious to the safe space within the group. S.11</p>	
	<p>Playback group conductors need to be sensitive to the participants' characteristics and needs. This impacts their decisions in terms of conducting; for instance, how structured the sessions should be, which content should be explored, and the types and levels of playful exercises (Kowalski et al. 2022). S.13</p>		<p>Overall, these themes suggest that playback theatre fosters personal growth through its expressive playful language; S.11</p> <p>The creative process also served as a platform for developing new skills and embedding positive changes into the participants' daily life; S.11</p>	
	<p>Conducting aimed to harness their life stories to enhance identity processes in old age and generate meaning from their life course (Dassa and Harel 2019a, 2019b; Harel 2016, 2024; Harel and Keisari 2021) Memo: für Impro-Intervention: ethisch vertretbar, andere Inhalte als eigene Lebensereignisse (resp. Schul-Ereignisse) zu bespielen</p>		<p>The findings here show that the group setting in playback theatre allowed the women to deal with these societal dictates and provided a safe space for play. S.12</p>	
	<p>The current study examined playback theatre groups that are not defined as therapeutic S.14</p>		<p>The lengthy duration of their engagement in the playback group allowed the participants to expand their play capabilities, 'shed' normative attitudes</p>	

			<p>related to adult playfulness, and develop creativity and flexibility, thus enabling them to interact more playfully with their grandchildren, use humour more frequently, and improvise in various life situations</p> <p>S.12</p>	
			<p>The participants described changes resulting from this dramatic play, including a shift from introversion to openness and acceptance of age-related challenges;</p> <p>They integrated their experiences from the playback theatre group into daily life, while exploring new roles as diverse self-states (Keisari 2021).</p> <p>S.12</p>	
			<p>The women reported that participating in the playback theatre group allowed them to connect to their body and to process content related to physical experiences as women in old age. They reported that they were able to express themselves through body; S.12</p>	
			<p>In addition, the women reported that the playback theatre activity helped them accept their age-related changes and the ageing process. The opportunity to address topics related to old age within a creative setting facilitated a range of perspectives, including humoristic points of view regarding changes in the ageing body</p> <p>S.13</p>	
			<p>The participants reported that the possibility of expressing themselves through body movement and gestures provided them with experiences of openness and acceptance and helped remove barriers that impede connections to one's body. They experienced the creativity contained in the body alongside its limitations</p>	

			S.13	
			<p>This feeling gave them much pleasure, laughter, a better mood, and allowed them to reframe their experience of ageing in a more positive way; S.13</p> <p>As a result, the participants could expand their playful expression and engage in the dramatic improvisation in a more vivid way in the here and now. This helped establish a positive circle that intensified their sense of personal growth.</p> <p>S.13</p>	
			<p>Conducting aimed to harness their life stories to enhance identity processes in old age and generate meaning from their life course (Dassa and Harel 2019a, 2019b; Harel 2016, 2024; Harel and Keisari 2021). The facilitation provided them with a safe space for sharing life stories on different topics including vulnerability and sensitivity, which helped them to observe their life course from a more positive, open and accepting perspective. The conductors' capacity to orient the group allowed for a deep and authentic expression, while at the same time avoiding topics that were too complex and risky to expose in a group that is not defined as therapeutic. The conductor supported the safety net and protected the experience of the participants.</p> <p>Memo 21: erfahrungsgemäss haben Tn Hemmungen, wenn es ums Spielen vor Publikum/Zuschauenden geht. Safe Space wird auch für Tn wichtig sein, wenn sie keine sensiblen Infos aus Biografie bekanntgeben.</p>	
6_intellectual disabilities and mental health problems	<p>People with intellectual disability (ID) generally tend to have difficulties expressing their thoughts and feelings verbally. Art-based therapies rely less on cognitive ability and verbal skills and aim to promote mental health.</p>	<p>playfully explore alternatives to clients' problematic patterns of interaction; S. 2</p> <p>Memo 22: problematische Muster können zwar mit Impro angegangen werden, dies soll aber Teil v. Therapie sein, nicht von Intervention im Schulteam</p>	<p>In different studies, improved self-esteem and self-confidence were reported.</p> <p>S.2</p>	<p>This pilot study investigates the feasibility (N ¼ 24) and appropriateness (n ¼ 12) of an intervention using improv methods in people with mild to moderate ID. Feasibility was measured on the basis of the average participation period,</p>

	Drama therapy provides a playful framework to communicate problematic issues and to foster social skills. Improvisational theatre (improv) methods applied in therapy settings were reported to show positive effects on social competences and self-esteem. S.1			while appropriateness was assessed through a standardised patient satisfaction questionnaire (CSQ-8) and a self-developed questionnaire. The frequency of the applied methods was compared in two subgroups with participants requiring different support. The average participation rate of 19 months indicated a good feasibility. High CSQ-8 scores (M ¼ 27.6/max. 32) and positive feedback on the self-developed questionnaire indicated the overall appropriateness. S.1
	Hence, besides people's cognitive abilities, their social and emotional skills and mentalizing abilities should also be considered (Dossen 2018, Sappok et al. 2021). S.1	The therapist used methods from family therapy (e.g. scaling questions) to reflect the interaction; S.4	The ranking of the appealing methods in both groups is listed in Table 2. Both groups named 'improvisation' as one of the most appealing methods. The most appealing methods in group 1, were ball games (n ¼ 16) and improvisation (n ¼ 15) and in group 2, improvisation (n ¼ 18) and synchronous movements (n ¼ 10). The participants of group 1 named ball games and mirroring exercises as appealing more often than did the participants of group 2 (p ¼ 0.04 and p ¼ 0.03, respectively). S.6	However, the studies mentioned above were neither randomised nor controlled; The novelty of using improv in a therapeutic setting emphasises the need to first develop targeted and appropriate treatment concepts based on improv; S.3
	Creative arts therapies using music, dance, art and drama can provide effective therapy to people with disabled cognitive abilities that 'does not necessarily rely on words or intellectual abilities' (Feniger-Schaal 2016, p. 40); S.1	At the beginning of the therapeutic process and every six months thereafter, the personal process and therapeutic goals were reflected in individual therapy sessions; S.4 Memo 24: spezifiziert Kontext von Therapie und kann/soll nicht in Intervention in Schule übertragen werden.	In both groups, irritations during the exercises were reported only a few times. No irritations were described for ball games and massage exercises. Group 1 indicated irritations during mirroring games (n ¼ 2) and simple games involving play identities (n ¼ 1), and group 2 during synchronous movements (n ¼ 1), pantomime (n ¼ 1), simple games involving play identities (n ¼ 1), and improvisation (n ¼ 3). The frequency of reported irritations did not differ significantly between the two groups. S.6	This pilot study aims to examine the feasibility and appropriateness of an improv intervention in adults with ID and additional mental health problems; S.3
	Crimmens (2006) emphasized that creative arts therapy generally addresses the whole personality and uses emotional, motor and cognitive abilities, which correspond to the multidimensional needs of people with developmental disabilities S.1	Furthermore, satisfaction assessments based on questionnaires can be prone to bias due to social desirability; S.7-8 Memo 28: soziale Erwünschtheit (bias) könnte Ergebnisse verfälschen	The ratings of group atmosphere ranged from 'very good' to 'bad' (see Figure 2). Ratings in group 1 varied from 2 ('good') to 4 ('bad'), with a mean of 2.5 ('good' to 'not so good'). The ratings in group 2 ranged from 1 ('very good') to 3 ('not so good'), with a mean of 1.7 ('good'). S.6	Additionally, this pilot study examines whether the treatment can be adapted to the different needs of patients with different levels of functioning; S.3
	Dramatherapy can be briefly defined as 'the intentional use of drama and theatre processes to achieve	Moreover, it is possible that the social desirability was facilitated by the relationship the participants had with	The improv intervention is feasible and appropriate for adults with mild to	The study was carried out at an outpatient clinic of the Berlin Treatment Center for Mental Health

	therapeutic goals' (Armstrong et al. 2019, p. 1); S.1	R.F., who was involved in the study as both a researcher and a therapist. Therefore, caution should be shown when interpreting the results; S.8	moderate ID and mental health problems. S.6	in Developmental Disabilities in Berlin, Germany; This centre includes an inpatient and an outpatient clinic for adults with ID and additional mental disorders and/or severe challenging behaviours; S.3
	Through play clients try out new ways of being experimenting and detaching from the constraints placed on them in their life outside of therapy' (Cassidy et al. 2017, p. 183); S.2	The results are limited by a relatively small sample size; S.7 Additionally, the number of patients who took part in the assessments and the length of the different assessments varied. S.7 Due to the lack of standardised instruments for assessment of the appropriateness of dramatherapy methods in persons with ID, selfdeveloped measures had to be applied. This may limit the objectivity of our results. S.7	Based on the high average participation rate of 19 months, it can be concluded that the intervention is suitable for participants with a wide range of different levels of cognitive impairment; S.6	Over a period of five years, the intervention, using improv methods, was conducted by a family therapist qualified in improvisational theatre in the outpatient clinic (first author). S.3
	Dramatherapy uses the potential of drama to reflect and transform the experiences of the participants (Jones 1996); S.2		The results of the CSQ-8 (M ¼ 27.6) indicate the acceptability of the treatment, and the positive feedback on the self-developed questionnaire demonstrates the overall appropriateness; S.6	Structured group sessions were applied in two groups with individuals with different levels of functioning; At the beginning, each patient had to commit to frequent participation. S.3
	Concerning changes in dramatherapy, Cassidy et al. (2017) reported two key mechanisms, namely, 'developing a new awareness and a language through which to communicate to self and others' (p. 182), for example increased coping abilities and an increased ability to socialise. S.2		However, the results of the CSQ-8 should be interpreted with caution. Firstly, a question left out by one of the participants distorted the sum score. Moreover, despite using the adapted version of the questionnaire in simple language, some participants struggled to understand the questions. The question regarding recommendation to a friend proved to be particularly challenging, giving rise to noticeable difficulties in two participants. Thus, further adaptations should be considered to optimise the application of the CSQ-8 in adults with ID. S.6	The applied theatre methods were continuously adjusted by the therapist to the needs of the participants of both groups. S.3

	<p>One essential method applied in dramatherapy is improvisation (Johnson and Emunah 2009); S.2</p>		<p>Interestingly, we observed significant differences between the two groups in their ratings of the group atmosphere from the self-developed questionnaire.</p> <p>Apparently, the group situation and the interactional challenges with peers seemed to be more challenging and stressful for people with more severe cognitive impairments. This is supported by the therapists general observation of both groups. S.7</p>	<p>The procedure of the study was explained to each patient verbally in simple language at the beginning of the study.S.3</p>
	<p>Chesner (1995) considered improvisation as an important method in group dramatherapy with people with learning disabilities and stated that 'the skills learnt in improvisation are of value in the wider social context outside the group' (p. 139). S.2</p>		<p>Participants of group 1 expressed a great desire to repeat always the same exercises and seemed to need a more structured and predictable framework, and group dynamics often caused them uncertainty and irritability.</p> <p>In contrast, participants of group 2 asked for more changes to the exercises during a session, and they were able to handle changes in the course of a session with more flexibility; S.7</p>	<p>The intervention was part of the non-medical standard treatment and posed no additional burden to the participants; S.3</p> <p>The patients or their legal custodians gave their written informed consent. S.3</p>
	<p>Several approaches in dramatherapy using improvisation have been developed. Created by Johnson (2009), Developmental Transformations (DvT) is a relational approach, whereby the therapist and client engage in continuous and free flowing improvisation. DvT focusses more on bodily expression than on language, and the therapist 'is managing the state of play, not the content of the play' (Johnson 2009, p. 98); S.2</p>		<p>Regarding the appropriateness of the applied methods, improvisation was rated as one of the most appealing methods by all participants across various levels of functioning (see Table 2), and no considerable recurring irritations were reported.</p> <p>These results suggest that the use of improv methods is applicable and appropriate for people with different levels of ID. S.7</p>	<p>A feasibility assessment was based on a sample of 24 patients who participated in the intervention program from 2014 to 2019; S.3</p> <p>Participants were divided into two therapy groups according to the severity of ID and the clinical estimation of their level of emotional development: group 1 comprised participants requiring substantial support, and group 2 comprised people requiring support. S.3</p>
	<p>Wiener (2009) developed 'Rehearsal for growth', a method of relationship therapy and dramatherapy, and applied methods of improvisational theatre (improv). In his approach, Wiener (2009) reported that improvisational tasks are used to 'playfully explore alternatives to</p>		<p>Based on the significant group differences in the ratings of the applied methods, people requiring substantial support seemed to profit especially from simple and structured exercises to establish contact (ball games) and to develop a feeling of togetherness (mirroring). S.7</p>	<p>All participants enrolled in the therapy program from July 2018 to December 2019 (subsample n = 12) were involved in appropriateness assessments. S3</p>

	clients' problematic patterns of interaction' (p. 371).			
	<p>Wiener (2009) developed 'Rehearsal for growth', a method of relationship therapy and dramatherapy, and applied methods of improvisational theatre (improv). In his approach, Wiener (2009) reported that improvisational tasks are used to 'playfully explore alternatives to clients' problematic patterns of interaction' (p. 371). S.2</p> <p>Memo 22: problematische Muster können zwar mit Impro angegangen werden, dies soll aber Teil v. Therapie sein, nicht von Intervention im Schulteam</p>		<p>The differences in the frequencies of the methods' applications in the two groups indicate a flexible and adjusted use of methods. S.7</p> <p>Memo 27: Übungen flexibel an die Gruppe anpassen: für professionelle Leitende möglich, für Laien weniger. Möglichkeit: Auswahl an Übungen zur Verfügung stellen.</p>	<p>The feasibility was measured by the average participation period for all participants over the complete implementation period (N ¼ 24). S. 4</p> <p>Appropriateness (...) evaluated in a subsample of 12 participants (cf. sample characteristics) from July 2018 to December 2019 by the participants. S.4-5</p>
	<p>Through dramatherapy, patients explore creativity (Jones 1996) and experience empowerment, which is an important factor in quality of life among people with ID (Geiger et al. 2020).</p> <p>Therefore, dramatherapy may be a promising treatment approach for persons with ID and mental health problems. S.2</p>		<p>Taken together, improv methods used in a therapy context were well accepted and appropriate for people with mild to moderate ID and mental health problems. S.7</p>	<p>The patients' judgement of appropriateness was assessed with a standardised questionnaire for patient satisfaction (for details cf. below), a self-developed questionnaire concerning the applied methods and the group atmosphere.</p> <p>The application frequency of the particular methods in each group was considered as an indicator of the adaptive nature of the intervention programme. S.5</p>
	<p>Chesner (1995) emphasised that for dramatherapy with people with ID, a step-by-step structuring of the session provides a framework to promote group cohesion and a gradual personal and interpersonal exploration; S.2</p>		<p>This pilot study underlines the importance of clearly structured treatment methods for this population as well as the importance of the adaptive nature of the intervention. S.7</p>	<p>Treatment satisfaction. The Client Satisfaction Questionnaire (CSQ-8; Schmidt et al. 1989) includes eight questions to assesses the patients' satisfaction with various aspects of the treatment on a 4-point Likert scale. A maximum of 32 points was achievable, with higher scores indicating greater satisfaction.(...) In order to improve the applicability of the CSQ in persons with ID, the questionnaire was translated into simple language and supplemented with 'smileys' added to the 4-point Likert scale (Schmidt et al. 2020). S.5</p>
	<p>There are few studies in dramatherapy for people with developmental disabilities and mental health problems (c.f. review Armstrong et al. 2019, Mino-Roy et al. 2021); S.2</p>		<p>Findings from this study provide promising results, suggesting that improv methods may foster social competences in people with different cognitive and socioemotional abilities; S.8</p>	<p>Participant feedback. At the end of each session, a not-validated, self-developed questionnaire was conducted with all participants present. The questionnaire consisted of three questions and assessed the participants' judgment regarding appealing methods, irritations and group atmosphere during the session. All questions</p>

				<p>were asked orally, as most of the participants had difficulty reading:</p> <p>Question 1 (Appealing methods): What exercises did you enjoy today?</p> <p>Question 2 (Irritations): During which exercises did you feel tension, insecurity, or stress?</p> <p>Question 3 (Group atmosphere): How did you feel in the group today?</p> <p>The patients' judgement on the different methods was collected for every exercise after each session. The participants' responses regarding the group atmosphere were logged and subsequently assigned to one of the following categories: 1 – 'very good', 2 – 'good', 3 – 'not so good' and 4 – 'bad'. Overall, 66 ratings of group atmosphere were collected; S.5</p>
	<p>For example, Snow et al. (2003) noted the positive effects on communication. Meanwhile, in their study on dramatherapy using storytelling with adults with severe ID, Folos, tinaa et al. (2015) observed an increase in social and communication skills and a decrease in disruptive behaviours. S.2</p>			<p>Feasibility was analysed using descriptive statistics [mean values, standard deviations (SD), range]. Frequency analysis and descriptive statistics were used for the appropriateness assessments; The frequencies with which the participants named particular methods were calculated; S.5</p>
	<p>Taking a new perspective, Strevett-Smith (2010) considered the combination of different methods in dramatherapy. She reported in her article on various cases where methods of family therapy and dramatherapy were combined in therapeutic work. Indeed, she emphasised the similarities between family therapy and dramatherapy; S.2</p>			<p>The ratings of group atmosphere in both the groups were compared using the MWU-Test; S.5</p>
	<p>According to Sheesley et al. (2016), using improv methods offers the possibility to 'create opportunities for personal growth and exploration' (p. 159). S.2</p>			<p>The average duration of participation was 19 months; S.5</p>
	<p>It is expected that improv may shape processes that are associated with enhanced well-being (Bermant 2013) and mental health (Sheesley et al. 2016, Schwenke et al. 2020; S.2</p>			<p>Moreover, the average duration of participation of more than one and a half years in both groups can be interpreted as indicating that the intervention should be offered as a long-term treatment; S.6</p>

	<p>According to Schwenke et al. (2020), because improv is subsumable to performing arts, the similarities between improv-based interventions and dramatherapy seem apparent. S.2</p>			<p>In addition, further systematic research is needed to evaluate the efficacy of improvisational theatre interventions in people with ID, especially on social skills, self-confidence and self-esteem. S.7</p>
	<p>Baving et al. (2013) applied improv methods in children with mental health problems, Tang et al. (2019) in children with an elevated risk of psychosis, and Krueger et al. (2017) in adults with anxiety disorders and depression. In all these studies, the use of improv methods led to positive changes in the patients' mood, self-confidence and self-esteem and their relationships with other people. However, the studies mentioned above were neither randomised nor controlled. S.3</p>			
	<p>Tang et al. (2019) pointed out the potential of improvisation to reframe previous beliefs, especially in stressful social interactions. S.3</p>			
	<p>Combining improv methods may support psychological wellbeing in different groups of clients; S.3</p>			
	<p>This is in line with Krueger et al. (2017), who described improvisational theatre exercises as a promising method for patients with diverse cognitive abilities leading to in vivo behavioural activation. These results are also consistent with Chesner's (1995) consideration of the importance of improvisation in dramatherapy for people with ID. However, future research on the efficacy of improv interventions is needed. S.7</p>			
	<p>Similar to our observations, Jones (1996) reported that imitation of gesture was a promising method in people with severe learning disabilities, as it supported the early stages of contact. S.7</p>			

	Memo 26: Imitieren von Bewegungen als frühe Kontaktaufnahme. Übertragen auf Warm-Up: "Morph-Kreis."			
	Behrend (2012) underlined the potential of body synchrony to promote cooperative ability, assuming that 'mirroring processes support empathic capabilities' (p. 112) S.7 Memo 25: "mirroring" Games fördern die Empathie, vermutlich auch bei Personen ohne ID			
	The importance of imitating or copying in the context of relationship, belonging and learning from others was emphasised by Musicka-Williams (2020), who referred to using 'dramatic imitation to move participants from a state of play in which they engage in acts of high-fidelity imitation to an exploration of their own capacity for imitative flexibility' (p. 4) as an important therapeutic goal in dramatherapy. S.7			
7_kemp-et-al-2023-just-join-them-improv-and-dementia-care	As shown in Figure 1, each care partner has individualized engagement capacity, which is influenced by their (a) willingness and availability; (b) roles and responsibilities; (c) approaches and strategies; and (d) dementia care training, knowledge, and competencies (see Kemp et al., 2023); S.6	We acknowledge that improv skills may not work in every scenario, including, for example, in instances of extreme distress or aggression; S.6	As shown in Table 4, which identifies the intersection of each approach with specific improv tenets, we found significant overlap between the four approaches and improv skills; S.3	in this report, we present analysis of data from an ongoing study on meaningful engagement and quality of life among assisted living (AL) residents with dementia. Using ethnographic methods, we collected data from persons with dementia (n = 59) and their care partners (n = 165) in six diverse AL communities each studied for one year. Building cumulatively on past work and existing literature, we demonstrate the potential benefits of training care partners to use improv skills. We discuss implications, including the need for intervention research. S.1
	"Person-centered care," one competency area, contains skill statements that include "getting in the shoes" of persons with dementia and "utilizes the strengths of the person and helps in enhancing" their "abilities" (p. 11); S.7		Many care partners, particularly those who are paid, do not start out knowing the person and behaviors can change. As one daughter said, "Mom is like a box of chocolates. You just never know what you're gonna get from day-to-day." Being open to continually learning and leaning	Makes key connections between existing evidence on improvisational (improv) theater training and evidence on how to support meaningful engagement among persons living with dementia. S.2

			into the process, including the unknown, and the fact that people, despite how much of their character one thinks they know, might act in unexpected ways, is as essential in dementia care as it is in improv; S.3	
			A direct worker summed up her approach saying, "I just pay attention, and I ask questions." S.3	Data were collected in six diverse AL communities over two 1- year data collection periods in Atlanta, Georgia (see Table 1). The first wave involved four sites studied between 2019 and 2020; the second included two sites studied between 2021 and 2022. S.2
			Like improv, which demands collaboration, knowing the person requires ongoing communication with the person and other care partners; S.3	We assigned pseudonyms for individuals and sites. S.2
			Most care partners spoke about the importance of knowing the person but continually attempting to do so was not universal. S.3	A total of 59 residents and 165 care partners participated. S.3
			Listening, Observing, and Accepting Are Essential. Actively paying attention to verbal and non-verbal communication is key to connecting and meeting people in the moment in the context of dementia care as well as in improv; S.3	Data also come from fieldnotes capturing 2170 hours of participant observation during 759 researcher visits focused on learning about engagement in residents' daily lives and routines, including activities run by care communities and engagement occurring during care interactions, meals, social visits, self-directed time, and offsite outings (see also Ciofi et al., 2022). S.3
			A select group of engagement partners demonstrated patience and empathy, and who met residents "where they were" in terms of orientation to time and place tended to experience less frustration and greater success than those who did not. S.4	All interview and fieldnote data were stored and managed using the qualitative analytic program, NVivo (2020); Researchers used NVivo to apply codes from the project-specific codebook. Based on previous findings and the literature, we examined the applicability of improv skills. S.3
			" In contrast to correcting, connecting and meeting people where they are promotes inclusion, shows empathy, and reinforces dignity and respect, and is about elevating others; S.5	The promise of improv training as a clinical innovation and intervention requires further investigation; S.7
			Being in the moment, whether on stage or in the dementia care context, requires being present and adaptable. Adjusting in	Subsequent pilot testing with adequately powered sample sizes and appropriate evaluation techniques also is needed; S.7

			<p>the moment, including when someone's narrative, needs, abilities, and attentiveness (i.e., their capacity) shift, requires pivoting. S.5</p> <p>Memo 29: Parallelen zur Achtsamkeit.</p>	
			<p>S. 5</p>	<p>Future research should determine the efficacy, feasibility, and acceptability of improv training as an avenue for building caregiver capacity and decreasing negative outcomes while promoting positive outcomes for care partners and persons living with dementia. S.7</p> <p>Memo 30: codiert als "Forschung" weil künftige Forschungsfragen skizziert.</p>
			<p>Only a few care partners were comfortable with and skilled at being in the moment. S.6</p>	
			<p>Viewing all encounters as opportunities means being continually open to and seeking interaction. S.6</p>	
			<p>Viewing each encounter as opportunity means being open to engaging and willing to extend offers, accepting invitations being given, and being conscious of not shutting down interactions, which fails to engage others whether on stage or in the care context; S.6</p>	
			<p>Given improv's potential, this gap represents an opportunity for improving dementia care experiences especially because its mindset and techniques can be learned in fun and engaging ways; S6</p>	
			<p>Based on analysis of our data and existing research and focusing on (c) and (d), we hypothesize that improv training for care partners will increase their engagement capacity through the acquisition of key competencies and application of improv leading to increases in meaningful engagement among persons living with dementia, which in turn, will improve outcomes for care partners and care recipients; S.6</p>	

<p>10_improve self-concept</p>	<p>Claims are often made that classes in improvisational theater (improv) are beneficial to self-concept. However, empirical evidence supporting this assumption is scarce. S.4</p>	<p>To begin, future work will require an expanded sample size to replicate present findings;</p> <p>Even though all 4th and 5th grade students enrolled in the after-school program were included in the present study, this yielded a total sample size of only 49 children at Time 1 testing and 48 children at Times 2 and 3 testing. Consequently, power was limited. S.28</p>	<p>Results revealed a significant positive effect of improv classes on self-concept, but only for those students who began with a relatively lower level of self-concept; S.4</p>	<p>The present study investigated the effect of improvisational theater classes on children's self-concept; S.4</p>
	<p>Theorists and instructors often make claims that classes in improvisational theater (improv) are beneficial to self-concept. Many teachers describe observations of shy and quiet students making strides in their self-concept as a result of participation in improv. However, these claims are most often based on anecdotal observations; empirical evidence supporting this assumption is scarce (National Art Education Association, 2016). S.4</p>	<p>However, a larger sample size would be required to statistically delve further into subscale pattern analyses; S.29</p>	<p>This positive effect of gains in self-concept following improv classes was maintained over time. S.4</p>	<p>Fifty-two elementary school children participated in an experimental, repeated measures, control group design; S.4</p>
	<p>Self-concept is a multidimensional construct that defines how individuals perceive their own status and abilities. More specifically, self-concept is comprised of various components, each of which is associated with self-perceptions specific to an individual skill or domain, such as social functioning, academic performance, physical attributes, etc. (Piers & Herzberg, 2002); S.5</p>	<p>A further limitation stems from the sample's ethnic and socioeconomic composition. Although students represented a mixed ethnic background, the majority of children were East Asian; S.29</p>	<p>These findings support claims that educational theater in the form of improvisational classes has a positive effect on self-concept in children, specifically for those children with relatively lower self-concept. S.4</p>	<p>Children aged 8 to 11 enrolled in an after-school program were randomly assigned to take improv classes or study hall, switching halfway through the academic year. S.4 Memo 7: vergleichbar mit Hausaufgabenhilfe</p>
	<p>Positive self-concept provides children with positive beliefs about their potential and has been associated with psychological wellbeing and successful functioning (Craven & Marsh, 2008; Marsh, 1990; Marsh, Xu, & Martin, 2012); S.5</p>	<p>As reported by the school administration, 70.1% of children in the school received free or reduced lunch; hence, the majority of this study's participants likely came from relatively low SES households. This composition brings into question</p>	<p>The repeated measures ANOVA for Group 1 revealed that self-concept did not change over three time points; S.25</p>	<p>Self-concept was tested three times (at the beginning, before the semester switch, and at the end) using the Piers-Harris Children's Self-Concept Scale, Second Edition; S.4</p> <p>Self-concept is typically measured by self-report. S.8</p>

		<p>the generalizability of present findings to other ethnic and socioeconomic populations.</p> <p>Replication of the present study in groups of children with different ethnic and SES mixes would be necessary to address this question. S.29</p>		
	<p>In contrast, a low level of self-concept can burden children with unfavorable beliefs about their potential and has been associated with psychological restrictions and unsatisfactory functioning (Craven & Marsh, 2008; Emler, 2001); S.5</p>	<p>A final critical limitation of the present study (and many studies involving the arts) is treatment replicability; S.29</p>	<p>Group 1 increased their self-concept scores significantly between Time 1 and Time 2 (i.e., while they were involved in improv) and did not lose this increase between Time 2 and Time 3 (i.e., over the course of the semester when they were no longer in improv class); S.26</p>	<p>Different measurement models have evolved, reflecting the historical debate over global versus dimensional structural models. Previously, the unidimensional 1965 Rosenberg Self Esteem Scale was the most frequently used scale in research studies (Blascovich & Tomaka, 1991) More recently, the Piers-Harris Self-Concept Scale for Children, Second Edition (Piers-Harris 2), has become the most frequently employed measure of self-concept (Butler & Gasson, 2005). S.8</p>
	<p>Higher levels of self-concept have been positively correlated with achievement and persistence in school (Marsh, 1990; Parker, Marsh, Ciarrochi, Marshall, & Abduljabbar, 2014); S.5</p>	<p>The very nature of improv that makes it exciting, motivating, and fun also makes it difficult to replicate as an exact intervention.</p> <p>Each improv class is necessarily bound to the students who are engaged, and their relationship to other students in the class.S.29</p>	<p>A repeated measures ANOVA for Group 2 showed no change in self-concept over time, either in the semester in which they had study hall or in the semester in which they had improv classes; Therefore, Group 2 did not significantly increase their self-concept scores while they were involved in improv. S.26</p>	<p>In addition to a global score, the Piers-Harris 2 includes these four general areas plus one more – behavioral. This measure has been described in the Mental Measurement Yearbook as “one of the best if not the best questionnaire of its type” (Kelley, 2005, p. 790). S.9</p>
	<p>Students who feel good about themselves and what they can achieve are theorized as more academically and socially successful than those who have lower self-concepts; S.5-6</p>	<p>Not only is the student’s experience individualized, but also the nature of improv calls for spontaneous and unique happenings inside the curricular structure;</p> <p>No two improv classes will be exactly the same, although the lesson plans might be identical; S.30</p>	<p>Taken together, these results show that Group 1 was significantly lower in self-concept than Group 2 at baseline despite random assignment; S.27</p>	<p>Of particular interest are findings associated with drama in education interventions, as these are most closely related to the improv intervention investigated in the present study. S.9</p>
	<p>Various forms of drama in education have been theorized and investigated as a way to improve self-concept (e.g., Catterall, 2002; Kardash & Wright, 1987); S.6</p>	<p>Nevertheless, as with any performing arts curriculum, variations stemming from participant characteristics and group dynamics will</p>	<p>After one semester of improv, Group 1 made a significant gain in Total Scores, caught up with Group 2, and maintained this gain over time. In contrast, Group 2 did not make a significant gain in</p>	<p>Although improvisation techniques have been incorporated into other art forms, such as music and dance, the focus here is on improvisational theater, or improv, as a subtype of drama; S.16</p>

		ultimately occur. This variation is a positive for participants, but a limitation for systematic study of such classes. S.30	Total Scores following a semester of improv classes. S.27	
	It is our working theory that many of these elements and techniques found in improv may contribute to the development of positive self-concept. S.6		Results revealed significant improvement in self-concept scores for children enrolled in improv classes, but only for Group 1 children who began with significantly lower self-concept scores despite random assignment; S.27	To the best of our knowledge, published studies focusing on the effects of improv per se on self-concept are rare.; S.16
	Researchers have used the terms self-concept and self-esteem interchangeably (Craven & Marsh, 2008; Piers & Herzberg, 2002); S.7		Group 2 children, who began with significantly higher self-concept scores, did not show significant improvement in self-concept scores following improv classes; S.27	None of the research mentioned in the drama section above focused on improv exclusively as an intervention. When these studies included improvisation, it was incorporated as an element of the drama program, and not as the sole intervention; S.16
	In broad terms, self-concept has been defined as “a person’s perception of himself” (Shavelson et al., 1976, p. 411). S.8		Hence, the positive effect of improvisational theater appears to be related to a child’s initial level of self-concept. That is, children with initially lower levels of self-concept benefit from improvisational theater, while those with relatively higher initial levels of self-concept do not see the same gains. S.27	We hypothesized that the experience of improv classes would lead to significant improvement in self-concept; Further, we expected that gains in self-concept would be maintained over time S.18
	It is thought to follow a developmental pattern of progressive differentiation. That is, young children start out with a global, undifferentiated self-concept, but with increasing age and experience, self-concept becomes increasingly differentiated, or multifaceted (Shavelson et al., 1976).		At mid-year (Time 2) and year-end (Time 3) testing, additional analyses revealed no significant differences between Group 1 (improv first, study hall second) and Group 2 (study hall first, improv second) in Total Scores. In other words, although Group 1 started out with relatively lower levels of self-concept scores, at mid-year this group caught up with the control group. Further, Group 1 maintained this gain over time, as shown at	A total of 52 children participated Participants before the beginning of the intervention included 50 children (50% male, 50% female), ranging in age from 8 years, 9 months to 11 years, 6 months, with an average age of 9 years, 10 months (M = 118.04 months, SD = 8.23); S.18-19

			year-end testing. S.27	
	Recent reviews indicate that level of self-concept varies with age (e.g., Marsh et al., 2012; Van Zanden et al., 2015); Very young children tend to have extremely high self-concepts, but develop more realistic appraisals as they discover their relative strengths and weaknesses with age (Marsh et al., 2012); S.8		Findings support the use of improvisational theater to positively affect children's self-concept. Claims made by various programs regarding the benefits of improv on self-concept have, to date, been lacking in supportive empirical evidence. S.28	The children were enrolled in 4th and 5th grade at an after-school program of a large public school in a large eastern city in the United States; S.19
	In their review of measurement studies, Shavelson et al. (1976) identified four general areas of experience associated with self-concept scores: academic, social, emotional, and physical; S.8-9		Because in the present study only those children with relatively lower initial levels of self-concept significantly improved, the positive effect of improv appears to be related to a child's initial level of self-concept; S.30	Participants reflected a mixed ethnic background, as reported by the school administration: 71% Asian, 23% Hispanic, 4% Caucasian, and 2% Middle Eastern; S.19
	A variety of positive academic and non-academic (e.g., social, cognitive, and emotional) outcomes have been associated with arts education (e.g., see Catterall, Dumais, & Hampden-Thompson, 2012; Deasey, 2002; President's Committee on the Arts and Humanities, 2011; Ruppert, 2006); S.9		Although present results suggest that children who began with significantly lower levels of self-concept were able to maintain their first-semester gains in self-concept throughout the second semester, a closer look at the data suggests a slight downward trend over the second semester; S.31	Although socioeconomic status (SES) information was not collected for the study sample specifically, 70.1% of students at this school received free or reduced lunch, as reported by the administration. S.19
	Research on the effects of drama classes has revealed increased student abilities on a variety of outcome measures. In a meta-analysis of 16 studies evaluating the impact of creative drama with elementary school children, Kardash and Wright (1987) found positive effects on oral language skills, self-esteem, moral reasoning, and role-taking abilities; S.9			Parental consent was obtained via the school administration as part of the after-school program registration process. Prior to initial testing, students were given a simplified, IRB-approved assent form. Parents and children were given information about the program and were given an opportunity to ask questions; S.19
	Similarly, in an extensive review involving seven meta-analyses based on 80			Group 1 (improv first, study hall second) consisted of 14 males and 10 females, with an average age of 9 years, 10 months (M = 117.79 months, SD = 8.64);

	<p>empirical studies examining the effect of classroom drama enactment instruction on verbal outcomes, Podlozny (2000) found significant positive gains. The largest effect sizes were found in story understanding, reading readiness, and writing. Gains were also noted in oral language skills and reading achievement. A more recent meta-analysis evaluated 47 quasi-experimental intervention studies involving the effects of drama-based pedagogies (i.e., creative drama in education) with pre-K through college students. S.9</p>			<p>Group 2 (study hall first, improv second) consisted of 10 males and 15 females, with an average age of 9 years, 10 months (M = 118.28 months, SD = 7.99); One participant from Group 1 spoke little English and consequently was not able to reliably complete the Piers-Harris 2. This student was therefore eliminated from all analyses. During the first semester, three Group 1 students left the after-school program mid-semester. At the beginning of the second semester, two new students entered the after-school program and joined Group 2. S.19-20</p>
	<p>Results revealed significant positive effects of drama in education on academic outcomes, with the greatest impact in language arts and science (Lee, Patall, Cawthon, & Steingut, 2015). S.10</p>			<p>The present study used a repeated measures, control group experimental design. Students were randomly assigned via lottery to either Group 1 or Group 2; S.20</p>
	<p>Although the preponderance of drama in education research has investigated academic skills in comparison to non-academic outcomes (Catterall, 2002; Lee et al., 2015), self-concept has surfaced as an outcome variable; S.10</p>			<p>During the first semester of the school year, Group 1 engaged in 12 weeks of improv theater classes followed by a show, while Group 2 participated in study hall. During the second semester, the groups switched; Group 2 received 12 weeks of improv theater classes followed by a show, while Group 1 participated in study hall. S.20</p>
	<p>However, the results on the effects of drama in education on self-concept have been inconsistent; Some researchers have proposed positive effects on self-concept/self-esteem associated with drama in education (Catterall, 2002; Kardash & Wright, 1987); In contrast, a meta-analysis of the</p>			<p>All participants were tested at 3 time points: at the beginning of the school year prior to initial treatment (Time 1), at mid-year after the first semester and before the beginning of the second semester intervention (Time 2), and at the end of the school year (Time 3); At each time point, the Piers-Harris 2 was administered by test administrators who were blind to the study's hypotheses as</p>

	<p>effect of creative drama on self-concept/self-esteem in elementary school children concluded that creative drama had essentially no effect on self-concept (effect size 0.01; Conard & Asher, 2000). In this work, only 13 relevant studies could be found, and only 8 of these, all unpublished dissertations, had sufficient data for the meta-analysis. Similarly, a more recent study of creative drama classes with elementary school children reported no significant effect on self-concept (Freeman, Sullivan, & Fulton, 2003). S.10</p>			<p>well as to group assignment; The present design therefore allowed for testing not only for possible immediate effects of improv classes, but also for the maintenance of any effects over time. Figure 1 presents a diagram of the research design. S.20</p>
	<p>Wright (2006) investigated the effect of a role-play drama program with school children (mean age 11.6) using the Piers-Harris Self-Concept Scale (original version). Even though the effect of the drama program on self-concept did not reach statistical significance ($p = 0.0653$), substantial improvement in self-concept was observed in those students with relatively lower initial levels of self-concept scores. This finding is consistent with Emler's (2001) supposition that interventions work best for individuals with a relative deficiency in a relevant skill; S.10</p>			<p>Self-concept was measured using the Piers-Harris Children's Self-Concept Scale, Second Edition (Piers-Harris 2; Piers & Herzberg, 2002). This 60-item self-report questionnaire, subtitled "The Way I feel About Myself," is designed to assess self-concept in children between the ages of 7 and 18. The scale requires only a second grade reading level. Each item is a statement about how children might feel about themselves. Children are asked to choose and circle on their response forms "yes" or "no" to indicate whether a statement applies to them; S.22-23</p>
	<p>Most notable among pioneers of improvisational theater games are Neva Boyd, Viola Spolin, and Keith Johnstone. Neva Boyd (1876 - 1963), an American sociologist and play theorist, brought theatrical games into her work for social change and laid the groundwork for today's improvisation (Umerkajeff, 2012). Boyd (1971) recognized the</p>			<p>The Piers-Harris 2 is a revision of the original 1964 Piers-Harris Children's Self-Concept Scale. Major improvements include updated items with more contemporary and less ambiguous content, a decrease in length from the original 80 items, new nationally representative normative data, and a computer scoring option (Kelley, 2005; Piers & Herzberg, 2002). Theoretical assumptions of the scale include a multifaceted, hierarchical</p>

	effectiveness of these games for improving focus and accessing spontaneous creativity through the spirit of play; S.11-12			model, a relatively stable self-concept, and a developmental pattern of increasing differentiation (Piers & Herzberg, 2002). The Piers-Harris 2 has widely been found as both reliable and valid (Kelley, 2005). S.23
	Viola Spolin (1906 - 1994), an American theater educator and acting coach, is hailed as the founder of American improv. Spolin studied with and was strongly influenced by Neva Boyd. Through her work as a theater practitioner, Spolin built on Boyd's work and established the well-known foundation for improvisational theater as an independent art form. Spolin (1963/1999) emphasized spontaneous ensemble collaboration through the discipline of focus, presence, and connection to each other and the space. The games Spolin created, taught, organized, and published are used in almost all short form improv troupes around the world (e.g., Spolin, 1975/1989; 1963/1999; 2001; 1985/2011). Spolin's son, Paul Sills, co-founded The Second City in Chicago and is credited with popularizing her work (see Libera, 2004). S.12			The Piers-Harris 2 (Piers & Herzberg, 2002) results in a Total Score, which provides a general measure of self-concept. This Total Score ranges from 0 to 60 and indicates the number of items endorsed in the direction of a positive self-concept. In our sample, Chronbach's alpha for Total Scores was .905, .927, and .928, respectively for Time 1, Time 2, and Time 3, indicating more than adequate reliability in the scale. S.23
	Keith Johnstone is recognized as influential in British improvisation and is best known for his Impro system of training. In his work as an improvisational practitioner, Johnstone (1979/1992) uses improvised games and exercises to encourage discoveries, inspire spontaneity and creativity, and explore status. He established a competitive theater/sports form of improvisation performance called Theatresports, in which improv			We first tested for inconsistent responding and response bias , which is built into the Piers-Harris 2 scale. This reliability testing ensured that between groups, students were responding truthfully and one group did not have students who were paying less attention to the test ; S.24

	teams compete for points (Johnstone, 1999). S.12			
	ComedySportz, founded by Dick Chudnow, is an offshoot of Theatresports that takes the sports analogy even further, complete with uniformed aceteletes (actor/athletes) and referee, points and fouls, and a scoreboard (Bradshaw, 2004). Similar to Theatresports, the emphasis is not on winning, but rather on creating the illusion of competition for the enjoyment of the audience. S.12			Then we investigated students' overall levels of self-concept, using Total Scores and a three-time-point, two-group mixed-model ANOVA (Varianzanalyse). This analysis was followed up with tests of change over time by group separately (as the groups did the intervention in different orders), using a MANOVA (multivariate Varianzanalyse), as well as tests of simple effects by group at each time point to investigate the time and group where any change may have occurred. These series of analyses allowed us to look at the effects of improv in multiple ways: by time, in order (study hall-then-improv or improv-then-study hall), and by group (should the randomly assigned groups differ at baseline). S.24
	Improv has not only continued to flourish around the world as an independent art form, but it has also garnered increasing recognition for its effective application in various settings, including educational classrooms, organizational work places, medical training facilities, and psychotherapy sessions; S.13			Having one instructor throughout the present study helped control for treatment and curriculum continuity between the two treatment groups. A consistent curriculum with identical lesson plans for both semesters with the same warm-up exercises, short form games, and improvisational techniques focusing on specific goals also added to continuity across treatments; S.30 Memo 38: Ein Impro-Instruktor für beide Kontrollgruppen ermöglicht Annäherung an Vergleichbarkeit
	In their meta-analysis of drama interventions, Kardash and Wright (1987) found that the type of treatment was a significant moderator. Although improv was never the only form of drama used, drama programs that incorporated improvisation had a greater			variations stemming from participant characteristics and group dynamics will ultimately occur. This variation is a positive for participants, but a limitation for systematic study of such classes ; S.30

	effect on outcomes than drama programs without improvisation. However, the number of studies in their meta-analysis that included improvisation was limited. S.16			
	One consistent finding in research on improvisation is its positive effect on divergent thinking and creativity. Following only a brief session of three verbal and acting improvisation games, primary school children showed significantly greater divergent thinking and creativity scores in comparison to students in a control group with matched control games (Sowden, Clements, Redlich, & Lewis, 2015); S.16			Since the present study was not designed to investigate initial level of self-concept as a moderator variable, statistical support for this proposition awaits future confirmation through additional research; S.30
	Similarly, a study involving teenage middle school students revealed significantly improved divergent thinking scores following 11 weeks of improv classes in comparison to a control sports practice group (Hainselin, Aubry, & Bourdin, 2018). S.16			In the present study, the two groups of students significantly differed in initial level of self-concept, despite random assignment to groups. The initial Piers-Harris 2 mean Total Score fell in the Average range for the higher-level group and in the Low Average range for the lower-level group. Future study explicitly designed to evaluate the effect of improv on self-concept in students with Average or above Piers-Harris 2 Total Scores versus students with Low Average or below Total Scores would be valuable. S.30-31
	Likewise, significantly improved divergent thinking scores were found with adults (psychology undergraduate students) following a brief 20-minute session of verbal improvisation exercises in comparison to a control group participating in structured verbal interactions (Lewis & Lovatt, 2013); S.16-17			Studies with comparison groups with equivalent levels of self-concept at the outset (i.e., an equivalent mix of both higher and lower levels of self-concept) could result in masking the effect of treatment on children with relatively lower levels of self-concept and thus lead to nonsignificant results. S.30

	<p>Improv has also been proposed as a beneficial tool for enhancing creativity in the workplace. The principles of improv appear similar to those needed for organizational teamwork and creativity (Vera & Crossan, 2005) and many corporations now use improv workshops to enhance workplace skills. Improv companies have evolved to provide programs to help these businesses (e.g., "iMergence," n.d.; "Peoples Improv Theater," n.d.; "RewireU," 2017). S.17</p>			<p>Another question for future research is the impact of including a culminating performance (Werkschau) following improv classes, as in the present study; S.31</p> <p>Future study comparing improv classes culminating with a show versus improv classes without a show would shed light on the importance of the performance aspect; S.31</p>
	<p>In a recent workplace study, organizational teams that participated in improv for three brief (2.5 hours) workshops over five weeks showed significantly higher levels of organizational playfulness and creativity in comparison to control teams (West, Hoff, & Carlsson, 2017). S.17</p>			
	<p>Following weekly two-hour sessions for four weeks, patients demonstrated significantly reduced symptoms of depression and anxiety, as well as significantly enhanced self-esteem as measured by the Rosenberg Self Esteem Scale. Although there was no comparison group, documented improvements were considered commensurate with those expected from cognitive behavioral therapy over a similar time frame. The researchers suggested the supportive environment created by improv's "Yes, and" principle as a possible mechanism behind the improvements.; S.17-18</p>			

	Memo 34: die unterstützende Umgebung durch "yes, and" erinnert an Theorie v. sicherer Bindung			
	In summary, there is gathering support for the use of improv as an effective and flexible tool to increase positive outcomes in a variety of settings and across a variety of different populations; however, further theoretically grounded and experimentally controlled research is necessary. S.18			
	This finding is consistent with Emler's (2001) proposal that interventions work best for individuals with a relative deficiency and with Wright's (2006) drama study that found substantial improvement in self-concept in students with relatively lower initial levels of self-concept; S.30			

Anhang F: Tabellen für die Auswertung

F.1 Gemeinsame Auswertung der Codes «Lektionsaufbau» und «Übungen»

Tabelle 11: Auswertung "Lektionsaufbau" und "Übungen"

Fall	Zeitrahen der Intervention	S.	Kadenz der Intervention	S.	Lektionsaufbau	S.	Übungen	S.
2_qualified eclectic	n. b.		n. b.		Warm-up Experimentelle Übungen + kurze Reflexion	7	Reflexion: Impro-Prinzipien analysieren, schauen ob Übungen zu Teilnehmenden (Tn) passen Übung: freeze, stoppen und weiterspielen, Tn fragen, wie es ihnen geht, Instruktionen am Ende geben, wie es hätte anders weitergehen können (Szenenlabor) Charaktere kreieren Verschiedene mögliche Szenarien (new Choice?) Status-Änderungen	8 9 8 9
4_Teaching advocacy Kurze Dauer als Limitation bezeichnet	Ein Tag Instruktion 7h Workshop	3 9	Einmalig	3	4 Teile: Impro für Ärzt:innen Aussage destillieren Mit der Gemeinschaft verbinden Medientraining	10	Nach AIT (applied improv trainig) in medical education Verbinden mit Publikum, anderen Aufmerksamkeit schenken, nonverbale Signale Lesen	10

				Übung à 90min + halbstrukturierte Reflexion		<p>Spiel «Spiegel»: Partnerarbeit, Tn1 führt, Tn2 möglichst synchron</p> <p>Spiel «Fotografie»: möglichst lebendig Foto beschreiben anhand weissen Stück Papier</p> <p>«half life»: Aussage in immer kürzeren Abständen vortragen: 2min, 1min, 30 s, 15 s</p>	10 11 11
5_playfullness - older_women	Langzeit- Theatergruppe		n.b.	<p>Leiterin war Psychodrama-Therapeutin. Anforderungen an sie:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Vertrauen aufbauen können - Zu Beginn sagen: «alles was hier passiert, bleibt hier» - Selbst als Vorbild mitspielen - Nicht zu viel kritisieren, Vorschläge können als Kritik aufgenommen werden - Diskussion moderieren (eher: warum hat es funktioniert/nicht funktioniert als: war es gut oder schlecht) - Bedürfnisse der Spielenden berücksichtigen <p>Memo 21: Tn haben erfahrungsgemäss Hemmungen, vor Publikum zu spielen</p>	4 10 11 13	<p>Ausdruck durch Körperbewegungen, lebendiger spielen</p> <p>Keine riskanten Themen wählen, in Setting, das nicht therapeutisch gewählt ist</p> <p>Replay & Repair (Szenenlabor, New Choice)</p>	13 11
6_intellectual disabilities	5 Jahre	3	Alle 2 Wochen	Schritt-für-Schritt Aufbau 75 Min	2 4	Warm-up:	4

<p>Anzahl Tn variierte stark (S.7)</p>			<p>5 Phasen nach Chesner (1995):</p> <p>Figure 1. The five phases of the improvisation.</p> <p>Fokus auf Improvisation</p> <p>Zwischen den Phasen: kurze Reflexionen mittels Methoden der Familientherapie (nicht nutzbar in Schule)</p> <p>Ende: Klatsch-Ritual</p> <p>Raum aufteilen auf Zuschauerraum und «Bühne»</p>	<p>4</p> <p>4</p> <p>4</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Kontakt und Spiel ermutigen, z.B. mit Ball-Spielen (Namensspiele; Gedächtnisspiele) <p>Fokusphase:</p> <ul style="list-style-type: none"> - soziale Interaktionen spielerisch erforschen - Gruppen-, Paar- und Solo-Übungen - Körperbetonte Übungen (Pantomime-Übungen): Synchroner Bewegungen, Spiegeln, sich von anderen distanzieren, Emotionen ausdrücken <p>Improphase:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Fokus hierdrauf - Verschiedene Verhaltensweisen in soz. Situationen - Inspiration v. Tn ➔ Memo 22: Keine problematischen Muster angehen in Schulteam <p>- Spiel, Storytelling, Improvisation</p> <p>- Übungen wurden laufend an Gruppe angepasst</p> <ul style="list-style-type: none"> - Eigene Ideen einbringen durch Tn <p>Memo 4: Übungen eher in Grobplanung von aussen vorgeben, aktuelle Themen ggf zu nah an Tn; Themen aus Phantasiewelt der Tn nehmen</p> <p>Memo 5: neue Interaktion provozieren, z.B. durch "new Choice"; Szenenlabor (scene lab)</p> <p>Memo 25: "mirroring" Games fördern die Empathie, vermutlich auch bei Personen ohne ID</p> <p>Memo 27: Übungen flexibel an die Gruppe anpassen: für professionelle Leitende möglich, für</p>	<p>4</p> <p>2</p> <p>3</p> <p>4</p> <p>7</p>
--	--	--	---	----------------------------	--	--

						Laien weniger. Möglichkeit: Auswahl an Übungen zur Verfügung stellen	
7_kemp-et-al-2023						Spiel «Yes, let's» um Yes and zu trainieren	7
Impro funktioniert nicht in jedem Szenario (extreme Stresssituation oder Aggressionen)							
10_improve self-concept	12 Wochen + Abschluss-Show (Werkschau)	20	1h / Woche	10-15min Warm-Up, Übungen welche Körper & Geist auf Thema der Lektion einstimmen sollten Danach 5-10 min Gesprächsrunde: Rückschau auf letzte Lektion; Sichern dass Tn Impro-Techniken verstanden haben Letzte 45-40 min führt Leiter neues Impro-Ziel ein: - Yes, and - Augenkontakt - Charaktere bauen - Storytelling (Impro-Ziele werden hier deckungsgleich mit Code «Prinzipien» geführt) Abschluss: Cool-down Game	21 17 22 22 22	Curriculum durch Impro-Profi erstellt. Inhalt: Kurze Game-Techniken. Memo 36: Übungen: Improbasics Langformen: Vorschläge beim Publikum einholen: Ort, Objekt, Soziale Beziehung der Figuren Darauf basierend, Reihe v. Szenen Kurzformen: 2-5 Min pro Szene, Szenen mit Auflagen: Wörter mit gewissem Anfangsbuchstaben nicht sagen, Wort-für-Wort Storys Impro-Leitung wählt passende Impro-Übungen zu den Zielen (Prinzipien) Angebot v. Mitspieler:in bestätigen (Yes) und eigenes hinzufügen (and) Gegenteil davon: Ja, aber und Nein	20 11 11 12 13
Es liegt in der Natur der Impro dass trotz gleicher Curricula und gleichem Instruktor während der Lektionen Unplanbares geschieht. Schwierig für Vergleichbarkeit							

				Werkschau: Kurze Games, die gelernt wurden	20	Zusammen mit Mitspielenden Ideen konstruieren statt eigene Idee forcieren	13
				Leiter war professioneller Improspieler.	21	Infos der anderen bringen Inhalt der Szene voran und sind als Geschenk zu betrachten	14
				Zuerst Impro-Basics gelernt. Danach kurze Games. Am Schluss Werkschau, jede/r Tn musste mitmachen.	21	Fokus aufrechterhalten, aktiv zuhören, genau beobachten, Augenkontakt halten, emotional präsent sein	14
				Gleicher Instruktor für beide Gruppen, gleiches Curriculum.		Nicht verurteilen, was angeboten wird; in jedem Fall Mitspieler unterstützen Fördert Risikobereitschaft (und damit Unterhaltungswert)	14
						Fokus auf Ensembles Erfolg, nicht auf einzelne Spielende	15
						Charaktere kreieren: verschiedene Rollen einnehmen Storytelling: Anfang, Mitte und Ende Aufmerksam sein: alle Dimensionen des Schauspiels berücksichtigen; Gestik, Mimik, Augenkontakt, Spiel im Raum (und Stimme)	15
						«fake it»: falscher Experte sein; Behaupten	15
						Sich mit ganzem Herzen der Szene verpflichten und so spontan regieren	15
						Games von Spolin genutzt	20

						<p>Curriculum baute auf folgende Impro-Ziele:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Charaktere entwickeln - Zustimmung geben (yes, and) - Körperlichkeit (Gestik, Körperhaltung, Augenkontakt, Bewusstsein für Raum) - Aktiv zuhören und beobachten - Spontaneität und Verpflichtung (Commitment) 	21
						<p>Beispiele:</p> <ul style="list-style-type: none"> - "Pass the Sound and Movement." (Morph-Kreis); Energielevel der Tn hoch halten - Für Yes and: "Three-Headed Specialist". Schulter an Schulter zum Publikum. Vorschlag für Expertise wird eingeholt. Publikum stellt Fragen, "Experte" antwortet Wort für Wort. Sobald Antwort gegeben, nehmen die Spieler:innen die Hände vor die Brust und sagen gemeinsam "Hmmm" 	22
<p>Ergebnisse:</p> <p>Drei von 6 Fällen beschrieben ein Warm-Up zum Einstieg (2_qualified eclectic, S. 7; 6_intellectual disabilities, S.4 und 10_improve self-concept, S. 21). Drei Fälle nannten Reflexionen entweder am Ende von Lektionen oder zwischen den einzelnen Lektionsteilen (2_qualified eclectic, S. 7; 4_Teaching advocacy, S. 10; 6_intellectual disabilities, S. 4)</p> <p>Aufbau:</p>							

- 90min + Reflexion (4_ Teaching advocacy, S. 10)
- 75 Min gesamt (6_intellectual disabilities, S.4):

- **Figure 1. The five phases of the improv intervention.**
- 10-15min Warm-Up; 5-10 min Gesprächsrunde; 45-40 min Zielerreichung mittels Übung; Abschluss: Cool-down Game.

→ Mindestns warmup (Game) , Übung mit kommuniziertem Ziel und Cool-down (Game)

Kadenz:

Am ehesten praktikabel erscheint die Umsetzung jener Intervention, welche sich bereits auf einen schulischen Kontext bezog: Fall 10_improve self-concept.

Konsequenzen für die Produkterstellung:

Eine Impro-Lektion wird mind. dreigeteilt:

- Warmup (ausgewähltes Game)
- Übung, welche auf ein Impro-Ziel hinführt
- Coold-Down: Reflexion und abschliessendes Game.

Kadenz:

- Es wird ein möglichst wenig zeitlich belastetes Quartal gewählt (Zeitraum zwischen zwei Schulferien) und die Anzahl Lektionen an die Anzahl vorhandener Wochen angepasst.

F.2 Auswertung des Codes «Prinzipien»

Tabelle 12: Auswertung "Prinzipien"

Fall	Prinzipien einzelfallbezogen	S.	Prinzipien Themenbezogen Daraus abgeleitet: <i>Lernziele</i> für die Intervention
2_qualified eclectic	<ul style="list-style-type: none"> - Yes and - Präsent sein - Genau zuhören - Lass Deine Mitspielenden gut aussehen - Es gibt keine Fehler - Das Ensemble ist wichtiger als der einzelne Spieler/die einzelne Spielerin - Genaues Zuhören - Aufbauen auf den Ideen des/der jeweils anderen - Lass Deine Mitspieler gut aussehen - Präsent sein - Fokus aufs Hier und Jetzt - Improspielende nehmen Risiken und - Feiern Fehler - Verbinden mit dem Publikum - Zuhören geht über Sprechen - Körpersprache lesen - Status wechseln - 	3	<ul style="list-style-type: none"> - Yes and: zustimmen, Akzeptanz, die Realität der Konversation akzeptieren, Bestätigen des Gegenübers; Mit ganzem Herzen den Ideen der anderen zustimmen (Memo 33: Björn: "Wie ein Chihuahua"); Zusammenarbeit; Ideen und Entscheidungen der Spielpartner:innen unterstützen, Gegenseitige Vorschläge der Spielenden, Auf den Ideen der anderen aufbauen, Aufbauen auf den Ideen des/der jeweils anderen; Gegenseitige, nicht-wertende Unterstützung (support), Verpflichtung (Commitment), Unterstützende Umgebung kreieren; Erfolg des Ensembles steht über Erfolg der einzelnen Spielenden, Das Ensemble ist wichtiger als der einzelne Spieler/die einzelne Spielerin (Memo 34: die unterstützende Umgebung durch "yes, and" erinnert an Theorie v. sicherer Bindung.)
		4	
		6	
		7	
4_Teaching advocacy	<ul style="list-style-type: none"> - Emotionen (an-)erkennen - Eine Unterstützende Umgebung - Yes, and bedeutet, die Realität der Konversation akzeptieren - Lass Deine Mitspielenden gut aussehen heisst sich um die anderen zu kümmern 	6	<ul style="list-style-type: none"> - Mitspieler:innen gut aussehen lassen (Mgal): Lass Deine Mitspieler gut aussehen, Lass Deine Mitspielenden gut aussehen heisst sich um die anderen zu kümmern, Lass Deine Mitspielenden gut aussehen, Die anderen versuchen gut
		8	
		9	

	<ul style="list-style-type: none"> - Es gibt keine Fehler, alles ist ein Geschenk - Storytelling-Techniken werden gebraucht, um Emotionen hervorzurufen, Empathie aufzubauen, durch eine lebendige Sprache persönliche Verbindungen einzugehen 	10	<p>aussehen zu lassen Die anderen dort abholen, wo sie sind (fördert Inklusion, zeigt Empathie und verstärkt Würde und Respekt);</p>
5_playfulness_older_women	<ul style="list-style-type: none"> - Impro als kreativer Prozess - Körperarbeit und Bewegung - Körperlicher Ausdruck - Non-scripted Theater basierend auf persönlichen Erzählungen - Angewandte Form von non-scripted Theater - Das Selbst entfalten durch Bewegung - Verspieltheit - Humor - Kollaborativer Effort - Teilnehmende müssen einander Aufmerksamkeit schenken - Unvorbereitete, unstrukturierte, ungeplante Handlungen entfalten sich spontan im Moment - Gegenseitige Vorschläge der Spielenden 	1 2 7 9 11	<ul style="list-style-type: none"> - Präsent sein: im Moment sein, im Hier und Jetzt sein, Fokus halten, aufmerksam sein, emotionale Präsenz; Im Moment sein durch aufrechterhaltenen Fokus; Sich mit anderen verbinden, Verbindung (der Spielenden) untereinander; Verbinden mit dem Publikum Verbindung zum Raum, Gewährsein für den Raum; Aktiv zuhören, Hören auf Wörter und darauf, wie sie gesprochen werden Genau beobachten Körpersprache lesen Emotionen (an-)erkennen - Spontaneität: Non-scripted Theater, Unvorbereitete, unstrukturierte, ungeplante Handlungen entfalten sich spontan im Moment, Dialog, Story und Charaktere sind non-scripted, Hauptfokus auf spontane Interaktionen; Kreatives und spontanes Schauspiel, Spontane Performance in allen Formen, Spontaneität; Spontaner Ausdruck, - Spontane Kollaboration im Moment der Performance; Prompt reagieren («thinking on one's feet»); Originellen Inhalt im Moment generieren; Flexibilität; Offen sein für Neues;
6_intellectual_disabilities	<ul style="list-style-type: none"> - Theater arbeitet mit dem Körper: Gesten, Bewegungen, Gesichtsausdrücke, Augenkontakt - Kreatives und spontanes Schauspiel - Dialog, Story und Charaktere sind non-scripted - Hauptfokus auf spontane Interaktionen - im Hier und Jetzt - Akzeptanz - Flexibilität - Reaktionsfreudigkeit - Fähigkeit zur Assoziation - Ideen und Entscheidungen der Spielpartner:innen unterstützen 	1 2 3	

	- Nicht-wertender Kontext		
7_kemp-et-al-2023	- Spontane Performance in allen Formen	1	<p>Reaktionsfreudigkeit; Fähigkeit zur Assoziation; Intuition, Intuition und Instinkt bei Reaktion nutzen</p> <p>- Prozesshaftigkeit: Impro als kreativer Prozess, Kontrolle aufgeben Sich in die Ungewissheit begeben, Sich in den Prozess begeben; Sich in das Unbekannte hineingeben; «dropping agendas» (Ideen verwerfen); Kreatives Problemlösen, Vorstellungskraft gebrauchen; Verspieltheit; Humor</p> <p>- Umgang mit Fehlern: es gibt keine Fehler, Fehler feiern, Fehler akzeptieren, Es gibt keine Fehler, alles ist ein Geschenk; offen sein fürs <i>Scheitern</i> und etwas auf eine andere Art neu probieren; Vertrauen aufbauen, es gibt viele «richtige» Ideen; Improspielende nehmen <i>Risiken</i>; Experte sein: Nichtvorhandenes Wissen behaupten (the art of faking it); Mit ganzem Herzen hinter der eigenen Idee stehen Memo 32: Übung "behaupten". z.B. Experteninterview, Gebärdendolmetscher.</p> <p>- Körperlichkeit: Körperarbeit und Bewegung, Körperlicher Ausdruck, Augenkontakt, Theater arbeitet mit dem Körper: Gesten, Bewegungen, Gesichtsausdrücke, Augenkontakt; Das Selbst entfalten durch Bewegung; Körperlichkeit:</p>
	- Yes, and: akzeptieren und aufbauen auf Handlungen der Spielpartner:innen	2	
	- Aktiv Zuhören		
	- Genaues Beobachten	2	
	- Kontrolle aufgeben		
	- Lass Deine Mitspielenden gut aussehen		
	- Sich in die Ungewissheit begeben		
	- Fehler akzeptieren	3	
	- Sich mit anderen verbinden		
	- Im Moment sein		
- Permanent aufmerksam sein auf verbale und nonverbale Kommunikation der anderen			
- Sich in den Prozess begeben			
- Sich in das Unbekannte hineingeben			
- Erfordert Zusammenarbeit			
- Die anderen dort abholen, wo sie sind (fördert Inklusion, zeigt Empathie und verstärkt Würde und Respekt)			
- Bestätigen des Gegenübers	5		
- Kontrolle aufgeben			
- «dropping agendas» (Ideen verwerfen)			
- Spielpartner:innen gut aussehen lassen			
- Präsent und anpassungsfähig sein			
- Offen sein für Neues			
- Offen sein für Scheitern und etwas auf eine andere Art neu probieren			
➔ Impro funktioniert nicht in jeder Situation (z.B. extreme Stress-Situationen; bei Aggressionen)	6		
10_improve self-concept	- Zustimmung - Spontaneität - Verpflichtung (Commitment) - Im Moment präsent sein	4	

	<ul style="list-style-type: none"> - Aktives Zuhören und Beobachten - Augenkontakt - Emotionale Präsenz - Vorstellungskraft gebrauchen - Zustimmung - Spontaner Ausdruck - Mit ganzem Herzen hinter der eigenen Idee stehen - Verbale Kommunikation von Angesicht zu Angesicht - Im Moment sein durch aufrechterhaltenen Fokus 	6	<p style="color: green;">verschiedene körperliche Aspekte des Schauspiels ausloten</p> <ul style="list-style-type: none"> - Techniken: Charaktere aufbauen und verschiedene Charaktere werden; Einen Plot entwickeln mit Anfang, Mitte und Ende; Storytelling-Techniken werden gebraucht, um Emotionen hervorzuheben, Empathie aufzubauen, durch eine lebendige Sprache persönliche Verbindungen einzugehen; Status wechseln ➔ <i>Diese Kategorie ist vermutlich aufgrund eines Codierfehlers entstanden und wird im weiteren Verlauf dieser Arbeit nicht weiter verwendet.</i>
	<ul style="list-style-type: none"> - Aktives Zuhören und Beobachten - Augenkontakt - Emotionale Präsenz - Schauspiel ohne Skript - Spontane Kollaboration im Moment der Performance - Fokus - Intuition - Spontaneität - Körperlichkeit - Kreatives Problemlösen 	11	
	<ul style="list-style-type: none"> - Fokus - Präsenz - Verbindung (der Spielenden) untereinander - Verbindung zum Raum - Zustimmung: Yes and als fundamentalstes Prinzip - Im Augenblick präsent sein durch - Aufmerksam bleiben - Aktiv zuhören und beobachten - Augenkontakt - Emotionale Präsenz - Hören auf Wörter und darauf, wie sie gesprochen werden - Intuition und Instinkt bei Reaktion nutzen - Prompt reagieren («thinking on one's feet») - Originellen Inhalt im Moment generieren 	11 14	

	<ul style="list-style-type: none"> - Vertrauen aufbauen: es gibt viele «richtige» Antworten - Spontan spielen können, weil die anderen Spielenden einander den Rücken stärken - Gegenseitige, nicht-wertende Unterstützung (support) - Zusammenarbeit: Erfolg des Ensembles steht über Erfolg der einzelnen Spielenden - Auf den Ideen der anderen aufbauen - Die anderen versuchen gut aussehen zu lassen - Charaktere aufbauen und verschiedene Charaktere werden - Einen Plot entwickeln mit Anfang, Mitte und Ende - Körperlichkeit: verschiedene körperliche Aspekte des Schauspiels ausloten - Gewährsein für den Raum - Experte sein: Nichtvorhandenes Wissen behaupten (the art of faking it) - Memo 32: Übung "behaupten". z.B. Experteninterview, Gebärdendolmetscher. - Mit ganzem Herzen den Ideen der anderen zustimmen - Memo 33: Björn: "Wie ein Chihuahua" - Unterstützende Umgebung kreieren durch Yes and - Memo 34: die unterstützende Umgebung durch "yes, and" erinnert an Theorie v. sicherer Bindung. - 	<p>15</p> <p>15</p>	
--	---	---------------------	--

F.3 Gemeinsame Auswertung der Codes «Prinzipien» (Lernziele) und «Übungen»

Tabelle 13: Gemeinsame Auswertung "Übungen" und "Prinzipien"

Identifiziertes Lernziel und passende Übungen			
Identifiziertes Lernziel (Übertragung aus Tabelle 12)	Übung (aus Tabelle Konstruktion der Intervention)	Fall, Seitenangabe	Weitere, eigens hinzugefügte, passende Übungen (Basis: Erfahrung in Workshops, Camps, Kursen)
Yes and	Inspiration v. Tn ➔ Memo 22: Keine problematischen Muster angehen in Schulteam	6_intellectual disabilities, S.3	Ja, genau, und...-Geschichten. Ja, aber-Geschichten. Nein-Geschichten. Gruppen Teilen: eine Sub-Gruppe so gut wie möglich spielen lassen. Andere Sub-Gruppe so schlecht wie möglich. Spiel «ich habe ein Geschenk für Dich»
	Spiel «Yes, let's»	7_kemp-et-al-2023, S.7	Spiel «oh, yeah» (Steigerung)
	Storytelling: Anfang, Mitte und Ende "Three-Headed Specialist". Schulter an Schulter zum Publikum. Vorschlag für Expertise wird eingeholt. Publikum stellt Fragen, "Experte" antwortet Wort für Wort. Sobald Antwort gegeben, nehmen die Spieler:innen die Hände vor die Brust und sagen gemeinsam "Hmmm"	10_improve self-concept, S, 15 10_improve self-concept, S, 22	Wort-für-Wort-Storyst
	"Pass the Sound and Movement."	10_improve self-concept, S, 22	Morph-Kreis; Energielevel der Tn hoch halten.
	Langformen: Vorschläge beim Publikum einholen: Ort, Objekt, Soziale Beziehung der Figuren	10_improve self-concept, S.11	<i>Eher für fortgeschrittene Improspieler:innen. Für beginners: kurze Games.</i>

	Darauf basierend, Reihe v. Szenen		
	Kurzformen: 2-5 Min pro Szene, Szenen mit Auflagen: Wörter mit gewissem Anfangsbuchstaben nicht sagen, Wort-für-Wort Storys	10_improve self-concept, S.11	Gebärdendolmetscher Dutch square
Mitspieler:innen gut aussehen lassen	Verschiedene Verhaltensweisen in soz. Situationen	6_intellectual disabilities, S.2	Verschiedene Beziehungsformen üben (archetypische Beziehungen und tatsächliche Beziehungen)
	Charaktere kreieren: verschiedene Rollen einnehmen	10_improve self-concept, S.15	
	Nicht verurteilen, was angeboten wird; in jedem Fall Mitspieler unterstützen	10_improve self-concept, S.14	Fehlende Informationen behaupten
	«fake it»: falscher Experte sein; Behaupten	10_improve self-concept, S.15	
Präsent sein	Spiel «Spiegel»: Partnerarbeit, Tn1 führt, Tn2 möglichst synchron	4_Teaching advocacy. S.10	Fokus geben, Fokus nehmen. Bewegung im Raum. Sobald jd. Stehen bleibt: Ich bin (Name) und ich bin da.
	Warm-up: Kontakt und Spiel ermutigen, z.B. mit Ball-Spielen (Namensspiele; Gedächtnisspiele)	6_intellectual disabilities, S.4	Bälle mit Namen und Städten in unterschiedlicher Reihenfolge (aber pro Farbe dieselbe) durch den Kreis werfen.
	Aufmerksam sein: alle Dimensionen des Schauspiels berücksichtigen; Gestik, Mimik, Augenkontakt, Spiel im Raum (und Stimme)	10_improve self-concept, S.15	Reaktionsspiele/Impulsspiele: Woosh-Zap-Boing, Bibedi-bibedi-Bop, milk the milk Gemeinsamer Stopp: alle gehen durch Raum, sobald jemand stehen bleibt, bleiben alle stehen. Sobald jd. Weitergeht, gehen alle weiter.
	Aktiv zuhören und beobachten.	10_improve self-concept, S. 21	Assoziationskreis: wiederholen was Vorgänger:in gesagt hat, bevor neue Assoziation gesagt wird.
Spontaneität	Verschiedene mögliche Szenarien	2_qualified eclectic, S. 9	new Choice
	«half life»: Aussage in immer kürzeren Abständen vortragen: 2min, 1min, 30 s, 15 s		tutti frutti

	Replay & Repair	5_playfulness_older_women, S. 11	Szenenlabor, New Choice
Prozesshaftigkeit	Spiel «Fotografie»: möglichst lebendig Foto beschreiben anhand weissen Stück Papier	4_Teaching advocacy, S. 11	Ja, genau, und-Geschichten. Spiel «ich habe ein Geschenk für Dich»
Umgang mit Fehlern	Übung: freeze, stoppen und weiterspielen, Tn fragen, wie es ihnen geht, Instruktionen am Ende geben, wie es hätte anders weitergehen können (Szenenlabor)	2_qualified eclectic, S. 9	Bei Warm-ups: Fehler feiern und direkt weitermachen. Bei Fehlern in Szenen sofort weitermachen. Inhalte behaupten. Spiel «Anrufbeantworter»
Körperlichkeit	Status-Änderungen	2_qualified eclectic, S. 9	Frei bewegen, bis Leiter:in freezed. Ausgehend von Gestik neue Szenen beginnen.
	Ausdruck durch Körperbewegungen, lebendiger spielen	5_playfulness_older_women, S. 11	
	Körperbetonte Übungen (Pantomime-Übungen): Synchrone Bewegungen, Spiegeln, sich von anderen distanzieren, Emotionen ausdrücken	6_intellectual disabilities; 4	Freeze-Tag: mitten in Szene freeze. Ein:e Spieler:in wird ausgetagged und ersetzt. Neue Szene beginnt sofort. «shit dance»
Techniken (vermutlich falsch codiert)	Charaktere kreieren	2_qualified eclectic, S. 9	
	Spiel, Storytelling, Improvisation	6_intellectual disabilities, S.4	

F.4 Gemeinsame Auswertung der Codes «Forschung» und «Limitationen»

Tabelle 14: gemeinsame Auswertung "Forschung" und "Limitationen"

Fall	Forschung(-sdesign)	S.	Einsatz d. Intervention (Impro)	S.	Limitationen	Konsequenzen für die Produkterstellung
2_qualified eclectic	<ul style="list-style-type: none"> - 3 qualitative Studien - Forschungsfrage: Wie die Tn ihre Impro-Erfahrungen im Design Thinking Prozess nutzbar machen können. - Wie unterstützt Impro-Mindset in ihrem Job als Begleiter für Designprozesse - Sampling der Probanden bewusst gewählt nach Grad der Erfahrung mit Impro - Rekrutierung durch Netzwerke, Ausbildungsstätten und LinkedIn - Interviews nach Richtlinien, aber für jede(n) Tn individuell - Interviews online mit Google Hangouts oder Skype - Zugang eines Forschenden zum Feld - Teilnehmende Beobachtung, Beobachtungen in Forschungstagebuch (handgeschrieben) - Auswertung qualitativ mittels Software 	4 5 6	Kadenz: n.b. Peer-to-Peer-Workshop 7 Teilnehmende (Tn)		<p>Forscher als Teilnehmender im Forschungsprozess</p> <p>Impro im fremden Kontext wurde als ziellos beschrieben von Tn (S.7)</p> <p>Impro-Leitungen hatten keine Erfahrungen im professionellen Feld (S. 9)</p> <p>Keine generalisierbaren Informationen in den Ergebnissen wegen des qualitativen Ansatzes (S.10)</p>	<p>Informationen zum Impro-Workshop sehr spärlich, nicht brauchbar für Produkt.</p> <p>Fachlich zu weit weg, um auf Pädagogik zu übertragen.</p> <p>Interviews via Skype möglich + Aufzeichnung für qualitative Auwertung.</p> <p>Rekrutierung auf sozialen Netzwerken (LinkedIn) möglich. Macht aber bei Einsatz im Team keinen Sinn.</p> <p>Kursleitung sollte sowohl Erfahrungen im Feld als auch in der Impro haben.</p>
4_ Teaching advocacy	<ul style="list-style-type: none"> - Forschungsziel: Zielgruppe (Assistenzärzte) sich wohler fühlen lassen im Kontext der Fürsprache-Dienste (Advocacy¹) - Mixed-methods Ansatz um das AIT Curriculum zu evaluieren - Quantitative und qualitative Daten gesammelt - Follow-up Survey (qualitativ) nach einigen Monaten - Qualitative Umfrage nach aufgetretenen Themen analysiert 	3 13	Ein Tag Instruktion 7h Workshop AIT basiertes Curriculum Eingebettet in bereits vorhandene Weiterbildungsreihe (advocacy rotation) Teilnahme obligatorisch	3 9 10 12	<p>Tn waren Noviz:innen in ihrem Feld. (S.18)</p> <p>Kurze Dauer der Intervention (S.18)</p> <p>Daten als subjektive Aussagen könnte Ergebnisse durch soziale</p>	<p>Follow-up Survey einplanen, um Konsistenz v. Ergebnissen zu erfassen.</p> <p>Interventionen länger als einen Tag planen.</p> <p>Gruppengröße ab 5 Personen in einem Workshop (max. 12) entspricht erfahrungsgemässe einem regulären Workshop in Impro.</p>

¹ Advocacy bedeutet ganz allgemein Anwaltschaft und Interessenvertretung, insbesondere in politischen Zusammenhängen. In der Gesundheitsförderung und Prävention meint Advocacy das aktive Engagement mit und für Individuen, Gemeinschaften und Organisationen im Sinne der Verbesserung von Gesundheit und Wohlbefinden sowie von entsprechenden Rahmenbedingungen (Verhältnissen) (Gollner et al., 2018). Quelle: <https://gesundheitsfoerderung.ch/themen-und-publikationen/glossar/advocacy> (08.03.2025)

	<ul style="list-style-type: none"> - Daten von mehr als einer Person mind. 2x auf Bedeutung für Fragestellung analysiert 	17	5-12 Tn/Workshop von 51 der gesamten Weiterbildung 62% weibliche Tn		Erwünschtheit verfälschen (S.18)	Soziale Erwünschtheit könnte verzerren
5_playfulness_older_women	<ul style="list-style-type: none"> - Forschungsziel: Erfahrungen von Frauen in Community Centers in Israel mit Improtheater erfassen - Teil einer grösseren Studie - Mittels halbstrukturierter Interviews (Leitfadeninterviews) - Tn Frauen im Alter von 62-81 - Phänomenologischer Forschungsansatz nach Denzin & Lincoln, (2011) mittels dichter Beschreibung - Erste Forscherin ist Psychodrama-Therapeutin mit Impro-Erfahrung (Kurse) und hat Forschung im Rahmen der Doktorarbeit durchgeführt - Forschungsbetreuungspersonen beides erfahrene Expertinnen in Psychodrama mit Erfahrung in Improtheater - Interviews face-to-face oder auf Zoom - Offene Fragen im Interview enthalten: «Beschreibe Deine Erfahrungen von der Teilnahme an der Impro-Gruppe» - Tn vorab über Ziel der Studie informiert und Zustimmung eingeholt - Analysiert nach Braun & Clarke (2019) - Alle drei Forscherinnen am Codierungs- und Analyseprozess beteiligt. Uneinigkeit durch Diskussionen bereinigt. - Tn in Evaluation von aufgekommenen Themen einbezogen 	1 4 1 4 5 6	Theatergruppen (nicht therapeutische) über mehr als 6 Monate 17 Tn	1	<p>Kursleitung kann Selbstaussdruck «abwürgen» mit zu viel Kritik (S.11)</p> <p>Erhebung hat nur zu einem einzigen Zeitpunkt stattgefunden. (S. 14)</p>	<p>Ergebnisse können mittels dichter Beschreibung festgehalten werden</p> <p>Als Kursleitung empfiehlt sich, eine ausgebildete Lehrperson zu wählen, welche einige Kurse in Improtheater besucht hat.</p> <p>Kursleitung sollte nicht zu viele alternative Vorschläge machen. Diese werden als Kritik gewertet.</p> <p>Tn vorab über Ziel der Forschung informieren und Zustimmung einholen.</p> <p>Reliabilität könnte durch mehrere Codierungsprozesse und mehrere Codierende sichergestellt werden (z.B. zwei Studierende).</p>
6_intellectual_disabilities	<ul style="list-style-type: none"> - Forschungsfragen: untersuchten Durchführbarkeit und Angemessenheit einer Impro-Intervention bei Personen mit leichter bis mittlerer kognitiver Beeinträchtigung - Durchführbarkeit (feasibility) wurde indirekt gemessen über den Zeitraum der Teilnahme an der Intervention - Angemessenheit (appropriateness) wurde mithilfe von Standardisiertem Fragebogen, angepasst in einfache Sprache, ermittelt - Zielgruppe hatte kognitive Beeinträchtigung und weitere psychische Störungen (mental health problems) 	1 1 5 3	5 Jahre dauernde Intervention; mehrjähriges Curriculum Durchschnittliche Teilnahme bei 19 Monaten Kursleitung Psychodramatherapeutin mit Impro-Ausbildung	3 5 3	<p>Gruppen weder randomisiert noch kontrolliert (S.3)</p> <p>Anzahl Tn variierte stark (S.7)</p>	<p>Kursleitung bestenfalls ausgebildet in beiden Bereichen: Heilpädagogik (mindestens aber Lehrperson) und Improtheater.</p> <p>Intervention kann auch über mehrere Jahre hinweg angeboten werden. Dies würde mehrjähriges Curriculum erfordern. Variante: Curriculum mit einer vorgegebenen Übung und Möglichkeiten</p>

	<ul style="list-style-type: none"> - Ambulantes Setting einer Berliner Klinik - Zielgruppe: Personen mit kognitiver Beeinträchtigung und zusätzlicher psychischer Störung oder herausforderndem Verhalten - Interventionsleitung ausgebildete Psychodramatherapeutin mit zusätzlicher Qualifikation in Improtheater - Forschung sollte herausfinden, ob die Intervention für verschiedene Levels «of functioning» anwendbar ist, daher zwei Gruppen mit unterschiedlichem Grad an Beeinträchtigung gebildet (Distinktionsmerkmal: Grad an Unterstützung. Unterstützung vs. Erhebliche Unterstützung). - Reflexionsfragen am Ende jeder Session: <ul style="list-style-type: none"> o (Methoden) Welche Übung hat dir heute gefallen? o (Irritationen) Während welcher Übung hats Du dich angespannt, unsicher oder gestresst gefühlt? <i>diese Frage könnte je nach Voraussetzungen der Personen heikel sein, weil nicht in therapeutische Begleitung eingebettet</i> o (Atmosphäre in der Gruppe): Wie ging es Dir heute in der Gruppe? <i>diese könnte je nach Konstellation im Team heikel sein.</i> - Durchführbarkeit wurde statistisch ausgewertet 	<p>3</p> <p>5</p> <p>5</p>	<p>Inhalte laufend von Kursleitung angepasst</p> <p>Zwei Gruppen mit unterschiedlichem Niveau gebildet</p> <p>Kein zusätzlicher Zeitaufwand für die Tn (!), weil in Behandlungsplan eingebettet.</p> <p>24 Tn über 5 Jahre hinweg</p> <p>Zufriedenheit in einem nicht-validierten, selbstentwickelten Fragebogen nach jeder Session abgefragt</p>	<p>3</p> <p>3</p> <p>3</p> <p>3</p> <p>5</p>	<p>zur individuellen Vertiefung (z.B. mittels QR-Codes).</p> <p>Teilnehmende zur Anwesenheit verpflichtet und über die Jahresarbeitszeit (Bereich Weiterbildung) Zeit anrechnen lassen. Vorgehen von Schulleitung absegnen lassen.</p> <p>➔ Produkt braucht Kapitel «Vorbereitung»</p> <p>Insbesondere bei latent überlasteten Lehrpersonen kein unverhältnismässiger Zeitaufwand auslösen! Einbetten in Stundenplan: 1L/Woche, Mittwochmittag, Lunchtime (12:45-13:30, mit Puffer für Zimmerwechsel und genug Zeit «hintenraus» für Reflexion.</p> <p>Zufriedenheit kann mittels Fragebogen abgefragt werden, aber NICHT für Patienten-Zufriedenheit. Allenfalls Adaption für das Feld möglich. Variante: In Reflexionsphase Einstellung zu den Übungen abholen. Welche Übung hat Dir heute gefallen?</p> <p>für jede Übung</p> <ul style="list-style-type: none"> - 1 sehr gut - 2 gut - 3 nicht so gut - 4 schlecht <p>➔ Festhalten auf Flipchart mit Klebepunkten macht allen ggü. transparent</p> <p>➔ Hilft, Curriculum laufend anzupassen und wieder auf Übungen zurückzugreifen</p>	
<p>7_kemp-et-al-2023</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Ethnographische Erhebungen von Interaktionen von Pflegenden mit an Demenz erkrankten Personen - Erhebungsdauer: 1 Jahr, 2x erhoben - 6 Gemeinschaften, betreutes Wohnen 	<p>3</p>	<p>59 betreut Wohnende und 165 Pflegendе</p>	<p>3</p>	<p>Impro funktioniert nicht in jedem Szenario (extreme Stresssituation oder Aggressionen (S.6)</p>	<p>Kommunikation an die Tn: Dies ist keine Therapie.</p>

	<ul style="list-style-type: none"> - Feldbesuche von Forschenden - Interviews und Beobachtungen qualitativ mit NVivo ausgewertet 					<p>Empfehlung an Tn: bei belastenden Situationen bitte Fachpersonen konsultieren.</p> <p>Beforschung könnte auch qualitativ erfolgen, z.B. bei Partner-Masterarbeit: 1 Person leitet Kurs, andere Person nimmt auf. Daten werden qualitativ ausgewertet.</p>
10_improve self-concept	<ul style="list-style-type: none"> - Messung: Effekt von Improtheater auf Selbstkonzept von Kindern - Zwei Gruppen, Kontrollgruppen-Design - Erhebungszeitpunkte: 3 (am Anfang, bevor das Semester gewechselt hat, am Ende) - Messung mit standardisiertem Instrument (Piers-Harris Children's Self-Concept Scale, Second Edition) - Selbstkonzept wird üblicherweise mittels Selbstaussagen gemessen - Fokus klar auf Improvisation als Subtyp von Theater (drama) - Zuvor war keine Forschung auf Impro als einzige Intervention in dem Bereich ausgerichtet gewesen - Überprüfung zweier Hypothesen: Impro würde einen signifikanten Verbesserungseffekt auf Selbstkonzept haben und - Verbesserung bliebe über die Zeit erhalten - 2 Gruppen mit verschiedenen Reihenfolgen zwischen den Semestern: Gruppe 1 zuerst Improtheater, dann Schulstunde Gruppe 2 zuerst Schulstunde, dann Improtheater - Tn mit zu wenig Sprachkompetenzen wurde von Erhebung ausgeschlossen (nicht jedoch von Improgruppe) - Kursleitung war «professional improvisor» - Gruppeneinteilung mittels Lotterieverfahren - Alle Tn 3x getestet - Erhebende Personen wussten nicht um die Hypothesen der Studie - Unmittelbare Effekte sowie Erhalt über die Zeit hinweg getestet 	4 8 16 18 19 20	<p>52 Schulkinder Alter 8-11 J. Eingeschrieben in Gruppeneinteilung zufällig</p> <p>Improkurse und «study hall» (vergleichbar mit Hausaufgabenhilfe) liefen parallel</p> <p>Wechsel nach Halbjahr 50 % w, 50% m</p> <p>4. und 5. Klasse einer öffentlichen amerikanischen Schule Kurs nach der Schule (after-school program)</p> <p>Tiefer sozio-ökonomischer Status der Tn</p> <p>Schulsekretariat hat elterlicher Erlaubnis abgeholt</p> <p>12 Wochen Training, Am Ende jedes Semesters eine Werkschau. Kurse in Jahresplan eingebettet.</p>	4 4 4 4 - 18 19 19 20	<p>Stichproben sind klein (S. 28)</p> <p>Ethnische und sozioökonomische Zusammensetzung lassen sich nicht auf alle (hier: Amerikaner:innen) übertragen</p> <p>Es liegt in der Natur der Improvisation dass trotz gleicher Curricula und gleichem Instruktor während der Lektionen Unplanbares geschieht. (S. 30)</p> <p>Flexibilität in Curriculum schwierig für systematische Beforschung solcher Gruppen, aber erwünscht für die Tn (S.30)</p> <p>Was Impro spannend und lustvoll macht, ist für die Wiederholung einer exakten Intervention schwierig (29).</p>	<p>Für die quantitative Forschung (Hypothesen prüfen):</p> <p>Falls man ein Kontrollgruppendesign machen wollte: zufällige Gruppeneinteilung. Allenfalls ein Zeitgefäß wählen, das sowieso genutzt worden wäre (wie eben Hausaufgabenhilfe für die Schülerinnen und Schüler)</p> <p>Falls man quantitativ forschen möchte: standardisiertes Instrument für Messgrösse (z.B. Stress).</p> <p>Zeitliche Einbettung auch im Schuljahr berücksichtigen (Quartal mit wenig «Programm» nebenher wählen, nicht Dezember, nicht während Zeugnisgesprächen)</p> <p>Werkschau möglich, aber nicht zwingend. Könnte sonst Tn vor Teilnahme abhalten.</p> <p>Forschungsleitung sollte entsprechend qualifiziert sein, wenn sie statistische Auswertungen vornehmen möchte.</p> <p><i>In hieraus resultierenden Produkt wird keine quantitative Forschung angestrebt.</i></p>

	<ul style="list-style-type: none"> - Testinstrument enthält zuerst Fragen zur Überprüfung von Inkonsistenz der und response-bias² (Verzerrung durch Tn; z.B. Unvermögen, Soziale Erwünschtheit, Aversion, Selbstdarstellung). - Auswertung mittels ANOVA (Varianzanalyse) und MANOVA (multivariate Varianzanalyse) 	<p>Curriculum vom Instruktor entwickelt, bestehend aus verschiedenen kurzen Spielen (Games) und einführenden Impro-Techniken Memo 36: Übungen: Improbasics</p> <p>Curriculum für beide Impro-Klassen gleich Kursleitung für beide Impro-Klassen gleich</p>	<p>20</p> <p>30</p>	<p>Keine Gruppenbildung lässt sich 1:1 wiederholen (S. 30)</p>	<p>Flexibilität als Teil des Curriculums einplanen: schwieriger für die Beforschung, aber besser für die Tn.</p> <p>Für das hieraus resultierende Produkt wird zugunsten der Praxis (d.h. der Tn) entschieden.</p> <p>Die ureigene Natur der Improvisation, die Unvorhersehbarkeit, macht eine Wiederholung schwierig. Daher fraglich, ob überhaupt möglich, Impro quantitativ zu beforschen?</p>
--	---	--	---------------------	--	---

Methode:

Aus den Codierten Segmenten zum Code «Forschung» wurden jene Informationen entnommen, welche Hinweise auf das von den Forschenden der Publikation gewählte Forschungsdesign gaben. Dazu gehörten Forschungsziele und -fragen, Grösse der Stichproben sowie Informationen zur eingesetzten Impro-Intervention und die von den Forschenden benannten Limitationen. Daraus abgeleitet wurden Erkenntnisse für die Produkterstellung, genauer: für die Vorschläge zum Einsatzes des Produkts in der Praxis.

Ergebnisse:

Bei der Analyse der Tabelle Forschungsdesign fiel auf, dass bei lediglich einem einzigen Forschungsdesign die Möglichkeit enthalten war, sowohl negative als auch positive Ergebnisse zu erhalten: bei Fall 10_improve self-concept. Es war denn auch die einzige Publikation, welche für einen Teil der Teilnehmenden keinen nennenswerten Effekt in der gemessenen Zielgrösse und damit kein rein positives Ergebnis berichtete. Dies dürfte auf die Wahl der **Forschungsmethoden** zurückzuführen sein. Wo nur «aufkommende Themen» erfasst werden, wie dies in den qualitativen Studien der Fall war, konnte logischerweise keine Aussage darüber gemacht werden, welche Themen *nicht* aufgekommen waren. Für das Produkt dieser Arbeit bedeutete dies: Wollte man eine Antwort darauf haben, ob die Intervention auch wirklich einen messbaren Einfluss auf die gewünschte Zielgrösse (Stressempfinden) bei den Teilnehmenden hatte, müsste dies so gemessen werden, dass die Frage auch verneint werden könnte.

Entscheidungen für das Produkt:

Forschungsdesign:

1. Die flexible Natur des Impro-Theater macht es schwierig, zwei Kontrollgruppen zu bilden. Innerhalb eines Schulteams erscheint dies auch nicht praktikabel. Es wird darum entschieden, einen **qualitativen Forschungsansatz** vorzuschlagen. Idee: Impro-Lektionen videografieren und auf beobachtbare aufkommende Coping-Strategien hin zu analysieren. Alternative: **Aktionsforschung**. Bei **Codierprozess**: allenfalls Arbeit in Partnerarbeit (2 Student:innen). Bei **Interviews**: diese **online** führen.
2. **Kursleitung** mind. ausgebildete Lehrperson, besser SHP (in Ausbildung). Zusätzlich Qualifikationen in **Improtheater** von Vorteil. nicht zu viele **alternative Vorschläge** machen. (wird als Kritik gewertet)
Kommunikation an Tn: Kurs dient Stressreduktion. Bei belastenden Situationen bitte Fachperson aus Therapie konsultieren.
3. **Werkschau freiwillig** halten: Soll nicht Tn von Teilnahme abhalten
4. Produkt braucht **Kapitel «Vorbereitung»**:
 - a. Tn können ihre Teilnahme über Jahresarbeitszeit anrechnen lassen: hierzu **vorab Erlaubnis bei Schulleitung** einholen

² Quelle: <https://wpgs.de/fachtexte/ergebnisinterpretation/response-bias-verzerrung-ergebnisse-durch-teilnehmer/> (10.03.2025)

- b. **Kommunikation** an Tn: melden sich verbindlich an
 - c. **Teilnahme und Ziel v. Forschung schriftlich** zustimmen lassen
5. **Zufriedenheit** kann mittels **Fragebogen** abgefragt werden, aber NICHT für *Patienten-Zufriedenheit*. Allenfalls **Adaption** für das Feld möglich.
Variante: In **Reflexionsphase** Einstellung zu den Übungen abholen: *Welche Übung hat Dir heute gefallen?*
für jede Übung
- 1 sehr gut
 - 2 gut
 - 3 nicht so gut
 - 4 schlecht
- Festhalten auf **Flipchart** mit Klebepunkten macht allen ggü. transparent
Hilft, Curriculum laufend anzupassen und wieder auf Übungen zurückzugreifen
6. Insbesondere bei latent überlasteten Lehrpersonen **kein unverhältnismässiger Zeitaufwand** auslösen! **Einbetten** in Stundenplan: *1L/Woche, Mittwochmittag, Lunchtime (12:45-13:30, mit Puffer für Zimmerwechsel und genug Zeit «hintenraus» für Reflexion.*
7. **Curriculum flexibel** (allenfalls mehrjährig einsetzbar) gestalten:
1 Basis-Übung + QR Code mit Übungen online zur Auswahl
8. **Gruppengrösse: 5-12 Personen**

F.5 Gemeinsame Auswertung der Codes «Prinzipien» und «Ergebnisse»

Tabelle 15: Auswertung von "Prinzipien" und "Ergebnisse"

Fall	S.	In Code «Prinzipien» benannte Ergebnisse	Erwähntes Prinzip	S.	In Code «Ergebnisse» benannte Prinzipien	Erwähntes Prinzip
2_qualified eclectic	7	the way Improvisers work with shifts in status , active listening and Yes Anding is highlighted as a supportive element for flexibility	Körperlichkeit Präsent sein, yes and	6	The core principles of Improv: Yes And , active listening , making your partner look good , being present and accepting failure are being leveraged by practitioners may leverage having a mindset of an improviser by being able to better read the room , be flexible , and have a greater tolerance for uncertainty and ambiguity .	Yes and Mgal, präsent sein, UmF Präsent sein, Spontaneität Prozesshaftigkeit
				6-7	as an actor, I have to listen to them all the time , I have to be there and respond. And then at the same time as a facilitator Improv can play a supporting role in improving a facilitator's flexibility ,	Präsent sein Spontaneität
				7	Especially the way Improvisers work with shifts in status , active listening and Yes Anding is highlighted as a supportive element for flexibility By accepting offers and building on other's ideas , the facilitator is comfortable with going outside of the pre-planned structure	Körperlichkeit Präsent sein Yes and Yes and
				8	So those experiences with co-creating and being on your feet , being ready to react on what is whatever hits you , and fit that into the frame that you create together, the sculpture, the painting, whatever you paint, paint the scene you play together. That helps a lot as a facilitator when you can exist in that	Yes and, Spontaneität
				8	For DF3 the practice of playfulness and serendipity in Improv helps them build a resilience for the unexpected and unknown.	Prozesshaftigkeit
				9	Since Improv is experiential in its nature facilitators can use Improv exercises and practices to limit over-thinking and guide the team into making decisions	Prozesshaftigkeit

					<p>As there is never a known outcome of a design process it is important that the participants become as comfortable as possible with uncertainty and ambiguity</p> <p>in Improv, you would always take your first impulse and in ideation we sometimes try to put a lot of more out, because the first one might not be the most interesting or radical one. ... we go for quantity first because we say, well, let's first generate a lot and this would be a bit ... dangerous in Improv. Because the difference is, in Improv everything is like real time. And in Design Thinking, we still have a phase where we can select</p> <p>using Improv can be beneficial in an educational and professional Design Thinking environment to foster collaboration, exploration, generation, experimentation and communication</p>	<p>Spontaneität</p> <p>Spontaneität</p> <p>Yes, and Spontaneität</p>
4_ Teaching advocacy communication to pediatric residents: the efficacy of applied improvisational theater AIT as an instructional tool	10	use storytelling techniques effectively to evoke emotion, build empathy, and make personal connections through clear, vivid language	Prozesshaftigkeit	11	exercises helped residents to be audience-centered and to build clarity and engagement through verbal and nonverbal communication	Körperlichkeit
	15	listening more closely to understand the needs of their patients, (...) using rich descriptions and analogies to enhance empathy with their audience (...)using storytelling as an effective way to communicate with an audience (...)using voice and body language to create a sense of trust;	Präsent sein	15	Residents indicated that they learned several communication techniques (...)included (1) listening more closely to understand the needs of their patients, patient families, colleagues, and the community; (2) using rich descriptions and analogies to enhance empathy with their audience and to help their audience understand complicated information; (3) using storytelling as an effective way to communicate with an audience; (4) modifying communication plan based on the response of their audience; and (5) using voice and body language to create a sense of trust with the audience	<p>Präsent sein</p> <p>Prozesshaftigkeit</p> <p>Körperlichkeit</p>
				17	at long term follow-up, they identified cocreation of meaning as a key component of effective communication	Yes and
				19	to increase pediatric residents' responsiveness, empathetic connection, and audience-centeredness	Spontaneität, Mgal, präsent sein
5_playfullness_older_women	6	creative process promotes change from introversion to openness; (...) Expanding the self through bodywork and movement , (...) playfulness in playback theatre creates an ageless experience (...) Development in the group is assimilated into daily life	Prozesshaftigkeit Körperlichkeit	2	Through embodied expression , these women reported experiencing a meaningful connection to their ageing body	Körperlichkeit
				6	The creative process promotes change from introversion to openness; (2) Expanding the self through bodywork and movement; (3) Playfulness in playback theatre creates an ageless experience	Prozesshaftigkeit

				7	<p>This change was manifested in a greater ability to express themselves, experience spontaneity, and to accept themselves with less self-criticism and judgementalism.</p> <p>The interviewees reported that the group work in playback theatre, which includes a large amount of bodywork and movement, help accept changes in their external appearance and the bodily limitations</p>	<p>Körperlichkeit Spontaneität Yes and</p>
				8	<p>how physical work with movement can facilitate personal development and the discovery of possibilities for self-expression</p>	Körperlichkeit
				9	<p>These quotes indicate how playful experiences created a space for the participants that differed from their other life spaces. Different 'social laws' appeared to apply in this space, where they could be naughty, funny and liberated of typical conventions and expectations</p>	Prozesshaftigkeit
				12	<p>One element that promoted playfulness was the use of humour. playfulness typical of playback theatre, as well as stories from the past, seemed to have enabled these women to experience themselves as younger than their chronological age</p>	Prozesshaftigkeit
				13	<p>develop creativity and flexibility, thus enabling them to interact more playfully with their grandchildren, use humour more frequently, and improvise in various life situations</p>	Prozesshaftigkeit Spontaneität
					<p>possibility of expressing themselves through body movement and gestures provided them with experiences of openness and acceptance and helped remove barriers that impede connections to one's body.</p>	Körperlichkeit
					<p>As a result, the participants could expand their playful expression and engage in the dramatic improvisation in a more vivid way in the here and now</p>	Körperlichkeit Spontaneität
6_intellectual disabilities and mental health problems	3	the improv methods aim to reduce selfcriticism and judgement .	Yes and	7	Participants of group 1 expressed a great desire to repeat always the same exercises and seemed to need a more	Spontaneität

		Using improv methods, an attentiveness to others can be rehearsed in a non-judgmental context	Mgal		structured and predictable framework , and group dynamics often caused them uncertainty and irritability In contrast, participants of group 2 asked for more changes to the exercises during a session, and they were able to handle changes in the course of a session with more flexibility;	Spontaneität	
		improv could be a valuable enrichment especially for patients who benefit from treatments that focus on the development of structural abilities, like general coping skills that are necessary for effective emotional regulation or regulation of self-esteem'			people requiring substantial support seemed to profit especially from simple and structured exercises to establish contact (ball games) and to develop a feeling of togetherness (mirroring).	Spontaneität Präsent sein	
7_kemp-et-al-2023-just-join-them-improv-and-dementia-care	2	identifies the intersection of each approach with specific improv tenets , we found significant overlap between the four approaches and improv skills	n.b.	3	Being open to continually learning and leaning into the process, including the unknown, and the fact that people, despite how much of their character one thinks they know, might act in unexpected ways, is as essential in dementia care as it is in improv;	Spontaneität	
	3	despite how much of their character one thinks they know, might act in unexpected ways , is as essential in dementia care as it is in improv	Spontaneität		A direct worker summed up her approach saying, " I just pay attention (...) "	Präsent sein	
	5	Viewing each encounter as opportunity means being open to engaging and willing to extend offers, accepting invitations being given, and being conscious of not shutting down interactions , which fails to engage others whether on stage or in the care context	Yes and		Like improv, which demands collaboration , knowing the person requires ongoing communication with the person and other care partners	Yes and Präsent sein	
	6		Präsent sein		Listening, Observing, and Accepting Are Essential . Actively paying attention to verbal and non-verbal communication is key to connecting and meeting people in the moment in the context of dementia care as well as in improv	Präsent sein	
		However, improv principles, as our data suggest, offer a set of strategies that can be added to care partners' toolkits, and under the right circumstances, can be helpful.	n.b.		4	A select group of engagement partners demonstrated patience and empathy, and who met residents "where they were" in terms of orientation to time and place tended to experience less frustration and greater success than those who did not.	Mgal
					5	" In contrast to correcting, connecting and meeting people where they are promotes inclusion, shows empathy, and reinforces dignity and respect, and is about elevating others	Mgal
					Being in the moment , whether on stage or in the dementia care context, requires being present and adaptable	Präsent sein	

				6	<p>Table 4. Inherent Tenses and Appropriateness of Playthrough Engagement</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">Improvisation Tenses (Adapted from Kubitze, Dittmann & Pflüger, 2019, 2021)</th> <th colspan="4">Four-Tier Approaches to Playthrough Engagement (Stimp et al., 2021)</th> </tr> <tr> <th>Knowing the Person</th> <th>Connecting and Phoning People Where They Are</th> <th>Being in the Moment</th> <th>Viewing All Encounters as Opportunities</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Listen and observe actively</td> <td>X</td> <td>X</td> <td>X</td> <td>X</td> </tr> <tr> <td>Connect to what is happening</td> <td>X</td> <td>X</td> <td>X</td> <td>X</td> </tr> <tr> <td>Be empathic and vulnerable</td> <td>X</td> <td>X</td> <td>X</td> <td>X</td> </tr> <tr> <td>Show and take vulnerability as "You, Me, ..."</td> <td>X</td> <td>X</td> <td>X</td> <td>X</td> </tr> <tr> <td>Offer and accept improvisation</td> <td>X</td> <td>X</td> <td>X</td> <td>X</td> </tr> <tr> <td>Show up, attend and drop agendas</td> <td>X</td> <td>X</td> <td>X</td> <td>X</td> </tr> <tr> <td>Make your partner feel good</td> <td>X</td> <td>X</td> <td>X</td> <td>X</td> </tr> <tr> <td>Try, and if you fail, smile</td> <td>X</td> <td>X</td> <td>X</td> <td>X</td> </tr> <tr> <td>Express disinterest</td> <td>X</td> <td>X</td> <td>X</td> <td>X</td> </tr> <tr> <td>Learn into uncertainty</td> <td>X</td> <td>X</td> <td>X</td> <td>X</td> </tr> </tbody> </table> <p>Only a few care partners were comfortable with and skilled at being in the moment</p> <p>Viewing all encounters as opportunities means being continually open</p> <p>Viewing each encounter as opportunity means being open to engaging and willing to extend offers, accepting invitations being given, and being conscious of not shutting down interactions</p>	Improvisation Tenses (Adapted from Kubitze, Dittmann & Pflüger, 2019, 2021)	Four-Tier Approaches to Playthrough Engagement (Stimp et al., 2021)				Knowing the Person	Connecting and Phoning People Where They Are	Being in the Moment	Viewing All Encounters as Opportunities	Listen and observe actively	X	X	X	X	Connect to what is happening	X	X	X	X	Be empathic and vulnerable	X	X	X	X	Show and take vulnerability as "You, Me, ..."	X	X	X	X	Offer and accept improvisation	X	X	X	X	Show up, attend and drop agendas	X	X	X	X	Make your partner feel good	X	X	X	X	Try, and if you fail, smile	X	X	X	X	Express disinterest	X	X	X	X	Learn into uncertainty	X	X	X	X	<p>Präsent sein</p> <p>Yes and</p> <p>Yes and</p> <p>Präsent sein</p>
Improvisation Tenses (Adapted from Kubitze, Dittmann & Pflüger, 2019, 2021)	Four-Tier Approaches to Playthrough Engagement (Stimp et al., 2021)																																																																
	Knowing the Person	Connecting and Phoning People Where They Are	Being in the Moment	Viewing All Encounters as Opportunities																																																													
Listen and observe actively	X	X	X	X																																																													
Connect to what is happening	X	X	X	X																																																													
Be empathic and vulnerable	X	X	X	X																																																													
Show and take vulnerability as "You, Me, ..."	X	X	X	X																																																													
Offer and accept improvisation	X	X	X	X																																																													
Show up, attend and drop agendas	X	X	X	X																																																													
Make your partner feel good	X	X	X	X																																																													
Try, and if you fail, smile	X	X	X	X																																																													
Express disinterest	X	X	X	X																																																													
Learn into uncertainty	X	X	X	X																																																													
10_improve self-concept	17	significantly higher levels of organizational playfulness and creativity	Prozesshaftigkeit		Keine Prinzipien genannt. Vermutung: Aufgrund des quantitativen Forschungsdesigns.																																																												
	18	supportive environment created by improv's "Yes, and" principle as a possible mechanism behind the improvements	Yes and																																																														
	33	Improvement in self-concept via improvisational theater may come from improv's specific emphasis on goals such as working in agreement, spontaneity, commitment, and being present in the moment	Yes and Spontaneität Präsent sein																																																														
<p>Methode: Die Segmente der Codes «Prinzipien» und «Ergebnisse» wurden aus Tabelle (alles auf Englisch) entnommen. Anschliessend wurden Passagen farbig markiert (gelb), welche auf ein Prinzip resp. auf ein Ergebnis hindeuteten. Damit wurde ermittelt, welche Prinzipien der Improvisation gemeinsam mit Ergebnissen genannt worden waren.</p> <p>Ergebnisse Erstaunlicherweise wurden die meisten Ergebnisse auf das Prinzip/Lernziel «Präsent sein» zurückgeführt. Die Präsenz der Spielenden scheint in einem positiven Ergebnis zu resultieren. Damit könnte ein Grund gefunden worden sein, weshalb Impro positive psychologische Effekte erzielt: in der Achtsamkeit ist das Konzept der Präsenz bekannt und wird zur Steigerung von</p>																																																																	

Wohlbefinden eingesetzt (z.B. im Ansatz von John Kabat Zinn, MBSR³). Diese Präsenz könnte die Grundlage für spontane Entscheidungen sein, analog zur «Spontaneitätsslage» im Psychodrama-Ansatz nach Moreno (Lösel, 2014, S. 137 ff.)

Mit Yes and wird das als häufigstes Prinzip genannte Lernziel erst an dritter Stelle genannt. Immerhin wird auch dieses mit positiven Ergebnissen in Verbindung gebracht. Bei der Gegenüberstellung von Aussagen und einzelnen Impro-Prinzipien wird beim Yes And evident: es entsteht dadurch ein positives, wertfreies Umfeld (**10_improve self-concept, S.10**), jede Begegnung wird als Geschenk angenommen. Das erfordert bedingungslose Kooperation (**7_kemp-et-al-2023, S.3**). Zudem fördert dieses Prinzip die Risikobereitschaft der Teilnehmenden, indem ein exploratives, empathisches und verbindendes Umfeld geschaffen wird (**2_qualified eclectic, S.9**). Unerwartet und positiv überraschend war, wie oft das Prinzip der Körperlichkeit in Zusammenhang mit positiven Ergebnissen genannt wurden. Scheinbar macht die Bewegung und der körperliche Ausdruck einen Teil der insgesamt positiven Erfahrungen durch die Forschungsteilnehmenden aus.

Konsequenzen für da Produkt

Das grundlegendste Prinzip, Yes and, wird zu Beginn der Intervention als Lektionsziel eingeplant. Die Abgrenzung davon, Yes, but und No werden ebenfalls eingeplant.

Das Prinzip «Präsent sein» wird aufgrund der positiven Rückbezüge in den Publikationen einen Schwerpunkt erhalten.

Körperlichkeit wird als Lernziel in die Planung aufgenommen.

Umgang mit Fehlern kann bei Warm-ups «nebenbei» geübt werden.

Mitspieler gut aussehen wird als Schwerpunkt einer Lektion eingeplant.

Tabelle 16: Anzahl Nennungen Prinzipien in den Ergebnissen

Prinzip	Anzahl Nennungen
Yes and:	14
Mitspieler:innen gut aussehen lassen (Mgal):	5
Präsent sein:	17
Spontaneität	16
Prozesshaftigkeit	11
Umgang mit Fehlern	0
Körperlichkeit	11

³ <https://www.mindfulness.swiss/kurse/mbsr/> (12.03.25)